

**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»**

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

МАТЕРІАЛИ

**Всеукраїнської науково-практичної конференції
17 квітня 2024 року**

Вінниця • «Нілан-ЛІТД» • 2024

УДК 37.015.3:111.6:355.01]:005.745

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 10 від 03.07.2024 року)

Рецензенти:

Волошина В. В., доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри теоретичної та консультативної психології факультету психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Саврасов М. В., доктор психологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаського державного педагогічного університету», провідний науковий співробітник УНМЦ практичної психології соціальної роботи НАПН України.

Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 17 квітня 2024 року). Вінниця : Нілан-ЛТД, 2024. 192 с.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану», що відбулася 17 квітня 2024 року в Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», опубліковано тези доповідей учасників, серед яких представники та співорганізатори конференції: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Запорізький національний університет, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Маріупольський державний університет. Розглянуті теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в сучасних умовах воєнного стану.

©Київський університет інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія», 2024

© Автори, 2024

ISBN 978-966-924-610-3

© ТОВ «Нілан-ЛТД», 2024

ЗМІСТ

Вітальне слово:

Фелик В. І., ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.....9

Привітання інших учасників конференції:

Тильчик В. В., проректор з наукової роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор;

Кивлюк О. П., завідувачка кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор філософських наук, професор;

Култаєва М. Д., член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Волошина В. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та консультативної психології факультет психології Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Воронова Н. С., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Дніпровського державного університету внутрішніх справ;

Воронкова В. Г., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;

Задорожна-Княгницька Л. В., доктор педагогічних наук, професор, декан психолого-педагогічного факультету Маріупольського державного університету, Заслужений працівник освіти України;

Любивий Я. В., доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України;

Саврасов М. В., доктор психологічних наук, професор в.о. завідувача кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаського державного педагогічного університету», провідний науковий співробітник УНМЦ практичної психології соціальної роботи НАПН України.

СЕКЦІЯ 1

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Кивлюк О. П.

Емоційний інтелект як різновид інтелекту особистості у його множинності проявів.....11

Ажажа М.А., Венгер О.М., Фурсін О.О.

Філософські виміри інноваційних комунікаційних платформ та їх роль у сфері спілкування.....13

Воронкова В.Г.

Виміри цифрового гуманізму: пошук гармонії між технологіями та людськими цінностями.....16

Любимий Я.В.

Особистість у суспільстві з високою та низькою синергією.....18

Лях В.В., Лукашенко М.В.

Єдине і множинне Я: чи існує альтернатива?.....22

Нікітенко В.О.

Трансформація цифрового гуманізму в епоху інтернету та штучного інтелекту.....25

Олійник О.Б.

Формування логічного мислення особистості.....28

Жорнокуй У.В.

Стилістично-рецептивні особливості зображення сліпоти в літературі.....30

Соляник С.Ф.

Філософія в сучасному світі та її місце в освіті та науці.....32

Архіпов В.

Розробка моделі креативного менеджменту в інноваційно-цифровій організації.....35

Виливок М.В.

Культура наукової комунікації: теоретичні засади.....37

Грамчук М. О.

Філософія екоміста як умова створення високоякісного та життєздатного міського середовища людини.....39

Дудік І.М., Задорожна О.М.

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) як ключове завдання наукової освіти.....42

Євко Д. В.

Філософсько – психологічні аспекти творчої особистості.....45

Коломоєць І.В.

Зелений менеджмент: ключ до інноваційності, сталості та конкурентоспроможності в умовах нестабільності.....48

Крупа А.Г.

Формування цифрової культури в епоху технологічних змін.....51

Кузьменко Г.Г.

Становлення людини, від людини до надлюдини.....54

Мар'єнко В.Ю.	
Аксіологічна рефлексія впливу ІКТ на людське буття.....	58
Слюсарь М.Ю.	
Стратегії мережових платформ у цифровому суспільстві інноваційні підходи.....	61
Трашков В.Д.	
Філософські аспекти впливу цифрових технологій на етику та гуманізацію медичних організацій та установ.....	64
Чепегін І.В.	
Досвід трагічної антропології і специфіка психологічної підтримки прикордоння в умовах війни.....	67

СЕКЦІЯ 2

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Грицук О.В., Грицук Ю.В.	
Анкета для визначення саморегуляції здобувачів вищої освіти.....	68
Гришко О. Д.	
Навички діалектичної поведінкової терапії як шлях подолання тривоги в умовах воєнного стану.....	70
Чернякова О.В.	
Нейрографіка як ресурс подолання емоційних станів особистості в умовах воєнного стану.....	72
Чистяк О.В.	
Соціально-психологічні умови взаєморозуміння у батьківсько-дитячих стосунках під час війни.....	74
Грамчук М.О.	
Аксіологічний підхід у дослідженні філософських засад смарт міста.....	76
Тимцюрак Ю.В., Осипенко О.Л., Северин О.В., Цікало Ю.А.	
Реалізація безпекового компоненту освітнього середовища сучасного вишу: питання нормативно-методичного супроводу і психологічної ефективності.....	79
Бондар В.І.	
Вплив екстремальних економічних криз на психічне здоров'я сучасних студентів.....	82
Васильченко І.С.	
МАК в роботі з травматичним досвідом в умовах війни: теоретичний аспект.....	84
Вацішкіна А.Р.	
Терапевтичні техніки подолання страхів у дітей в умовах воєнного стану.....	86
Волошина І.Ю.	
Профілактики здорового способу життя в умовах воєнного стану.....	88
Гончарук Є.А.	

Особливості впливу екстремальної депривації на когнітивні функції та психічне здоров'я сучасних студентів.....	91
Зубко М.О.	
Психологічні особливості мотивів навчальної діяльності студентів в умовах воєнного стану.....	94
Коваленко А.Ю.	
Роль першої психологічної допомоги у підвищенні стійкості та відновленні після кризової ситуації.....	96
Красовський В.С.	
Психологічна допомога дітям підліткового віку в умовах воєнного стану.....	99
Кудим О.П.	
Інформаційні впливи на психоемоційні стани особистості в умовах воєнного часу.....	102
Нечипоренко В.Г.	
Особливості психічних наслідків впливу воєнних дій на цивільне населення.....	105
Оспішев Д.С.	
Соціально-психологічні виміри адаптації до умов воєнного стану: виклики та адаптаційні стратегії.....	108
Сідак В.М.	
Формування та розвиток стереотипів у дітей та дорослих.....	111
Сотніков Н.О.	
Вивчення впливу соціальних чинників на формування стійких моделей поведінки студентів в умовах сьогодення.....	113
Сухина А.С.	
Міжгруповий діалог як інструмент вирішення конфлікту.....	116

СЕКЦІЯ 3

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хлонь О.М.	
Психологічні особливості формування правосвідомості у здобувачів освіти за фахом юриста.....	120
Амальська А.С.	
Правова освіта як інструмент боротьби з корупцією.....	121
Головко Д.Т.	
Проблеми в опитуванні дитини психологом в кримінальному провадженні.....	123
Дрок А. В.	
Цифрова правосвідомість: аналіз проблеми впливу інформаційних технологій на правосвідомість особистості в умовах сучасного суспільства.....	126

Жигульська Є. А.	
Особливості відбору кадрів для опанування професії поліграфолог в Україні в умовах сьогодення.....	128
Здорик А.О.	
Завдання психолога при проведенні психологічної експертизи.....	131
Ковальська А.О.	
Можливість використання поліграфу до осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі з метою діагностики наміру стати на шлях виправлення.....	133
Ковбасюк О.П.	
Візуальна діагностика брехні у правопорушників.....	135
Масленник Є.Т.	
Використання поліграфу психологом.....	137
Фатєєва О.Л.	
Реакція заручників на стрес та психологічний тиск.....	139
Шава Є. В.	
Особливості проведення судово-психологічної експертизи під час розслідування військових злочинів в умовах воєнного стану.....	141

СЕКЦІЯ 4

НАУКОВА ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ

Саврасов М.В, Голошівець А.С., Голошівець І.О., Помоз О.В.	
Теоретичні аспекти функціонування безпекового освітнього середовища в умовах сучасного вишу.....	144
Палій А.М.	
Порядність як інтегральна якість особистості здобувача освіти в сучасних умовах.....	147
Репетій С.Т.	
Розвиток особистісної свідомості як необхідна умова духовного зростання.....	149
Тесленко Т.В.	
Емоційний інтелект як чинник професійного розвитку майбутнього психолога.....	152
Цьомик Х. Б.	
Важливість внутрішнього діалогу для переоцінки рівня емоційної значущості подружніх взаємин.....	155
Гончарова О. М.	
Аналіз поняття «посттравматичне зростання» в науковій літературі).....	157
Давиденко Н.А.	
Вплив наукової комунікації на формування позитивної Я-концепції учнівської молоді.....	161
Іщенко О.С.	
Особливості психологічного супроводу військових, які звільнилися з полону.....	163

Ковтун Є.В.	
Особливості психологічної адаптації українських дітей до іноземного освітнього середовища.....	167
Кравчук І.В.	
Формування резильєнтності у жінок в умовах збройного конфлікту як актуальна проблема.....	169
Кунакова О.М.	
Копінг стратегії поведінки людини як наукова проблема.....	172
Лимаренко А.С.	
Проблема прив'язаності в науковій літературі.....	175
Назаренко А.О.	
Значення психосоціальної підтримки освітян в умовах збройного конфлікту.....	177
Фурманова О.В.	
Зелений менеджмент як чинник забезпечення сталого розвитку та збереження культурної спадщини Запорізького краю.....	180
Zhornokui Uliana, Kovalenko Natalia.	
Literary journalism: comparative-historical analysis and further research prospects.....	183
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.....	186

Вітальне слово

ФЕЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

ректор Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України

Шановні учасники конференції!

Від імені ректорату та за підтримки Президента Університету академіка Ківалова Сергія Васильовича, всього науково-педагогічного складу Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» дозвольте привітати вас із відкриттям Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану»!

Неможливо переоцінити роль психолого-педагогічних досліджень в складних умовах сьогодення, в той час коли наша країна знаходиться в умовах військового стану. Не зважаючи на існуючі труднощі сучасна вітчизняна наука продовжує розвиватися та прогресувати завдяки і новому поколінню молодих вчених і досвідченим науковцям, які відчувають в собі сили та натхнення генерувати нові ідеї та йти у ногу із часом, підтверджуючи прагнення нашої країни долучитися до Європейської спільноти, в тому числі і в контексті розвитку сучасної наукової думки.

Бачу на нашій конференції представників відомих у нашій країні і за її межами закладів вищої освіти, науковців, студентів, представників органів влади та зацікавлених осіб. Дуже радий, що саме Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» став тим майданчиком на базі якого доповідачі можуть представити свої наукові досягнення. Хочу висловити слова вдячності учасникам конференції, вважаю що це гарний привід для і вчених, і провідних фахівців і для майбутніх фахівців обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями, ознайомитися із сучасними тенденціями та практикою проблем в галузі психологічної та освітньої діяльності. Вважаю, що спільними зусиллями ми зможемо зробити, ще один крок до виявлення важливих проблем і пошуку шляхів якісного покращення підготовки конкурентоспроможного фахівця, інноваційної особистості, її психоемоційного розвитку та самовдосконалення. Упевнений, що на конференції прозвучить велика кількість цікавих та оригінальних доповідей і ми почуємо нові імена молодих талантів, які, завдяки наполегливій праці, накопиченим знанням отриманих у цих стінах, і прагненню до самовдосконалення зможуть доєднатися до спільноти видатних представників науки.

Зважаючи на те, що одними із цінностей Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» є пріоритет загальнолюдських цінностей, захист

національних інтересів та безпеки України, інноваційність наукової діяльності, а також вільний розвиток наукової творчості, вірю, що залучення молоді до формування сучасної наукової думки на цьому складному історичному етапі, незважаючи на усі виклики сьогодення, стане значним поступом у розбудові науки та державності.

Переконаний, що професійні доповіді, плідні дискусії, хороша творча атмосфера в рамках нашої конференції, будуть сприяти розвитку не лише вітчизняної, а і світової науки, подальшого удосконалення якості освітнього процесу, прагненню до самовдосконалення, пізнання себе та світу.

Бажаю вам приємного та результативного наукового спілкування на цьому заході, творчих вам успіхів, здоров'я, миру і добра!

Слава Україні!

Секція 1 ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК РІЗНОВИД ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ У ЙОГО МНОЖИННОСТІ ПРОЯВІВ

Кивлюк О. П

*доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»*

Актуальність проблематики дослідження інтелектуальних можливостей особистості обумовлена необхідністю цілеспрямованого, системного, міждисциплінарного дослідження в теоретичному та практичному вимірах. Теорія протиставлення *gasio* та *emotion*, щодо неможливості контролювання другого першим, котра сприймається як аксіома, може ініціювати процеси саморуйнування людства в умовах розвитку штучного інтелекту та робототехніки. З іншого боку, емпіричні пошуки технологій діагностування та оцінки рівнів особистісного інтелекту у всіх його множинних проявах, недостатньо розроблені та потребують регулюванню на засадах експериментального вивчення особистості в контексті емоційних процесів, станів, характеристик, рис і т.д., виділивши емоційний інтелект як стійку властивість особистості, що піддається моделюванню та розвитку.

Емоційний інтелект, як різновид інтелекту особистості, поряд з розумовим і тілесним, вважається інтегрованою характеристикою суб'єкту інтелектуальної діяльності, що розкривається через здібності, навички, компетенції: проявляти, розуміти та управляти власними емоціями, а також емоціями оточуючих людей; сприяє успішній професійній, освітній, креативній і т.д. практиці; спрощує повсякденну комунікацію та знижує соціальну напругу.

Не вдаючись в подробиці сутнісно-понятійного змісту та природи емоційного інтелекту, хочу звернути увагу на пришвидшення темпів розвитку, дискусійності, праксеологічності, варіативності та потенціалу емоційної компетенції. Деніел Гоулман визначає емоційні компетенції, як набуті вміння та зазначає: «Якщо людина соціально свідома або вміє врегулювати стосунки, це аж ніяк не означає, що вона пройшла додаткове навчання, необхідне для успішної роботи з клієнтом, або вмілого розв'язання конфліктів, комунікації, психологічного комфорту тощо. Це означає, що людина має здібності та потенціал досконало оволодіти цими компетенціями» [1, с. 17-18].

Більшість сучасних дослідників емоційного інтелекту розглядають дану проблематику не так з точки зору посилення процесів зв'язку та впливів раціональної частини мозку на емоційну, як з позиції зниження інтенсивності переживання стресу та впливу негативних емоцій, а подекуди і гіпер-емоційності, через формування самосвідомості, самоконтролю, соціальної усвідомленості та керування взаєминами. Крім того, результати психолого-емпіричних досліджень останніх років підтверджують значення емоційного

інтелекту, в залежності від його рівня, щодо ефективності та досягнення успіхів у професійній діяльності, взаємодії з оточуючими, комунікації, підвищення рівня задоволення життям взагалі.

Хессон Джил, відомий авторитет у сфері саморозвитку, самооцінки, самоповаги, комунікаційних навичок, життєстійкості, в своїй книзі «Кишенькова книжка емоційного інтелекту: невеличкі вправи для інтуїтивного життя» стверджує, що «емоції оберігають нас і допомагають залишатися у фізичній безпеці, спонукаючи реагувати на ті чи інші загрози <...> не чекаючи, поки ви добре подумаете, як слід усе обміркуєте й зрозумієте, що відбувається» [3, с. 12]. Спроможність особистості адекватно розпізнавати власні емоції та емоції інших людей сприяє психологічному благополуччю, емоційному здоров'ю, соціальному комфорту, професійному зростанню тощо.

В академічній площині емоційний інтелект досліджувався такими знаними психологами: Дж. Майер і П. Саловой, Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Е. Носенко, К. Петрідес, А. Фернем, К. Штайнер, Д. Карузо тощо. Ними були розроблені теорії та моделі емоційного інтелекту, визначені структурні компоненти, інструментарій, механізми, методики EI, описані критерії рівнів виявлення та вимірювання як особистісного так і міжособистісного емоційного інтелекту, охарактеризовані ознаки емоційних процесів, форми їх проявів і т.д. Серед способів діагностування емоційного інтелекту створені тестові методики оцінки (MSCEIT, SSEI, OVC, ECI і т.д.), опитувальники та інші технології.

Останні психологічні дослідження у напрямку позитивних психологічних процесів, у своїй більшості, сконцентровані на визначенні ролі «емоційного інтелекту як ресурсу у регуляції професійної життєдіяльності особистості, а також виявленні можливостей його розвитку шляхом цілеспрямованого навчання в аспекті стабільності отриманих результатів у довгостроковій перспективі» [2, с. 78] та потребують максимальних зусиль задля обґрунтування та підтвердження їх ефективності.

А отже, подальше вивчення та пошук ефективних шляхів розвитку емоційного інтелекту особистості як в теоретичному так і практичному вимірах є перспективним та актуальним напрямком міждисциплінарних досліджень інтегрованого характеру.

Список використаних джерел:

1. Гоулман Д. Емоційний інтелект / пер.з англ. С.-Л.Гумецької. Харків: Віват, 2022. 512 с.
2. Сафін О., Джулай А., Горенко М. Емоційний інтелект як предиктор різних аспектів регуляції у професійній діяльності психолога. *Вісник Національного університету оборони України*. 2022. 64(6), С. 78–84. <https://doi.org/10.33099/2617-6858-2021-64-6-78-84>
3. Хессон Дж. Кишенькова книжка емоційного інтелекту: невеличкі вправи для інтуїтивного життя / пер.з англ. Є. Бондаренко. Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2023. 176 с.

ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ІННОВАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ ТА ЇХ РОЛЬ У СФЕРІ СПІЛКУВАННЯ

Ажажа М.А.,

*доктор наук державного управління,
професор кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького
національного університету (Запоріжжя, Україна)*

Фурсін О.О.,

*кандидат наук державного управління,
доцент кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького
національного університету (Запоріжжя, Україна)*

Венгер О.М.,

*кандидат політичних наук,
доцент кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького
національного університету (Запоріжжя, Україна)*

Філософські виміри інноваційних комунікаційних платформ відображаються через різні аспекти їхнього впливу на суспільство та людську культуру. Інноваційні комунікаційні платформи, такі як соціальні медіа та месенджери, дозволяють людям спілкуватися миттєво з будь-якої точки світу. Це створює можливості для обміну ідеями, культурою і досвідом.

Інноваційні комунікаційні платформи надають простір для відкритого обговорення різних поглядів, ідей та цінностей. Це сприяє розвитку критичного мислення та розумінню різноманітності точок зору. Вони сприяють взаєморозумінню та міжкультурній комунікації, допомагають подолати мовні та культурні бар'єри шляхом забезпечення можливостей для спілкування між представниками різних культур та націй. Інноваційні комунікаційні платформи сприяють формуванню інтернет-спільнот і мереж, які об'єднують людей зі схожими інтересами, цілями або цінностями.

Платформи як інструменти для самовираження та самореалізації надають людям можливість виражати свої думки, ідеї, творчість та індивідуальність через текст, зображення, відео та інші медіаформати. З розвитком інноваційних комунікаційних платформ виникають нові етичні питання, пов'язані з приватністю, маніпуляцією інформацією, цифровим нерівнем і доступністю до інформації. У сукупності ці виміри визначають роль інноваційних комунікаційних платформ у сфері спілкування як механізми сприяння взаєморозумінню, розвитку культури та формуванню громадської думки [1].

Поняттєво-категоріальний апарат інноваційних комунікаційних платформ включає:

- 1) Інноваційність, в основі якої унікальність підходів та технологій, що лежать в основі комунікаційних платформ.
- 2) Комунікаційні платформи, які надають засоби та інструменти для взаємодії та обміну інформацією між користувачами через Інтернет.
- 3) Глобальність, яка вказує на доступність та здатність до використання платформ у будь-якій точці світу.

4) Спільноти та мережі, що представляють групи людей, які об'єднуються навколо спільних інтересів або цілей на платформі для обміну інформацією та взаємодії.

5) Міжкультурна комунікація, в основі якої взаємодія між представниками різних культур за допомогою комунікаційних платформ, що сприяє взаєморозумінню та розвитку міжкультурної толерантності.

6) Етика та приватність, що включає питання, пов'язані з моральними та правовими аспектами використання та обробки інформації на комунікаційних платформах.

7) Самовираження та самореалізація, в основі якої можливості, що надаються платформами для індивідуального вираження та виявлення особистості користувачів через різноманітні медіаформати.

8) Взаємодія та відкритий діалог, що включає сприяння обміну ідеями, думками та інформацією між користувачами на платформах для створення сприятливого середовища для відкритої комунікації.

9) Цифровий розвиток та доступність, в основі якого забезпечення рівних можливостей доступу до комунікаційних технологій для всіх користувачів, незалежно від їхнього соціального статусу чи географічного розташування.

Поняттєво-категоріальний апарат філософських вимірів інноваційних комунікаційних платформ допомагає у систематизації та розумінні ключових аспектів інноваційних комунікаційних платформ та їхньої ролі у сучасному спілкуванні.

Зарубіжні концепції у сфері інноваційних комунікаційних платформ можуть включати:

1) Концепція Web 2.0, що описує нове покоління Інтернет-технологій, яке акцентує на взаємодії та співпраці користувачів. Web 2.0 підтримує створення та обмін контентом користувачами, а також розвиток соціальних мереж і колективного інтелекту.

2) Концепція соціальних медіа, що описує онлайн-платформи та додатки, які дозволяють користувачам створювати та обмінюватися контентом, а також взаємодіяти один з одним через коментарі, лайки, репости.

3) Концепція цифрової трансформації комунікацій, яка описує процес перетворення традиційних комунікаційних практик та моделей бізнесу за допомогою цифрових технологій. Це може включати в себе перехід до онлайн-платформ для взаємодії з клієнтами, партнерами та співробітниками.

4) Концепція мережевої культури, яка підкреслює значення відкритого обміну інформацією та співпраці між учасниками мережі. Вона сприяє розвитку спільнот, колективної творчості та інновацій.

5) Концепція електронної демократії, що акцентує на використанні цифрових технологій для залучення громадськості до процесів прийняття рішень та політичного участі.

6) Концепція медіаекології, яка вивчає взаємодію між людьми, технологіями та середовищем через призму медіа та комунікацій.

7) Концепція дигітальної культури, що описує сукупність цінностей, навичок та знань, необхідних для успішної взаємодії з цифровими технологіями та медіа. Ці концепції відображають різноманітні аспекти використання

інноваційних комунікаційних платформ у сучасному світі та їхній вплив на суспільство, бізнес та культуру.

Цифрова ідентичність - це унікальний ідентифікаційний профіль або цифровий слід людини в онлайн-середовищі. Вона складається з різних елементів, які можуть включати особисту інформацію, таку як ім'я, адреса електронної пошти, фотографії, а також дані про активності в Інтернеті, такі як використання соціальних мереж, покупки в Інтернеті, коментарі, відгуки тощо. Цифрова ідентичність може також включати в себе цифрові атрибути, такі як користувацькі облікові записи, паролі, електронні підписи та інші інформаційні дані, які використовуються для ідентифікації користувача в онлайн-середовищі. Завдяки цифровій ідентичності людина може взаємодіяти з іншими користувачами в Інтернеті, виконувати онлайн-транзакції, створювати контент, входити до віртуальних спільнот та інші дії. Однак це також створює потребу в захисті цифрової ідентичності від кіберзлочинців та зловмисників, оскільки цифрова ідентичність може бути піддається ризику злому, крадіжки або зловживання. Філософські виміри інноваційних комунікаційних платформ та їх роль у сфері спілкування можуть мати практичне значення на різних рівнях:

Філософський підхід допомагає визначити етичні принципи, які мають бути в основі інноваційних комунікаційних платформ. Це важливо для забезпечення довіри користувачів та підтримки позитивного впливу на суспільство.

Філософські концепції допомагають в розробці стратегій, спрямованих на забезпечення рівного доступу до інноваційних комунікаційних технологій для всіх шарів суспільства, що сприяє зменшенню цифрового розриву та підвищенню справедливості.

Філософські розмірності допомагають визначити обов'язки та відповідальність за використання комунікаційних платформ, зокрема, щодо збору та використання даних користувачів. Це сприяє підвищенню прозорості та зменшенню ризику зловживань.

Філософські концепції допомагають врахувати та поважати культурні особливості та цінності різних спільнот у процесі розробки та впровадження комунікаційних платформ.

Філософський підхід допомагає розуміти глибше наслідки глобального поширення інноваційних комунікаційних платформ на суспільство, культуру, політику та економіку [2].

Отже, філософські виміри інноваційних комунікаційних платформ важливі для створення етичних, справедливих, відповідальних та культурно врахованих інструментів спілкування у цифровому суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Ажажа М.А., Фурсін О. О., Венгер О.М. Комунікаційний менеджмент як чинник підвищення ефективності публічного управління та адміністрування. *Humanity Studies*. 2021. № 9 (86). С.127-137.
2. Фурсін О.О. Технологічні засади комунікації як соціального феномена: можливості та перспективи розвитку. *Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року)*. Київ: ТОВ «Твори», 2023. С.49-52.

ВИМІРИ ЦИФРОВОГО ГУМАНІЗМУ: ПОШУК ГАРМОНІЇ МІЖ ТЕХНОЛОГІЯМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ ЦІННОСТЯМИ

Воронкова В.Г.,

*д.ф.н., проф. завідувачка кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)*

Цифровий гуманізм - це концепція, що поєднує принципи гуманізму з використанням цифрових технологій. Вона підкреслює важливість захисту та підтримки гідності, свободи, прав людини і соціальної справедливості в цифровому світі. Основні принципи цифрового гуманізму включають етичне використання технологій, захист приватності, створення рівних можливостей для всіх користувачів, збереження культурного різноманіття та екологічну стійкість. Концепція цифрового гуманізму прагне забезпечити, щоб технології служили людям, а не владі або корпораціям, і сприяли здоровому, гуманному і справедливому суспільству. Цифровий гуманізм представляє собою підхід до розвитку технологій, який покладає акцент не лише на технічних аспектах, але й на їх впливі на людей та суспільство в цілому. Виміри цифрового гуманізму включають: 1) Розвиток етичних стандартів для використання технологій з метою запобігання можливих негативних наслідків. Це охоплює питання конфіденційності даних, безпеки, а також відповідального використання штучного інтелекту, автоматизації та інших передових технологій. 2) Забезпечення того, щоб технологічний розвиток не збільшував відмінностей між різними соціальними групами, а навпаки, сприяв створенню більш справедливого і рівного доступу до можливостей. 3) Розвиток технологій повинен враховувати те, що робить нас людьми. Це означає підтримку людської творчості, емпатії, спілкування та інших аспектів людської існування, які не можна повністю замінити машинами. 4) Збереження і заохочення різноманітності культурних традицій та ідентичностей в епоху цифрового розвитку. Технології повинні бути придатними для всіх культур і не повинні спричиняти втрату культурного різноманіття. 5) Розвиток технологій повинен відбуватися в гармонії з природним середовищем, забезпечуючи сталість екосистем та мінімізуючи негативний вплив на довкілля. 6) Розробка технологій, які сприяють збереженню та покращенню психологічного комфорту людей, а також розвиток систем, що підтримують емоційний і соціальний благополуччя. 7) Забезпечення доступу до якісної освіти та навчання з використанням цифрових технологій, що допомагають розвивати критичне мислення, творчість та інші ключові навички для успішного функціонування в цифровому суспільстві. Вимір цифрового гуманізму полягає в пошуку гармонії між технологіями та людськими цінностями, де розвиток технологій служить істинним потребам людей і сприяє їхньому благополуччю та розвитку. Концепції цифрового гуманізму включають: 1) Digital Humanism підтримує ідею, що технології мають служити гуманістичним цілям і зберігати людську гідність, свободу та права. Вона акцентує на захисті приватності, етичному використанні даних та створенні сприятливого середовища для людей у цифровому суспільстві. Ця концепція передбачає використання

цифрових технологій для підтримки гуманістичних цінностей, таких як гідність, свобода та права людини. Головною метою є створення цифрового середовища, яке захищає приватність, забезпечує етичне використання даних та створює рівні можливості для всіх. 2) Концепція Human-Centered Computing (обчислення, орієнтованого на людину) підкреслює важливість розробки технологій, які враховують потреби, здатності та обмеження людей. Головна увага зосереджується на тому, щоб створювати інтерфейси, які легко зрозуміти та використовувати для різних груп користувачів. Human-Centered Computing ставить людину в центр розробки та використання технологій, передбачає створення інтерфейсів та систем, які враховують потреби, здатності та обмеження користувачів, щоб забезпечити максимальний комфорт та ефективність взаємодії з технологіями. 3) Концепція Tech Humanism об'єднує гуманістичні цінності з технологічним розвитком, але додає також акцент на емоційну і психологічну добробут користувачів. Вона прагне розвивати технології, які не лише зручні та ефективні, але й сприяють емоційній задоволеності та здоров'ю. Головна мета - створення технологій, які сприяють емоційному задоволенню та здоров'ю людей. Ця концепція спрямована на забезпечення здоров'я та добробуту людей у цифровому світі. Вона включає розробку інструментів та сервісів, що допомагають контролювати використання технологій та зберігати психологічний комфорт користувачів. 4) Концепція Ethical Tech зосереджується на розробці та використанні технологій з урахуванням етичних принципів. Вона ставить перед собою мету запобігання виникненню негативних соціальних, екологічних та етичних наслідків від використання технологій. Головна мета - запобігти виникненню негативних соціальних, екологічних та етичних наслідків від використання технологій і сприяти розвитку суспільства на основі етичних цінностей. Ці концепції є спробою зробити технології більш гуманними, етичними та сприятливими для людей і суспільства в цілому. Гармонія між технологіями і людськими цінностями вказує на те, щоб розвиток і використання технологій були узгоджені з основними цінностями, які мають значення для людей і суспільства в цілому. Технології повинні відповідати етичним стандартам і не порушувати основні принципи моралі, такі як принцип доброчесності, справедливості, нешкідливості і взаємоповаги. Розвиток технологій повинен забезпечувати захист персональних даних і конфіденційності користувачів, а також міцну систему кібербезпеки для запобігання зловживанням технологій. Технології повинні створювати рівні умови для всіх людей, незалежно від їхньої раси, статі, етнічної приналежності, фізичних можливостей та інших характеристик. Цифрові технології повинні сприяти покращенню якості життя людей, підвищенню їхнього рівня здоров'я, забезпеченню доступу до освіти, розваг та інших основних потреб. Цифрові технології повинні враховувати соціокультурні особливості різних груп користувачів і сприяти взаєморозумінню, співпраці та розвитку міжкультурної гармонії. Розвиток цифрових технологій має бути здійснений з урахуванням екологічних наслідків та сприяти збереженню природних ресурсів та екосистем.

Зробимо висновок, що гармонія між цифровими технологіями і людськими цінностями полягає в забезпеченні того, що розвиток цифрових

технологій сприяє загальному благополуччю та відповідає основним цінностям, які важливі для людей і суспільства. Взаємозв'язок між розвитком технологій і значенням для людей є важливим аспектом філософії технологій. Дослідження гармонії між цифровими технологіями і людськими цінностями допомагає визначити етичні принципи, які повинні керувати розвитком і використанням технологій у суспільстві. Пошук гармонії між цифровими технологіями та людськими цінностями сприяє розвитку соціальної теорії та розумінню впливу технологій на культуру та суспільство. Розуміння та дотримання принципів гармонії між технологіями і людськими цінностями сприяє розробці більш етичних, соціально відповідальних та користувачам орієнтованих технологій. Підходи, які враховують цінності та інтереси людей, сприяють успішному впровадженню технологій у суспільстві, що підвищує його прийняття та користь. Розуміння гармонії між технологіями і людськими цінностями служить основою для розвитку ефективних політик та законодавства, що регулюють використання технологій у суспільстві. Врахування цінностей та потреб людей у розвитку технологій може сприяти створенню інновацій, які вирішують суспільні проблеми та покращують якість життя [1].

Список використаних джерел:

1. Нікітенко, Віталіна, Воронкова, Валентина, Тупахіна, Олена, Сорокіна. Олександра, Європейські практики цифрового гуманізму у контексті глобальних викликів. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia: Publishing house «Helvetica», 2024. 18 (95). P

ОСОБИСТІТЬ У СУСПІЛЬСТВАХ З ВИСОКОЮ ТА НИЗЬКОЮ СИНЕРГІЄЮ

Любовий Я. В.

*доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник*

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Після 24.02.2024 стало зрозуміло, що у сучасному світі відбувається епохальна цивілізаційна трансформація, котра виражається в глибинних змінах у технологіях, економіці, політиці та структурі особистості і яка супроводжується протистоянням високорозвинених демократичних соціальних систем, – з одного боку, та авторитарно-тоталітарних політичних режимів – з іншого. До цього часу соціальні аналітики та більшість політиків орієнтувалися на модель розвитку, що мала назву «Кінця історії» (Ф. Фукуяма), згідно із якою після краху комуністичної системи у світі не має бути глобальних військово-політичних протистоянь. Під впливом цієї ідеї у житті світового співтовариства відбулося багато позитивних змін. Найважливіші соціальні показники (середня тривалість життя, задоволення базових потреб людини, рівень освіти, задоволеність особистості життям та ін.) у країнах, що розвиваються, покращуються у 2 рази швидше, ніж це було у високорозвинених країнах після початку Індустріальної революції. Дуже важливо, що в умовах поширення високих технологій це покращення відбувається із задіянням все меншої

кількості невідновлюваних природних ресурсів. Крім того, загроза екологічної, зокрема кліматичної катастрофи, що стрімко наростає, вимагає невідкладного переходу на відновлювальну (сонячна, вітрову, геотермальну та припливну) енергетику. Відновлювальна енергетика разом із штучним інтелектом, біо- та нанотехнологіями становлять технологічний пакет сучасної цивілізаційної трансформації. Проте, ці в цілому позитивні глобальні зміни суттєво сповільнюються й знецінюються діями тоталітарних політичних режимів, котрі внаслідок своєї нездатності суттєво поліпшити життя свого населення і створити умови для розвитку особистості, нав'язують людству агресивні війни. Враховуючи екологічні, психологічні та біосоціальні чинники, для аналізу сучасної кризової та трансформаційної ситуації у світі доцільно застосувати концепцію А. Маслоу про суспільства з високою та суспільства з низькою синергією і проаналізувати, по-перше, як ці різновиди суспільств впливають на особистість і, по друге, яким чином діяльнісний потенціал особистості здатний впливати на подальший розвиток суспільств із високою синергією та сприяти трансформації суспільств із низькою синергією у позитивному напрямку.

Поділ суспільств на суспільства із високою синергією (високим рівнем консолідованої продуктивної взаємодії між особами) та суспільства із низькою синергією (низьким рівнем продуктивної взаємодії між особами) запропонував А. Маслоу, використовуючи матеріали польових досліджень аборигенних суспільств американської антропологині Р. Бенедикт у 1920-х роках.

У суспільствах із високою синергією боги доброзичливі. Якщо у такому соціумі один із його членів досягне певного успіху у житті, то і переважна більшість інших осіб також почнуть жити краще. У суспільстві із низькою синергією боги вимогливі й жорстокі. Якщо у такому соціумі один із його членів досягне певного успіху, то лише за рахунок того, що всі інші члени соціуму втратять стільки ж. Інакше кажучи, у суспільстві із низькою синергією відбувається своєрідна гра із нульовою сумою, коли загальне багатство суспільства не збільшується, а лише перерозподіляється на користь пануючої верхівки, в той час коли у суспільстві із високою синергією відбувається прирощення суспільного багатства для всіх його членів.

Важливо відмітити, що у концепції А. Маслоу звертається увага насамперед на соціокультурні та моральнісні механізми розвитку суспільства, котрі досліджуються на емпіричному матеріалі доцивілізаційних аборигенних соціумів, що розвиваються здебільшого природно-спонтанно, і тут має неабияке значення не лише чисто соціальний, а й біосоціальний зріз. Всередині кожного соціуму є різна пропорція продуктивної взаємодії між особами, і там де переважає високий рівень продуктивної взаємодії між особами, формується суспільство із високою синергією, і навпаки. Проте у процесі виникнення і подальшого розвитку цивілізації можливо методом позитивної соціальної інженерії, котрий вписується у самоорганізацію суспільства із загальнолюдськими цінностями, покращувати рівень продуктивної взаємодії осіб у суспільстві і тим самим збільшувати кількість суспільств із високою синергією. І допоки модель «Кінця історії» Ф. Фукуями працювала до 24.02.2022, соціальні показники більшості країн світу поліпшувалися досить високими темпами (С. Пінкер).

Концепція суспільств із високою та низькою синергією А. Маслоу досліджує певні сторони тих самих процесів розвитку, що і концепції «відкритого суспільства» К. Попера чи «мережевого суспільства» М. Кастельса та ін. Проте, концепція А. Маслоу має ту перевагу, що вона сформувалася на емпіричній основі польових досліджень і спирається на біосоціальну природу людської популяції, котра існує у певному біоценозі, що враховує і екологічний контекст. Це також вказує і на те, що та чи інша особа завдяки власній біосоціальній «природі» може досягати продуктивних соціальних взаємодій з іншими особами. У суспільстві із високою синергією на розвинутій моральній основі утворюються щільні горизонтальні мережі продуктивних творчих взаємодій між індивідами, що врешті-решт створює так званий синергетичний ефект, коли продуктивний результат творчої взаємодії осіб перевершує суму результатів кожного із них взятих окремо і вони, крім іншого, можуть створювати більш високі інноваційні технології. Навпаки, у суспільствах із низькою синергією відбувається ефект гри з нульовою сумою, коли недосконалість суспільних і, зокрема, моральних відносин між особами призводить до того, що одні з них шляхом владного насилля багатіють за рахунок інших осіб, а соціум в цілому виявляється малопродуктивним, недостатньо технологічним та неконкурентоспроможним у соціально-економічному аспекті.

Особистість у суспільстві із високою синергією вступає у консолідовану творчу продуктивну взаємодію з іншими особистостями завдяки тому, що у даному соціумі існує конкурентна морально-психологічна атмосфера, що сприяє послідовній напруженій роботі професійного й соціального самовдосконалення кожного, але при умові, що доброзичлива солідарність є більш важливою ніж змагальність. Саме в результаті цієї доброзичливої солідарності виникає синергетичний ефект. Влада і добробут у такому соціумі розподіляється пропорційно до внеску кожного, проте у результаті високої продуктивності такого соціуму, у ньому практикуються високі соціальні стандарти та благодійність.

У суспільстві із низькою синергією владна верхівка руйнує горизонтальні морально-психологічні та політико-економічні зв'язки, а також взаємну довіру між індивідами, навмисно посилюючи тим самим жорстку конкуренцію між ними за засоби існування. Кожна пересічна особа відчуває себе у такому суспільстві відчуженою, спустошеною та знеціненою. Владна верхівка маніпулює широкими верствами населення й спрямовує їхнє незадоволення життям на зовнішнього «ворога» та готує їх до агресії назовні, що створює передумови до загарбницьких війн. Придушення творчого потенціалу особистості у авторитарному суспільстві може досягнути такого рівня, що воно починає суттєво відставати від інших суспільств в технологічній, економічній та соціокультурній сферах і перетворюватися на тоталітарне суспільство з агресивною ідеологією, що спрямовує його на гібридну та навіть гарячу війну проти вільного світу. Особистість тут відчуває себе роздвоєною, коли людські якості витісняються у підсвідоме, а на поверхні свідомості насильницьким тиском нав'язується ворожість до навколишнього світу. Щоб зняти цю внутрішню напругу свідомості і «полегшити собі життя», особа може

«вирішити» добровільно прийняти людиноненависницьку ідеологію, «виправдовувати» агресивні дії існуючого політичного режиму, проявляти ініціативу у цілеспрямованому поширенні офіційної брехні, особливо якщо це сприяє на її думку підтриманню певного мінімального рівня матеріального забезпечення.

Тоталітарні політичні режими намагаються активно впливати на оточуючі країни, особливо підтримуючи озброєнням окремі диктаторські режими країн «третього світу» для ведення ними агресивних війн, щоб запобігти їх демократичному розвитку. Проте із контексту концепції суспільств із високою та низькою синергією можна зробити висновок, що серед соціальних організацій, котрі відносяться до так званого третього світу, існує чимало таких, в яких є достатній культурний потенціал для продуктивної взаємодії між особами, що може підвищувати рівень синергії цих суспільств. Значне поліпшення соціальних показників та збільшення середньої тривалості життя людини у країнах, що розвиваються сприяє посиленню у особи відчуття самоцінності її життя та потреби у гуманізації суспільних відносин. Тому необхідно вирізняти агресивні тоталітарні політичні режими, що можуть заради власного самоствердження руйнувати досягнення цивілізації, і такі поки що авторитарні соціуми, котрі виробили соціальне середовище, що має потенціал до нарощування продуктивної взаємодії між особами та поліпшувати якість життя своїх громадян. Наразі на глобальному рівні відбувається протистояння високоцивілізованих демократичних суспільств – з одного боку, і тоталітарних суспільств «материка зла» (Ю. М. Щербак), – з іншого, за вирішення питання про демократичний чи тоталітарний вектор майбутнього розвитку людства. У першому випадку світова співдружність успішно подолає кліматичні й інші екологічні негаразди і розширить для особистості можливість творчої продуктивної взаємодії з іншими особистостями шляхом наполегливого внутрішнього самовдосконалення кожної із них, відчуваючи натхнення до подальшого саморозвитку. У другому випадку людство може деградувати до стану тоталітаризму, коли кожна особистість буде шляхом насильницького контролю позбавлена творчої горизонтальної взаємодії з іншими особистостями і жорстко підпорядкованою владній верхівці, відчуваючи, що її внутрішній світ і саме життя знецінені.

Тоталітарні політичні режими внаслідок неконкурентоспроможності в економічній та соціальній сферах можуть вдаватися до агресивних гібридних та прямих військових дій стосовно високоцивілізованих суспільств з метою захоплення їх інтелектуальних ресурсів та встановлення на всій планеті тоталітаризму, котрий аж ніяк не може задовольнити людину. Не маючи такої високотехнологічної зброї та досконалої соціальної самоорганізації як суспільства з високою синергією, тоталітарні політичні режими розраховують на загрозу застосування неконвенційної зброї та величезний мобілізаційний ресурс, який вони можуть витратити безжално. Протидіяти цьому можна лише шляхом консолідації світового громадянського суспільства, спрямованою на розвиток особистості та задіяння мережевої комунікації громадян на основі загальнолюдських цінностей.

ЄДИНЕ І МНОЖИННЕ Я: ЧИ ІСНУЄ АЛЬТЕРНАТИВА?

Лях В.В.

*д.ф.н., професор,
завідувач відділу історії
зарубіжної філософії*

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ

Лукашенко М.В.

*к.ф.н., IFS інформований психолог,
Вінницький медичний фаховий коледж
ім. акад. Д. К. Заболотного*

Світоглядні зміни у сприйнятті себе та світу, які відбуваються у сьогоденні, повертають нас до дилеми множинного та єдиного та їхнього поєднання у погляді на природу психіки. Можливість конструювати власну множинну ідентичність з великого набору доступних у культурно-політичному полі постмодерного світу елементів, описану З. Бауманом у праці «Індивідуалізоване суспільство» [1], сьогодні змінюється можливістю пізнання та прояву власних субособистостей, які є складовими людської природи і обумовлені генно-культурною коеволюцією. Контекстом таких змін у налаштуванні оптики бачення людини, на думку Ф. Фукуями, є переключення з проблеми політики, контркультурного активізму та самореалізації на дещо більш глибинно особистісне, на пошук та відновлення внутрішнього Я як джерела щастя [2]. Та чи можливе здійснення такого проєкту, чи можливо знайти спосіб синтезу єдиного і множинного Я, і чи є це ознакою нашого часу?

Роздуми щодо множинного і єдиного у розумінні психіки людини цікавило мислителів з часів зародження філософського мислення і також було основою світоглядів різних первісних спільнот, займаючи чільне місце у практиках зцілення, наприклад, у шаманізмі. Традиція розуміння внутрішніх діалогів людини через розмову зі своїми частинами була наочно представлена у давньоєгипетському творі XXI ст. до н.е. «Розмова розчарованого зі своїм Ба». Людина, яка переживає кризу, говорить зі своїм Ба – безсмертною частиною, яка володіє наче іншою свідомістю, по-іншому бачить, висловлює та інтерпретує світ. В Давньому Єгипті виокремлювали такі частини та їх групи, як Ах (чистий дух), Ка (двійник), Ба (життєва сила), Рен (ім'я), Іб (серце), Шуїт (тінь), Сехем та ін. У Сократа ми також зустрічаємо згадки про діалог зі своєю внутрішньою субособистістю – даймонієм, від стану якого залежить і визначення щастя як евдемонії («доброї внутрішньої людини»). На філософському аналізі саморефлексії в контексті внутрішнього діалогу, ми зупинилися раніше [3]. З точки зору Платона, психіка людини складається з трьох основних різновидів душі, які між собою не змішувалися і мали різну локалізацію в тілі – голова, груди, живіт. У буддизмі особа розглядається як асамблея, що складається з чисельної кількості членів, дискусія між якими ніколи не припиняється (David-Neel, 1978, p. 130-131, цит. за Т. Холмс) [4].

Після часів Античності і Середньовіччя в Західноєвропейській філософії переважав розгляд людини крізь призму єдності її психіки в умовах дуалізму душі та тіла. Особливою богословською темою було розрізнення духу і душі, але

на цьому ми зупинятися не будемо. Така позиція єдності психіки сформувала основу для наукового вивчення психіки людини.

З часів розвитку справді наукової психології сформувалися такі уявлення про природу психіки людини, які можна об'єднати у чотири групи, залежно від інтерпретації єдності та множинності Я-особистості: 1) Група теорій, які розглядають людину крізь єдність психіки (когнітивно-поведінкові напрямки психології, гуманістичні напрямки); 2) Група, в якій є наполягають на множинному прояві єдиної психіки (теорія функціональних систем П. Анохіна, конфігуративне, або модульне Я Е. Тоффлера); 3) Група, в яку входять теорії, де множинність визнають і працюють з нею з метою досягнення єдності та узгодженості (психоаналіз, психосинтез, аналітична, гештальт-терапія та ін.); 4) В останній групі особливе місце займає терапія внутрішніх сімейних систем (IFS), в якій множинність визнається нормою і робота з внутрішньою системою відбувається за принципами роботи системної сімейної психотерапії. Альтернативою таким підходам є визнання відсутності Я, на чому наголошують, зокрема, Д. Деннет, Д. Свааб та ін. А містком між множинністю та відсутністю Я є поняття з буддистської психології – не-я (non-self), або anatta, яке, з парадоксальної точки зору Р. Шварца, і є Self з великої літери [5].

Зупинимося більш детально на IFS, яка унікально узгоджує світоглядну філософську концепцію множинності психіки, новітні знання про нервову систему та клінічну практику. Останні десятиліття IFS надзвичайно динамічно розвивається та розповсюджується по всьому світі, в тому числі і в Україні. Так, з часів повномасштабного вторгнення, фонд Self Leadership організував систему підтримки для українських психотерапевтів, завдяки чому сьогодні продовжується вивчення ефективного і актуального методу роботи з травмою. Унікальність цього методу полягає в тому, що травмованою бачиться не вся людина, а лише певна її частина, а джерелом зцілення є власна життєва енергія Self.

Модель «внутрішня сімейна система» (IFS) була розроблена Р. Шварцем більше тридцяти років тому. Як системний сімейний психотерапевт він працював з сім'ями, в яких ідентифікованими клієнтами були діти та підлітки з булемією та самоушкоджуючою поведінкою. Розпитуючи про те, що відбувалося в людині в періоді ескалації симптому, клієнти описували такі аспекти себе, які наче мали автономію та могли змусити їх робити щось, чого вони не хотіли. Також ці частини мали стосунки між собою. Це дуже нагадувало взаємодію між членами сім'ї, коли ірраціональна поведінка була симптомом складних взаємодій у системі [6]. Метод Р. Шварца передбачає відокремлення частини, яка переживає інтенсивні емоції і споглядаючи з позиції Self дати їй співчуття, розуміння та підтримку.

Множинна психіка людини являє собою спільноту/сім'ю субособистостей, ядром якої є Self. Кожна внутрішня частина є умовно дискретною субособистістю, яка володіє власними когнітивними, емоційними та поведінковими особливостями. Усі ці частини, з точки зору Р. Шварца, мають добрі наміри, навіть якщо їх поведінка може проявлятися як небезпечна чи руйнівна [7]. Метою терапії за методом IFS є досягнення гармонії у взаємодії між частинами, зцілення травмованих частин і допомога у знятті їхніх тягарів,

розрізнення Self та відновлення його лідерства у внутрішній системі. Same Self є тим джерелом зцілення, до якого звертається психотерапевт, а також тією фігурою, до якої формується прив'язаність, що надає особистості автентичності, автономності та резильєнтності. Властивостями Self є так звані 8 C's: calm (спокій), curious (цікавість), compassion (співчуття), confidence (впевненість), courage (сміливість), clarity (ясність), connectedness (готовність до контакту), creativity (творчість). Ознаки, за якими ми можемо визначити ступінь перебування людини в стані Self, є прояв таких його п'яти якостей (5 P's), як presence (присутність), persistence (наполегливість), perspective (бачення), playfulness (грайливість), patience (терпіння).

Внутрішні частини можна об'єднати у групи вигнанців та захисників (проактивних та реактивних). Проактивні захисники є так званими внутрішніми «менеджерами», які організують нашу повсякденну активність, контролюють роботу та відпочинок, попереджають про загрози і не дають повторитися травматичному досвіду. Особливістю психотерапевтичної роботи за методом IFS є повага до захисних функцій менеджерів, встановлення довірливих стосунків та отримання їхнього дозволу на звернення до «вигнанців». Саме до цієї другої групи належать зазвичай юні частини, які є більш вразливими, через те, що зберігають тягарі – травматичні спогади та почуття, наче застрягли у емоційно важкому минулому. Прояв вигнанців відбувається у вигляді тривоги, депресії та багатьох інших синдромів, описаних у DSM. При такому їхньому наближенні до свідомості, відбувається затоплення болісними відчуттями, що активує реактивні захисні частини. «Пожежниками» є саме ті частини, які мають відволікти та відокремити від болісних відчуттів, швидко переключають свідомість на щось, що приносить задоволення, зменшує болісні відчуття, але при цьому часто є ризикованим, екстремальним і соціально несхвальним. Крайнім проявом такого захисту від болю може бути вбивство чи самогубство.

Особливістю психотерапії внутрішніх сімейних систем є повага та встановлення надійного зв'язку із захисними частинами, отримання від них дозволу на роботу з вигнанцями. Як перші, так і другі, зазвичай залишаються у віці, коли відбулась травматична подія, тому їх копінг-стратегії зазвичай відповідають саме тому часу. Виведення частини вигнанця, яка завмерла в минулому у травматичних спогадах, у безпечне місце в теперішньому, дозволяє звільнити і захисників від необхідності виконувати екстремальну роль, яку вони вимушені були виконувати тривалий час. Після синхронізації в теперішньому зцілених та розвантажених від тягаря частин, можна дати їм обрати те, чим вони хочуть займатися в актуальному житті людини.

Отже, можна зробити висновок, що найбільш гармонійно особистість почуватиметься тоді, коли доречно активується та її частина, яка відповідає контексту, в якому перебуває людина. На думку Т. Холмса, самі частини набувають особливих форм тоді, коли мають виконувати певні ролі в той чи інший період життя і вони можуть змінювати свої форми тоді, коли змінюються умови [8, р. 14]. Оскільки концепт Я виконує певну функцію в процесі пристосування до навколишнього середовища, то в умовах постійної невизначеності, що є ознакою нашого часу, зростає роль Self, що відповідає за

узгодженість субособистостей та їх самореалізацію, що дає особі можливість набуття нових ідентичностей.

Список використаних джерел:

1. Bauman Z. (2001). *The Individualized Society*, 272 p.
2. Фукуяма Ф. (2023) Лібералізм і його протиріччя, 152 с.
3. Liakh V., Lukashenko M. (2020). Philosophical analysis of a personal's self-reflection in the context of internal dialogue (based on "The dispute of a man with his Ba"). *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, 17, 18-27
<https://doi.org/10.15802/ampr.v0i17.206671>
4. Holmes T. (1994). Spirituality in Systemic Practice: An Internal Family Systems Perspective. *Journal of Systemic Therapies*, 13(3), 26-35
https://www.academia.edu/30104213/Spirituality_in_Systemic_Practice_An_Internal_Family_Systems_Perspective
5. Sanford M. (2014) Actualizing Buddhature with the Internal Family Systems Model. *Psycho-Spiritual Approaches to Contemplative Transformation*, LST 4026
https://www.academia.edu/7204782/Actualizing_Buddhanature_with_the_Internal_Family_Systems_Model
6. Brenner E. G., Schwartz R. C., Becker C. (2023). Development of the internal family systems model: Honoring contributions from family systems therapies. *Family Process*, 62, 1290–1306. <https://doi.org/10.1111/famp.12943>
7. Schwartz R. C. (2021). No Bad Parts: [Healing Trauma and Restoring Wholeness with the Internal Family Systems Model](#), 216 p.
8. Holmes T., Holmes L. (2007) *Parts Work: An Illustrated Guide to Your Inner Life*, 130 p.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦИФРОВОГО ГУМАНІЗМУ В ЕПОХУ ІНТЕРНЕТУ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Нікітенко В.О.,

доктор філософських наук,
професор кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту
імені Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Трансформація цифрового гуманізму в епоху Інтернету та штучного інтелекту відбувається на багатьох рівнях і включає в себе як технологічні, так і культурні зміни. Інтернет відкриває безпрецедентні можливості для доступу до знань і інформації з будь-якої точки світу. Це дозволяє піднімати рівень освіти та розвивати гуманітарні цінності серед широких мас населення. Соціальні мережі та інші онлайн платформи дозволяють людям з різних куточків світу спілкуватися та обмінюватися думками. Це сприяє розвитку толерантності, культурного розмаїття та взаєморозуміння. Штучний інтелект відкриває нові можливості в багатьох сферах, включаючи медицину, освіту, транспорт і торгівлю.

Використання ШІ може полегшити життя людей, зменшити ризики та підвищити рівень комфорту. З впровадженням нових технологій виникають нові етичні проблеми, такі як приватність даних, безпека, а також вплив штучного інтелекту на робочі місця і суспільство в цілому. Зростання цифрової гуманізації може підсилювати нерівності, оскільки доступ до технологій

неоднаковий. Розробка політик, спрямованих на зменшення цього розриву, стає важливим завданням для сучасного суспільства. У цілому, трансформація цифрового гуманізму в епоху Інтернету та штучного інтелекту відкриває нові можливості для розвитку суспільства, але вимагає уважності до етичних, соціальних і культурних наслідків впровадження нових технологій [1].

Виникають питання про етичне використання штучного інтелекту та діджиталізації в різних сферах життя, включаючи права людини, приватність та дискримінацію. Розробка нових технологій вимагає перегляду навчальних програм та навичок, необхідних для успішного функціонування в цифровому суспільстві. Регулювання штучного інтелекту виступає ключовим фактором для забезпечення ефективності, безпеки та захисту прав людини. Дослідження впливу штучного інтелекту потребує співпраці між різними галузями, включаючи інформаційні технології, психологію, економіку, філософію, соціологію та право. Розуміння впливу штучного інтелекту на діджиталізоване суспільство є критичним для створення стратегій, політик та інновацій, які сприятимуть сталому розвитку та добробуту у цифровому віці. Вплив штучного інтелекту (ШІ) на людину і суспільство є широким та багатогранним [1].

Зростаючий вплив штучного інтелекту та інших технологій на різні сфери життя вимагає розробки і впровадження етичних стандартів та регулювань для захисту прав та безпеки людей. Важливо забезпечити доступність навичок цифрової грамотності для всіх верств суспільства, щоб уникнути цифрового виключення та забезпечити рівний доступ до можливостей, які пропонуються Інтернетом та ШІ. Враховуючи великий обсяг особистих даних, що збираються та обробляються за допомогою технологій, важливо забезпечити високий рівень захисту приватності та безпеки цих даних. Технологічні компанії повинні приділяти увагу соціальним наслідкам своїх продуктів та послуг, активно долучатися до розв'язання проблем суспільства та дотримуватися принципів соціальної відповідальності.

Напрямки досліджень та розвитку в галузі штучного інтелекту та інших технологій повинні спрямовуватися на створення інноваційних рішень, які підтримують гуманістичні цінності та покращують якість життя людей. Ці напрямки трансформації визначаються великим спектром факторів, таких як технологічні досягнення, соціокультурні зміни та реакція суспільства на них. Штучному інтелекту охоплюють широкий спектр напрямків і можуть бути розділені на декілька категорій в залежності від їхніх цілей і застосувань. Виділимо основні напрями робіт у сфері штучного інтелекту:

1) Машинне навчання є одним з найважливіших підходів до розвитку штучного інтелекту. Воно передбачає розробку алгоритмів, які дають комп'ютерам здатність навчатися на основі даних та вдосконалювати свої результати з часом.

2) Глибинне навчання (Deep Learning) - підкатегорія машинного навчання, яка використовує нейронні мережі з багатьма рівнями для автоматичного вивчення високорівневих функцій з великої кількості даних.

3) Обробка природної мови (Natural Language Processing - NLP) вивчається для розуміння та генерації людської мови комп'ютерами, охоплює розпізнавання мови, синтаксичний аналіз, машинний переклад та інші задачі.

4) Комп'ютерний зір (Computer Vision) - галузь штучного інтелекту, що зосереджена на розробці систем, які можуть "бачити" та розуміти вміст зображень і відео.

5) Робототехніка та автономні системи використовують штучний інтелект для створення роботів та інших механізмів, які можуть діяти та взаємодіяти з оточуючим середовищем без прямого управління людьми. Ці напрямки робіт по штучному інтелекту є лише деякими з багатьох ілюстрацій того, як технологія може використовуватися для вирішення різноманітних завдань та проблем у різних галузях.

Виділимо зарубіжні концепції, ідеї та парадигми, які впливають на трансформацію цифрового гуманізму в епоху Інтернету та штучного інтелекту:

1) Розвиток штучного інтелекту породжує багато етичних питань, таких як автономні вбивства, безпека даних та інше. Концепція етики штучного інтелекту досліджує, які моральні принципи повинні керувати розробкою, використанням та регулюванням ШІ.

2) Гуманістичний дизайн інтерфейсів покликаний створювати технології, які сприяють гармонійному взаємодії людини з комп'ютером, забезпечуючи зручність, доступність та ефективність використання.

3) Цифровий активізм підкреслює роль технологій, зокрема Інтернету та соціальних медіа, у стимулюванні громадських обговорень, мобілізації громадян та підтримки соціальних змін і політичних рухів.

4) У відповідь на проблеми приватності, цензури та контролю з боку великих корпорацій та урядів, з'являються концепції децентралізованих технологій, таких як блокчейн, що спрямовані на забезпечення більшої автономії та контролю користувачів над своїми даними та активами.

5) Гуманітарний дизайн технологій висвітлює важливість врахування соціальних, культурних та етичних вимірів при розробці технологій, щоб забезпечити їхню відповідність потребам та цінностям людей. Ці концепції та ідеї допомагають визначити та керувати трансформацією цифрового гуманізму в сучасному суспільстві, доповнюючи технологічний прогрес гуманістичними цінностями та підтримуючи гідний розвиток людства [2].

Практичне значення дослідження в галузі трансформації цифрового гуманізму в епоху Інтернету та штучного інтелекту полягає в багатьох аспектах:

1) Дослідження у цій області сприяє розвитку технологій, які полегшують життя людей, покращують ефективність роботи та забезпечують більшу доступність послуг.

2) Вивчення етичних аспектів використання штучного інтелекту та інших цифрових технологій допомагає визначити принципи та стандарти, які забезпечують безпеку, приватність та справедливість у використанні цих технологій.

3) Дослідження збільшує рівень освіченості в галузі штучного інтелекту та інших цифрових технологій серед фахівців та громадськості, що сприяє кращому розумінню можливостей та обмежень цих технологій.

4) Дослідження надає інноваційні підходи та рішення для різних сфер життя, включаючи медицину, освіту, економіку та інші.

5) Дослідження в цій області допомагає урядам та міжнародним організаціям розробляти ефективні політики та правила, які регулюють використання та розвиток цифрових технологій на користь суспільства.

6) Результати досліджень можуть впливати на культурні та соціальні зміни в суспільстві, враховуючи вплив цифрових технологій на взаємодію людей, структури роботи та стилі життя. Отже, дослідження в галузі трансформації цифрового гуманізму має велике практичне значення, оскільки воно сприяє розвитку технологій, вдосконаленню етики використання цих технологій, політичним та соціальним змінам, а також створенню інноваційних рішень для сучасного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Voronkova, Valentyna, Kyvliuk, Olga Nikitenko, Vitalina. The concept of smart education as a factor in enhancing digitalization and intellectualisation. Prospective directions of scientific and practical activity : collective monograph /Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С. 91-110.

2. Кивлюк О.П., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Інтеграція віртуальної реальності та освіти в контексті креативності та сучасних тенденції цифрового розвитку / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С.47-63.

ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Олійник О.Б.

*доктор юридичних, доктор філологічних наук,
професор, кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Логічне мислення – це навичка яка формується протягом усього життя і має важливе значення для успішної діяльності у будь якій сфері життя. Воно допомагає особистості розвивати креативність, критичне мислення та здатність до аналізу. На сьогоднішній день логічне мислення є одним з провідних трендів сучасної освіти, однією з найголовніших завдань якої є підготовка всебічно розвинутої, активної особистості, здатної до самостійних досліджень і відкриттів.

У вітчизняній і зарубіжній науці фундаментальні дослідження розвитку логічного мислення в умовах освітнього середовища здійснювали такі вчені як: Я.С. Гнатюк, Н.А. Підгорецька, Н.Н. Поспелов, К.А. Славська, М.Н. Шардаков, В.С. Шубинський, К.П. Яновський. Дж. Барвайс, Д. Габбай, С. Кріпке, Д. Макінсон, В. Васюков.

Результати наукових публікацій показали, що роль логіки у сучасному світі надзвичайно важлива й багатопланова. Усе більш нагальною необхідністю для особистості стає вміння масштабно мислити й міркувати, здатність глибоко розбиратися в процесах, що відбуваються в суспільному житті. Відповідно до цього посилюються роль і значення логіки як науки про мислення.

Мислення є предметом різних наукових дисциплін: філософії, логіки, соціології, психології та ін., історично саме в рамках філософії вперше було поставлено питання про межі людського пізнання і оформилася традиція аналізу мислення як родової здібності людини. З IV ст. до н.е. існує наука логіка, яка займається законами правильного мислення. Завдання логічного дослідження виявлення і систематизація певних схем правильного міркування.

Батьком логіки як науки вважають Арістотеля. Логіка у Арістотеля носить назву «аналітика». Він протиставив її діалектиці Платона (а певним чином і Сократа) та доводив стрункність і доказовість аналітики, достовірність і необхідність застосування у пізнанні аподиктичного (доказового) силогізму за допомогою якого і можна прийти до істинного наукового знання. Головними працями Арістотеля, присвяченими логіці є «Категорії», «Про тлумачення», «Перша аналітика», «Друга аналітика» [1].

Логіка вивчає логічні форми мислення – поняття, судження і умовиводи. Поняття є думка, в якій відбиваються загальні, істотні і відмінні ознаки предметів і явищ. Судження це форма мислення в якій що небудь стверджується або заперечується про предмет думки; це форма мислення яка розкриває зв'язок між предметами і його ознаками. Умовивід – це розумовий процес виведення нового знання із суджень, і саме нове судження як наслідок розумової операції.

Головними завданнями логічного мислення людини стають не тільки сприйняття складної і багатогранної реальності, а й інтерпретації її, розуміння глибини і взаємозв'язків різних процесів. Той чи інший розумовий процес допомагає нам осмислювати нову інформацію, порівнювати її з відомими нам фактами та отримувати при цьому нове знання. Таким чином, здійснюючи розумову операцію, нам необхідно володіти важливим логічним арсеналом – методами аналізу і синтезу, абстрагування й узагальнення, вмінням доводити і спростовувати, робити правильні висновки, приймати обґрунтовані, раціональні в тій чи іншій ситуації рішення.

Заслугує на увагу формування логічних здібностей за Є.В.Яковлевої, до яких вона відносить логічні задачі, головними серед яких є: 1) встановлення логічних відносин між поняттями і виконання логічних операцій із поняттями; 2) уміння правильно формулювати судження; 3) аналіз правильності умовиводів із складних суджень; 3) аналіз правильності простого категоричного силогізму; 4) аналогія; 5) пояснення; 6) висування й перевірка гіпотез; 7) виявлення логічних помилок у логічних доказах [3].

Щодо формування логічної культури особливо ефективними можна зазначити такі прийоми, як «Плакат думок», «Барометр», Fishbone, «Лицарі Круглого столу», «ЗаХід», «Кубування», «Джигсоу-1», «Доповідач – респондент», метод мозкового штурму, суть якого полягає «у поділі між різними учасниками генеративної частини розумового акту і її контрольно-виконавчої частини: одні генерують ідеї із заборороною будь-якої критики, а інші згодом оцінюють їх реальну вагомість. Це так званий метод синектики – об'єднання різноманітного в єдине» [2].

Зрозуміти процеси мислення неможливо якщо не знати логічних методів, побудови міркувань і способів аргументації. Якщо логіка як наука займається визначенням правил міркувань і висловлювань, то психологія мислення

досліджує: як люди опановують логічними прийомами; як вони будують міркування, як оцінюють істинність або хибність суджень і умовиводів, як вирішують логічні завдання. Не може бути правил, законів пізнання, які мають вселенський чи універсальний характер; закони як необхідні відношення витікають із природи речей які виявляються в дослідженні, а потім і описуються [3].

На цій підставі автор даної роботи приходить до висновку, що формування логічної культури мислення – це необхідна складова становлення особистості. Згідно проведеного теоретичного дослідження було доведено, що розвиток усіх сторін суспільного життя підсилює значення абстрактного мислення, а також зростання значення логіки, яка досліджує його структуру, форми й закони.

Щодо практичності даної роботи, то вона полягає в інформативному освітленні проблеми формування логічної культури особистості як особливого виду компетентності. На сьогоднішній день суспільству потрібні люди, які не тільки вміють користуватися законами природи, але й законами міркування. Загальна логічна освіченість може визначити якісні зміни в освітній галузі, виробництві, економіці, політиці, праві. Тому формування логічної культури особистості як особливого виду компетентності в сучасних умовах є однією з пріоритетних. Ураховуючи глобальні економічну та політичну кризи, у стані яких перебуває Україна, досліджувана тема потребуватиме більшої деталізації та доповнення.

Список використаних джерел:

1. Антична література: навчальний посібник / Ю. І. Ковбасенко ; Київський університет імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут. — Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. — 255 с.
2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.: Таксон, 2016. – 234 с.
3. Яковлева Е. В. Формування логічної культури студентів. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-logicheskoy-kultury-studento>

СТИЛІСТИЧНО-РЕЦЕПТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ СЛІПОТИ В ЛІТЕРАТУРІ

Жорнокуй У.В.

*канд. філол.наук, зав.кафедри іноземних мов,
філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної
власності та права Національного
університету «Одеська юридична академія»*

Вступ. Сліпота здавна була потужним мотивом у літературі, слугуючи метафорою різних форм невігластва, проникливості та просвітлення [3]. Зображуючи сліпих персонажів або використовуючи сліпоту як тематичний елемент, автори досліджували складні грані особистісного досвіду. Від епічної поеми Гомера «Одіссея» до сучасних творів, таких як «Сліпота» Жозе Сарамаго, –

усюди категорія сліпоти є ключовою у характеротворенні образів та формуванні світоглядної константи персонажів як головних, так і другорядних.

Виклад основного матеріалу. У стародавній літературі категорія сліпоти часто асоціюється з темою року – фатальної долі смертних, які в такий спосіб були покарані/нагороджені богами. В «Одіссей» сліпий пророк Тіресій володіє більшою проникливістю, ніж у зрячих людей, передвіщаючи події та скеровуючи Одиссея в його подорожі, тобто аналізована категорія є в сюжетному плані визначальною. Згаданий вище персонаж стверджує, що «справжнє бачення» і, отже, розуміння категорій реального світу формується не з допомогою візуальних образів, а, навпаки, мотивоване внутрішнім світом кожної людини, виходячи за межі фізичного зору. [1]

Схоже зображення аналізованої категорії простежуємо у шекспірівській трагедії «Король Лір», де сліпий персонаж на ім'я Глостер отримує нові знання через свою фізичну сліпоту. Втрата зору веде до переосмислення попереднього досвіду і врешті до усвідомлення власної дурості та оманливої природи зовнішності. Через самопізнання Глостера Шекспір досліджує тему протистояння внутрішнього зору й зовнішнього вигляду, підкреслюючи важливість самоаналізу та самосвідомості задля формування правильної когнітивної картини свого тут-буття і свого екзистенційного призначення.

У сучасній літературі до образу фізичної сліпоти звертаються задля поглиблення образу духовної незрячості, що особливо актуально для суспільства, котре з шаленою швидкістю скочується у прірву духовної байдужості, що виявляє в усіх площинах його існування – комунікації, навчання, вибудовуванні міжособистісних стосунків тощо. Зображення сучасними письменниками сліпоти як розгорнутої метафори на згадані вади індивідуума дає змогу реалізувати дидактичну мету, часто навіть через прийом катарсису.

У «Сліпоті» Хосе Сарамага епідемія раптової втрати зору поширюється містом, занурюючи суспільство в хаос. Сарамага використовує сліпоту як метафору моральної та духовної сліпоти, досліджуючи теми розпаду суспільства, стійкості та крихкості цивілізації [2]. Хоча на прикладі певної спільноти з кола незнайомих людей, об'єднаних за сюжетом в одному просторі, письменник показує можливість повторної ієрархізації соціальних ролей і обов'язків усіх сленів спільноти, важливим при цьому залишається власна здатність кожного до соціальної ідентифікації.

У «Людині-невидимці» Ральфа Еллісона головний герой бореться з метафоричною сліпотою, нав'язаною расовими упередженнями суспільства. Через подорож головного героя до самопізнання Еллісон критикує сліпоту тих, хто відмовляється бачити далі зовнішнього вигляду та стереотипів. [4; 5].

Крім того, сліпота часто використовується для дослідження тем правди та ілюзії, для критики того, що в цій бінарній опозиції вважалося нормою. У «В очікуванні варварів» Дж. М. Кутзі сліпота магістрату символізує його неприйняття фальшивих наративів, увічнених імперією. Закриваючи очі на прояви репресивної ідеології свого суспільства, суддя отримує ясність і розуміння справжньої природи влади та людства [4].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Символіка образу сліпоти, як і стилістичні прийоми задля її розкриття можуть бути різноманітними і залежать від контексту та інтерпретації твору. Однією з основних сюжетних моделей є зображення сліпоти як втрати сприйняття або розуміння, що може вказувати на

втрату життєвих орієнтирів, ігнорування істини або неспроможність побачити внутрішню сутність речей. По-друге, сліпота може символізувати неспроможність зіткнутися з реальністю або внутрішній конфлікт героя. Крім того, у деяких випадках фізична незрячість може виступати як метафора для невідомого, таємничого або недоступного.

Підсумовуючи, зауважимо, що сліпота в літературі служить потужним символом, що представляє низку тем, включаючи проникливість, невігластво, ілюзію та правду. Незалежно від того, чи використовується для зображення фізичної сліпоти чи метафоричної сліпоти, автори використовують цей мотив, щоб заглибитися в складну природу людини та суспільства.

Враховуючи багатограність аналізованої проблеми, вважаємо перспективним дослідження категорії сліпоти у соціально-культурному контексті, оскільки її зображення в цьому аспекті відображає соціальні уявлення та культурні стереотипи, а також впливає на сприйняття інвалідів у суспільстві.

З іншого боку, психологічна складова досліджуваної категорії (вплив сліпоти на психологічний стан героїв, їх емоційний досвід і моральні переживання) дає змогу комплексніше охарактеризувати специфіку характеротворення певним письменником, котрий звертається до цієї теми. У той час, як використання теоретичних підходів для аналізу зображення сліпоти в літературі, таких як структурний аналіз, постколоніальна критика, феміністичний підхід тощо, розширять рецептивні горизонти досліджень категорії сліпоти.

Дослідження цих аспектів дозволить отримати більш глибоке розуміння теми сліпоти в літературі і розкрити її важливість і значення в сучасному світі.

Список використаних джерел:

1. Auerbach J. American Studies and Film, Blindness and Insight. American Quarterly, Vol. 58, No. 1 (Mar., 2006). Pp. 31-50.
2. Brothers B. The Eye of Henry Green. Twentieth Century Literature, Vol. 29, No. 4. Pp. 403-421.
3. Buxton R. G. A. Blindness and Limits: Sophokles and the Logic of Myth. The Journal of Hellenic Studies. URL: <http://www.jstor.org/stable/630730> (last accessed - 24.04.2024).
4. Jernigan K. Blindness: Is Literature Against Us? National Federation of the Blind Banquet of the Annual Convention. Chicago (3 July 1974). URL: <http://www.nfb.org/Images/nfb/Publications/convent/banque74.htm> (last accessed - 24.04.2024).
5. Kleege G. Blindness and Visual Culture: An Eyewitness Account. Journal of Visual Culture, № 4: 2 (August 2005). Pp.179-190. URL: <http://vcu.sagepub.com/cgi/content/abstract/4/2/179> (last accessed - 24.04.2024).

ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Соляник С.Ф.

*кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «ОЮА»*

Філософія належить до найдавніших та найцінніших винаходів людства, і на це є багато причин. По-перше, коли людина потрапляє в кризову ситуацію

в житті і звичайні способи та прагматичні методи вирішення життєвих проблем не підходять, індивід починає шукати альтернативні шляхи розвитку подій та аналізу нових істин. Саме в таких ситуаціях людина звертається до релігії, адже як і філософія вона допомагає людині вірити у щось краще, мудріше та вирішує проблеми незбагненими, неймовірними рішеннями. Але філософія набагато багатогранніша та краще піддається вивченню, тому що підлягає, доведенню і логіці, що робить її більш реальною та відчутною.

Це одна з основних першопричин створення такого напрямку людського пізнання, як філософія. Майже три тисячі років тому в певній групі людей виникли питання, що, здавалося б набагато перевершують реальні можливості людського розуму, проте людині чомусь було конче потрібно вирішити ці питання. А оскільки філософія є сферою множинного пояснення будь-яких сфер суспільної діяльності, то вона має безперечне звання «науки всіх наук». Та згодом науковці стали вдаватися до емпіричного світосприйняття та методів дослідження, так би мовити досвід минулого, як запорука майбутнього, до більш точних, математичних методів та способу спостереження тут і зараз. Саме в цей період філософія почала віддалятися від наукового пізнання та еволюції, хоча і залишалася актуальною та закріплювала свої позиції у сфері людського пізнання світобудови, комунікацій та причинно-наслідкових зв'язків усіх сучасних процесів.

Звернемося до думки директора Інституту філософії Анатолія Єрмоленка, який зазначав, що на відміну від поширеної думки про відхід філософії на другий план, понижену необхідність у її вивченні в університетах і зникненні сліду філософського вчення у всіх сферах людського життя «філософія має практичну цінність:

Практична філософія - дуже потужний напрям у сучасній світовій думці. Специфіка його полягає в тому, що методологічні питання філософії, зокрема етики, поєднані з практичними питаннями економіки, політики, науки, медицини, біотехнологій. Є безліч дуже серйозних проблем — глобалізація, екологія, зміна клімату, зрештою питання, наскільки людина може взяти під контроль власну подальшу еволюцію (біо- та нанотехнології)»[1].

На думку вченого, філософія не втратила свого значення навіть у сучасному гіпертехнологічному світі. Він говорить: «Що стосується нашої країни - мені видається, потрібно зберегти і гуманітарну науку, і філософію. Це вкрай важливо, бо нині ми стали на шлях модернізації і демократизації суспільства. Для цього потрібні зрілі особистості, які у змозі спиратися на власний розум. Суспільство сьогодні надто складне. Розібратися в усіх його механізмах досить важко. Щоб голосувати на виборах, керуючись власним розумом, а не тільки «серцем» або, ще гірше, як тобі скажуть т.з. політтехнологи, - потрібне критичне мислення. І тут основою є філософія» [1].

Отже, як влучно зауважив науковець - критичне мислення є запорукою здорового, свідомого суспільства, яке вміє: розуміти, думати, аналізувати, спиратися на власний аналіз і не бути підвласним дезінформації. Критичне мислення дозволяє аналізувати інформацію таким чином, щоб на її підставі ухвалювати раціональні рішення. А раціоналізм і логічні рішення є першоумовою демократичного суспільства, що не дає з'їхати у сліпий вплив

влади та суспільної еліти на мозок пересічних громадян, які врешті і формують державний устрій країни. Глобально - це здатність людини відрізнити брехню від істини, що надзвичайно важливо в так звану епоху електронної правди в соціальних мережах, коли така, з одного боку реальна, подія чи картинка може виявитись результатом роботи штучного інтелекту та підміни реальності, тому важливо не тільки бачити і сприймати, а бачити, вдивлятися та аналізувати.

Філософія в процесі становлення критичного мислення громадян грає вирішальну роль, по причині того, що навчає піддавати сумніву будь-яку сталу суспільну думку чи парадигму. Адже кожен філософ мислить на противагу усталеним поглядам. Філософія вчить думати та аналізувати і всі, до чийого розуму філософам вдалося достукатись через століття знають, що світ повний протилежностей, повний ірраціональності та несправедливості. Але майже всьому є пояснення, яке і намагається дати філософія з різних боків цього усвідомлення, тим самим даючи людині можливість подумати і сформулювати свою думку, спираючись на філософські дослідження та власний аналіз.

Наступною ланкою є наука – активний процес застосування всіх набутих знань та навичок під час початку в школах, університетах, курсах та тренінгах в професійній діяльності, науковому пізнанні, сучасному розвитку новітніх технологій та відкриттях. Тобто освіта - навчає створювати щось нове і прогресивне та розуміти будову світу, а в науці- людина вже робить це нове реальним та виводить людство на нову ланку еволюції. Але в чому тут роль філософії?

У природничих, технічних науках безперервно йде процес ущільнення знання, тобто згортання теорій в закони, процес заперечення старих істин новими, то у філософії процес її іманентного зростання йде інакше. Поява нової філософської ідеї не перекреслює значення всіх попередніх. Більше того, поява нової філософської ідеї - свято людського розуму. Тому у філософії нові ідеї ніколи не перекреслюють цінності всіх попередніх її надбань, але в той же час вони і не забезпечують цим ідеям безперечну всезагальну, ідеальну, універсальну для всіх часів і народів категоричну істинність і цінність [2].

На думку німецького філософа І.Канта завдання філософії вбачав в публічному викладі та захисті істини від спотворення її в угоду будь-яким прагматичним інтересам панування, інтенції якого виходять з боку урядів. У відповідності з принципами філософії свідомості Кант наділив філософію статусом берегині розуму, надав їй роль вищого арбітра і судді в справах інших наук на тій підставі, що саме філософія здатна судити автономно, вільно, керуючись тільки принципами чистого мислення і підкоряючись тільки законодавству розуму [3, 4].

Філософія як духовно-практичний феномен освоєння людиною світу постає єдністю мудрого відношення до життя та теоретичного вчення. Світоглядний і гуманістичний потенціал філософії визначається тим, що проблематика філософії окреслюється колом проблем відношення «людина – світ».

Нинішня епоха - епоха найглибших наукових, технічних, соціальних змін. Це - епоха якісного соціального стрибка, перехід людської цивілізації до справжнього, гуманного існування.

Ми бачимо, що різноманітні школи і напрями сучасної філософії, виходячи з попередніх філософських концепцій, намагаються вирішувати (і в окремих моментах дають позитивні результати) основну філософську проблему - проблему світу і людини. Але немає людини взагалі, як і немає світу взагалі. Абстрактна людина, яку "шукають" багато філософів в абстрактному ж світі, - доля більшості філософських шкіл. Але це - заняття без майбутнього.

З цього погляду необхідно раціонально підійти до аналізу всього різноманіття людської дійсності, щоб, осмисливши сутність людини і сутність історичного процесу, могли приймати рішення, що відповідають вимогам самого життя і забезпечують зв'язок минулого, сьогодення і майбутнього в інтересах суспільства й особи.

Список використаних джерел:

1. Єрмоленко А. Філософія як чинник духовної незалежності України. Філософська думка. 2021. № 3. С. 47-63.
2. Філософія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; видавець Олександр Савчук, 2017. — 380 с.
3. Тур М.Г. Роль та місце філософії в освіті і науці // Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С.68 – 77.
4. Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну // Філософська і соціологічна думка. – 2015. - № 5-6. – С.15-38.

РОЗРОБКА МОДЕЛІ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ІНОВАЦІЙНО-ЦИФРОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Архімов В.

*аспірант спеціальності 073,
Інженерний навчально-науковий інститут
імені Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Розробка моделі креативного менеджменту в інноваційно-цифровій організації не лише полягає у впровадженні певних стратегій та методів, але й відображає філософію та підходи до керування, що сприяють творчості та інноваціям в організаційній культурі. Ця модель прагне створити навколишнє середовище, що сприяє творчості та інноваціям. Вона враховує філософію відкритості, де ідеї можуть вільно циркулювати та експериментувати, що спонукає персонал до активної участі в розвитку нових підходів. Крім того, ця модель базується на ідеї співпраці та обміну інформацією між відділами та командами, що сприяє розширенню горизонтів знань та ідей. Однак важливо також розвивати інноваційні компетенції серед персоналу. Це передбачає не лише надання можливостей для навчання, а й підтримку творчих навичок, які сприяють розвитку критичного мислення та ефективному спілкуванню в команді. Крім того, модель креативного менеджменту включає механізми для

збору, оцінки та впровадження інноваційних ідей. Це не лише допомагає виявити потенційно цінні ідеї, але й створює стимули для активної участі працівників у процесі інновацій. Отже, розробка моделі креативного менеджменту в інноваційно-цифровій організації - це не лише реалізація конкретних практик, але й відображення філософії та підходів, спрямованих на створення сприятливого середовища для творчості та інновацій.

Розробка моделі креативного менеджменту в інноваційно-цифровій організації є важливим завданням, спрямованим на стимулювання творчості та інновацій в організаційній культурі. Основні принципи цієї моделі полягають у створенні стимулюючого середовища, розвитку культури відкритості до інновацій, стимулюванні індивідуальної творчості, створенні механізмів для збору та оцінки ідей, інтеграції цифрових технологій, застосуванні гнучких методів управління проектами та підтримці креативного лідерства. Креативні підходи до розвитку організації в умовах нестабільності передбачають використання агільного підходу до управління, стимулювання творчості та інновацій, розробку сценаріїв змін, розвиток гнучкої робочої культури, стратегічне партнерство, інвестування у навчання та розвиток, а також ефективне використання технологій. Обидві ці моделі спрямовані на забезпечення організації засобами та стратегіями для ефективного управління та розвитку в умовах сучасного динамічного бізнес-середовища. Їх впровадження може допомогти організаціям забезпечити конкурентоспроможність та стабільність у швидкозмінному світі. Розробка таких моделей є критично важливою в контексті сучасного бізнесу, оскільки вони дозволяють організаціям ефективно відповідати на зміни в економічному та технологічному середовищі. Вони спрямовані на пошук нових ідей, підтримку креативності співробітників, впровадження інноваційних підходів та забезпечення конкурентоспроможності організації. Крім того, такі моделі сприяють розвитку гнучкості та адаптивності організацій, що є ключовими факторами успіху в сучасному бізнесі. Впровадження креативного менеджменту та креативних підходів до розвитку організації в умовах нестабільності допомагає зберегти конкурентну перевагу та адаптуватися до змін у бізнес-середовищі. Вони сприяють розвитку організаційної культури, що сприяє творчому мисленню та інноваціям, а також забезпечують здатність організації ефективно реагувати на зміни у внутрішніх та зовнішніх умовах. Засновані на принципах креативності та інновацій, ці моделі допомагають організаціям розробляти новаторські стратегії, впроваджувати передові технології та вдосконалювати продукти та послуги. Вони стимулюють розвиток лідерських якостей у керівництва та сприяють підвищенню ефективності роботи команди. Крім того, ці моделі сприяють залученню талановитих співробітників, які є ключовим ресурсом для успіху будь-якої організації у сучасному конкурентному середовищі. Враховуючи зростаючу складність та нестабільність сучасного бізнесу, розробка моделей креативного менеджменту є важливим елементом стратегічного управління. Вони допомагають організаціям підтримувати конкурентну перевагу та залишатися реагуючими на швидкозмінні умови ринку. Такі моделі спрямовані на стимулювання

інноваційного духу та творчого мислення серед персоналу, що є важливим фактором успіху в сучасному бізнесі.

Отже, розробка моделі креативного менеджменту в інноваційно-цифровій організації є ключовим елементом для успішного пристосування до сучасних викликів та забезпечення конкурентоспроможності. Модель передбачає створення сприятливого середовища для творчості та інновацій, розвиток інноваційних компетенцій серед персоналу, стимулювання співпраці та обміну ідеями, а також впровадження ефективних механізмів збору, оцінки та впровадження інноваційних ідей.

Таким чином, модель сприяє не лише створенню новаторських продуктів та послуг, але й розвитку організаційної культури, яка сприяє постійному вдосконаленню та інноваціям. Шляхом впровадження такої моделі, організація може забезпечити свою конкурентоспроможність у швидкозмінному та вимогливому цифровому середовищі, а також забезпечити стає зростання та успішний розвиток у майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Voronkova, Valentyna, Nikitenko Vitalina, Oleksenko Roman, Andriukaitiene, Regina Kliuienko, Julia, Kharchenko, Eduard (2023). Digital technology evolution of the industrial revolution from 4G to 5G in the context of the challenges of digital globalization. (Еволюція цифрових технологій промислової революції від 4G до 5G у контексті викликів цифрової глобалізації). TEM Journal. Volume 12, Issue 2, pp. 732-742.
2. Klopov, I., Shapurov, O., Voronkova, V., Nikitenko, V., Oleksenko, R., Khavina, I., & Chebakova, Y. (2023). Digital Transformation of Education Based on Artificial Intelligence. (Цифрова трансформація освіти на основі штучного інтелекту). TEM Journal, 12(4), 2625-2634. https://www.temjournal.com/content/124/TEMJournalNovember2023_2625_2634.pdf

КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Виливок М.В.

магістр спеціальності «Освітні, педагогічні науки»

Українського державного університету

імені Михайла Драгоманова

(науковий керівник – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти Мордоус І.О.)

**«Культура – це комунікація, а
комунікація – це культура»**

Е. Холл

Комунікація є найважливішою складовою буття людини в усіх проявах її життєдіяльності, а отже і частиною культури. Культура в своїй праксеологічній основі вбачає культурологічну діяльність, що продукує позитивні перетворення в різних сферах суспільства (соціальної, духовної, освітньої, науковій) та створює відповідні культурні цінності. Культура наукової комунікації являє собою феномен, що характеризується необхідністю дослідження наукової комунікації через призму історичних, цивілізаційних, соціокультурних вимірів та здобутків в межах міждисциплінарного дискурсу, відкритої науки, глобалізації та цифрового суспільства. Підкреслюючи важливість даного

феномену, більшість дослідників акцентують увагу на культурних цінностях комунікативного виміру.

Комунікацію як складову логіко-аналітичного виміру науки можна розглядати в контексті рефлексії як форми: усна, писемна, формальна, неформальна, спланована, опосередкована, документальна, не документальна тощо. Наприклад, під формальною комунікацією розуміється певна система засобів, інструментів та процесів, що формують наукову інформацію в документальній писемній формі, або оприлюднюють її у вигляді публічного виступу на радіо, по телебаченню та інших масових зібраннях.

Визначення поняття наукової комунікації формується з рахуванням різних контекстів та підходів. Зокрема на думку соціологів: «Наукову комунікацію з позиції соціологічного підходу розуміють як пізнавальні та соціальні відносини, що відбуваються всередині наукового співтовариства для створення та використання наукового знання, обміну науковою інформацією, надання колективної оцінки науковій праці» [1, с. 37]. З позиції соціальної філософії наукова комунікація – це процес, що відтворює суспільно значиму конструкцію та інституціоналізує підсистему задля існування наукової інформації в межах популяризації, функціонування, практичного застосування і т.д. знання та пізнання дійсності.

У сучасному цивілізаційному суспільстві кожна людина, що має доступ до мережі Інтернет «включена» у процес глобальної комунікації, бо існування соціально-мережових відносин, як засіб і як умова взаємодії, чи то комунікаційної активності, потребує переосмислення природи соціальної реальності через призму великого масиву інформативних потоків та їх обміну.

«Наукова комунікація є специфічною формою соціальної комунікації, яка реалізує себе в процесі спілкування вчених. Наукова комунікація передбачає не лише суб'єктивну думку професійного вченого, вона також передбачає розвиток та рівень наукових видань як найпоширеніших носіїв наукового знання» [2, с. 24].

Культура наукової комунікації як теоретичне поняття є інтегрованим з багатьма складовими. Якщо культуру розглядати в класичному розумінні, а потім комунікативну культуру як класифікаційну форму, чи то вид/тип – об'єктом пізнавальної активності, то наукова комунікація в полі культури є відповідно предметом. Хоча з іншого боку, якщо вважати науку феноменом культури, то наукова комунікація - це елемент культури, якому надаюся атрибутивні властивості та характеристики як явищу.

Отже, єдиної думки науковців щодо визначення та теоретичного обґрунтування сутності поняття «культура наукової комунікації» поки що не спостерігається, але все ж таки наукова комунікація є основоположним механізмом розвитку науки, де наука у свою чергу як феномен культури є умовою формування та підвищення рівня культури комунікаційної активності/творчості науковців та стимулом для саморозвитку. Представлення наукових результатів в межах «відкритої» науки створює комунікативне середовище не тільки для наукової спільноти, надаючи невичерпані інформаційні можливості, а для всіх зацікавлених.

Список використаних джерел:

1. Беліков О. В. Наукова комунікація як складник педагогічної науки / *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки"*. № 1, 2020. С. 36-41.
2. Кубальський О.Н. Наукова комунікація в добу глобалізації та соціальної турбулентності / *Освітній дискурс: збірник наукових праць*. № 41(7-9), 2022. С. 18-25.

ФІЛОСОФІЯ ЕКОМІСТА ЯК УМОВА СТВОРЕННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ТА ЖИТТЄЗДАТНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЮДИНИ

Грамчук М. О.,

здобувач вищої освіти PhD

другого року навчання спеціальності 033 «Філософія»,

Інженерний навчально-науковий інститут

імені Ю.М.Потебні Запорізького національного університету

Філософія екоміста може стати важливою умовою для створення високоякісного та життєздатного міського середовища для людини. Філософія екоміста сприяє сталому економічному та екологічному розвитку, що означає забезпечення балансу між поточними потребами та збереженням ресурсів для майбутніх поколінь. Це може включати розвиток економіки, яка забезпечує стабільність та підвищує якість життя мешканців міста, не посягаючи на природні ресурси та довкілля. Філософія екоміста може підкреслювати важливість інклюзивного розвитку, що означає забезпечення доступності можливостей для всіх верств населення, незалежно від їхнього соціального статусу, етнічної належності чи фінансового стану. Це може сприяти зменшенню соціальних нерівностей та забезпеченню рівних можливостей для всіх мешканців міста. Екологічне місто - це місто, яке розвивається з урахуванням принципів екологічної сталості, енергоефективності, збереження ресурсів та здоров'я мешканців. Такі міста ставлять перед собою завдання зменшення викидів забруднюючих речовин, збільшення використання альтернативних джерел енергії, покращення якості повітря та води, збереження зелених зон і біорізноманіття.

Екологічні міста також працюють над створенням більш ефективної системи відходів, розвитком громадського транспорту, підтримкою велосипедної та пішохідної інфраструктури, а також стимулюванням сталих способів життя та виробництва. Вони зазвичай співпрацюють із міжнародними та національними організаціями з метою обміну найкращими практиками та реалізації проектів, спрямованих на покращення якості навколишнього середовища та життя мешканців. Концепція екологічного міста базується на ідеях сталого розвитку та забезпеченні збалансованого взаємозв'язку між людьми та природним середовищем. Екологічні міста спрямовані на максимальну ефективність використання енергії, води та інших ресурсів. Це може включати застосування енергоефективних технологій у будівництві, виробництві та транспорті, а також розвиток систем відновлюваної енергії. Екологічні міста працюють над зменшенням викидів та викидів шкідливих

речовин у повітря, воду та ґрунт. Це може включати впровадження екологічних технологій у виробництві, транспорті та управлінні відходами. Екологічні міста стараються зберегти місцеві екосистеми, зелені зони, водні ресурси та біорізноманіття. Це може включати створення та підтримку парків, садів, лісів та водойм.

Екологічні міста стимулюють використання громадського транспорту, велосипедів та пішохідних зон, щоб зменшити використання автотранспорту та викиди шкідливих речовин. Екологічні міста активно залучають місцевих мешканців до прийняття рішень та впровадження проєктів, спрямованих на збереження навколишнього середовища та покращення якості життя. Ці принципи спрямовані на створення міст, де люди можуть жити з комфортом та безпекою, забезпечуючи при цьому збереження природних ресурсів та екологічну стійкість.

Філософія екоміста може також враховувати значення збереження довкілля та природних ресурсів. Це може включати прийняття економічних стратегій, які сприяють зменшенню викидів та забруднення, використанню відновлюваних джерел енергії та стимулюванню екологічно чистих технологій. Філософія екоміста може підтримувати концепцію соціальної відповідальності бізнесу, що передбачає, що підприємства несуть відповідальність перед суспільством та довкіллям, в якому вони функціонують. Це може означати сприяння благодійним ініціативам, зменшення впливу на довкілля та підтримку соціальних програм у міському середовищі. Філософія екоміста може підтримувати розвиток інновацій та новітніх технологій для поліпшення економічної продуктивності та якості життя мешканців міста. Це може включати розвиток технологій для зменшення викидів, підвищення доступності освіти та охорони здоров'я, а також поліпшення транспортної та інфраструктурної систем. Загалом, філософія екоміста може виступати як фундаментальна основа для створення високоякісного та життєздатного міського середовища, в якому людина може процвітати і розвиватися [1].

Філософія екоміста може підкреслювати важливість ефективного управління ресурсами міста, такими як земля, вода, енергія тощо. Це може включати розробку стратегій збереження та оптимізації використання ресурсів, а також посилення контролю за їхнім використанням. Філософія екоміста може сприяти створенню ефективної та інноваційної інфраструктури в місті. Це може включати розвиток транспортної системи, мережі комунікацій, енергетичної і водопостачання, а також інфраструктури для розваг та культурного життя. Філософія екоміста може акцентувати увагу на розвитку людського капіталу, що означає інвестування в освіту, навчання та підвищення кваліфікації населення.

Це може сприяти підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності міста в цілому. Філософія екоміста підтримує розвиток партнерських відносин та співпраці між різними суб'єктами, такими як урядові органи, бізнес, громадські організації та активісти громадянського суспільства. Це може сприяти ефективнішому вирішенню проблем та досягненню спільних цілей. Філософія екоміста може включати в себе постійний моніторинг та оцінку ефективності різних економічних та соціальних

стратегій та програм, що дозволить вчасно виявляти проблеми та вдосконалювати стратегії розвитку міста. Ці аспекти разом можуть створити міське середовище, яке сприяє якісному життю та розвитку людини, забезпечуючи баланс між економічними, соціальними та екологічними аспектами. Високоякісне та життєздатне міське середовище для людини включає в себе різноманітні аспекти, які забезпечують комфорт, безпеку, ефективність та здоров'я мешканців.

Міське середовище повинно бути безпечним для життя та майна. Це означає наявність ефективної правоохоронної системи, добре освітлені вулиці, системи відеоспостереження та інші заходи безпеки. Добре розвинута та ефективна система громадського та приватного транспорту забезпечує швидкий та зручний доступ до різних частин міста, зменшуючи трафік та забруднення повітря. Наявність якісних шкіл, університетів, лікарень та медичних закладів сприяє розвитку та збереженню здоров'я мешканців. Міське середовище повинно бути стійким з екологічної точки зору, з мінімальним впливом на природне середовище та забезпеченням ефективного використання ресурсів. Наявність парків, скверів, театрів, кінотеатрів, музеїв та інших культурних та розважальних об'єктів сприяє підвищенню якості життя та створює сприятливу атмосферу для життя та відпочинку. Наявність робочих місць та можливостей для розвитку кар'єри є важливими для створення життєздатного міського середовища. Ці аспекти спільно сприяють створенню міського середовища, яке сприяє здоров'ю, щастю та розвитку людини [2].

Екомісто - це термін, який може використовуватися для опису міста, що розвивається з урахуванням принципів екологічності та сталого розвитку. Екоміста створюються з метою зменшення впливу на навколишнє середовище, збереження ресурсів та забезпечення комфортного життя для мешканців. Основні характеристики екоміст включають: 1) В екомістах активно застосовуються технології, які спрямовані на зменшення споживання енергії та ефективне використання її ресурсів. 2) Екоміста сприяють розвитку альтернативних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, гідроенергія тощо. 3) Екоміста активно працюють над створенням та збереженням зелених зон, парків, садів та лісів для забезпечення здорового середовища для мешканців та збереження біорізноманіття. 4) Екоміста розвивають системи громадського транспорту, що сприяють зменшенню використання приватного автотранспорту та зменшенню викидів шкідливих речовин. 5) Екоміста розвивають системи управління відходами, включаючи переробку та вторинне використання ресурсів для мінімізації відходів. Отже, екоміста - це міста, що працюють над створенням більш екологічного та сталого середовища для життя та розвитку своїх мешканців, де створені всі умови для гармонійного проживання людини.

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Креативне місто як чинник розвитку цифрових інноваційних технологій. Матеріали Х11 Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього: зміни глобальної безпеки як виклик миротворенню та медіації» (10 червня 2022 року, м. Запоріжжя) / І.О.Кудінов (гол. Ред.),

М.А.Лепський (наук. ред.); ред. кол. Т.Ф.Бірюкова, Н.В.Лепська, Т.І.Бутченко, В.О.Скворець, Є.Г.Цокур. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2022. С. 10-12.

2. Грамчук Марина. Управління розумним (цифровим) містом як новий науковий напрямок. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. С. 16-18.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ІКК) ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ОСВІТИ

Дудік І.М.,

*магістр спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки, УДУ імені Михайла Драгоманова*

Задорожна О.М.,

*доцент кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти,
УДУ імені Михайла Драгоманова*

Проблема розвитку інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) набуває дедалі все більшого та більшого розповсюдження та вже достатньо досліджена в широкому спектрі наукових розвідок.

Наразі значно зросла кількість досліджень, предметом яких є використання ІКТ в освітньому процесі. В Україні цю тему досліджували такі науковці, як В. Биков, Ю. Булахова, О. Бондаренко, А. Джурило, В. Заболотний, О. Міщенко, О. Пінчук, О. Шестопад, О. Шпарик та інші. Питання, пов'язані з виокремленням та інтерпретацією поняття «ІКТ-компетентності», відображені у дослідженнях А. Гуржія, О. Кузьмінської, Н. Морзе, О. Овчарук та інших. Підходи щодо розгляду структури ІКТ-компетентності досліджували В. Адольф, М. Горюнова, М. Лебедєв, А. Шилов, М. Холодна. За кордоном цю проблему вивчали: R. Anderson, V. Bloom, D. Hopkins, N. McGinn, T. Neville-Poslwyth, U. Pelgrum, R. Tyler, R. Thorndike, T. Husen та ін.

Однак, незважаючи на таку увагу з боку дослідників до питань, що пов'язані з інформаційно-комунікативною компетентністю, сучасність, яка характеризується відкритим інформаційним простором і швидкими змінами, висуває до людини все більші і більші вимоги. Особливо це стосується вміння швидко адаптуватися до цього динамічного середовища. Водночас доступ до знань стає більш відкритим особливо для тих, хто активно прагне їх засвоїти, що призводить до переосмислення важливості самого процесу набуття знань. У цьому контексті першого місця набуває розвиток навичок отримання, розуміння та аналізу інформації з різних джерел, а також її практичного застосування.

За двадцять років з початку широкого впровадження комп'ютерів в освіту стало багато чого відомо про інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), про їхній потенціал для трансформації національних освітніх систем. Тим не менш, і сьогодні країни продовжують стикатися з насущними та важко вирішуваними проблемами інформатизації школи. Ці проблеми виникають

через стрімкий розвиток технологій, недостатніх фінансових вкладень через відсутність ясного бачення ролі вчителів, які використовують потенціал ІКТ для трансформації освітнього процесу в школі та за її межами.

Одним з важливих уроків минулих десятиліть стало усвідомлення суспільством того факту, що інформатизація освіти – багатоаспектний процес, що стосується вимог до компетентності педагогів, навчальних матеріалів, засобів ІКТ, мотивів повсякденної роботи учнів та вчителів. Цей процес пов'язаний також із політикою та соціально-економічним розвитком держави [4].

Отже, у цьому контексті ключовим стає формування та подальше вдосконалення комунікативно-інформаційної компетентності, яка сприяє формуванню особистості, здатної до постійного саморозвитку. Така особистість повинна володіти навичками критичного мислення, вмінні ефективно знаходити інформацію, аналізувати її з критичною свідомленістю та творчо використовувати для досягнення своїх цілей. Іншими словами, вона повинна мати навички усвідомленого керування отриманою інформацією, бути компетентною в галузі інформаційних технологій, пошукових систем, бібліографічних менеджерів тощо [3].

Підготовка такої компетентної особистості на сьогодні стає одним із пріоритетних завдань сучасної неперервної освіти. Саме компетентність допомагає фахівцю ефективно вирішувати різноманітні завдання, пов'язані з професійною діяльністю. Компетентні фахівці відрізняються від кваліфікованих тим, що вони реалізують професійні знання, вміння та навички у своїй роботі; вони завжди займаються особистісним розвитком і виходять за межі своєї дисципліни; вони вважають свою професію великою цінністю [1].

Слід зазначити, що майже всі науковці виділяють компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як одну з ключових складових професійної компетентності. Ця компетентність передбачає здатність ефективно застосовувати різноманітні інформаційні інструменти у навчанні, роботі, житті. Важливість такої компетентності зумовлена сучасними змінами в освіті, викликаними розвитком інформаційних технологій. Перед сучасною людиною стоїть складне завдання: вчитися і адаптуватися до нових умов відповідно до нових вимог часу, навчати і готувати інших [2].

Інформаційно-комунікативна компетентність включає в себе різноманітні компоненти, які спільно визначають здатність особистості ефективно взаємодіяти з інформацією та іншими людьми. Складові цієї компетентності можуть містити:

1. *Здатність до ефективного збору, оцінки та використання інформації*, а саме: навички пошуку та аналізу інформації з різних джерел, критичного мислення та оцінки достовірності інформації.

2. *Навички комунікації*, як здатність ефективно висловлювати свої думки та ідеї, слухати інших, взаємодіяти з людьми різних культур та вікових груп, розвивати емпатію та співпрацювати.

3. *Культура використання інформаційно-комунікативних технологій* містить в собі знання та навички використання сучасних технологій для

комунікації та роботи з інформацією, включаючи соціальні мережі, електронну пошту, веб-сайти, інтернет-платформи тощо.

4. *Культура взаємодії та конструктивного спілкування* передбачає розвиток навичок спілкування, вирішення конфліктів, побудови стосунків, управління груповими процесами тощо.

5. *Здатність до творчого мислення та інноваційного мислення* містить здатність генерувати нові ідеї, розв'язувати проблеми та розвивати креативні підходи до вирішення завдань.

Ці складові, на нашу думку, спільно формують інформаційно-комунікативну компетентність і визначають успішність особистості у сфері комунікації та роботи з інформацією.

Результати нашого дослідження вказують на те, що володіння інформаційно-комунікативною компетентністю є ключовим чинником успішного навчання у будь-якому закладі освіти та протягом усього життя, а також важливим для подальшого професійного розвитку та ефективного управління навчальним процесом. Це також стосується використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальних цілях в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Отже, покращення результативності та якості навчання здобувачів освіти залежить від широкого розповсюдження комп'ютерної грамотності та розвитку інформаційної культури як серед учнів, так і серед вчителів, що включає вміння використовувати інструменти інформаційних технологій у своїй професійній діяльності. І це вимагає підтримки на рівні методичного, організаційного, технічного та мотиваційного забезпечення. Тому реалізація національної політики та концепцій, спрямованих на розробку стандартів, моніторинг та вдосконалення процедур оцінювання ІКТ-компетентності учасників освітнього процесу в контексті інтеграції до європейського освітнього простору, було і залишається одним із ключових напрямів освітньої політики України.

Список використаних джерел:

1. Формування інформаційно-комунікативних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : Посібник. За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. ; НАПН України, Ін-т ін- форм. технол. і засобів навч. Київ: Атіка, 2014. 212 с
2. Фурман О., Костюченко А. *Формування інформаційно-комунікативної компетентності засобами ІКТ у професійній підготовці вчителів-предметників*. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28 (1). С. 298-303. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpd_2013_28_1_58. (дата звернення: 12.04.2024)
3. Dzhurylo A. P., Shparyk O. M., ICT Competence for Secondary School Teachers and Students in the Context of Education Informatization: Global Experience and Challenges for Ukraine. Information Technologies and Learning Tools, 2019, Vol 70, №2. pp. 43-58.
4. Markauskaite L., Goodwin N., Reid D., Reimann P. Modelling and Evaluating ICT Courses for Preservice Teachers: What Works and How It Works? Informatics Education. The Bridge between Using and Understanding Computers. Vilnius, Lithuania: ISSEP, 2006. pp. 242–254.

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Євко Д.В.

студентка спеціальності «Психологія»

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «ОЮА»*

*(науковий керівник: кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Соляник С.Ф.**)*

Останні дослідження та публікації продемонстрували постійний інтерес наукового співтовариства до теми формування та розвитку творчого потенціалу особистості. Більшість цих досліджень зосереджені на філософсько-психологічних та психолого-педагогічних аспектах, де автори розглядають різні аспекти творчого потенціалу як у теоретичному, так і практичному ключі. На фоні численних праць в цій області, виділяються роботи відомих науковців, таких як: А.Петровський, О.Яковлева, Х.Трік, Б.Теплова, М.Лейтес, С.Рубінштейн, І.Павлов, Дж.Гілфорд, О.Матюшкін, В.Моляко, Н.Роджерс, та ін. [1, с. 22-28].

Насправді не існує одного загального прийнятого і єдиного поняття особистості, проте вчені змогли виділити її основні структурні складові.

За А.Петровським, особистість-це людина як суспільний індивідуум, суб'єкт пізнання й активного перетворення світу, розумна істота, що має мову та здатність до трудової діяльності [2, с. 58-59].

Велика частина дослідників схильна вирізняти саме пізнавальну діяльність особистості, її активність, свідомість та самосвідомість, ставлення до оточуючого світу, роботи, інших особистостей і т. ін. [2, с. 58-59].

Особистість реалізується у творчості та її сфері. Творча особистість-унікальна людина, яка проявляє розвинені творчі здібності та мотивацію, володіє необхідними вміннями для створення нових витворів, технік та духовних цінностей, що сприяють позитивній зміні життя. Структура творчого потенціалу включає нерозвинуті здібності, самі здібності, внутрішні можливості для їх реалізації та стиль діяльності, що допомагає особистості у самореалізації.

У своїх працях В.Моляко досить детально та ґрунтовно розкрив систему мистецького потенціалу і виділив такі основні складові: задатки; інтереси; та їх спрямованість; цікавість та прагнення створювати нове; швидкість швидкість у засвоєнні нової інформації; схильності до постійних порівнянь; вияв загального інтелекту; емоційна забарвленість окремих процесів; наполегливість; креативність; інтуїтивізм; здібності до вироблення особистісних стратегій і тактик [3, с. 15-16].

Інші джерела вказують на такі складові творчого потенціалу: бажання розвиватися і духовно зростати, здатність до захоплення новим і незвичним, уміння повністю зрозуміти проблему і її сутність й т.д. [3].

Творчість відіграє важливу роль у житті людини з різних перспектив: еволюційної, соціальної, особистісної, регулятивної та інших. Здатність до творчості відображається у підвищенні адаптивності суспільства. Наукова та технічна творчість відкривають нові можливості для розвитку та підтримки життєвого рівня. Прогрес у науці і техніці також сприяє розвитку духовного компонента культури та мистецтва. Важливо зберігати баланс між творчістю та консервативністю, але кожна людина може розвивати свій творчий потенціал, що впливає на загальну культурну динаміку [3, с. 36-37].

Розвиток та виявлення творчого потенціалу залежить від внутрішніх факторів, таких як природні здібності, досвід, характеристики особистості та мотивація, які включають у себе цілепокладання та саморегуляцію [2, с. 22-23].

За О.Яковлевою, основним правилом розвитку творчого потенціалу є емоційна структура діяльності, а принципом розвитку творчості-видозмінення когнітивного змісту у емоційний. Іншими словами, творчий або особистісний розвиток людини зумовлений мірою надання забезпечення їй емоційного самовираження. Важливо уточнити, що від самовираження людини у творчості залежить і її емоційне здоров'я [2, с. 23].

Певні автори прирівнюють творчу активність з креативністю. Це визначення було введено в психологію в 60-х роках ХХ ст. для позначення здібності швидко та екстраординарно надавати вирішення інтелектуальних навчальних програм. Як зазначає американський психолог Х.Трік у своїй праці «Основні напрями експериментального вивчення творчості» зосередив увагу на чотирьох напрямках вивчення креативності: креативність, як продукт, процес, здібність і якість. У межах напряму продукту креативність прирівнюється з продуктивністю мислення чи інтелектуальної здібності. У межах процесу розглядає креативність як творчість мислення, його характеристику самого процесу. Напрямок здібності має фундамент пов'язаний не тільки з самим мисленням, але і з іншими підсистемами інтелекту. Згідно з напрямом якості, креативність це найголовніша риса надрозвинутою особистості.

Креативність являє собою системну якість інтелекту, і має такі властивості: чутливість до дисгармонії елементів у структурі проблеми, яка може проявлятися у вадах елементів, порушенні їх порядку, наявність зайвої інформації; прагнення до корекції дисгармонії; можливості корекції на основі відповідної інтелектуальної компетентності [3, с. 59].

Роблячи висновки можна стверджувати, що креативність-сукупність особливостей психіки, які надають продуктивне перетворення в діяльності особистості.

Концепція креативності набувала нового масштабу після написання праць Д.Гілфорда. Вивчаючи джерела креативності, автор зазначав принципові розбіжності між двома типами розумових операцій: конвергенцією та дивергенцією. Конвергентне мислення спрямоване на пошук правильного результату, його зазвичай можна оцінити за допомогою традиційних тестів для визначення рівня інтелекту. Дивергентне мислення ж несе в собі різні спрямування, пов'язані з різноманітністю рішень на основі однозначних даних.

Визначення творчого потенціалу, творчої активності тісно взаємопов'язане з творчою обдарованістю. Творча активність являється

похідною від творчого потенціалу, то у випадку з творчою обдарованістю все залежить від емоційного піднесення, виробляти індивідуальні підходи.

О.Матюшкін вказує на синтетичну структуру обдарованості, яка включає пізнавальну мотивацію, творчу пошукову активність, можливість знаходження нового та розв'язання проблем, прогнозування, створення ідеальних еталонів та інші компоненти. В.Моляко, у свою чергу, намагається інтегрально представити обдарованість через домінуючі інтереси і мотиви, емоційну глибину, стратегічність. Обидва підходи підтверджують глибокі взаємозв'язки між творчістю та обдарованістю, тому вони вважають важливими будь-яке подальше дослідження цих понять разом [2, с. 23].

Щоб творча особистість могла розвивати свою галузь, вона повинна мати достатні знання про свою сферу діяльності, але водночас не повинна обмежуватися лише встановленими рамками, оскільки це може пригнічувати її креативність. Проблеми розвитку творчості досліджувалися такими вченими, як Б.Теплов та Н.Лейтес, які зосереджувалися на здібностях та обдарованості.

Важливо і потрібно розрізняти здібності і задатки. Задатки є в людини від народження; вони є центром основи розвитку здібностей. Здібність же – наслідок розвитку в процесі розвитку якоїсь практичної чи теоретичної діяльності.

Б.Теплов вважав, що успішність у певній діяльності залежить не від окремих здібностей, а від їх поєднання, яке він називав обдарованістю. Він розглядав, і вважав її соціальним, а не біологічним поняттям. Його погляди у питанні структури поглядів були схожі на погляди С.Рубінштейна.

Розглядаючи структуру здібностей за С.Рубінштейном можна виділити два основні компоненти: операційний-налагоджену систему способів дії; ядро-психічні процеси, які регулюють операції, якість процесів аналізу та синтезу.

Дослідник розглядав ці складові не окремо, а як взаємодіючі. Дослідник наголошував на значущості якості психічних процесів, що регулюють виконання цих операцій [2, с. 63-64].

В ході своїх досліджень природи обдарованості та здібностей, С.Рубінштейн помітив, що досить важливим є вплив саме соціального середовища, у якому індивід може проявляти і розвивати свої здібності, проводячи час за певною діяльністю. Він писав, що від суспільних умов залежить і градація розвитку обдарованості особистості.

У наукових працях дослідників часто проявляються такі творчі здібності, як інформаційне та математичне мислення, винахідливість, енергія, чесність, прямота, а також прагнення до засвоєння нових знань і закономірностей, відкриттів та нестандартного мислення.

О.Лук відокремлює творчі здібності за мотивацією, темпераментом та розумовими здібностями. Б.Нікітін розрізняє виконавські та творчі здібності, а В.Чудновський виокремлює загальний інтелект та креативність. Подібну думку поділяє К.Роджерс, який розглядає творчість і креативність як одне, як сутність і життєву енергію, здатність знаходити нові шляхи вирішення проблем та привносити щось нове в життя [1, с. 24].

У психології було багато спроб класифікації творчих особистостей, проте найбільш визначний поділ став за І.Павловим: логічний (розумовий);

художній (естетичний); пересічний. Надаючи характеристику творчим індивідуумам, вчений зазначав, що художник схоплює цілком і живцем, мислитель-дробить, а потім намагається зібрати і призвести до життя, що не завжди виходить [2, с. 66].

Отже, можна зазначити, що поняття творчого потенціалу, обдарованості та творчих здібностей є взаємопов'язаними, але складними для визначення, і потребують більшого обсягу розглядання. Дослідники продовжують дискутувати щодо їх структурних компонентів для успішної самореалізації особистості. Проте, більшість погоджується, що активність суб'єкта є ключовим чинником у повноцінному розвитку творчої індивідуальності. Щодо успішної реалізації творчого потенціалу особистості у мистецькій освіті, це пов'язано з використанням цілеспрямованих педагогічних впливів, активізацією творчої діяльності та стимулюванням фантазії та уяви. З приводу філософсько-психологічного дослідження особливостей творчої особистості, воно відкриває широкий простір для розуміння та вдосконалення процесів творчості. Такі дослідження допомагають розкрити потенціал кожної особистості та сприяють створенню оптимальних умов для розвитку та самореалізації, більш ширшого досягнення особистісного творчого потенціалу, надання розуміння творчої обдарованості.

Список використаних джерел:

1. Щолокова О.П., Гуральник Н.П., Завадська Т.М., Козир А.В., Падалка Г.М., Даофен С., Забара М. В. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Теорія і методика мистецької освіти. 2019. Сер. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 26. С. 22-28.
2. Туриніна О.Л. Психологія творчості: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2007. -160 с.
3. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.

ЗЕЛЕНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КЛЮЧ ДО ІННОВАЦІЙНОСТІ, СТАЛОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Коломоєць І.В.

*здобувач вищої освіти першого року навчання
спеціальності 073 «Менеджмент»,*

*Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Зелений менеджмент - це стратегічний підхід до управління, спрямований на збереження природних ресурсів та мінімізацію негативного впливу на довкілля у процесі виробництва та бізнес-операцій. В умовах нестабільності, такий підхід стає ще більш важливим, оскільки економічні, соціальні та екологічні фактори можуть змінюватися швидко і неочікувано. Зелений менеджмент спрямований на оптимізацію використання ресурсів, таких як енергія, вода, сировина та інші матеріали. Це дозволяє зменшити витрати та знизити вплив на довкілля. Зелений підхід стимулює інновації в бізнес-процесах, продуктах та послугах. В умовах нестабільності, компанії, які активно впроваджують зелені ініціативи, можуть виявити себе більш

конкурентоспроможними та адаптивними. Зелений менеджмент допомагає компаніям ідентифікувати та зменшувати ризики, пов'язані з змінами клімату, законодавством та іншими факторами нестабільності. Це може включати планування для зменшення впливу негативних подій на діяльність компанії. Зелений підхід сприяє створенню більш стабільної бізнес-моделі, орієнтованої на тривалу перспективу.

Шляхом зменшення використання обмежених ресурсів та мінімізації впливу на довкілля, компанії можуть покращити свою стійкість до змін на ринку та економічні коливання. Зелений менеджмент може стати джерелом конкурентної переваги, оскільки споживачі стають все більше свідомими екологічних питань і віддають перевагу продуктам та послугам компаній, які демонструють відповідальність перед довкіллям. Зелений менеджмент є ключем до інноваційності, сталості та конкурентоспроможності організації в умовах нестабільності, оскільки він допомагає компаніям адаптуватися до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, зберігаючи при цьому ефективність та стабільність. Зарубіжний досвід в галузі зеленого менеджменту включає різноманітні підходи та ініціативи, спрямовані на збереження природних ресурсів, зменшення викидів та підвищення сталості бізнесу.

Країни Європейського Союзу активно розвивають концепцію кругової економіки, яка спрямована на заміну традиційної "витрачальної" моделі виробництва на систему, де ресурси повторно використовуються, переробляються та відновлюються. Це дозволяє зменшити відходи та споживання природних ресурсів. Багато компаній у світі активно впроваджують стандарти екологічної сертифікації, такі як LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ISO 14001 та інші. Ці стандарти допомагають компаніям зменшити вплив на довкілля та підвищити сталість бізнесу. Фонди та інвестиційні компанії у багатьох країнах активно фінансують проекти, спрямовані на розвиток зелених технологій, відновлюваної енергії та інших екологічних ініціатив. Це стимулює розвиток інновацій та сприяє зменшенню залежності від вуглеводнів. У багатьох країнах влада ставить перед підприємствами та організаціями обов'язок відповідати за свій вплив на довкілля. Наприклад, впровадження податків на викиди CO₂ чи інші екологічні платежі стимулює компанії до зменшення свого вуглеводобутку та прийняття зелених технологій. Такі міжнародні організації як Організація Об'єднаних Націй та Європейська Комісія розробляють та підтримують глобальні ініціативи зі зменшення впливу на довкілля, такі як Паризька угода з мінімізації викидів парникових газів. Загалом, зарубіжний досвід в галузі зеленого менеджменту демонструє широкий спектр підходів та ініціатив, спрямованих на збереження природних ресурсів та підвищення сталості бізнесу в умовах нестабільності.

Різні країни розвивають свої власні унікальні підходи до зеленого менеджменту в залежності від своїх специфічних потреб, галузевих особливостей та законодавчого середовища. Нідерланди відомі своїми інноваційними підходами до сталого використання землі та водних ресурсів. Країна активно використовує технології для зменшення впливу сільського господарства на довкілля, а також веде численні проекти з управління водними

ресурсами та запобігання повеням. Данія вважається лідером у використанні відновлюваних джерел енергії. Країна активно інвестує у вітроенергетику та використання біомаси, спрямовуючи силу вітру та біомаси на виробництво електроенергії. Швеція демонструє високий рівень відновлюваної енергії та відсіву відходів. Країна активно використовує технології переробки відходів для виробництва енергії та матеріалів. Німеччина визнана своїми програмами з енергоефективності та підтримки використання відновлюваних джерел енергії. Країна активно просуває сонячну та вітрову енергію, а також впроваджує інноваційні технології для зменшення викидів парникових газів. Канада веде активну політику зі зменшення викидів парникових газів та захисту природних екосистем, активно використовує величезний потенціал відновлюваних джерел енергії, таких як водна енергія та біомаса.

Кожна з цих країн виступає лідером у певних аспектах зеленого менеджменту, впроваджуючи інноваційні рішення та програми для збереження довкілля та забезпечення сталості бізнесу. Це об'єднує в собі стратегії, методи та інструменти, спрямовані на збереження природних ресурсів, зменшення викидів та негативного впливу на навколишнє середовище, а також на підвищення соціальної відповідальності та сприяння сталому економічному розвитку.

Основні поняття та категорії, пов'язані з зеленим менеджментом, включають: 1) Зелений менеджмент базується на концепції сталого розвитку, який визнає необхідність задоволення потреб сучасного покоління, не підірвавши здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. 2) Екологічна стійкість, що означає властивість організаційної діяльності, що визначається її здатністю забезпечувати баланс між власними потребами та обмеженнями, накладеними природними ресурсами та екосистемами. 3) Екологічний аудит, що включає систематичний процес оцінки та аналізу впливу діяльності організації на довкілля, що включає в себе оцінку викидів, використання ресурсів, управління відходами тощо. 4) Зелені технології, що включають новаторські технології, спрямовані на зменшення негативного впливу на довкілля, використання відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та зменшення викидів. 5) Екологічний менеджмент, в основі якого підхід до управління, що враховує екологічні аспекти у всіх аспектах діяльності організації, включаючи виробництво, маркетинг, логістику та управління персоналом. 6) Корпоративна соціальна відповідальність (CSR, націлена на те, що компанії взаємодіють зі своєю соціальною та екологічною обстановкою, беручи на себе відповідальність за свої дії та їхній вплив на громадське благо. Зелений менеджмент стає все більш важливим в умовах зростаючої свідомості суспільства про проблеми довкілля та необхідність сталого розвитку. Він не лише сприяє зменшенню негативного впливу бізнесу на довкілля, а й вносить вагомий внесок у сталість та конкурентоспроможність організацій у довгостроковій перспективі [1, с. 166-172].

Практичне значення зеленого менеджменту виявляється на рівні підприємств, громад та суспільства в цілому. Зелений менеджмент допомагає підприємствам ефективніше використовувати ресурси, такі як енергія, вода, сировина та інші матеріали. Це дозволяє знижувати витрати та покращувати

економічну ефективність. Зелений менеджмент спрямований на зменшення викидів та вибросів, що спричиняють забруднення довкілля. Це сприяє зниженню негативного впливу на здоров'я людей та екосистеми. Зелений підхід до управління сприяє стимулюванню інновацій та розвитку нових технологій, які сприяють ефективному використанню ресурсів та зменшенню впливу на довкілля. Багато споживачів все більше обирають продукти та послуги від підприємств, які демонструють свою соціальну та екологічну відповідальність. Зелений менеджмент допомагає підприємствам покращити свою репутацію та привабити нових клієнтів. Зелений менеджмент допомагає підприємствам відповідати вимогам екологічного законодавства та регулювання, що може уникнути штрафів та інших правових проблем. Підприємства, які активно впроваджують зелені практики, часто стають більш конкурентоспроможними на ринку через підвищену ефективність та сталість своєї діяльності. Загалом, практичне значення зеленого менеджменту полягає в його здатності до покращення економічної ефективності, зменшення впливу на довкілля та соціальної відповідальності підприємств та організацій. Це сприяє сталому розвитку та забезпечує благополуччя суспільства в цілому.

Список використаних джерел:

1. Нікітенко В.О., Воронкова В.Г., Олексенко Р.І. Розумне еко-місто як чинник упровадження зеленого будівництва та цифрових технологій. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2023. С.166-172.

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН

Крупа А.Г.,

здобувач вищої освіти другого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент»,

Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М.Потебні

Запорізького національного університету

Цифрова культура - це сукупність знань, навичок, цінностей і практик, пов'язаних із використанням цифрових технологій. Вона включає в себе розуміння та ефективне використання інформаційних технологій, уміння критично мислити, оцінювати інформацію в інтернеті, а також здатність спілкуватися, співпрацювати та творчо використовувати цифрові ресурси. Вона також охоплює етичні аспекти використання цифрових технологій, включаючи питання конфіденційності, приватності і кібербезпеки. Цифрова культура також включає в себе усвідомлення впливу цифрових технологій на суспільство, економіку, політику та культуру в цілому. Вона враховує потребу в постійному навчанні і адаптації до швидкозмінюючогося цифрового середовища. Цифрова культура є ключовою для успішного функціонування в сучасному світі, де технології відіграють все більш важливу роль у всіх аспектах життя. Одним із важливих аспектів цифрової культури є розвиток

цифрової грамотності серед населення. Це означає здатність ефективно користуватися цифровими інструментами для отримання інформації, розв'язання проблем, спілкування та вирішення повсякденних завдань. Розвиток цифрової грамотності допомагає зменшити цифровий розрив між різними соціальними групами та сприяє більш ефективному використанню можливостей, які пропонують цифрові технології. У світлі швидкого темпу технологічних змін і зростаючого впливу цифрових технологій на суспільство, формування цифрової культури стає нагальним завданням для кожного індивідууму, організації та суспільства в цілому.

Формування цифрової культури у сучасній епохі технологічних змін є надзвичайно важливим процесом, оскільки суспільство стикається зі зростаючим впливом цифрових технологій на всі сфери життя. Цифрова культура охоплює розуміння цифрових технологій, навички використання їх ефективно, а також етичні та безпечні практики в інтернеті. Основні аспекти формування цифрової культури включають: 1) Навчання цифровим технологіям у контексті освіти, яка надає можливості для постійного навчання. Це допомагає розуміти, як користуватися технологіями ефективно та безпечно. 2) Кібербезпека, в основі якої знання про основні принципи кібербезпеки є важливим аспектом цифрової культури, потрібно розуміти загрози в інтернеті та знати, як захищати свої дані і приватність. 3) Критичне мислення, в основі якого здатність аналізувати інформацію в інтернеті та розрізняти правдивість від маніпуляції є ключовою складовою цифрової грамотності. 4) Розуміння моральних аспектів використання технологій, таких як повага до приватності, відповідальне спілкування в мережі та боротьба з онлайн-булінгом, також є важливими. 5) Цифрова творчість, в основі якої заохочення до розвитку творчих навичок в цифровому середовищі, таких як веб-дизайн, програмування, відеомонтаж та інші, сприяє формуванню цифрової культури та розвитку інновацій. 5) Доступність та включеність, що включає можливість отримати доступ до цифрових ресурсів і навчання незалежно від їхнього соціального, економічного та культурного статусу. Цифрова культура стає все більш невід'ємною частиною сучасного суспільства, і формування цієї культури стає стратегічним завданням для забезпечення успішного функціонування суспільства в умовах швидкого технологічного розвитку.

Цифрова культура - це сукупність знань, навичок, цінностей і практик, пов'язаних із використанням цифрових технологій. Вона включає в себе розуміння та ефективне використання інформаційних технологій, уміння критично мислити, оцінювати інформацію в інтернеті, а також здатність спілкуватися, співпрацювати та творчо використовувати цифрові ресурси. Вона також охоплює етичні аспекти використання цифрових технологій, включаючи питання конфіденційності, приватності і кібербезпеки. Цифрова культура включає в себе усвідомлення впливу цифрових технологій на суспільство, економіку, політику та культуру в цілому. Вона враховує потребу в постійному навчанні і адаптації до швидкозмінюючогося цифрового середовища. Цифрова культура є ключовою для успішного функціонування в сучасному світі, де технології відіграють все більш важливу роль у всіх аспектах життя.

Одним із важливих аспектів цифрової культури є розвиток цифрової грамотності серед населення. Це означає здатність ефективно користуватися цифровими інструментами для отримання інформації, розв'язання проблем, спілкування та вирішення повсякденних завдань. Розвиток цифрової грамотності допомагає зменшити цифровий розрив між різними соціальними групами та сприяє більш ефективному використанню можливостей, які пропонують цифрові технології. У світлі швидкого темпу технологічних змін і зростаючого впливу цифрових технологій на суспільство, формування цифрової культури стає нагальним завданням для кожного індивідууму, організації та суспільства в цілому. Концепція цифрової культури в діджиталізованому суспільстві становить сукупність цінностей, навичок, знань і практик, що виникають у зв'язку зі зростанням впливу технологій у сучасному житті. Визначимо ключові аспекти цифрової культури : 1) Цифрова грамотність, в основі якої вміння користуватися цифровими технологіями ефективно та етично. Це включає в себе розуміння технологічних принципів, здатність відібрати та оцінити інформацію з Інтернету, а також усвідомлення питань безпеки та конфіденційності даних. 2) Кіберкультура, що включає нові форми взаємодії та комунікації у цифровому середовищі. Це може охоплювати віртуальні спільноти, меми, інтернет-мову та інші аспекти онлайн-культури. 3) Інтернет-активізм, в основі якого використання цифрових технологій для соціальних та політичних змін. Інтернет може стати платформою для мобілізації громадськості, сприяти розвитку громадянського суспільства та просуванню соціальних реформ. 4) Цифрова творчість, що включає здатність використовувати цифрові технології для творчого вираження. Це може охоплювати створення мультимедійних робіт, відео, музики, літератури та інших форм мистецтва та культурної продукції. 5) Цифрова економіка, націлена на зростання важливості цифрових технологій у сфері економіки, включаючи електронну комерцію, фінансові технології (фінтех), блокчейн та інші інновації, що змінюють спосіб виробництва та споживання. Загалом, цифрова культура діджиталізованого суспільства відображає взаємодію людей з технологіями та їх вплив на різні аспекти життя, від особистого розвитку до соціальних взаємодій та спілкування в постінформаційному суспільстві [1, с. 138-154].

Ключові аспекти знань, які можуть бути корисними для молоді: 1) розуміння, як працюють цифрові пристрої, програми та мережі, а також вміння ефективно користуватися ними. Це включає в себе навички пошуку та оцінки інформації в Інтернеті, безпеку та конфіденційність даних, а також етичне використання цифрових ресурсів. 2) розуміння загроз та ризиків в Інтернеті, таких як віруси, шахрайство та кібербулінг, а також знання методів захисту від них. 3) навички критичного мислення щодо медіа та інформації, розуміння механізмів медійної маніпуляції та фейків, а також здатність аналізувати та критикувати зміст, який вони зустрічають в Інтернеті та соціальних мережах. 4) Цифрова творчість - сприяння розвитку навичок створення цифрового контенту, такого як відео, аудіо, графіка та тексти, що може бути корисним як у навчанні, так і у розважальних цілях. 5) розуміння ролі соціальних мереж у сучасному суспільстві, вміння ефективно взаємодіяти з іншими онлайн, а також усвідомлення етичних норм та цінностей в цифровому середовищі. Навички та

знання в цих областях допоможуть молоді впевнено та безпечно навігувати у цифровому світі та використовувати його можливості для свого особистого та професійного розвитку. Для молоді практичні навички у сфері цифрової культури та діджиталізації суспільства можуть бути надзвичайно корисними у сучасному світі: вміння працювати з операційними системами (наприклад, Windows, macOS, Linux), робити базові операції з файлами та папками, використовувати офісні програми (наприклад, Microsoft Office або Google Docs) та навички швидкої навігації в Інтернеті; вміння ефективно використовувати електронну пошту, соціальні мережі та месенджери для спілкування з колегами, друзями та родиною, а також для роботи над проектами та спільними завданнями; розуміння основних правил безпеки в Інтернеті, включаючи створення міцних паролів, використання антивірусного програмного забезпечення та програм для захисту конфіденційності даних; навички пошуку та оцінки інформації в Інтернеті, включаючи використання надійних джерел, перевірку достовірності інформації та уникнення поширення міфів та фейкових новин. Ці практичні знання допоможуть молоді не лише ефективно користуватися цифровими технологіями, а й розвиватися як професіонали в різних галузях, де цифрова культура відіграє все більш важливу роль.

Список використаних джерел:

1. Кивлюк О.М, Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Філософія комунікаційної парадигми постінформаційного суспільства: виклики і перспективи розвитку. Contemporary ukrainian science: theoretical and practical achievements : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2024. С. 138-154

СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ: ВІД ЛЮДИНИ ДО НАДЛЮДИНИ

Кузьменко Г.Г.

*здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 053 Психологія*

Київського університету інтелектуальної

власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

*(науковий керівник – доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії та психології*

Київського університету інтелектуальної власності та права

*НУ «Одеська юридична академія» **Кивлюк О. П.***

«Людина - це канат натягнутий між твариною та надлюдиною» [1]

Сучасний вік намагається людину зробити якомога слабкою, комфорт та ілюзія безкінечних можливостей створених людьми для інших людей можуть на перший погляд видаватись привабливими але в своєму нутрі змушують людину гнити з середини.

Відірвана від реальності та оточена темрявою, завалена тонами не потрібної інформації та речами, людина тоне в багні не розуміння того, що дійсно відбувається навколо та всередині неї. ...»

«Ви ще не шукали себе а вже знайшли мене...» - про що він говорить, та про те, що слідувати за кимось - це те саме людське надто людське тому що

людині набагато легше, якщо їй сказати, що їй робити, у що їй вірити, куди їй рухатись по життю, ніж самому створювати свої цінності, ніж самому обирати свій шлях, ніж самому розуміти, що правильно а що ні, між самому у всьому розібратися, але істина така як пише Ніцше, що світ крутиться навколо винахідників нових цінностей» [4].

Думка про те що людина - це наступний етап еволюції людини є помилковою. Про це говорив сам Ніцше, надлюдиною стане той хто має в собі людину, шлях до надлюдини лежить через зречення, зречення сталих норм, правил і устоїв суспільства, те суспільство котре бачив Ніцше, на його думку є шляхом в нікуди. Великий вплив християнства зробило суспільство слабким, встановлені норми моралі роблять слабку істоту існуючою для плазування перед іншими такими ж безхребетними істотами, що замість того аби проявляти волю і жагу до руху вперед, тишать себе ілюзіями про рай та відпущення усіх гріхів. «Християнство на думку Ніцше справило непомірну підміну понять де слабкість видається за силу а сила є злом, встановлені в суспільстві норми моралі роблять із людини раба, раба хибних переконань та ілюзорних уявлень. Ніцше водить поняття останньої людини, суспільство останніх людей є тим де релігійні догми перемогли. Де церкві вдалося зрівняти усіх людей, більше немає слабких і сильних, видатних і посередніх, випереджаючих та відсталих, останні люди поступово розкладаються в болоті уявного комфорту.

Стати надлюдиною - це подолати всередині себе людину, подолати всередині себе раба, зректися свого досвіду та знань, відкинути набуті шаблони поведінки та мислення, позбутися затхлих до правил спочатку очиститися від помилкових стереотипів та упереджень, а потім наповнитися новою істиною. Стати надлюдиною - це досягти зміни парадигми світосприйняття» [2].

«Я люблю того, хто вільний духом і вільний серцем...» [1]. Ніцше говорить про шлях до надлюдини. Його концепція вбачає Три перетворення.

1 стадія. Верблюда (стадія накопичення знань) коли він дотримується старих ілюзій та ідеалів (Як верблюд накопичує в горбу воду для подорожі пустелею, людина накопичує знання, при цьому він зовсім згоден і не ставить отримані знання під сумніви. У верблюда є потреба в тому, щоб його вели, він вміє тільки погоджуватися, але одного разу людина втомлюється говорити так, тоді верблюд стає Левом.

2 стадія. Лев навпаки все заперечує, це перехід від я мушу до я хочу. Воля починає звільнятися та руйнувати всі старі уявлення. Інакше кажучи, віддати перевагу всім випробуванням свободі, навчитися рішуче вириватися на волю казати, слово “НІ” , чого б це не вартувало. Після цього лев обертається дитиною.

3 стадія. Дитина це нове починання , вона не скута правилами. Дитина грає та в процесі гри створює нові сенси. Невинна істота яка цінує все навколо, а значить може оцінити і не тільки те, що цінує суспільство, а й мужність і свободу як понад цінність. Така дитина вже не здійснює подвиги заради урочистості Нового Світу, але просто відкриває новий світ як світ небувалої Свободи.

Саме тут народжується надлюдина. Тому що дитина бачить світ прямо і безпосередньо, таким який він є

«Ніцше говорить про вічне повернення, після стадії “дитина” знов повертається стадія “верблюда”. Я готов, щоб ця мить поверталась і поверталась навіть коли це поганий життєвий період» [3].

«Людина повинна прагнути до загибелі людського. Саме тоді з'явиться Надлюдина» [6].

Ніцше вважав стати над людиною можна тільки тоді коли побореш в собі все людське, побореш в собі людину.

Надлюдина — це подолання людиною самої себе, всього тваринного і рабського, що є в його природі.

«Людське занадто людське» [1].

Людина вірить у бога, християнство, ходить до церкви а потім все одно робить гріхи. Християнська релігія - це дотримання певної програми, ця програма для Ніцше нелюдяна, в людині хочуть приборкати людське.

Ніцше виділяє дві моралі. Мораль панів та мораль рабів.

Мораль рабів пішла від давньо римських рабів, у яких вона зародилася.

Причому цінності приймалися на віру без розуміння, звідки вони взялися.

Така мораль-мораль рабів створена для людей, який слідує сліпо будь-яким правилам.

Мораль панів активна і вільна, аристократ сам творить свої цінності, а раб підпорядковується, під кимто задані правила.

Мораль панів знаходить свій відбиток у діях, змінах, а рабська мораль постійно перебуває у теоризуванні чому все відбувається так а не інакше [1].

Мораль панів це мораль сильних, а мораль рабів це мораль слабких.

У християнстві все переплутане, слабкість стає добром та цінністю. А сила джерелом небезпеки та зла. Це призводить до явища ресентимента - Ворожість яка виникає у слабких по відношенню до сильних.

Слабкі ненавидять сильних і створюють таким чином собі образ ворога.

Так з'являється хтось кого можна звинуватити у всіх своїх нещастях, якби не він, то моє життя було б іншим.

І довкола цього почуття власної неповноцінності раб і створює свою мораль.

«Рівності між людьми немає і не може бути» [3].

З народження людям властива воля до влади, саме вона і визначає людину.

у Ніцше воля до влади не зводиться до прагнення панувати, вона змушує людину прагнути кращого, і духовно зростати.

Воля до влади. Це одне з ключових понять у філософії Ніцше. Зрозуміло, значить воно зовсім не те, що можна було подумати. Влада в даному випадку – жодною мірою не влада над кимось, не бажання керувати світом. Влада у Ніцше – це влада над самим собою. «В оригіналі у Ніцше використане слово “Macht” – а це швидше сила, ніж влада. Сила, спрямована на самого себе. А той самий Надлюдина, по Ніцше, це не тиран чи політик, чия влада, здавалося б, необмежена, а це художник і поет» [5].

Перш ніж здійснювати панування над іншими, треба навчитися панувати над собою.

Воля до влади вперше з'явилась у Заратустри про самовизначення.

Де я знаходив живе, там я знаходив і волю до влади.

Ніцше в Заратустрі виділяє два основних принципи:

Перший принцип самовизначення- перш за все ви маєте прагнути волі до влади над собою.

Другий принцип- розвиток самої особистості є набагато важливішим за самозбереження, тому що він дозволить вам краще проживати ваше життя.

Проблема християнства полягала в тому, що воно утискало розвиток особистості [5].

«Я люблю всіх тих, хто є важкими краплями, що падають одна за одною з темної хмари, навислої над людством: блискавка наближається, провіщають вони, і гинуть як провісники. Дивіться, я провісник блискавки і важка крапля з хмари: ця блискавка називається Надлюдина» [3].

Заратустра закликає до самовизначення, точніше відмові від звичних розумових установок, люди звикли вважати істиною те, що спонукає їх до подальших дій, які вони самі оцінюють як правильні. Ну таке визначення істини вкрай ненадійне і головне приховує у собі волю до влади: людина оцінює як правильні ті дії, які дозволяють їй стверджувати свою правоту і свою владу серед інших. Тому скрізь де є цілепокладання є воля до влади. Там не може бути чистих та щирих вчинків, але за кожним вчинком стоїть якийсь бажання стати прикладом для інших, посилити свій вплив, показати себе з кращого боку. Єдиний спосіб подолати себе - це відмовитись від усіх колишніх цінностей та оцінок, у тому числі від пережитих понять добра і зла. Потрібно довіряти життю, тому що життя не знає оцінок, воно просто існує, но не треба довіряти окремих живим істотам, навіть тваринам і рослинам, тому що в них теж є якась воля до влади. Просто надлюдина розуміє той принцип, за яким росте все живе і відрізняє прояв життя від проявів влади [7].

«Людина народжується біологічним виглядом, а має стати екзистенційним індивідом, який вмє нести відповідальність за свій вибір [1].

Список використаних джерел:

1. Марков А. Краткое изложение книги «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого». Автор оригинала Фридрих Ницше
2. Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2002. - 544 с.ст. 173-303
3. Ніцше: як подолати самого себе? | Лютий, Єрмоленко <https://www.youtube.com/watch?v=O0UVouabT1A>
4. О чем говорил Заратустра. К 170-летию Фридриха Ницше <https://glavcom.ua/columns/karpec/126737-o-chem-govoril-zaratustra.-k-170-letiju-fridriha-nitsshe.html>
5. Фридрих Ницше - Как найти себя <https://www.youtube.com/watch?v=IR0ZS9Jc3k>
6. Фрідріх Ніцше: людина як канат між звіром і Надлюдиною https://pidru4niki.com/89550/filosofiya/fridrih_nitsshe_lyudina_kanat_zvirom_nadlyudino_yu
7. Як філософія змінила світ. Лекція 7: Ніцше <https://prjctr.com/library/playlist/yak-filosofiya-zminila-svit/yak-filosofiya-zminila-svit-7-uk-uk>

АКСІОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ВПЛИВУ ІКТ НА ЛЮДСЬКЕ БУТТЯ

Мар'єнко В.Ю.

*здобувач вищої освіти третього року навчання спеціальності 033 «Філософія»,
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Аксіологічна рефлексія щодо впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на людське буття є дуже важливою у сучасному світі. Аксіологія - це галузь філософії, що вивчає цінності та їхній вплив на людське життя. Враховуючи те, що ІКТ займають важливе місце в сучасному суспільстві і мають значний вплив на всі аспекти нашого життя, аксіологічна рефлексія дозволяє оцінити цей вплив з точки зору цінностей та етичних принципів. Однією з ключових аспектів аксіологічної рефлексії на вплив ІКТ є оцінка їхнього внеску в розвиток суспільства та підвищення якості життя людей. ІКТ дозволяють забезпечувати доступ до інформації, комунікації, освіти та медичних послуг, що робить їх невід'ємною частиною сучасного світу.

Проте, разом з цим, аксіологічна рефлексія допомагає виявляти й аналізувати потенційні загрози, які супроводжують використання ІКТ, такі як порушення приватності, залежність від технологій, а також можливість виникнення нових форм соціальної нерівності. Крім того, аксіологічна рефлексія допомагає розуміти етичні аспекти використання ІКТ. Наприклад, виникають питання про етичність використання штучного інтелекту, зберігання та обробку персональних даних, а також вплив ІКТ на міжособистісні відносини.

Загалом, аксіологічна рефлексія впливу ІКТ на людське буття допомагає зрозуміти як позитивні, так і негативні аспекти цього впливу з точки зору цінностей та етичних принципів, що є важливим для розвитку сучасного суспільства в гармонії з людськими потребами і цінностями. Аксіологічна рефлексія може оцінити економічні наслідки використання ІКТ на рівні суспільства та індивідуально. Враховуючи зміни в сфері праці, створення нових ринків та збільшення продуктивності, дослідження може виявити, які цінності зберігаються або порушуються через ці зміни.

Рефлексія може допомогти визначити, як використання ІКТ впливає на психічне здоров'я людей. Це може охоплювати аспекти, такі як залежність від технологій, соціальна ізоляція або вплив на психічний стан. Рефлексія може зосередитися на етичних питаннях, пов'язаних з збором, зберіганням та використанням персональних даних через ІКТ. Це може стосуватися питань приватності, безпеки даних та справедливого використання інформації. Рефлексія може досліджувати, як використання ІКТ впливає на культурні цінності та ідентичність суспільств. Це може включати аналіз впливу медіа, цифрової культури та глобалізації на культурне розмаїття та спосіб життя. Ці аспекти дозволяють розширити розуміння впливу ІКТ на людське буття з погляду цінностей та етичних принципів, що є важливим для формування інформованого та відповідального відношення до цих технологій.

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на людське буття визначається не лише їхніми технічними можливостями, але й цінностями та

етичними принципами, які вони втілюють. Розуміння цього впливу в контексті цінностей та етики є критичним для формування інформованого та відповідального ставлення до використання цих технологій. ІКТ можуть порушувати приватність та конфіденційність індивідів через збір та обробку персональних даних. Це ставить питання про право на приватність та необхідність етичного обходу зібраних даних. ІКТ можуть збільшувати доступність інформації та послуг для різних соціальних груп, але водночас можуть поглиблювати цифровий розрив. Це ставить питання про справедливий доступ до технологій та необхідність забезпечення інклюзивності. Розвиток ШІ відкриває нові можливості, але вносить також серйозні етичні виклики, такі як рішення про використання в автономних системах, алгоритмічну справедливість та питання про відповідальність за результати дії алгоритмів.

ІКТ можуть використовуватися для поширення дезінформації та маніпуляції громадською думкою, що підкреслює важливість критичного мислення та медіаграмотності. Компанії, що розробляють та впроваджують ІКТ, повинні бути уважними до етичних наслідків своєї діяльності, враховувати позитивний і негативний вплив своїх продуктів на суспільство. Використання ІКТ на робочому місці породжує питання про приватність співробітників, моніторинг їхньої діяльності та вплив на їхнє психоемоційне здоров'я. Ці питання вимагають постійного обговорення та розробки етичних стандартів для використання ІКТ. Формування інформованого та відповідального відношення до цих технологій вимагає освіти з цифрової грамотності та етики, а також активного участі громадян у дискусіях про етичні аспекти використання технологій.

Аксіологічна рефлексія щодо впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на людське буття включає в себе різноманітні концепції, теорії та парадигми з різних країн та культур. Деякі з найвідоміших концепцій і підходів до цього питання включають: 1) Етика технологій (Technoethics) зосереджується на етичних аспектах розвитку та використання технологій, включаючи ІКТ. Вона досліджує етичні проблеми, що виникають внаслідок впровадження технологій в суспільство та відносин між технологіями та людьми. 2) Філософія технологій (Philosophy of Technology) розглядає філософські аспекти технологій, у тому числі їхній вплив на людське буття. Вона досліджує питання про те, як технології впливають на наші цінності, спосіб мислення та спосіб буття. 3) Кібернетичний гуманізм (Cybernetic Humanism) ставить людину у центрі технологічного розвитку і прагне забезпечити гармонійне співіснування між людьми та технологіями. Він акцентує на тому, що технології повинні служити гуманістичним цілям і сприяти покращенню якості життя. 4) Критична теорія науки та технологій (Critical Theory of Science and Technology) зосереджена на критичному аналізі впливу технологій на суспільство та висвітлює соціальні, політичні та економічні аспекти розвитку технологій. 4) Постгуманізм (Posthumanism) стверджує, що розвиток технологій може призвести до переоцінки та переосмислення того, що означає бути людиною. Вона висуває ідею про те, що межі між людьми та технологіями можуть розмитися, що може викликати нові етичні та ціннісні питання. Ці концепції та підходи відображають різні способи

розуміння впливу ІКТ на людське буття з точки зору цінностей та етичних принципів у різних країнах та культурах.

Постгуманізм - це філософський напрям, який виник у контексті сучасних технологічних досягнень і викликів. Він відхиляє традиційне уявлення про людину як центральний об'єкт філософського аналізу та намагається подолати дихотомію між людиною і технологією. Постгуманізм стверджує, що людське буття не може бути описане або обмежене лише людськими характеристиками, але повинно враховувати інші суб'єкти, такі як тварини, машини, штучний інтелект тощо. Категорії буття у постгуманізмі включають: 1) У постгуманістичному контексті людина втрачає свою привілейовану позицію як центральний об'єкт всесвіту і стає одним із багатьох суб'єктів, які співіснують у світі. 2) До цих суб'єктів можуть входити тварини, машини, штучний інтелект, генетично модифіковані організми тощо. Постгуманістичний підхід визнає їхню важливість і вплив на світ. 3) Постгуманізм розглядає можливість створення гібридних форм існування, які поєднують людські та нелюдські аспекти. Це може включати кіборгів (людей з підсиленою механічною чи електронною частиною), генетично модифікованих організмів тощо. 4) Постгуманізм визнає можливість існування інтелекту поза межами людського розуму. Це може бути штучний інтелект, винайдені форми життя, або навіть колективний інтелект, що виникає з взаємодії між різними суб'єктами. Ці категорії відображають розширення традиційного уявлення про буття та відкривають нові можливості для розуміння взаємодії між різними формами життя та інтелекту у світі, що постійно змінюється.

Щодо критеріїв і категорій постгуманізму, вони можуть варіюватися залежно від конкретного автора чи контексту. 1) Постгуманізм висуває ідею про те, що людина може перевищити свої природні межі та стати частиною більш широкого екологічного чи технологічного контексту. 2) Постгуманізм висловлює критику до ідеї антропоцентризму, яка вважає людину центром всесвіту, та розглядає інші форми життя та інтелекту як важливі. 3) Постгуманізм розвиває мислення про технологію, розглядаючи технології як важливий аспект сучасного світу, що впливає на наш спосіб буття. 4) Постгуманізм спрямований на подолання дихотомій, таких як людина/технологія, природа/культура, людина/тварина, та розглядає світ як взаємозалежну мережу зв'язків. Французький соціолог Жан Бодрійяр (1929 - 2007) описував «постгуманістичну» реальність, як світ машин, які взяли на себе турботу про людину і підкреслював залежність людини, що постійно зростала, від технологій [1].

Список використаних джерел:

1. Мар'єнко В.Ю. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на розвиток суспільства, людини, техніки: соціально-філософський аналіз. Освітній дискурс: збірник наукових праць / голов. ред. О.П.Кивлюк. Київ : ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація». 2023. Випуск 47 (12) С.61-72.

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВИХ ПЛАТФОРМ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ

Слюсарь М.Ю.,

здобувач вищої освіти

*другого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент»,
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Стратегії розвитку мережеских платформ у цифровому суспільстві вимагають інноваційних підходів, оскільки швидкі технологічні зміни постійно трансформують ландшафт цифрових послуг. Стратегії розвитку мережеских платформ у цифровому суспільстві – це тема, що привертає значну увагу у сучасному бізнесі та технологічних колах. Розвиток мережеских платформ у цифровому суспільстві вимагає постійного пошуку новаторських підходів для забезпечення конкурентоспроможності та відповідності потребам користувачів у світі, який постійно змінюється. Інноваційні підходи можуть включати в себе використання штучного інтелекту для покращення персоналізованих рекомендацій, розробку гнучких і масштабованих інфраструктур, впровадження блокчейн-технологій для забезпечення безпеки даних, створення активних спільнот користувачів, а також співпрацю з екосистемою партнерів для розширення функціональності та послуг платформи.

Такий підхід дозволяє мережеским платформам залишатися в лідерах на ринку та забезпечувати тривалу стабільність у цифровому середовищі. Зважаючи на швидкі темпи розвитку технологій та змінність уподобань користувачів, інноваційні підходи в розвитку мережеских платформ важливі для забезпечення їх успішності та відповідності вимогам ринку. Додаткові інноваційні підходи можуть включати:

1) Використання передових методів аналізу даних, таких як машинне навчання та глибоке навчання, для отримання інсайтів, які допомагають платформам прогнозувати та адаптуватися до змін у попиті користувачів.

2) Створення відкритої платформи, яка дозволяє розробникам створювати додатки та сервіси, розширюючи функціональні можливості платформи і забезпечуючи більш високий рівень інновацій.

3) Інтеграція технологій віртуальної та доповненої реальності для створення нових, захоплюючих способів взаємодії користувачів з платформою.

4) Розвиток інтерфейсів, які дозволяють користувачам взаємодіяти з платформою за допомогою голосових команд або текстових повідомлень, що полегшує та прискорює доступ до послуг.

5) Інтеграція принципів сталого розвитку та корпоративної відповідальності в стратегію розвитку платформи, що сприяє позитивному впливу на суспільство та навколишнє середовище.

6) Надання користувачам можливості користуватися різноманітними послугами на одній платформі, а також розробка нових моделей заробітку, таких як підписки, партнерські програми або мікроплатежі.

Ці стратегії розвитку мережеских платформ зможуть забезпечити їх конкурентоспроможність у цифровому суспільстві. Для їх реалізації необхідно

забезпечити технічну базу, яка дозволяє мережевим платформам легко масштабуватися та адаптуватися до змінних потреб користувачів і ринку. Створення активних спільнот користувачів навколо платформи, які сприяють обміну знаннями, взаємодопомозі та співпраці, може включати в себе форуми, чати, блоги тощо. Використання аналітики даних для розуміння потреб користувачів та надання персоналізованих послуг і контенту допомагає платформам бути більш ефективними у взаємодії з користувачами.

Інтеграція інтелектуальних технологій для автоматизації процесів, покращення рекомендацій та аналізу великих обсягів даних сприяє забезпеченню високого рівня захисту персональних даних користувачів та інформації платформи, що сприяє збереженню довіри користувачів. Розширення можливостей платформи шляхом співпраці з іншими компаніями та розробниками додатків дозволяє створювати нові продукти та послуги для користувачів. Використання методологій розробки програмного забезпечення, таких як Scrum або Kanban, для швидкої реакції на зміни на ринку сприяє швидкому впровадженню нового функціоналу. При розробці мережеских платформ важливо враховувати різноманітні культурні, мовні та правові аспекти, щоб забезпечити успішну міжнародну експансію. Тому ці стратегії та підходи допоможуть мережевим платформам ефективно реагувати на зміни в цифровому середовищі та досягати стабільного та стійкого розвитку.

Розвиток мережеских платформ у цифровому суспільстві є ключовою стратегічною задачею, оскільки вони визначають нові моделі бізнесу, взаємодії та спілкування в онлайн-середовищі. Мережеві платформи успішні, коли вони створюють екосистему, яка залучає різноманітних учасників - від користувачів і розробників до партнерів і постачальників. Це дозволяє забезпечити постійний розвиток та розширення функціональності платформи. Важливо розуміти потреби та очікування користувачів та забезпечити їхню задоволеність.

Це може включати персоналізовані сервіси, зручний інтерфейс та швидкість реакції на запити користувачів. Аналіз великих обсягів даних та використання штучного інтелекту дозволяють зрозуміти патерни поведінки користувачів, прогнозувати їхні потреби та надавати більш ефективні сервіси. У зв'язку зі зростанням користування мобільними пристроями, важливо мати мобільну стратегію, що дозволить користувачам легко отримувати доступ до платформи з будь-якого пристрою та місця. У зв'язку зі зростанням кількості онлайн-злочинності та порушень приватності, важливо забезпечити надійний рівень захисту даних для всіх користувачів платформи. Відкритість для різноманітних розробників та партнерів може сприяти інноваціям та швидкому розвитку. Створення програм для розробників, API та інструментів для співпраці може стимулювати творчість та співпрацю. Важливо співпрацювати з урядом та регуляторами для забезпечення відповідності законодавству щодо захисту даних, конфіденційності та інших аспектів роботи з платформою. Ці стратегії можуть варіюватися в залежності від конкретного контексту та цілей платформи, але вони надають загальну рамку для розвитку мережеских платформ у цифровому суспільстві.

Зарубіжний досвід у розвитку мережеских платформ у країнах світу є дуже різноманітним і включає в себе різні підходи та стратегії.

У США існують численні успішні мережеві платформи, такі як Facebook, Google, Amazon, Uber тощо. Ці компанії створили широкі екосистеми з великою кількістю користувачів та партнерів. Основні стратегії включають інтенсивну інвестиційну діяльність у дослідження та розвиток, активну маркетингову кампанію та стратегії привабливості користувачів шляхом надання безкоштовних або недорогих послуг.

Китай відомий своїми успішними мережевими платформами, такими як Alibaba, Tencent, Baidu. Ці компанії активно використовують технології штучного інтелекту та великі обсяги даних для персоналізації послуг та створення цікавих екосистем. Крім того, вони часто взаємодіють з урядом для розвитку та регулювання цифрових технологій.

У Європі акцент зазвичай робиться на захисті конфіденційності даних та прав користувачів. За останні роки було введено деякі регуляторні обмеження, такі як Загальний регламент з охорони даних (GDPR), які впливають на роботу мережевих платформ у сфері збору та обробки персональних даних.

У Індії спостерігається стрімкий розвиток мережевих платформ у сферах електронної комерції (наприклад, Flipkart), фінансових технологій (наприклад, Paytm) та технологій спільного використання автомобілів (наприклад, Ola, Uber). Ці платформи часто пристосовані до потреб місцевого населення та використовують мобільні технології для забезпечення доступу до послуг.

У Японії такі компанії, як Rakuten та LINE, успішно розвивають мережеві платформи, які включають в себе електронну комерцію, фінансові послуги та спілкування. Ключовими аспектами їхнього успіху є фокус на високій якості послуг, а також використання новітніх технологій. Загалом, успіх мережевих платформ у різних країнах залежить від ряду факторів, таких як рівень технологічної розвиненості, культурні особливості, регулятивне середовище та стратегічні рішення компаній. У кожній країні мережеві платформи розвиваються за своїми власними умовами та потребами ринку. Це означає, що не існує універсального підходу до розвитку платформ, і успіх залежить від адаптації до конкретного контексту. Успішні мережеві платформи активно використовують передові технології, такі як штучний інтелект, аналітика даних, мобільність тощо, для створення конкурентних переваг та покращення користувацького досвіду. В цілому, розвиток мережевих платформ у цифровому суспільстві є складним і багатограним процесом, що вимагає уваги до широкого спектру факторів, від технологічних до культурних [1].

Список використаних джерел:

1.Слюсарь М.Ю. Мережева свідомість постінформаційного суспільства у контексті викликів. Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). Київ: ТОВ «Твори», 2023. С.58-60.

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕТИКУ ТА ГУМАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

Трашков В.Д.,

*здобувач вищої освіти другого року навчання
спеціальності 073 «Менеджмент»,*

*Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Вплив цифрових технологій на етику та гуманізацію медичних організацій та установ може мати різноманітні філософські аспекти, оскільки ці технології проникають у всі аспекти медичної практики та організаційного життя. За допомогою цифрових технологій медичні установи можуть збирати, зберігати та обробляти великі обсяги особистих даних пацієнтів. Це породжує питання етики та конфіденційності даних, а також захисту приватності пацієнтів. Використання штучного інтелекту та автоматизації у медицині може викликати питання щодо відповідальності за прийняття рішень, розуміння та взаємодію з пацієнтами, а також можливості помилок та зміни характеру медичної практики. Використання цифрових технологій може сприяти покращенню доступності медичних послуг, підвищенню якості діагностики та лікування, а також забезпеченню індивідуалізованого підходу до кожного пацієнта.

Вплив цифрових технологій може відображатися на соціокультурних аспектах медичної практики, включаючи способи взаємодії між медичними працівниками та пацієнтами, розуміння етичних та моральних питань, а також підходи до спільного прийняття рішень. Забезпечення балансу між використанням цифрових технологій та збереженням гуманістичних цінностей у медицині вимагає уваги до важливості людського виміру у взаємодії з пацієнтами та між колегами. Отже, вплив цифрових технологій на етику та гуманізацію медичних організацій та установ є складним та багатограним явищем, яке вимагає уважного аналізу та управління з метою забезпечення збалансованого розвитку медичної практики та гармонійних міжлюдських відносин.

Вплив цифрових технологій на медичні організації та установи відчутно пронизується філософськими аспектами, особливо в контексті етики та гуманізації. З використанням цифрових технологій у медичній сфері постає питання етичності щодо зберігання та захисту особистих медичних даних пацієнтів. Філософські роздуми стосовно приватності, довіри та справедливості в контексті доступу до цих даних стають ключовими. Віртуальна медицина, яка стає все більш поширеною завдяки цифровим технологіям, вносить питання щодо гуманізації медичного процесу. Філософське обговорення зосереджується на тому, як зберегти людський аспект у взаємодії лікар-пацієнт у віртуальному середовищі. Використання штучного інтелекту та алгоритмів у медицині ставить питання етики відповідального використання цих технологій. Філософське обговорення включає роздуми про прозорість, справедливість та можливість дискримінації в результаті використання таких систем.

Філософські аспекти стосовно доступу до цифрових медичних технологій відображаються в обговореннях про справедливість доступу до охорони здоров'я. Це питання також порушує етичні питання соціальної справедливості та зобов'язання держави перед своїми громадянами. Ці філософські аспекти впливу цифрових технологій на етику та гуманізацію медичних організацій та установ є важливими для розуміння та вирішення сучасних викликів у сфері охорони здоров'я. Вплив цифрових технологій на етику та гуманізацію медичних організацій та установ може бути розглянутий з різних філософських поглядів. Ось кілька аспектів, які можна розглянути:

З погляду філософії технологічного детермінізму, цифрові технології розглядаються як основний диктатор змін в суспільстві. У цьому контексті, важливо розуміти, як технології впливають на етику та гуманізацію медичної сфери. Чи сприяють вони покращенню діагностики, лікування та доступності медичних послуг, чи можуть вони призвести до відчуження пацієнтів та зниження міри гуманізації? Розвиток цифрових технологій породжує нові етичні питання. Наприклад, як зберігати та захищати конфіденційність медичної інформації у віртуальному середовищі? Як уникнути ризику використання медичних даних для страхових цілей або комерційних маніпуляцій? Цифрові технології також ставлять під сумнів деякі біоетичні принципи, зокрема, відносно питань приватності, справедливості у доступі до медичних послуг, та супроводження досліджень у галузі медицини. Які принципи біоетики слід застосовувати у відношенні до цифрових технологій, щоб забезпечити максимальний рівень етики та гуманізації?

З розвитком штучного інтелекту та робототехніки, виникають нові можливості для взаємодії між пацієнтами та медичним персоналом. Але як ці технології впливають на рівень емпатії та співчуття у медичних взаємодіях? Чи можуть вони підірвати або змінити цінності гуманізації у медичній практиці? Цифрові технології можуть створювати нові екзистенційні питання щодо ідентичності, особистості та спільності у контексті медичної допомоги. Наприклад, як розвиток віртуальної реальності впливає на сприйняття болю та страждання пацієнтів? Ці аспекти можуть бути об'єднані в контексті філософських роздумів про моральність, справедливість, емпатію та людське буття, враховуючи технологічні інновації у медичній сфері.

Проаналізуємо ключові поняття, які можна виокремити в контексті філософських аспектів впливу цифрових технологій на етику та гуманізацію медичних організацій та установ. 1) Цифрова медицина описує застосування інформаційних технологій, зокрема, штучного інтелекту, обробки даних, телемедицини та мобільних додатків у сфері медицини. Воно відображає нові можливості та виклики, які виникають в контексті цифровізації медичних послуг. 2) Біоетика досліджує моральні аспекти біологічних та медичних технологій, у тому числі в контексті їхнього застосування в медичних установах. Вона ставить питання про права пацієнтів, конфіденційність медичних даних, справедливість у доступі до лікування та багато іншого. 3) Гуманізація медицини підкреслює важливість людського фактора в медичній практиці, враховуючи психологічні, емоційні та етичні аспекти лікування. У контексті цифрових технологій, це може включати розробку технологій, які

забезпечують співчутливий та емпатичний підхід до пацієнтів. 4) Емпатія та соціальна взаємодія відображають важливість співчуття та співпереживання у медичній практиці, а також взаємодії між пацієнтами та медичним персоналом. Цифрові технології можуть впливати на ці аспекти, змінюючи способи комунікації та взаємодії. Технологічний детермінізм відображає ідею, що технології мають вирішальний вплив на суспільство та його цінності. У контексті медичної сфери, це може означати, що розвиток цифрових технологій може визначати етичні стандарти та способи організації медичних установ. Ці поняття допомагають розуміти складність взаємодії між цифровими технологіями та медичною етикою, а також важливість гуманістичного підходу до розвитку медичної сфери в цифрову еру [1].

Практичне значення розробки даної теми включає розуміння філософських принципів, що керують етичним застосуванням цифрових технологій у медицині, допомагає розробляти адекватні етичні стандарти та правила, які забезпечують захист прав пацієнтів, конфіденційність медичних даних та інші ключові аспекти. Філософське розуміння гуманістичних цінностей у медицині дозволяє розробляти та впроваджувати цифрові технології з урахуванням людського фактора. Це означає створення інструментів, які сприяють покращенню співпраці та взаєморозуміння між медичним персоналом та пацієнтами. Філософські роздуми про етику та гуманізацію медичної практики у контексті цифрових технологій можуть служити основою для включення відповідних курсів у медичну освіту. Це допомагає медичним працівникам зрозуміти етичні та гуманістичні аспекти використання технологій у їхній професійній діяльності.

Засвоєння філософських поглядів щодо етики та гуманізації допомагає розробляти технологічні рішення, які враховують потреби та цінності пацієнтів та медичного персоналу. Наприклад, це може включати розробку м'яких технологій, які не відчужують пацієнтів або забезпечують конфіденційність їхніх медичних даних. Філософське обґрунтування етичних та гуманістичних аспектів впливу цифрових технологій на медицину є важливим для забезпечення розвитку суспільства в цілому. Врахування цих аспектів допомагає будувати довіру до медичних інновацій та забезпечує створення більш етичного та гуманізованого медичного середовища. Отже, філософські аспекти впливу цифрових технологій на етику та гуманізацію медичних організацій та установ є ключовими для розвитку сучасної медицини та забезпечення покращення якості медичної допомоги.

Список використаних джерел:

1. Трашков В.Д., Нікітенко В.О. Вплив цифрових технологій на сферу медичних організацій та установ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редак. проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 372 с. С.181-185.

ДОСВІД ТРАГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ І СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИКОРДОННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ченегін І. В.

*аспірант III року навчання
ХНПУ ім. Г.С.Сковороди*

Військові конфлікти та прикордонні сутички спричиняють значні руйнування та страждання для людей, які проживають на цих територіях. Ось кілька причин, що підкреслюють актуальність цієї теми: досвід трагічної антропології в умовах війни відноситься до психологічних наслідків, які виникають у людей, що пережили воєнні конфлікти на прикордонній території. Цей досвід може бути дуже складним і травматичним, оскільки війна призводить до серйозних наслідків як для фізичного так і для психічного здоров'я людей. Тема є актуальною сьогодні для України.

Враховуючи складність ситуації на прикордонній території в умовах війни, важливим є забезпечення психологічної підтримки не тільки для прикордонників, але й для їх родин та близьких, які також можуть бути під впливом стресу та травматичних подій.

Філософський підхід допоможе розкрити питання :

- 1) Етика та гуманізм: філософські принципи етики та гуманізму можуть визначити основні норми та цінності. Включаючи захист прав людини.
- 2) Філософія миру: обговорення понять миру, співжиття та конфліктів.

Такий підхід вивчення трагічної антропології на прикордонні в умовах війни є важливим для розуміння та аналізу впливу конфлікту на людей, що проживають у цих регіонах. Розглянемо більш детально:

Вплив війни на життя людей на прикордонні:

- 1) Вимушена міграція : війна може змусити людей залишати свої домівки через загрозу безпеки, що в свою чергу може призвести до масової міграції, переселення та внутрішнього переміщення населення.
- 2) Руйнування інфраструктури: військові дії можуть призвести до руйнування інфраструктури на прикордонні, включаючи будівлі, дороги, мости та інші об'єкти, що в свою чергу ускладнює доступ до основних життєвих потреб, таких як медична допомога, харчування та водопостачання.

В цілому людство має трагічний досвід, який складається з війни, яка з примітивного завоювання ресурсів (природних) дійшла до складних геополітичних ігор в ХХ ст., включаючи в себе не тільки фазу збройного протистояння, але й психологічний, медійний рівень. Особливого розквіту метод пропаганди набув з розвитком засобів масової інформації. Багато людей на прикордонні переживають ПТСР через військові дії, постійний страх та тривогу. Це може призводити до соціальної ізоляції людини. Тобто військові конфлікти можуть призводити до втрати зв'язку з близькими та соціальною підтримкою, що може підірвати психічну нормальність.

Список використаних джерел:

- 1) Сирцова, О., Хаустова, О., & Петрик, О. (2024). Підготовка педагогів до психосоціальної підтримки здобувачів освіти. Вісник науки та освіти, (3 (21)).
- 2) Юрчак Ю. (2023). Науково-прагматичні аспекти гібридної війни російської федерації проти України. Честь і закон, 3(86), 80-89.

Секція 2

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Грицук О. В.,

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри психології

Горлівського інституту іноземних мов

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»,

Грицук Ю. В.

кандидат технічних наук,

доцент, доцент кафедри загальної інженерної підготовки

«Донбаської національної академії будівництва і архітектури»

З метою визначення психологічних особливостей саморегуляції здобувачів закладів вищої освіти нами було створено анкету. Питання мають послідовність від простого до складного, повертаючись знову до питань загального характеру (принцип «піскового годинника»). Анкета має три частини: 1) антропометрична; 2) основна; 3) заключна.

Метою антропометричної частини анкети є опис профілю досліджуваного. Дані, що збирає психолог, стосуються вікових та гендерних особливостей, назви закладу освіти, курсу навчання. Відповіді носять анонімний характер, оскільки досліджуваний не позначає свої ім'я та прізвище: він їх зашифровує.

Основна частина анкети складається з точних питань, що прояснюють, що саме досліджуваний знає про засоби емоційної саморегуляції, якими з них користується в умовах навчально-професійної діяльності та які засоби саморегуляції хотів би опанувати. Ці питання потребують від нього достатньо зусиль, емоційного напруження, роботи складних мисленневих операцій. При цьому зберігається послідовність питань.

Заключна частина анкети має запитання щодо глобального запиту досліджуваного до самовиховання й самовдосконалення.

Усі запитання відповідають полю досвіду досліджуваних – здобувачів вищої освіти.

За характером більшість питань відкритого типу без зазначення варіантів відповідей (тільки одне питання відноситься до питань закритого типу). Досліджуваний може написати те, що він вважає за потрібне, що йому приходить у голову в ситуації тут і зараз. Психолог йому не надає додаткових роз'яснень. Це такий тип питань, що передбачає спонтанну відповідь та надає психологу можливість пізнати зміст короткочасної пам'яті досліджуваного. Досліджуваний використовує свій словник, не спирається на певну схему і самостійно визначає те, що він може зазначити. Відповіді досліджуваного можуть носити мимовільний характер у випадку, коли він застосовує написання

асоціацій. Отримані відповіді досліджуваного можуть бути короткі, неповні, поверхові. Він може звернути увагу на один аспект питання і не звернути увагу на інший. Такі недоліки питань відкритого типу частково нівелюється зазначенням в інструкції про можливість поміркувати перед наданням відповіді, а також застосуванням нами батареї методів та методик: 1) «Тест емоційного самоусвідомлення» (EQ) (О.І. Власова, М.А. Березюк); 2) Опитувальник «Ставлення до себе як до професіонала» (В. В. Столін, С. Р. Пантілєєв у модифікації А. С. Борисюк); 3) опитувальник «Локус контролю» (за О. Ксенофонтвою).

Одне питання анкети належить до закритого типу. Такі питання дозволяють отримати просту та достовірну відповідь. Водночас у досліджуваного з'являється стимул до розмірковування, щоб він міг зважити усі факти «за» та «проти». Відповіді, що отримує психолог, відповідають певній схемі – списку варіантів. Вони однорідні та точні, можуть порівнюватись й групуватись. Варіанти відповідей мінімізують зусилля досліджуваного, спрямовані на формулювання й оформлення власних думок. Оскільки в анкеті було застосовано тільки одне питання закритого типу, досліджуваний не втомлюється від кодифікованого вигляду варіантів, не відповідає навмання, не обмежується читанням перших варіантів і не спрощує заповнення анкети.

Важливою частиною анкети є інструкція, в якій психолог позначає мету дослідження та мотивує досліджуваного до правдивих відповідей.

Анкета має такий вигляд:

Шановний респонденте!

Ми досліджуємо особливості саморегуляції особистості як професійно важливої властивості майбутнього фахівця. Перед Вами знаходиться бланк анкети із запитаннями. Будь ласка, заповніть його. Міркування над запитаннями анкети дозволить Вам краще зрозуміти методи керування власними емоціями та поведінковою активністю. Це енергоємна праця, однак для нас важливо, щоб Ви надали вичерпні відповіді. Ми не обмежуємо Вас у часі, і якщо Ви втомились, то можна зробити невелику перерву.

Дякуємо Вам за участь у дослідженні!

Шифр досліджуваного

Ваша стаття

Ваш вік

Заклад освіти

Курс навчання

1. Чи стикаєтесь ви зі складними ситуаціями під час навчальної діяльності? Якщо ваша відповідь «Так», то як часто?

2. Як ви реагуєте на складні стресові ситуації та непорозуміння під час комунікації з викладачами та одногрупниками?

3. Як ви оцінюєте свій рівень стресостійкості в умовах навчальної діяльності під час самостійної роботи над опануванням навчального матеріалу?

4. Як ви оцінюєте свій рівень стресостійкості в умовах навчальної діяльності під час навчальних занять?

5. Які фактори впливають на ваше самопочуття під час навчання?

6. Як впливає ваш емоційний стан на результативність навчальної діяльності?

7. Які фактори допомагають вам підтримувати власний психоемоційний стан на позитивному рівні?

8. Які методи вам допомагають в управлінні власним емоційним станом? Як часто ви їх практикуєте?

9. Які методи та прийоми ви використовуєте для зняття стресу та емоційної напруги під час навчальної діяльності?

10. Які стратегії ви використовуєте для підтримки власної навчальної мотивації?

11. Як ви справляєтесь з критичними зауваженнями з боку викладачів та одногрупників про виконані вами навчальні завдання?

12. Яким засобам регуляції власного психоемоційного стану ви би хотіли навчитись?

НАВИЧКИ ДІАЛЕКТИЧНОЇ ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ТРИВОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гришко О. Д.

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри філософії та психології

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Пошук шляхів подолання тривоги в умовах воєнного стану пріоритетна задача сьогодення. Воєнний стан, новини, небезпека, страх призводять до небажаних проявів постійної тривоги, що має відбиток у вигляді негативних наслідків в поведінці студентів, які при довготривалій дії на організм можуть призвести до хронічних захворювань. Дуже важливо знаходити ефективні шляхи в напрямку подолання тривоги у студентів в умовах воєнного стану.

Нами була розроблена корекційно-розвиткова програма, яка направлена на корекцію емоційної сфери сучасних студентів в умовах воєнного стану, а саме спрямована на подолання тривоги сучасних студентів шляхом формування у них навичок діалектичної поведінкової терапії. [2]

У процесі реалізації програми направленої на подолання тривоги сучасних студентів в умовах воєнного стану з використанням навичок діалектичної поведінкової терапії передбачається досягнення наступних результатів:

- вміння застосовувати навички усвідомленості та стресостійкості;
- розвиток навичок щодо емоційної регуляції та міжособистісної ефективності;
- вміння використовувати навички ДПТ для боротьби з емоційною реактивністю і корекції поведінки;
- вміння використовувати стратегії самозаспокоєння;
- розкриття особистісного потенціалу. [2]

Корекційно-розвиткова програма реалізовувалась на практичних заняттях, раз на тиждень протягом трьох місяців. Індивідуальні консультації і підтримка здійснювалась через месенджер в Telegram-каналі на постійній основі.

Перевірка ефективності програми підтверджено емпіричним дослідженням, яке проводилось на базі Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», в дослідженні приймали участь студенти 1 і 2 курсів спеціальності 053 Психологія.

Емпіричне дослідження складалося з наступних етапів:

- I етап: визначення плану дослідження, підбір методик, адекватних цілям та завданням дослідження, формування вибірки.
- II етап: збір емпіричних даних (проведення тестування з майбутніми психологами за допомогою спеціалізованих методик).
- III етап: інтерпретація та аналіз отриманих результатів, осмислення виявлених тенденцій та закономірностей;
- IV етап: розробка та апробування програми профілактики, яка б формувала навички діалектичної поведінкової терапії в умовах воєнного стану.

В емпіричному дослідженні нами були використані такі методики:

1. Самоаналіз власних емоцій за допомогою піктограм емоцій.
2. Для врахування особливостей індивідуальних характеристик використовували тест «самопочуття активності настрою» (САН), різновид опитувальників станів та настроїв.
3. Тест емоцій (тест Басса-Дарки в модифікації Г.В.Резапкіної).
4. Самоаналіз чи є у Вас проблеми з тривогою (А.Л. Чапмен, К.Л. Кратц, М.Т.Тул).

Після реалізації корекційно-розвиткової програми: корекція емоційної сфери сучасних студентів в умовах воєнного стану, яка спрямована на подолання тривоги сучасних студентів шляхом формування у них навичок діалектичної поведінкової терапії, ми провели повторне емпіричне дослідження за чотирма заявленими етапами, щоб перевірити ефективність програми.

Аналізуючи отримані дані після проведення всіх чотирьох етапів нашого емпіричного дослідження, ми помітили позитивну динаміку після перевірки ефективності корекційно-розвиткової програми направленої на подолання тривоги сучасних студентів в умовах воєнного стану з використанням навичок діалектичної поведінкової терапії, що безумовно говорить про ефективність розробленої нами програми.

Список використаних джерел:

1. Гасанов, Г., & Чернякова, О. (2024). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. *Матеріали конференцій МЦНД*, (19.01. 2024; Кривий Ріг, Україна), 463-466.

2. Гришко, О., & Чернякова, О. (2024). ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. *Грааль науки : міжнар. наук. журнал. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2024. No 37. С.416-418.*

НЕЙРОГРАФІКА ЯК РЕСУРС ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Чернякова О.В.

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету
«Одеська юридична академія»*

Вивчення психологічних особливостей емоційної сфери студентів, а саме пошук шляхів подолання негативних станів є важливим напрямком досліджень у сучасній психології, оскільки студентські роки є періодом значних змін та адаптації до нових життєвих викликів. Негативні стани грають ключову роль у процесі навчання, а також впливають на соціальні відносини та загальний психічний стан студентів. Дослідження емоційної сфери студентів допомагає краще зрозуміти, як впливають різноманітні фактори, такі як навчальні навантаження, стиль життя та соціокультурне середовище, на їхнє ментальне здоров'я. В даному контексті, ця тема має велике практичне значення, оскільки результати досліджень можуть служити основою для розробки програм та підходів до психологічної підтримки та розвитку студентів, сприяючи їхньому успіху та загальному самопочуттю. У цьому контексті, важливо ретельно вивчати та розуміти особливості емоційної сфери студентів, щоб знаходити шляхи корекції негативних станів особистості в умовах воєнного стану.

Ця тема є дуже актуальною з числа кількох причин. По-перше, студентське життя супроводжується значними стресами, і дослідження емоційної сфери допомагає розробити стратегії подолання стресу та підвищення психологічного благополуччя студентів. По-друге, емоції можуть впливати на навчання, увагу та прийняття рішень, тож розуміння цього впливу може оптимізувати навчальний процес. Крім того, емоції мають прямий вплив на ментальне здоров'я, і дослідження може допомогти вчасно виявляти та попереджувати психічні розлади. Також важливо враховувати соціальні відносини та адаптацію до університету, адже це впливає на успіх студентів. Освіта та педагогіка також отримують важливу інформацію для поліпшення навчального процесу та створення сприятливого середовища для студентів. Усе це робить тему вивчення шляхів подолання негативних емоційних станів студентів надзвичайно актуальною і важливою для подальшого розвитку освіти та психологічної підтримки студентів.

Сфера емоцій - об'єкт глибокого дослідження в науці, і вже багато вчених внесли важливий внесок у розуміння цього психологічного аспекту. Різні психологічні теорії, такі як теорії У. Джемса, К. Ланге, С. Шехтер та інших, спробували пояснити природу емоцій. Вивчено взаємозв'язок між компонентами емоційної сфери та пізнавальними та вольовими процесами завдяки внеску вчених, таких як Л. Божович, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, З. Фрейд і інші. У дослідженнях також були визначені психологічні особливості компонентів емоційної сфери студентів, їхню

готовність до професійної діяльності та проблеми формування емоційної стійкості. Роботи таких вчених, як О. Бондаренко, Е. Зеєр, Т. Кириленко, Т. Маслова, В. Лісовський, Ю. Бреус, Т. Жванія, О.Чернякової та інші, розглядають різні аспекти емоційної сфери студентів та їхнє вплив на професійний розвиток. Розроблено та висвітлено особливості розвитку студентської молоді у роботах О. Винославської, Ю. Вишневського, О. Семашка та інших вчених [1].

Дійсно, лише деякі дослідники зосереджені на дослідженні формування емоційної сфери студентів у контексті вищої освіти. С. Колот вивчає процес формування культури емоцій серед студентів вищих технічних навчальних закладів. О. Лазуренко досліджує передумови розвитку емоційної сфери та вияви емоційного потенціалу особистості студента під час їхньої професійної підготовки, зокрема, у процесі навчання на медичних спеціальностях [2].

Зазначені дослідники роблять вагомий внесок у наше розуміння та вивчення емоційної сфери студентів у вищій освіті, але існує потреба в подальших дослідженнях та аналізі цього важливого аспекту психологічної та професійної підготовки сучасної молоді.

Тема нашого дослідження є актуальною і потребує подальшого вивчення для впровадження в навчальні процеси, а також в розробці корекційно-розвиткової програми направленої на подолання негативних емоційних станів сучасних студентів з використанням технік нейрографіки.

У психологічній практиці існують різні підходи та методи допомоги особистості у корекції негативних емоційних станів. Одним з поширених і дієвих методів є арт-терапія. Арт-терапія - це система психологічної допомоги, заснована на мистецтві та творчості й побудові та розвитку психотерапевтичних стосунків [4, с.38].

Корекційний потенціал арт-терапії при переживанні стресу і його наслідків значною мірою пов'язаний з можливістю невербальної експресії, багатими комунікативними і захисними можливостями метафоричної мови образів, образотворчих матеріалів і видів образотворчої роботи. Образотворча діяльність сама по собі може бути потужним терапевтичним чинником. Вона допускає різні способи поведінки з художніми матеріалами. Одні з них дозволяють досягати седативних ефектів і знімати емоційну напругу. Інші - відреагувати травматичний досвід і досягти над ним контролю. [3]

В нашій програмі ми використовували сучасний напрям в арт-терапії – нейрографіку. Нейрографіка — інструмент арт-терапії, творчий метод трансформації реальності або позитивні зміни у житті своїми руками! У назві дві складові «нейро» (нейрони — нервові клітини головного мозку, які з'єднуються між собою, формують пам'ять і свідомість) і «графіка» (графо — пишу, лист, малювання, механічний метод відображення сформованої картинки мислення).

Нейрографіка — творчий метод трансформації світу. В даній техніці малювати може кожен.

Впливаючи на нейрони (клітини мозку) ми створюємо нові нейронні зв'язки, формуючи новий сценарій нашого життя. Вплив йде через занурення у тему, де на кожному етапі ми відстежуємо свої думки і почуття. А малюнок відображає новий перебіг подій. Таким чином, аналізуючи тему та змінюючи її на потрібний варіант, ми вносимо бажані зміни у своє життя [5].

У процесі реалізації програми направленої на емоційну сферу сучасних студентів, а саме корекцію негативних станів з використанням технік нейрографіки передбачається досягнення наступних результатів:

- вміння застосовувати навички стресостійкості;
- розвиток навичок щодо емоційної регуляції та міжособистісної ефективності з застосуванням технік нейрографіки;
- вміння використовувати стратегії самозаспокоєння з застосуванням технік нейрографіки;
- розкриття особистісного потенціалу.

Корекційно-розвиткова програма реалізовувалась на практичних заняттях, раз на тиждень протягом трьох місяців. Індивідуальні консультації і підтримка здійснювалась через месенджер в Telegram-каналі на постійній основі.

Список використаних джерел:

1. Виготський Л. С. Педагогічна психологія. Педагогіка. 1991, 479 с.
2. Васянович Г. П. Основи психології : навчальний посібник. К. : Педагогічна думка, 2012. 114 с.
3. Вознесенська О.Л. Арт-терапія як засіб психо-соціального відновлення особистості. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*. 4. 2015. С. 28-34.
4. Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник. Вид. 2е: випр. та доповн. К.: Золоті ворота, 2016. 202 с.
5. Нейрографіка. *Академія Солістів Оксани Малицької* : веб-сайт URL: <https://soloists-academy.com.ua/neirografika/> (дата звернення: 17.04.2024р.).

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ У БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ СТОСУНКАХ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Чистяк О.В.,

*кандидат психологічних наук, доцент
старший науковий співробітник
лабораторії психології спілкування
НАПН України*

Війна внесла свої корективи в усі сфери людського життя. Змінилося відношення до людей, до роботи, змінилися цінності. Не винятком стали і батьківсько-дитячі стосунки. Спілкування набуло іншого характеру – кожне слово має бути виваженим, обдуманим, щоб не травмувати дитину, яка і так дуже часто знаходиться в стані стресу, довіра в спілкуванні, відкритість та ін. Для налагодження взаєморозуміння під час війни важливо дотримуватися наступних умов:

- відверто спілкуватися зі своїми дітьми. Розмови про почуття та емоції сприяють розвитку взаєморозуміння та підтримки. Важливо, щоб діти відчували, що вони можуть обговорювати будь-які труднощі зі своїми батьками без страху або сорому;
- розуміти та підтримувати емоційний стан дитини. Батьки, які проявляють емпатію та розуміння до почуттів своїх дітей, зазвичай підтримують взаєморозуміння в сімейних стосунках. Це означає не лише слухати, але й сприймати та реагувати на почуття дітей з розумінням;
- створити безпечне середовище в якому діти відчують себе захищеними. Це може бути стабільність, підтримка та відкрите спілкування;
- підтримувати та надавати допомогу один одному. Підтримка та взаємодопомога можуть зміцнювати взаєморозуміння у батьківсько-дитячих стосунках. Важливо, щоб члени сім'ї підтримували один одного, робили все можливе, щоб допомогти та підтримати в складний період;
- бути гнучким до змін. Війна може призводити до різких змін у житті сім'ї. Батьки мають бути гнучкими та проявляти адаптивність до цих змін. Це сприяє стабільності та взаєморозумінню у відносинах з дітьми [1].

Названі умови допомагають зміцнити взаєморозуміння у батьківсько-дитячих стосунках в умовах війни, що є критично важливим для психологічного та емоційного благополуччя дітей та батьків. Результати дослідження також підкреслюють важливість розуміння та підтримки спілкування батьків з дітьми під час воєнного конфлікту як ключового аспекту забезпечення психологічного благополуччя сімей в цих надзвичайних обставинах.

Найбільше від військового стану в країні страждає емоційна сфера дітей, що відображається на результатах освітнього процесу. Для того щоб допомогти дитині, важливо мотивувати дітей до навчання. Емоційна підтримка та визнання з боку батьків можуть значно підвищити мотивацію дітей до навчання. Діти, які відчують підтримку та визнання від своїх батьків, частіше заохочуються до самоосвіти та досягають кращих освітніх результатів. Також конфлікти та непорозуміння в сім'ї можуть призвести до емоційного стресу, який у свою чергу може впливати на навчальну діяльність. Діти, які переживають емоційні труднощі вдома, можуть мати труднощі з концентрацією, пам'яттю та навчальними досягненнями., тому важливо займатися розвитком емоційної інтелігенції у дітей, що сприяє кращому розумінню своїх власних емоцій та емоцій інших і позитивно впливає на соціальну адаптацію та взаємодію з однолітками та вчителями[4].

Емоційний стан дитини впливає і на її стосунки з вчителями та сприйняття шкільного середовища. Позитивне емоційне ставлення дитини до освітнього процесу може підвищити її академічну успішність та загальну доброзичливість до освітнього процесу. Немаловажним є емоційне взаєморозуміння в сім'ї, яке сприяє формуванню соціальних навичок та навичок

спілкування. Воно є важливим для успішної соціальної адаптації в шкільному та позашкільному житті [3].

Отже, емоційний компонент взаєморозуміння між батьками та дітьми має значущий вплив на освітній процес, від мотивації до навчання та до соціальної адаптації учнів. Важливо враховувати цей аспект при плануванні та організації взаємодії між сім'єю та школою.

Список використаних джерел:

1. Алексєєнко Т. Умови позитивної соціалізації дитини у сім'ї /Т. Алексєєнко // Діти – батьки – сім'я. – 2005. – Вип. 3. – С. 4–9.
2. Бондарчук О. Психологія сім'ї : курс лекцій /О. Бондарчук. К. : МАУП, 2001. 96 с.
3. Кравченко Т. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім'ї і школи: [монографія] / Т. Кравченко. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с.
4. Максименко С.Д., Забродський М.М. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування). С.Д., Максименко М.М. Забродський К., 2005.

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗАСАД SMART МІСТА

Грамчук М.О.

аспірантка спеціальності 033,

*Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

(Науковий керівник: доктор філос. н., проф. Нікітенко В.О.)

Аксіологічний підхід у дослідженні філософських засад smart міста передбачає аналіз цінностей, які лежать в основі концепції та реалізації сучасних міст. Цей підхід дозволяє розглядати smart міста не лише як технічно складні системи, але й як соціокультурні та морально-етичні утворення. Аксіологічний підхід у дослідженні філософських засад smart міста передбачає глибокий аналіз цінностей, які стоять в основі концепції та реалізації сучасних міст. Цей підхід визнає, що smart місто не лише складається з технічно складних систем та інфраструктури, але й є соціокультурним та морально-етичним утворенням, що відображає цінності та потреби його мешканців.

Аналіз цінностей в контексті smart міста дозволяє краще розуміти, які цінності визначають мету та напрями розвитку міста. Це можуть бути такі цінності, як екологічна стійкість, інклюзивність, культурна різноманітність, ефективне використання ресурсів, сприятливі умови для життя та розвитку людей. Розуміння цих цінностей допомагає визначити пріоритети та стратегії розвитку міста з орієнтацією на добробут та задоволення потреб всіх його мешканців.

Далі, аксіологічний підхід розглядає smart місто як соціокультурне утворення, що відображає систему цінностей та соціальних норм своєї спільноти. Він підкреслює важливість взаємодії технологічних інновацій з культурним та історичним контекстом міста, забезпечуючи збереження та

розвиток культурної спадщини, а також сприяючи розвитку культурної ідентичності та взаєморозуміння серед мешканців.

Нарешті, аксіологічний підхід враховує морально-етичні аспекти впровадження смарт технологій у міста. Він підносить питання приватності, справедливості, екологічної відповідальності та інших етичних норм, які повинні керувати розробкою та застосуванням смарт рішень. Такий підхід сприяє створенню більш справедливого, етичного та гуманного міського середовища, де кожен мешканець може реалізувати свій потенціал та жити в гармонії зі своєю спільнотою. Аксіологічний підхід допомагає розуміти смарт міста як більше, ніж просто технічні інновації, і враховує важливість цінностей та етичних норм у процесі їхнього розвитку та експлуатації.

Основні аспекти аксіологічного підходу до дослідження філософських засад смарт міста включають:

1. Цінності та мета смарт міста: Аналіз цінностей, які визначають мету та напрями розвитку смарт міста. Це можуть бути такі цінності, як сталість, екологічна стійкість, соціальна справедливість, економічна ефективність тощо.

2. Вплив на людей та суспільство: Вивчення того, які впливи має розвиток смарт міста на життя людей, їхнє благополуччя, здоров'я, культурну та соціальну ідентичність.

3. Етика та моральні принципи: Розгляд етичних аспектів впровадження смарт технологій у містах, включаючи питання приватності, безпеки даних, власності та доступу до інформації.

4. Участь та управління: Визначення ролі громадян у процесі розробки та впровадження смарт міст проєктів, а також забезпечення прозорості та відкритості в управлінні містом.

5. Спільна відповідальність: Розвиток усвідомлення про спільну відповідальність за майбутнє смарт міст, яке включає всіх учасників - владу, бізнес, громадян та академічний сектор.

6. Соціокультурний контекст: Вивчення взаємозв'язку між технологічним розвитком смарт міст та культурними, історичними та соціальними контекстами міського середовища. Це включає аналіз впливу смарт технологій на культурну спадщину, спосіб життя та ідентичність містян.

7. Інклюзивність та доступність: Забезпечення того, щоб розвиток смарт міст був інклюзивним та доступним для всіх верств населення, включаючи людей з обмеженими можливостями, маргіналізовані групи та місцеві спільноти.

8. Сталість та екологічна стійкість: Розгляд впливу смарт технологій на екологічну рівновагу та сталість міського середовища. Це включає розробку рішень для зменшення викидів, оптимізації використання ресурсів та покращення якості повітря та води.

9. Критичний погляд на технології: Сприяння критичному мисленню щодо впровадження смарт технологій у містах, зокрема аналіз потенційних

негативних наслідків, ризиків та етичних питань, які пов'язані з їхнім застосуванням.

10. Ефективність та здоров'я містیان: Оцінка впливу смарт міст технологій на ефективність міських сервісів, якість життя та загальний стан здоров'я мешканців. Зазначена теза включає аналіз ефективності управління містом, доступ до медичних послуг та сприяння активному та здоровому способу життя.

Аксіологічний підхід допомагає враховувати різноманітні аспекти та цінності при розробці та реалізації стратегій смарт розвитку міст, що сприяє створенню більш гармонійного та забезпеченого міського середовища для всіх його мешканців. Зважаючи на аксіологічний підхід у дослідженні філософських засад смарт міста, важливо враховувати значення цінностей, які лежать в основі концепції смарт розвитку. Цінності, такі як сталість, екологічна стійкість, соціальна справедливість та інклюзивність, визначають мету та напрямки розвитку сучасних міст. При дослідженні філософських засад смарт міста важливо аналізувати вплив цих цінностей на різні аспекти міського життя та сприяти їхньому втіленню у конкретних стратегіях та проєктах. Соціокультурний контекст також грає ключову роль у розумінні філософських засад смарт міста. Важливо враховувати культурні, історичні та соціальні особливості міського середовища та вплив технологій на їхні зміни. Крім того, етичні питання та моральні принципи грають важливу роль у розробці та впровадженні смарт технологій у містах. Питання приватності, безпеки даних, власності та доступу до інформації потребують ретельного аналізу та розробки відповідних етичних стандартів.

Зазначені аспекти важливо враховувати при розробці та реалізації концепцій смарт розвитку міст, що дозволяє створювати більш гармонійне, ефективне та забезпечене міське середовище для всіх його мешканців.

Список використаних джерел:

1. Воронкова В. Г., Нікітенко В. Digital Society Transformation as a Sustainable Development Goal: Global Problems and Challenges of the Present. *Scientific Journal "Newsletter on the results of scholarly work in sociology, criminology, philosophy and political science"*. 2023. Т. 4. № 1. С. 36-55. URL: DOI:<https://doi.org/10.61439/DDBG2914> <https://scire-result.de/journal/article/view/92/96>.
2. Нікітенко В., Воронкова В. Г., Олексенко Р. І. Розумне еко-місто як чинник упровадження зеленого будівництва та цифрових технологій. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва, 2023. С. 166-172. URL: http://repositc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/17369/1/KNUBA%20Gornostal%2014_04_2023.pdf.
3. Грамчук М. О., Нікітенко В. Present trends and prospects of smart city development. *Humanities studies*. 2023. № 91. С. 35-41. URL: <http://humstudies.com.ua/article/view/277848/272598>.

РЕАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКОВОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ВИШУ: ПИТАННЯ НОРМАТИВНО- МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Тимцюрак Ю.В.,

*аспірант кафедри загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Осипенко О. Л.,

*аспірантка кафедри загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Северин О.В.,

*аспірант кафедри загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Цікало Ю.А.,

*аспірант кафедри загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Створення безпекового освітнього середовища для вільного, рівноправного, всебічного та гармонійного розвитку здобувача вищої освіти та забезпечення його повноцінного та постійного функціонування виходить на рівень пріоритетних задач керівництва системи освіти, окремих вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу тощо, що цілком відповідає принципам сучасного студентоцентрованого навчання. Природнім чином постає питання змісту, методів та процедур такого роду роботи, психологічних особливостей реалізації таких інновацій на практиці та психологічних чинників підвищення ефективності такого процесу, що. Власне кажучи, і обумовлює актуальність та доцільність нашого дослідження та вибір його теми.

Питання безпекового освітнього середовища сучасного вишу та психологічних похідних даного аспекту навчально-професійної діяльності розглядається в аспектах індивідуального рівню безпеки людини та її безпечної соціалізації (І. І. Приходько), психологічної захищеності як необхідної умови повноцінного особистісного розвитку (О. В. Шелевер, В. С. Фізер), інформаційно-психологічної безпеки особистості (О.Є. Блинова), психологічної безпеки як компонента психічного здоров'я (З. Ковальчук, Л. Пілецька), здоров'язбережувальних основ ефективної педагогічної взаємодії, комфортного та безпечного навчання, вибору індивідуальної траєкторії навчання та виховання учнів і студентів (Л.А. Руденко), психологічної безпеки особистості студента як необхідна умова розвитку його функціональних можливостей, профілактики психосоматичних порушень, розвитку особистісного потенціалу (М.І. Шинкар), безпечного освітнього середовища як стану захищеності учасників освітнього процесу від загроз їх гідності, сприяння душевному благополуччю, позитивному світосприйняттю, розкриттю їх потенціалу для самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення в якості майбутніх фахівців (Т.П. Цюмак та Н.І. Бойчук), компонентного складу психологічно безпечного освітнього середовища для викладачів та студентів (підготовка кадрів, технології психолого-педагогічного супроводу, загальна задоволеність характеристиками середовища, соціально-психологічна

активність суб'єктів освітнього простору, наявність власної позиції, ініціатива, особиста гідність і право на повагу) (Л.В. Гула), процесуальних характеристик безпечного освітнього середовища (реагування на виклики життя, пошук нових можливостей, ресурсів, генерування нових ідей, проектів, програм чи систем заходів, та постійне їх коригування у разі потреби) (В.М. Духневич).

На рівні структурно-функціональних компонентів психологічна безпека особистості в звичайних умовах навчальної діяльності може бути охарактеризована морально-комунікативним компонентом, мотиваційно-вольовим компонентом, ціннісно-смісловим компонентом та внутрішнім комфортом. При цьому, соціалізація особистості в умовах академічного простору вишу виступає ефективним механізмом формування системи психологічної безпеки особистості, яка сприяє реалізації формальних статусів особистості, соціального рівня «Я». Крім того, в умовах сучасного вишу важливими засобами забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища закладу може виступати загальна задоволеність характеристиками середовища, соціально-психологічна активність суб'єктів освітнього простору, наявність власної позиції, ініціативи, можливість зберігати особисту гідність і право на повагу, що сприяє збереженню психічного здоров'я викладачів та студентів. Власне, навколо цих психологічних особливостей студентів в умовах функціонування заходів підвищення рівня психологічної безпеки освітнього середовища сучасного університету і буде сконцентрована психолого-діагностична програма нашого емпіричного дослідження.

Протягом останніх чотирьох років на базі Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро) був реалізований комплекс заходів, спрямований на підвищення рівня безпеки існуючого освітнього середовища, вдосконалення належної нормативної бази, впровадження системи моніторингу дотримання учасниками освітнього процесу її керівних вимог, втілено інші інноваційні заходи, що сприяють зростанню рівня психологічного комфорту академічного середовища закладу вищої освіти. Для цього були використані методики психологічної діагностики смисложиттєвої орієнтації (СЖО), діагностики рівня суб'єктивного контролю (РСК), семантичний диференціал суб'єктності (СДС), діагностики готовності до ризику (RSK Шуберта), методики діагностики професійної самосвідомості майбутнього педагога методом самоопиту.

На виконання вимог нормативних документів Кабінету Міністрів України, наказів та рекомендацій МОН України, розроблено, розміщено у вільному доступі та впроваджено у навчально-виховний процес та організацію роботи університету наступні організаційно-методичні положення, спрямовані на удосконалення безпечного освітнього середовища закладу вищої освіти: Кодекс честі та гідності ДДПУ, Положення про комісії з питань етики та академічної доброчесності в «ДДПУ», Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти у «ДДПУ», Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора, Положення про порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у «ДДПУ», Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту, та надання академічної відпустки у «ДДПУ», Положення про написання та оформлення курсових робіт у «ДДПУ»,

Положення про контрольні заходи у «ДДПУ», Положення про апеляційну комісію у «ДДПУ», Положення про дистанційне навчання у «ДДПУ», Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії студента «ДДПУ», Положення про порядок визнання та зарахування результатів неформальної освіти здобувачів у «ДДПУ», Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання у «ДДПУ», Положення про Центр кар'єри та соціально-психологічної підтримки «ДДПУ», Положення про практичну підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у «ДДПУ», Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу у «ДДПУ», Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність «ДДПУ», Положення про студентське самоврядування, Положення про куратора академічної групи, Положення про старосту академічної групи, Антикоруційна програма ДВНЗ «ДДПУ».

Нами виконане співставлення середніх значень виділених емпіричних результатів студентів спеціальності «Середня освіта. Математика», «Середня освіта. Фізика», «Початкова освіта», «Технологічна освіта», «Професійна освіта» ДВНЗ ДДПУ до початку втілення вищевказаного комплексу організаційно-методичних заходів та через чотири роки (використовувався критерій статистичної достовірності розбіжностей середніх значень емпіричних показників за допомогою критерію t-Ст'юдента та процедура факторного аналізу).

Можемо констатувати, що в ході проведеної емпіричної перевірки ефективності застосованого комплексу організаційно-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня психологічної безпеки освітнього середовища вишу для студентів, структура їх психічного функціонування стає більш розвиненою, багатогранною та складною (задіяна більша кількість компонент, що належать до різних сфер їх суб'єктності). Крім того, спостерігається чітке домінування першого фактору (СЖО-РСК-СДС-професійна самосвідомість) із одночасним зменшенням значення інших факторів. Фактично, під дією даної системи організаційно-методичних заходів, метою яких є зростання рівня психологічної безпеки учасників освітнього процесу, спостерігається трансформація першого фактору (СЖО-СДС) у перший фактор (СЖО-РСК-СДС-професійна самосвідомість), що фактично вже виступає мінімальною моделлю подальшого особистісно-професійного становлення майбутнього педагога.

Переконливе та достовірне зростання у ході дослідження загального рівня інтелектуальної, вольової та емоційної активності студента-педагога як суб'єкта навчально-професійної діяльності, рівня власної зацікавленості студентів подіями та ситуаціями власного життя, рівня власної відповідальності студентів за все те, що з ними відбувається, рівня особистісно-професійної рефлексії студентів, зростанню вираженості та диференційованості їх професійної самосвідомості у інформаційно сфері, сфері контроль, оцінки та самооцінки, організації та провадженні власної освітньо-професійної діяльності дає підстави стверджувати, що дані заходи виявилися доцільними, ефективними та своєчасними інструментами реагування на виклики сучасного життя, пошуку нових психологічних ресурсів, генерування освітніх інновацій тощо.

ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

Бондар В. І.

студент спеціальності «053 Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія».
(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.**)

Проблематика впливу економічних криз на психічне життя особистості цілком є вельми актуальною, особливо в певні історичні періоди, що характеризуються відсутністю стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Варто зазначити, що така тенденція має високе значення в контексті психічного життя суспільства цілком, а також особистості окремо, адже спричинена відсутністю відчуття безпеки.

Відомо, що потреба в безпеці є однією із базових потреб особистості. За концепцією потреб А. Маслоу потреба у безпеці за рівнем свого значення для людини посідає друге місце після фізіологічних потреб (сон, їжа, вода тощо). На основі наведеної тези ми можемо зробити припущення, що неможливість задовольнити потребу у безпеці має певні наслідки, що відображаються на різних аспектах психічного життя особистості.

У більш вузькому сенсі, проблематика впливу економічних криз на особистість в психічному аспекті є досить актуальною в сучасній Україні, що спричинено війною, яка триває з 2014 року, а також повномасштабним вторгненням з боку Росії 24 лютого 2024 року. Війна є вагомим навантаженням на економіку нашої держави. Дана тема була обрана нами через її високу актуальність в умовах сучасного українського контексту, а також її високе значення для світу загалом.

Питання психологічного здоров'я привертає значну увагу наукового співтовариства. Ця проблема, пов'язана з психічним, душевним, духовним та моральним благополуччям, вивчалася вітчизняними дослідниками у межах психології, психіатрії та психопатології, такими як В. О. Ананьєв, П. Б. Аннушкін, В. М. Бехтерев, Б. С. Братусь, Н. Є. Водоп'янова, В. П. Войтенко, І. М. Гурвич, П. І. Калью, Б. Д. Карвасарський, С. С. Корсаков, І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, Г. С. Никифоров, М. І. Мушкевич, В. М. Мясищев, Н. В. Ходирєва та інші. Також інтерес до цієї теми проявляли зарубіжні вчені, серед яких А. Адлер, А. Асаджіолі, С. Гроф, А. Елліс, Е. Еріксон, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, З. Фрейд, Е. Фром, К. Хорні, К. Г. Юнг та інші [1;2;3;4].

На нашу думку, аналіз різноманітних підходів та поглядів щодо психологічного здоров'я особистості відкриває перспективу формування більш глибокого розуміння обраної теми дослідником, що стимулює наукові пошуки.

Крім того, аналізуючи вегетативні та емоційні симптоми, що є проявами розладів психологічного здоров'я особистості, ми дійшли висновку, що порушення вегетативного та емоційного функціонування відіграють важливу роль у загальній структурі психічних розладів. Аномалії нервової системи та

емоційно-особистісні чинники виявилися важливими компонентами в етіології таких розладів. Подальші дослідження в цій галузі можуть сприяти з'ясуванню механізмів, що лежать в основі розвитку психічних розладів, та їх ефективному лікуванню.

Також ми виявили, що на формування порушень психологічного здоров'я у великій мірі впливають умови зовнішнього середовища, зокрема це актуально для сучасних умов війни в Україні. Така тенденція вимагає активізації наукових пошуків в цьому напрямку з метою створення найбільш ефективних стратегій збереження психічного здоров'я усієї нації у військовий та післявоєнний часи.

З метою дослідження стану психічного здоров'я осіб юнацького віку в умовах війни ми провели емпіричне дослідження, у якому взяли участь 28 осіб юнацького віку від 17 до 22 років, з яких 50% представники жіночої та 50% чоловічої статей. Респонденти є студентами закладів вищої освіти та навчаються за спеціальностями «Психологія» та «Право» КУІВТП НУ «Одеська юридична академія».

Для отримання результатів було використано метод тестування, а саме: опитувальник «Стабільність психічного здоров'я – коротка форма» К.Кіза, «Шкала психологічного благополуччя» К.Ріффа, «Шкала оцінки впливу травматичної події».

Результати емпіричних досліджень впливу економічних криз, спричинених війною, на психологічне здоров'я студентів підтверджують гіпотезу про високий рівень стресу та психологічного дискомфорту під час військового конфлікту.

Основні показники психологічного здоров'я свідчать про значний вплив воєнного стану на психічний стан студентів. Зокрема, високий рівень стресу, низький рівень гедоністичного благополуччя та соціального благополуччя свідчать про серйозні психологічні труднощі.

Велика кількість людей з низьким рівнем психологічного благополуччя та стабільності психічного здоров'я може свідчити про необхідність розглянути питання про психологічну підтримку студентської молоді в екстремальних ситуаціях, таких як військовий конфлікт.

Психологічні реакції студентів на травматичні події вказують на необхідність розробки психологічних програм для підтримки та відновлення психічного здоров'я в умовах військового конфлікту.

Список використаних джерел:

1. Костюк Д., Костюк В. Психічне та психологічне здоров'я особистості: поняття, зміст та критерії. *Вісник Національного університету оборони України*. 2018. № 2 (50). С. 45-50.
2. Литвиненко О. Д. Психосоматичний підхід до проблем психологічного здоров'я особистості. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки*. 2016. Вип. 4. С. 52-57.
3. Москаленко О. В., Блохіна І. О. До проблеми вивчення психологічного здоров'я особистості. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер. Психологія*. 2022. № 2. Т. 33 (72). С. 92-96.
4. Ярема Н. Ю. Психологічне здоров'я особистості. *Юридична психологія*. 2015. № 2. С. 106-115.

МАК В РОБОТІ З ТРАВМАТИЧНИМ ДОСВІДОМ ДИТИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Васильченко І.С.

студентка спеціальності «053 Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія».

(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

*НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.***

В умовах війни в Україні, спричиненої повномасштабним вторгненням, особливої актуальності набуває проблематика психотерапевтичної роботи із травматичним досвідом. Проблема кризової інтервенції активно досліджувалася вітчизняними (Малкіна-Пих І., Омельченко Я., Романчук О., Філь Р.) та зарубіжними фахівцями (Коен Дж. Маннаріно Е., Деблінджер Е.). Протягом останніх декількох років арт-терапія розглядається вченими і практикуючими психологами, як одне з найбільш ефективних напрямків роботи кризового психолога (Вознесенська О., Копитін А., Тараріна Е.). Активно використовується при кризових інтервенціях, різної етіології, відносно новий напрямок арт-терапії – метафоричні асоціативні карти або МАК (Бородулькіна Т., Білінов О., Верникова Н.) [5, с. 195].

У науковій та психотерапевтичній літературі існує чимало прикладів ефективного застосування методів арт-терапії в роботі із психічною травмою. Саме тому в українському психологічному просторі нині означилася гостра потреба у професійній науково-методичній літературі, яка б містила необхідні рекомендації щодо допомоги жертвам насильства, вимушеним переселенцям, постраждалим під час бойових дій, сім'ям загиблих та ін. [1, с. 99].

Саме поняття «арт-терапія» походить від латинського *arte* – означає ремесло та рукоділля, і грецького слова *therapeuein* – лікування. Якщо брати етимологічне походження слова, то це «терапія через мистецтво». Різні країни, називають цю форму психокорекційної роботи по-своєму, це «арт-терапія», «лікування мистецтвом», «терапія візуальним мистецтвом», але, оскільки, сфера арт-терапії включає не лише художні техніки, то цю форму роботи іноді називають терапією через творчість. У арт-терапії може бути застосована лише одна або ж декілька технік, у другому випадку мова йдеться про так званий комплексний підхід. Вибір самих технік залежить, насамперед від поставлених цілей, рекомендацій психолога чи психотерапевта, а також уподобань самої дитини. При цьому слід пам'ятати, що незалежно від вибору, мистецька діяльність є не метою, а засобом досягнення позитивних змін в психічній структурі дитини. Арт-терапія є доволі багатогранною, вона включає в себе різноманітні підходи до вирішення проблем клієнта. Серед основних прийомів виділяють: ізотерапію, піскову терапію, казкотерапію, музикотерапію, глиняну терапію, мандалотерапію, драматерапію, а також роботу із масками та МАК – метафоричними асоціативними картами [4, с. 386].

Метафоричні асоціативні карти – це ефективний психологічний інструмент, який дозволяє заглянути в підсвідомість особистості. Вони являють собою набір картинок, розміром з гральні карти, без закріплених стійких значень і інтерпретацій. Карти інтернаціональні, тому сприймаються представниками багатьох культур, підходять для роботи з клієнтами різного віку. Вони також можуть використовуватися для проведення як групової так і індивідуальної роботи; для вирішення проблем сімейних відносин, розв’язання внутрішніх конфліктів, роботи з втратою, травмою та наслідками психотравми [3, с. 89].

Таким чином, МАК в роботі із психотравмою дитини є ефективним екологічним методом. В першу чергу через те, що дозволяє провести глибоку роботу, при чому зацікавивши дитину. По-друге, використання проєктивних карток сприяє залученню неусвідомлених ресурсів психіки, вирішенню певної проблеми на символічному рівні. Крім того, використання асоціативних карт сприяє розвитку творчих здібностей дитини. Ще однією важливою перевагою досліджуваного метода, на нашу думку, є легкість освоєння методики психологом – не потрібно тривалого навчання, з базовими техніками можна розібратися завдяки інструкції до будь-якої колоди. Отже, МАК є перспективною технікою, яку можна використовувати в рамках психологічної та психотерапевтичної роботи із травмою дитини.

Список використаних джерел

1. Вознесенська О.Л. Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми. Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій : зб. статей. Київ, 2015. С. 98-110.
2. Житник Т.С. Визначення стану тривожності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами проєктивних методик (асоціативних карт). Еврика. 2018. № 1 (7). С. 24-27.
3. Пелешенко О. В., Гордієнко К. В. Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод консультативної роботи психолога. The 2nd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (October 9-11, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. P 87-94.
4. Питак Ю. Роль арт-терапії у психокорекційній роботі із дітьми. Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху глобалізації : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 3-4 листопада 2023 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2023.
5. Трухан Г. В. Специфіка застосування метафоричних асоціативних карт в кризовому консультуванні / Г.В.Трухан // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 жовтня 2020 р.). – Харків, 2020. – Ч. 2. – С. 195–197.

ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНІКИ ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вацішніна А.Р.

*студентка 2 курсу спеціальності «053 Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія».
(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.**)*

Арт терапія – це метод, який використовує **творчість** для покращення **психічного здоров'я** та подолання стресу. Хоча арттерапія є окремою галуззю, ви також можете самостійно використовувати **творчість**, щоб виразити свій **творчий потенціал**, знизити стрес і з'єднатися зі своїми почуттями.[1]

Український психолог О. Коломієць зазначив, що основною формою психологічної травми у дітей є посттравматичний стресовий розлад, розлади реактивності, розлади адаптації. Страхі класифікуються залежно від їхніх тригерів, інтенсивності та впливу на поведінку особи. Психологічні теорії страху, від психоаналітичних концепцій Зигмунда Фрейда до когнітивнобіхевіоральних моделей, які розробили Арон Т. Бек та інші, пропонують різні пояснення механізмів виникнення та розвитку страхів.[4]

У військовому стані діти стикаються зі стресом, тривожністю та страхами, які можуть залишити довготривалі наслідки для їх психіки. Психологи грають важливу роль у розумінні та подоланні цих емоцій. Давайте розглянемо деякі терапевтичні техніки, які можуть допомогти дітям у військовому середовищі:

1. Створення відчуття безпеки:

- Психологи повинні працювати над забезпеченням безпеки для дітей, зокрема тих, які перебувають в прифронтових містах або окупованих територіях.
- Важливо забезпечити базові потреби дітей: сон, їжа, навчання та спілкування з дорослими та однолітками.

2. Сімейне середовище:

- Втрата близьких, розлука або переїзд можуть впливати на психіку дітей. Психологи повинні підтримувати сім'ї та допомагати їм адаптуватися до змін.

3. Дискримінація та ідентифікація:

- Психологи мають враховувати відчуття приналежності дітей до соціуму та їх ідентифікацію з іншими.
- Фото/відеофіксація насильницьких дій може впливати на психіку дітей.

4. Розпорядок дня та контроль над життям:

- Важливо встановити регулярний розпорядок дня, що допоможе дітям відчувати контроль над своїм життям.

5. Слідкування за станом дитини та об'єми:

- Психологи мають спостерігати за станом дитини, відповідати на її питання та надавати чесні відповіді.

- Тілесний контакт, такий як обійми, може заспокоїти дитину.

6. Говоріть про майбутнє:

- Разом з дітьми фантазуйте, будуйте плани та налаштовуйтеся на позитивний лад.[3]

Поведінкові та емоційні прояви страху в дошкільному віці різноманітний і багатогранний, що проявляється в широкому діапазоні реакція на страхові стимули. Типовими поведінковими реакціями на страх можуть бути уникання, заморожування, втечу та ховання, які є природними оборонна стратегія. Діти дошкільного віку також можуть проявляти регресивну поведінку така поведінка, як нічне нетримання сечі або відновлення звички смоктати, має заспокійливий механізм, емоційні реакції можуть включати плач, судоми, напади гніву і навіть тривоги від постійної реактивності, страхове стимулювання[5].

Пісочна терапія — це глибокий та багатошаровий метод, який інтегрує давні культурні практики, арт-терапевтичні та глибинні психотерапевтичні підходи. Цей метод використовується для виявлення та обробки емоцій, конфліктів та проблем, а також для стимулювання самопізнання та особистісного зростання. В процесі пісочної терапії клієнти створюють сцени або зображення з піску, води та мініатюрних фігурок у спеціальній настільній пісочниці. Це дозволяє їм висловлювати свої почуття та думки, які їм важко було висловити словами.

Пісочна терапія має давню історію в різних культурах, включаючи японські сади каміння та мандали Тибету. Перші ідеї гри з піском були розроблені британським дитячим педіатром та психотерапевтом Маргарет Лоуенфельд у 1920-х роках. Пізніше метод розвинула швейцарський психотерапевт Дора Калф у 1950-х та 1960-х роках, і він став популярним у різних культурах та терапевтичних практиках. [6]

Пісочна терапія базується на вільній грі дитини з піском та різними фігурками. Психолог спостерігає за грою та спілкується з дитиною, спрямовуючи її на рефлексію своїх дій та вчинків у "пісочному світі", цей метод допомагає дітям висловлювати свої внутрішні переживання, думки та емоції через творчий процес з піском.

Більш сучасний метод - інтерактивна пісочниця. Користь таких пісочниць для здоров'я була науково доведена канадськими експертами (Hancock, 2010). Серед переваг цього методу - тривалий і захопливий процес створення ландшафтів та пошуку артефактів і скарбів, що забирає багато часу. Все, що потрібно - це різноманітні іграшки (тварини, кімнати, люди тощо). Сьогодні такі терапії є більш захоплюючими і допомагають людям повністю абстрагуватися від того, де вони перебувають. За словами психологів, люди створюють у пісочниці те, що відбувається в реальному житті, або те, що вони хочуть до нього додати. Створюючи сюжет на піску і утримуючи його в голові, діти створюють і дивляться історію про себе. Коли це відбувається, оцінюючи ситуацію з боку, дитина починає менше боятися ситуації, що склалася.

Пісочна терапія може застосовуватися в приватних клініках, школах і дитячих садках, центрах корекційно-розвивального навчання та реабілітації, центрах позашкільної зайнятості та психологічних консультаціях як засіб

підтримки психологічного благополуччя. Відмінність пісочної терапії від інших методів полягає в тому, що вона здатна створити світ, який відкриває шлях до мрій і фантазій. Цей світ можна побачити, відчути, змінити, обговорити і сфотографувати. Час, необхідний для цієї терапії, залежить від ситуації та віку пацієнта. Сам сеанс ділиться на три частини: попередня бесіда (близько 15 хвилин), безпосередня робота з пісочницею (20 хвилин) і заключна бесіда (15 хвилин).[7]

Діти, особливо в умовах війни, можуть дуже сильно відчувати стрес. Звуки обстрілів, вибухів та невизначеність можуть залишити негативний слід на їхній психіці. Важливо, щоб батьки та вчителі надавали підтримку дітям, допомагали їм відволіктися, створювали відчуття безпеки та були відвертими в спілкуванні. Це допоможе зменшити тривожність та підвищити рівень ресурсів у дітей під час війни.

Список використаних джерел:

1. Як арттерапія допоможе впоратися зі стресом? *Культура* : веб-сайт. URL: <https://bit.ua/2020/03/art-therapy/>(дата звернення 11.04.2024)
2. ПТСП у дітей під час війни: ігри, техніки і вправи проти напруги. *Освіторя*: веб-сайт. URL: <https://osvitoria.media/opinions/ptsr-u-ditej-pid-chas-vijny-igrv-tehniky-i-vpravy-protu-naprugy/> (дата звернення 11.04.2024)
3. Як покращити психологічний стан дитини під час війни: поради фахівця. *Портал МВС*: веб-сайт. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/news/iak-pokrashhiti-psixologichniy-stand-ditini-pid-cas-viini-poradi-faxivcya> (дата звернення 11.04.2024)
4. Корненко, Н. В., Скляренко, О. М., Томчук, С. М., Томчук, М. І. Особливості переживання страху дітьми дошкільного віку. 2023. 81 с.
5. Ольховецький С.М. Феноменологія тривоги та страху. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Інститут психології імені Г.С Костюка АПН України. 2010. Вип. 9. С.174- 183.
6. Сиротюк П. Піскова терапія: коли душа малює на піску. *psychologonline*. URL: https://psychologonline.pro/piskova-terapiya-koly-dusha-malyuye-na-pisku/#google_vignette (дата звернення: 14.04.2024).
7. Піскова терапія: коли душа малює на піску. *psychologonline*. URL: https://psychologonline.pro/piskova-terapiya-koly-dusha-malyuye_napisku/#google_vignette (дата звернення: 14.04.2024).

ПРОФІЛАКТИКА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Волошина І.Ю.

студентка спеціальності «Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «ОЮА»

(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.**)

Актуальність цієї теми важко переоцінити, оскільки молодь є однією з найбільш вразливих груп населення у період воєнного стану. Стрес,

нестабільність та загроза безпеці впливають на їхнє психічне та фізичне здоров'я.

Вивчення цієї теми є актуальною задачею сьогодення через потенційні загрози, які несе воєнний стан: стрес, тривога, відчуття нестабільності та загрози для особистої безпеки. Юнаки особливо чутливі до таких факторів через період активного соціального, освітнього та емоційного розвитку.

Ретельна профілактика та підтримка здорового способу життя можуть значно покращити якість життя студентів і знизити ризик виникнення психологічних проблем та захворювань. Профілактика здорового способу життя надає можливість студентам зміцнити своє фізичне та психічне здоров'я, збільшити стресостійкість та покращити якість життя, що робить цю тему надзвичайно важливою у сучасних умовах.

Проблеми здоров'я і здорового способу життя та умови їх оптимізації стали предметом дослідження філософів, медиків, психологів, педагогів. Теоретико-методологічні засади цих питань сформульовано у працях А.Г. Здравомислова, І.Н.Смирнова, Л.П. Сущенко та ін.; проблему суб'єкт-суб'єктного, особистісно зорієнтованого підходу до виховання висвітлено в роботах К.О. Абульханової-Славської, І.Д. Беха, Л.І. Божович, Ю.В. Кікнадзе, О.Л. Кононко, М.В. Левківського, А. Маслоу, В.Г. Постового, С.Л. Рубінштейна, М.Г. Чобітька, К.І. Чорної та ін.; питання формування здорового способу життя з позицій медицини розкрито в роботах М.М. Амосова, Н.В. Артамонова, А.П. Леонтьєва, Ю.П. Лісіцина, Р.Є. Мотиланської, В.С. Язловецького та ін.; психолого-педагогічні аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях Т.Є. Бойченко, Г.П. Голобородько, М.Є. Кобринського, Т.Ю. Круцевич, С.В. Лапаєнко, В.М. Оржеховської, Ю.Т. Похолінчука, В.В. Радула, С.О. Свириденко, М.С. Солопчука; формування здорового способу життя засобами фізичного виховання досліджували В.Г. Арефев, О.Ф. Артюшенко, О.М. Вацеба, Г.І. Власюк, Л.В. Волков, М.С. Герцик, Л.Д. Гурман, В.С. Дробинський, О.Д. Дубогай, С.А. Закопайло, М.Д. Зубалій, Д.Е. Касенок, О.С. Куц, В.Ф. Новосельський, І.А. Панін, І.І. Петренко, Р.Т. Раєвський, А.Г. Рибковський, О.Б. Скоробагатов, С.О. Сичов, Є.В. Столітенко, А.Л. Турчак, Є.М. Франків, Б.М. Шиян, П.І. Щербак та інші [1].

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що вивчення здорового способу життя актуальна задача для подальшої допомоги в подоланні шкідливих звичок та збалансуванні здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя – це дії, спрямовані на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму та поліпшення загального самопочуття людини [2]. Формування здорового способу життя є головним важелем первинної профілактики в зміцненні здоров'я населення через зміну стиля та укладу життя, його оздоровлення з використанням гігієнічних знань у боротьбі зі шкідливими звичками, гіподинамією та подоланням неблагополучних сторін, пов'язаних з життєвими ситуаціями.

Основні елементи здорового способу життя :

- 1.Розпорядок дня (раціонально складений).
2. Раціональний режим праці та відпочинку.

3. Гігієна харчування
4. Правильне дихання.
5. Повноцінний режим сну.
6. Викорінення шкідливих звичок.
7. Оптимальний руховий режим.
8. Масаж.
9. Фізичне загартування.

В рамках дослідження цієї теми були проведені емпіричне дослідження.

Мета нашого емпіричного дослідження - дослідити рівень знань про здоровий спосіб життя та наявність шкідливих звичок здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

База дослідження — здобувачі першого курсу (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 053 “Психологія” Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична академія”, в якому брали участь 21 студент, від 17 до 21 років.

В констатувальному експерименті використовувались наступні методи дослідження: анкетування “Схильність до шкідливих звичок” [3], тест “Як ваше психічне здоров'я? ”, тест “Що ви знаєте про психічне здоров'я ?”[4].

Провівши тестування "Як ваше психічне здоров'я ?" важливо було зрозуміти як сильно відзеркалився військовий стан на психічне здоров'я студентів.

Можемо побачити, що тривожні розлади відсутні лише в 9% студентів. Легка ступінь тривожних розладів у 48%. Таким людям рекомендується звернути увагу на свій спосіб життя та приділити достатньо часу для відпочинку, якщо через деякий час не стане краще потрібно звернутися до фахівця.

Середня ступінь тривожних розладів у 24%. Таким людям потрібно звернутися за допомогою до фахівця для підбору лікування.

Важка ступінь тривожних розладів у 19%. Потрібно негайно звернутися за допомогою до фахівця для встановлення типу розладу та початку лікування.

Все ж таки події сьогодення дуже впливають на людей. Загалом 43% потребують психологічної допомоги.

Наступним ми з'ясували чи присутня у студентів депресія, результати показали лише в 14% ознаки депресії відсутні .

Легка ступінь депресії в 29%. Таким людям потрібно звернути увагу на своє психічне здоров'я, зменшити шкідливі звички, якщо симптоми не минуть то потрібно звернутися до фахівця.

Середня ступінь депресії у 48%. Потрібно звернутися до фахівця та негайно розпочати психотерапію та фармакотерапію.

Важка ступінь депресії у 9%. Потрібно негайно звернутися до лікаря і розпочати терміново комбіноване лікування.

Загалом 57% потребують негайного лікування. Отже дійсно проблеми сьогодення досить сильно відображаються на студентах.

Узагальнюючи вище сказане, для здоров'я важливо приділяти увагу своєму способу життя, спрямовуючи зусилля на підтримання здоров'я та

відмову від шкідливих звичок. Це допоможе зберегти довголіття та покращити якість життя.

А шкідливі звички, такі як куріння, вживання алкоголю, надмірне споживання цукру та шкідливих продуктів, можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання та проблеми з дихальною системою.

Після експериментального дослідження виявилося, що більшість студентів мають шкідливі звички. Можливо це дійсно пов'язано з військовим станом, так як у студентів присутні ознаки тривожних розладів та депресії різних ступенів. Отже можемо зробити висновок, що війна дуже негативного впливає на психічне здоров'я студентів.

Список використаних джерел:

1. Здоровий спосіб життя – шлях до здоров'я: веб-сайт. URL: <https://fgritb.knukim.edu.ua/home/news/zdorovij-sposib-zhittya-shlyakh-do-zdorov-ya.html>
2. Шкідливі звички і їх вплив на здоров'я: веб-сайт. URL: <https://ij.ogo.ua/suzh/shkidlivi-zvichki-yih-vpliv-na-zdorovya/>
3. Як ваше психічне здоров'я: веб-сайт. URL: [https://www.mhHYPERLINK\"https://www.mh4u.in.ua/test/yak-vashe-psyhichne-zdorovya/\"HYPERLINK](https://www.mhHYPERLINK\)
4. Що ви знаєте про психічне здоров'я: веб-сайт. URL: [https://www.mhHYPERLINK\"https://www.mh4u.in.ua/test/shho-vy-znayete-pro-psyhichne-zdorovya/\"HYPERLINK](https://www.mhHYPERLINK\)

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ СНУ НА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

Гончарук Є.А.

студентка спеціальності «053 Психологія»

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія».*

*(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.**)*

Дефіцит сну є звичним явищем у сучасному суспільстві, але його далекосяжний вплив на когнітивні продуктивність лише починають розуміти з наукової точки зору. Хоча існує думка, що недостатня кількість сну призводить до загального уповільнення швидкості реакції та підвищеної варіабельності продуктивності, особливо для простих показників уваги та пильності, існує набагато менше згоди щодо впливу депривації сну на багато когнітивних здібностей вищого рівня, включаючи сприйняття, пам'ять та інші функції. Центральним у цій дискусії було питання про те, чи впливає депривація сну майже на всі когнітивні здібності в глобальному сенсі, чи втрата сну конкретно впливає на деякі аспекти когнітивних здібностей більше, ніж на інші. Дані нейровізуалізації вказують на те, що префронтальна кора є ділянкою мозку, яка

може бути особливо сприйнятливою до наслідків втрати сну, але дивно, що завдання виконавчої функції, які нібито вимірюють префронтальне функціонування, дали суперечливі результати в контексті депривації сну. У той час як прийняття рішень і планування відносно не залежать від втрати сну, більш творчі аспекти пізнання, схоже, погіршуються через нестачу сну. Нові дані свідчать про те, що деякі аспекти когнітивних здібностей вищого рівня залишаються погіршеними незважаючи на відновлення уваги за допомогою стимуляторів, що свідчить про те, що втрата сну може впливати на певні когнітивні системи. Нарешті, роль емоцій як критично важливого аспекту пізнання в останні роки привертає все більше уваги, і все більше доказів свідчать про те, що депривація сну може особливо впливати на когнітивні системи, які покладаються на емоційні дані. Таким чином, ступінь, до якого депривація сну впливає на певний когнітивний процес, може залежати від декількох факторів, включаючи величини глобального зниження загальної пильності та уваги, ступеня, в якій конкретна когнітивна функція залежить від обробки емоцій, а також від того, наскільки цей когнітивний процес може залучати на відповідні ділянки кори головного мозку.

Сон – важлива частина у житті кожної людини, коли мозок працює не так, як у період бадьорості. Відсутність достатнього сну може призвести до негативних наслідків для фізичного та психічного здоров'я. Цікаво, що дослідження вказують на відмову від сну як потенційний метод лікування депресивних станів, сприяючи зменшенню депресії та апатії. Таким чином, розуміння важливості сну стає ключовим як для підтримання загального здоров'я, так і для регулювання емоційного стану.

Більшість з нас проводить значну частину свого часу в стані сну, але все ж є багато неузгоджень в наукових колах стосовно його справжньої ролі. Незважаючи на це, як науковці, так і нефахівці згодні, що без належного сну функціонування нашого організму під час бадьорості стає значно складнішим і менш повноцінним. Відсутність сну веде до сонливості, фізичного виснаження та погіршення настрою, що може суттєво вплинути на наше мислення та емоційний стан. І навіть для тих, хто не має наукового фаху, очевидно, що сон є важливим для забезпечення нормального функціонування на різних рівнях, включаючи базове функціонування, емоційний досвід та складні когнітивні процеси.

Незважаючи на велике значення сну для підтримки працездатності, у сучасному житті він часто сприймається як невелика неприємність, яку можна легко жертвувати в ім'я більш продуктивних або задовільних занять. Недостатній сон стає нормою для багатьох професій, проте наукові дослідження наслідків депривації сну надають не лише унікальну інформацію про його природу та функцію, а й практичне значення для зміцнення здоров'я та ефективності роботи тих, хто змушений працювати навіть при недостатньому або відсутньому сні [3].

Якість життя людини може погіршитись з багатьох різних причини. Однією з важливих, але недооцінених є втрата сну. Робочий час та активне дозвілля змушують деяких людей обмежувати кількість свого сну. Деякі сфери роботи, наприклад в охороні здоров'я та транспортні

перевезення, вимагають роботи вночі. У таких сферах діяльності вплив депривації сну на продуктивність праці є руйнівним. Таким чином, люди схильні виснажувати свої сили і порушувати режим сну, що може призвести до хронічного недосипання.

При розгляді наслідків втрати сну важливо розрізнати повну та часткову депривацію сну. Хоча обидва цих стани викликають ряд негативних наслідків, включаючи порушення когнітивних функцій, механізми, що лежать в їх основі дещо відрізняються [2].

Питання цієї теми не є широко розповсюдженими в Україні. Дослідженням депривації сну займаються в більшості науковці та психологи з інших країн: Killgore W., Ohayon M., Krueger J., Frank M., Wisor J., Roy, S. Та інші тому нашою ціллю є розкрити та популяризувати дану тему в українських дослідженнях.

В умовах, в яких живуть українці сьогодні, питання депривації сну стоїть досить гостро, адже воєнний стан впливає на всі сфери життя людей, в тому числі і на режим сну. Часте відчуття небезпеки за своє життя та життя родини та близьких може призводити до часткової або повної депривації сну, що не може не позначатися на працездатності та функціонуванні людини в денний час [1].

Отже, актуальність даної теми визначається важливістю розуміння впливу депривації сну на когнітивні здібності людини, що є особливо важливим в воєнний час.

Мета нашого емпіричного дослідження – дослідити вплив якості сну та його депривації на когнітивні функції та психічне здоров'я здобувачів 1 та 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

База емпіричного дослідження – здобувачі 1 та 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», в якому брали участь 41 студент, з них: 21 жінка та 20 чоловіків віком від 17 до 20 років.

В нашому емпіричному дослідженні використовувались наступні методи дослідження:

- Пітсбурзький індекс якості сну (PSQI).
- Шкала тривоги Спілбінгера (підшкала ситуативної тривоги).
- Тест на короткочасну та довготривалу пам'ять.

Результати нашого емпіричного дослідження свідчать про наявність взаємозв'язку між тривалістю сну і психічним здоров'ям, а також когнітивними здібностями. Встановлено, що зменшення тривалості сну супроводжується погіршенням якості психічного стану та зниженням когнітивних функцій. Ці результати підтверджують важливість забезпечення належного режиму сну для збереження психічного здоров'я та оптимального функціонування когнітивних процесів.

Дослідження також підкреслює необхідність уваги до питань здоров'я сну серед студентської громадськості, особливо у контексті вимог сучасного академічного та соціального середовища. Враховуючи результати емпіричного

дослідження, можна рекомендувати впровадження програм підтримки якості сну та психічного здоров'я серед студентів, включаючи інформаційно-просвітницькі заходи та практичні тренування з управління стресом та збереження ефективного режиму сну.

Список використаних джерел:

1. Aakash K. P., Vamsi R., John F. A. Physiology, Sleep Stages. StatPearls Publishing, 2020.
2. Alhola P., Polo-Kantola P. Sleep deprivation: Impact on cognitive performance. *Neuropsychiatric disease and treatment*, 2007, 3.5: P. 553-567.
3. Killgore W. DS. Effects of sleep deprivation on cognition. *Progress in brain research*, 2010, 185: P. 105-129.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Зубко М.О.

студентка спеціальності «053 Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

*(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології*

Київського університету інтелектуальної власності та права

*НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.***

Вивчення теми мотивації навчальної діяльності є надзвичайно актуальним, оскільки відображає важливий аспект вищої освіти, особливо в умовах воєнного стану. Воєнний стан має деструктивний вплив на психічний розвиток особистості студентів, що може ускладнювати мотивацію до навчання. Дослідження мотивації допомагають зрозуміти, що стимулює студентів до навчання, покращує їхні навчальні результати і допомагає оптимізувати навчальний процес, а також краще розуміти психологічний і соціокультурний контекст їхнього навчання, а отримані дані можуть бути корисні для розробки більш ефективних психолого-педагогічних підходів в руслі підтримки студентів у досягненні їхніх навчальних цілей. В цій темі також відкриваються можливості для наукових досліджень, що сприяють розвитку освіти та покращенню якості навчання в вищих навчальних закладах освіти.

Структура мотивації студента, яка формується під час навчання в закладі вищої освіти, стає важливим елементом формування майбутнього фахівця, і тому розвиток "позитивних" навчальних мотивів є невід'ємною частиною виховання студента. Ця ситуація ставить перед закладами вищої освіти завдання забезпечення психологічної підтримки навчального процесу[1].

Мотивація студентів до навчання вивчається за допомогою теоретичного аналізу та психологічних теорій, які розкриваються в роботах Г. Хекхаузена, С. Л. Рубінштейна, Л. І. Божовича, О. Г. Ковальова та А. К. Маркової.

Мотивація визначається як той психологічний фактор, який спонукає особу до активності і пов'язаний із спробами задовольнити свої особисті потреби. Мотивація до навчання важлива не лише як передумова успішного

професійного розвитку студентів-майбутніх фахівців, але також як результат самого навчання.

У психологічній літературі виділяються дві групи мотивів у професійній діяльності [2, с.60]:

Внутрішні мотиви - ця група мотивів пов'язана з самим процесом праці та навчання.

Зовнішні мотиви - ця група мотивів стосується факторів, які знаходяться поза самим змістом професійної діяльності. Основними факторами цієї групи є визнання в суспільстві, матеріальні вигоди та інші зовнішні стимули.

Ці дві групи мотивів можуть взаємодіяти та впливати на мотивацію особистості в професійній сфері, і розуміння цього поділу допомагає аналізувати, які фактори спонукають людей до навчання та професійної діяльності і як це впливає на їхній успіх та задоволення від роботи [2, с. 112].

Навчальна діяльність є результатом взаємодії трьох видів мотивації: внутрішньої, зовнішньої та особистісної [3]. Внутрішні джерела мотивації включають в себе пізнавальні та соціальні потреби. Зовнішні джерела мотивації визначаються умовами оточення студента. Це вимоги, очікування та можливості. Особистісні джерела мотивації включають в себе інтереси, потреби, установки, ідеали та стереотипи.

Дослідження мотивації студентів показало, що вона ґрунтується на складній взаємодії внутрішніх та зовнішніх факторів. Індивідуальні особливості студентів суттєво впливають на їхню мотивацію, тому необхідний індивідуалізований підхід до стимулювання навчальної активності. Використання знань про мотиви студентів може покращити психолого-педагогічну практику та створити сприятливі умови для навчання. Дослідження мотивації студентів має важливе значення для розуміння того, як залучити їх до навчання та підтримувати їхню мотивацію протягом усього навчального процесу.

Студенти, мотивовані внутрішнім інтересом, здатні довше зосереджуватися на навчанні без потреби у зовнішніх стимулах. На противагу цьому, надмірне покладання на зовнішню мотивацію може призвести до зниження прагнення до навчання та втрати інтересу.

Внутрішньо мотивовані студенти частіше обирають складніші завдання, що сприяє розвитку їхніх професійних навичок. Відсутність внутрішньої мотивації, навпаки, веде до збільшення напруги та зниження спонтанності, негативно впливаючи на ефективність навчання. Внутрішня мотивація, з іншого боку, стимулює безпосередність, оригінальність та розвиток креативності та творчості.

Навчання, засноване на власній зацікавленості, є більш ефективним, адже воно стимулює довгострокову зосередженість та розвиток професійних навичок. Відсутність внутрішньої мотивації, навпаки, негативно впливає на процес навчання. Для підвищення мотивації рекомендується: сформулювати чіткі цілі, розробити план дій, знайти джерела натхнення, приєднатися до навчальних груп, використовувати систему нагород, створити графік навчання, прагнути до самовдосконалення, оцінювати свій прогрес, уникати відволікаючих факторів, візуалізувати успіх. Але не треба забувати, що

мотивація може змінюватися з часом, тому важливо докладати зусиль для її підтримки [4].

Діагностика мотивів навчання - це важливий інструмент, який допомагає зрозуміти, що стимулює студентів до активної навчальної діяльності. За допомогою анкет, опитувань та спостережень можна виявити різноманітні мотиви, що впливають на їхню участь у навчальному процесі. Ці мотиви можуть бути пов'язані з бажанням здобути нові знання, кар'єрними амбіціями, соціальним визнанням, індивідуальними цілями та іншими факторами. Важливо розуміти, що індивідуальні особливості студентів, такі як ступінь самомотивації, рівень самодисципліни та психологічний комфорт у навчальному середовищі, можуть суттєво впливати на їхній успіх у навчанні.

У висновку також важливо підкреслити, що мотивація студентів - це динамічний і мінливий процес, і вона може змінюватися під впливом різних факторів, включаючи зміни у навчальній програмі, особисті життєві обставини та соціокультурні впливи. Тому важливо вивчати та оновлювати інформацію про мотиваційні особливості студентів і адаптувати навчальні підходи для задоволення їхніх потреб, особливо в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Буснюк, О. В. Динаміка мотивів навчальної діяльності студентів-психологів. Редакційна колегія, 2020. 12 с.
2. Занюк С. С. Психологія мотивації. К. : Вид. «Либідь», 2002.
3. Фурман О.Є. Полімотивація — спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату / О.Є. Фурман // Scientific Journal «ScienceRise», № 6/1 (11), 2015.
4. Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека; уклад.: Грущенко С. І.; вступ. ст. та бібліограф. ред. Неудачиної Т. І.; відп. ред. Коробкіна О. Г. - Харків: ХНПУ, 2019. 40 с.

РОЛЬ ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПІДВИЩЕННІ СТІЙКОСТІ ТА ВІДНОВЛЕННІ ПІСЛЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

Коваленко А. Ю.,

студентка спеціальності «053 Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія».

(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

*НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.**)*

Актуальність даної теми вкрай важлива в сучасному світі, оскільки людство постійно стикається з різноманітними кризовими ситуаціями (природні катастрофи та стихійні лиха, нещасні випадки, аварії, озброєні конфлікти, масовані обстріли, теракти, воєнні злочини, особисті кризи у вигляді втрати роботи, розрив відносин або втрата близької людини, тощо), які викликають негативні емоції, спричиняють стрес та можуть суттєво вплинути на психічне здоров'я людей.

Стрес – це нормальна реакція організму здорової людини у відповідь на сильну дію ззовні, це ознака того, що організм протидіє небезпечному для нього впливу. Він виникає тоді, коли потреби зовні перевищують внутрішні ресурси особистості для самостійної психологічної адаптації. Як зазначається у посібнику для членів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України [3, с. 4], стрес можна уподібнити дощу – це незручність, до якої необхідно пристосуватися (витягти із сумки зонтик і накритися), але якщо цей дощ йтиме постійно, то виникне повинь і людина самостійно не справиться, потрібно буде боротися за виживання та відновлення. Так само і зі стресом. Люди, які переживають кризові події, піддаються сильному стресу і їм дуже важко відновитися. Якщо стрес переслідує їх постійно, то це призводить до рецидиву – дистресу (з'являються кошмарні сни, тривожні думки, неможливість контролювати погані спогади, втрата контролю над свідомістю) і, в результаті, людині дуже важко повернутися до нормального життя.

Ступінь вираженості, прояву та перебігу стресу у конкретної людини залежить від особливостей емоційно-особистісної сфери, індивідуального досвіду, контексту групової та організаційної взаємодії, в рамках якого здійснюється діяльність [2].

За останні 10 років, починаючи з 2014 року, українське суспільство знаходиться в стані постійного стресу, обумовленого кризовими ситуаціями, з якими зіштовхуються громадяни країни щодня через військові дії (втрата рідних та близьких осіб, зруйновані домівки, втрата роботи, неможливість повернутися до старого, знайомого життя і т.п.). Умови війни створюють серйозний психологічний стрес для всіх: військовослужбовці, цивільні жителі, ветерани, діти – всі вони можуть потребувати психологічної підтримки для подолання травматичних наслідків війни.

Проведений П'янківською Л.В., канд. психол. наук, старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення ДНДІ МВС України, закордонний огляд досліджень впливу наслідків війни на психічне здоров'я людини вказує на негативний довготривалий вплив на особистість. Доведено, що у жертв війни найчастіше проявляються симптоми депресії та тривоги, психосоматики, посттравматичного стресового розладу, спостерігаються схильність до насильства, а суїцидальні наміри і думки – діагностуються у підлітків.

Всі ми різні, хтось може самостійно справитися із кризовим станом, а комусь необхідна допомога. Порушення, викликані психологічною травмою спричиненою кризовою ситуацією, можуть впливати на особистість людини, порушуються її світогляд та сприйняття навколишнього світу, у деякого може розвинути ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Саме тому, фахівці з психологічного здоров'я наголошують на важливості негайних, цілеспрямованих та ефективних втручань одразу після травми або кризи задля зменшення гострих стресових реакцій, на обов'язковому проведенні профілактичних і терапевтичних заходів, на посиленні соціальної підтримки задля повернення до нормального функціонування людей, що зазнали травмувального впливу, а також з метою зниження ризику появи симптомів посттравматичного стресового розладу в майбутньому.

Перша психологічна допомога – це невід’ємна складова системи психологічної підтримки в кризових ситуаціях. Вона спрямована на надання психологічної підтримки та допомоги людям, які потрапили в кризову ситуацію, незалежно від їхнього віку, соціального статусу чи інших характеристик. Роль першої психологічної допомоги полягає в тому, щоб зменшити психічний стрес, сприяти адаптації до нових умов, збільшити стійкості та підтримати процес психологічного відновлення.

На основі поверхневого аналізу зарубіжної теоретичної психолого-педагогічної літератури зацікавив підхід до надання ППД доктора Джорджа Еверлі молодшого (провідний експерт у сфері кризової психології та допомоги), який зробив значний внесок у розвиток методів першої психологічної допомоги та стратегій психологічної реабілітації, який базується на застосуванні моделі RAPID (рефлексивне слухання, оцінка потреб, визначення пріоритетів, втручання та диспозиція) в різних ситуаціях: від нещасних випадків і пограбувань до суїцидів, вбивств чи насильства в громадських місцях. Крім того, модель RAPID довела свою ефективність у підвищенні особистої та громадської стійкості, здатності подолати стресові періоди.

Більшість представників психологічної сфери зазначають, що невід’ємною умовою становлення здорової, розвиненої особистості є вміння конструктивно переживати кризові ситуації, розглядаючи їх не як катастрофу, а як можливість для отримання нового досвіду і самозмінювання.

Розвиток стресостійкості в умовах війни обумовлено соціальним запитом. Сучасні та ефективні дихальні практики із дихання та популярні психотерапевтичні техніки: біоенергетичні вправи для заземлення А. Лоуена, вправи Дж. Еверлі для прискореного викликання стану релаксації, техніки Ф. Шапіро і Л. Артїгас, призначені для полегшення дистресу, пов’язаного з травматичними спогадами і такими наслідками травмувальних подій, як депресія, тривога, соматичні розлади описані в навчальному посібнику [1].

Розуміння того, які підходи найбільш відповідають конкретним ситуаціям, допомагає оптимізувати надання психологічної підтримки. Розвиток технологій, таких як мобільні додатки та онлайн-ресурси, відкриває нові можливості для надання психологічної підтримки у кризових ситуаціях.

Вивчення ефективних методів та стратегій ППД може сприяти зменшенню негативних психічних наслідків кризових ситуацій, покращенню загального психічного стану та підвищенню загального рівня стійкості та відновлення у постраждалих. Таким чином, ППД відіграє велике значення у підвищенні стійкості та відновленні після кризових ситуацій, підтримки психологічного благополуччя та загального відновлення постраждалих осіб (як у контексті війни так і для практичного застосування, спрямованого на поліпшення психічного здоров’я та добробуту суспільства в цілому).

Список використаних джерел:

1. Гордієнко-Митрофанова І. Позитивна психотерапія : навч. посіб. з психотерапевт. практик розвитку усвідомленої стресостійкості. Електрон. дан. Київ : ГО

«МНГ», 2022. 221 с. UPD: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3e75ee66-ed2e-4617-8175-23a3e1efc310/content>

2. Палій А. М., Броваренко С. В. Копінг - стратегії як спосіб подолання стресу в умовах збройного конфлікту. *Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів XIII Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. Н.В. Павлик. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Язюна НАПН України, 2023. с. 63 URL: <https://lib.iitta.gov.ua/737532/1/ТЕЗИ%20ФЕДОРИШИНА%20ТЕКСТ%202023.pdf>*

3. Перша психологічна допомога: посібник для членів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Київ, 2017. URL: https://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Перша-психологічна-допомога_3ШР.pdf

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Красовський В.С.

*здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 053 Психологія*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.***

Подія, яка сталася 24 лютого 2022 року спричинила появу великої кількості психологічно травмованих людей, особливо це стосується дітей підліткового віку. Більше двох років діти живуть під ракетними ударами, бомбардуванням, артобстрілами, також деякі жили, або продовжують жити в окупації, діти батьки котрих на війні або навіть у полоні. Кожен із дітей мав або досі має психологічні травми які у свою чергу продовжують відбиватись на їх психологічному здоров'ї, а також комунікації з соціумом у будь якому вигляді. Велика частина підлітків потребує увагу батьків, комунікацію з однолітками, допомогу з боку людей ближнього кола.

Виклик полягає в тому, щоб таким дітям було досить комфортно в умовах соціуму, основну увагу приділяючи навчальному закладу (особливо при офлайн-навчанні або змішаному навчанні). Умови навчального закладу з боку психологічної безпеки підлітків насамперед відповідальність практичних психологів. Однак. корекційна робота не буде повністю ефективною без розуміння та допомоги вчителів. Це тому, що вона повинна підтримуватися загальною атмосферою в класі.

«Варто зазначити, що практика психосоціальної допомоги постраждалим внаслідок військових дій має і надалі вдосконалюватись, враховуючи нові обставини і нові виклики, які з'являються. Зокрема в ситуації нестабільності і напруги в суспільстві, пов'язаній з пандемією COVID-19, важливим орієнтиром психологічного і соціально-педагогічного супроводу є створення в закладі

освіти середовища найбільш сприятливого для збереження і зміцнення здоров'я учасників освітнього процесу [3].»

«Проведене в лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України вивчення ситуації в різних куточках України засвідчило, на жаль, що хоча педагоги прагнуть і намагаються допомагати постраждалим дітям, вони не завжди розпізнають ознаки, наприклад, посттравматичного стресового розладу, не володіють необхідними практичними знаннями (зокрема, про первинну психологічну допомогу постраждалим, про посттравматичний розлад та ін.) для забезпечення ефективної психологічної підтримки таких учнів. А тим часом жорстока війна (активні бойові дії, артобстріли, ракетні атаки) і її наслідки (смерті, руйнування домівок, окупація, вимушене переселення) зробили психологічну травму масовим явищем [2].»

Виходячи з попередніх слів основне завдання педагогів та психологів освітнього закладу – забезпечити повне комфортне психологічне середовище, завдяки якому підліток зможе відчувати себе досить добре.

Комфортне психологічне середовище - це середовище, вільне від психологічного та фізичного насильства (наприклад, тілесних покарань, бійок, знущань, переслідувань, сексуального та гендерного насильства, дискримінації за будь-якою ознакою, булінгу та мобінгу), яке задовольняє особистісні потреби та потреби у довірливому спілкуванні і сприяє підтримці психологічного здоров'я як дітей, так і дорослих. Комфортне психологічне середовище забезпечується, зокрема, шляхом:

- підтримка та заохочувальної і звісно комфортної атмосфери для людей в освітнього процесі;
- надання психологічних консультацій та соціально-психологічної допомоги усім учасниками освітнього процесу
- запобігання будь яких проявів насильства, наприклад інформаційною кампанією;
- запобігання використанню принизливих та дискримінаційних висловлювань у закладах освіти
- не допускати використання принизливої та дискримінаційної лексики в закладах освіти
- створення та забезпечення вільного доступу до позашкільних занять (тих, що сприяють здоровому та гармонійному розвитку дитини).
- заохочення батьків або осіб, які їх замінюють, до активної участі в житті навчального закладу.
- проводити спільні заходи всередині та поза межами навчального закладу.

Окрім освітніх психологів та педагогів існує так звана психологічна служба України. Такі українські науковці як В.Г. Панка , І.І. Ткачук , Г.С. Костюк та інші досить активно займаються проблемою психосоціальної допомоги підлітків та їх сім'ям в умовах війни. Основна мета психологічної служби полягає у допомозі дітям та їхнім батькам зміцнювати психологічне здоров'я підтримувати емоційний ресурс під час воєнних дій. Вони повинні

приймати дітей такими, якими вони є, розуміти місцеві звичаї та культуру, намагатись говорити на місцевій мові для полегшення спілкування, хвалити підлітків і визнавати цінність їх дій, давати дітям право вибору тощо. Тобто найважливішим являється те, яким чином слід проводити бесіду с підлітком, зважаючи на його думку, інтереси та ті чи інші вчинки.

Діти, особливо молодшого віку, потребують допомоги дорослих, які б допомагали їм обробляти їхні емоційні реакції, як ті, що виникають у процесі нормального розвитку, так і ті, що пов'язані з тривожними або травматичними життєвими подіями. Нервові системи дітей і дорослих, які їх оточують, взаємопов'язані і впливають одна на одну. Здатність дорослих налагодити зв'язок з власним тілом і заспокоїти власну нервову систему безпосередньо впливає на здатність дитини відчувати себе в безпеці і спокої. Нервова система дитини відображає нервову систему дорослих, які її оточують. Якщо дорослі постійно відчують тривогу і стрес, діти також можуть відчувати себе тривожними і вразливими. Тому важливо, щоб фахівці, які працюють з дітьми в повсякденних ситуаціях, мали засоби для управління власним рівнем стресу і тривоги в першу чергу. Це пов'язано з тим, що спокійний емоційний стан "безпечного" дорослого надає дитині більшу підтримку, ніж будь-які заспокійливі слова. Повідомлення, що надсилаються через нервову систему від дорослого до дитини, набагато потужніші та значущіші, ніж будь-які слова чи вправи, покликані заспокоїти дитячу тривогу.

«Самодопомога - це ключ до того, щоб допомогти людям впоратися зі стресовими ситуаціями самостійно і зосередити енергію на захисних стратегіях, які допомагають їм керувати складними емоціями і думками, що виникають у важких ситуаціях [1].»

Як висновок, основна увага до дітей, які страждають психологічно у зв'язку з воєнними діями, приділяється саме освітньому закладу, як тому, який забезпечує певне виховання і комфорт дитині, задля цього і існує психолог навчальних закладів, соціальна служба і також батьки, які теж приносять вагомий внесок у стабільний психологічний стан дитини. Тому, робота педагога та психолога у закладах освіти має досить складну систему, за допомогою чого вони мають забезпечити комфортне перебування дітей у освітньому соціумі.

Список використаних джерел:

1. Ніна В.В. і Наталія З. Психологічна підтримка та допомога дітям, які пережили травматичні події // Навчально-методичний посібник – 2022. – С. 57
2. Пророк Н.В. Психологічна допомога дітям в умовах воєнного стану// Інститут психології імені Г.С. Костюка. 2022. С. 6
3. Панка В. Г. , Ткачук І. І. Технології психосоціальної допомоги дітям і сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій // Національна академія педагогічних наук України.2021. С. 4

ІНФОРМАЦІЙНІ ВПЛИВИ НА ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Кудим О.П.,

*здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 053 Психологія*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,*

доцент кафедри філософії та психології

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.**)*

У передмові до книги "На Західному фронті без змін", Еріх Марія Ремарк писав: "Це лише спроба розповісти про покоління, яке занастала війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів"

Активна фаза війни стала складним випробуванням, насамперед психологічним, та пришвидшила трансформацію українського суспільства що, призвела до поглиблення життєвих криз, складних емоційних станів, вплинула на психологічну якість життя та благополуччя кожного, суттєво відобразилася на психологічному здоров'ї наших громадян України.

Інформаційні потоки від ЗМІ, соціальних мереж, та інших джерел можуть формувати різні емоційні реакції, включаючи страх, гнів, тривогу, відчай чи навіть відчуття безпорадності. Ці емоційні стани впливають на повсякденне життя, здатність до роботи, взаємодію з іншими людьми та здоров'я в цілому.

Найбільше психологічної допомоги потребують особи, які пережили травматичні події – безпосередньо стикнулися з наслідками війни (втрата близької людини, участь у бойових діях, полон, перебування в окупації або поруч із місцем активних бойових дій. Категорії громадян, які можуть бути особливо вразливими в умовах воєнного часу, включають: цивільні особи (особливо діти), які опиняються в зоні бойових дій; військовослужбовці; родичі військовослужбовців; внутрішньо переміщені особи та біженці.

Більшість з цих людей переживають виснаження, спустошення, втому, відчують фонову тривогу і страхи за себе та рідних, мають коливання емоційних станів.

«За оцінками експертів, згідно досліджень на кінець 2022 року, 40–50 % населення потребуватимуть психологічної допомоги [1]. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів – 1,8 млн; серед людей старшого віку – 7 млн; близько 4 млн – дітей та підлітків. Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров'я на первинній ланці медицини – 27 млн звернень. Водночас близько 3–4 млн українців матимуть певний розлад психічного здоров'я – помірної або тяжкої форми [2].»

«Згідно з даними соціологічних опитувань станом на початок 2023 року, 71 % українців відчують стрес або сильну знервованість. Серед їхніх причин на першому місці – повномасштабна війна з росією (72 %) і фінансові складнощі (44 %). З-поміж аспектів війни, які спричиняються до стресу або сильної

знервованості, на першому місці перебуває безпека близьких (63 %) і втрата роботи або джерела доходу (42 %) [4].»

Будь-яка психотравматична подія викликає стрес. Людина починає підлаштовуватися під нові умови і приблизно за місяць звикає (адаптується). Існує популярна теорія американської психологині Елізабет Кюблер-Росс про стадії прийняття втрат та життєвих змін: - заперечення, - злість, - торг, - депресія, - прийняття. Стадії можуть чергуватись по-різному але важливо одне – пройти складний процес прийняття того, що трапилось і адаптуватись до нового життя. Якщо відбувається дезадаптація, тобто людина не може прийняти ситуацію, що склалася, вона потребує кваліфікованої психологічної та навіть психіатричної допомоги.

Інформаційні атаки - це цілеспрямована спроба вплинути на громадську думку, створити паніку, поширювати дезінформацію або викликати інші негативні емоційні реакції серед населення, це може бути: **ЗМІ** (новини про війну, сенсаційні заголовки, відео та фотографії,); **соціальні мережі** (є місцем обговорення війни, перенасичення неперевіреної або неправдивої інформації)

Психологічні наслідки:

- Тривога та депресія.
- «Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинути після травматичної події [5] »
- Відчуття безпорадності.

«Згідно рекомендацій Товариства Червоного Хреста України та психологів ось перелік порад, які можуть допомогти знизити вплив негативної інформації та як потурбуватися про психічне здоров'я:

- Обмежити час перегляду новин та споживання інформації.
- Обирайте надійні джерела, які не підсилюють негативні аспекти.
- Практикуйте медитацію та релаксацію.
- Фізична активність.
- Фрустрація. Негативні емоції мають бути проявлені.
- Соціальна підтримка [5]»

Також потрібно пам'ятати, що важливо зберігати баланс між інформацією та самозахистом, особливо в умовах війни та кризи.

Не менш важливим для вирішення проблем психічного здоров'я під час війни є міжнародні організації, центри допомоги та платформи, вони грають важливу роль у наданні психологічної допомоги українцям, а саме варто зазначити:

- Програму розвитку ПРООН існує з 2017 року надаючи гранти для ініціатив із психологічної допомоги українцям під час війни. Однією з успішних ініціатив є «Комплексна програма надання психологічної допомоги населенню України (в Україні та за її межами)», яка налічує більше 1 700 фахових психологів та лікарів-психіатрів.
- Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із Міністерством освіти і науки України, Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії та Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» запустили проєкт психологічної підтримки «ПОРУЧ»

- Фонд Народонаселення ООН (UNFPA). Для підтримки постраждалих осіб внаслідок війни росії проти України UNFPA разом із партнерами зосереджує увагу на питаннях сексуального та репродуктивного здоров'я (СРЗ), включаючи здоров'я матері та новонароджених; захисті від сексуального та гендерного насильства (ГН), переважно для жінок і дівчат із найбільш уразливих категорій людей.
- UA Mental Help є фондом з психічного здоров'я, який надає психологічну допомогу та психоосвіту тим, хто цього потребує в Україні. Їх місія полягає в боротьбі за психічне здоров'я нації та навчанні українців слухати себе і не боятися звертатися до психологів за підтримкою.

Також значущу роль відіграють центри допомоги та різні платформи такі як:

- Центр психологічної підтримки «Як ти?» Психологи-волонтери Національної психологічної асоціації (НПА) створили цей центр підтримки Мета центру — надати підтримку тим, хто потерпає від війни та відчуває стрес, хвилювання і тривогу.
- «В рамках проекту «Психічне здоров'я для України», який реалізують за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва і за сприяння МОЗ України та Національної психологічної асоціації України, створено посібник «Організація ветеранських груп самопомоги “рівний – рівному”» для надання кращої психосоціальної підтримки ветеранам війни [3]. »
- Центр психологічного консультування і травмотерапії «Відкриті двері» має досвід роботи з учасниками збройних конфліктів та працюють за американським стандартом.
- Група «Психологічна допомога українцям під час війни»
- Центр психологічної підтримки «ОбійМи». Понад 500 психологів-волонтерів з України та світу об'єдналися за підтримки Національної психологічної асоціації для допомоги українцям
- Онлайн-платформа Mindly - надає повноцінну довготривалу терапію.
- BetterMe: Mental Health — один із найбільш популярних додатків для медитації
- Онлайн-курс Prometheus

Отже, від початку російського повномасштабного вторгнення, українці проявляють витримку та стійкість. Однак незалежно від того, наскільки стійкою є людина, війна впливає на її психічний стан. Психологічна допомога є нагальним пріоритетом, для держави та українського суспільства, оскільки професійні консультації мають бути своєчасними та надаватися якомога швидше. Підтримка має бути доступною на різних рівнях, від місцевих спільнот до національних програм, і включати як безпосередню допомогу, так і довгострокові стратегії для відновлення психічного здоров'я та благополуччя.

Список використаних джерел:

1. Зеленська про програму ментального здоров'я: Виявилось, що «сильні не ходять до психологів» <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3703135-zelenska-pro-programu-mentalnogo-zdorova-viavilosa-so-silni-ne-hodat-do-psihologiv.html>

2. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я визначили пріоритетні проекти. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3695613-u-mezah-vseukrainskoi-programi-mentalnogo-zdorova-viznacili-prioritetni-proekti.html>

3. Організація ветеранських груп самопомогти «рівний – рівному». URL: <http://surl.li/ihpsy>

4. Психічне здоров'я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни. https://gradus.app/documents/307/Gradus_Research_Mental_Health_Report_full_version.pdf

5. Український Червоний Хрест. Поради, як потурбуватися про психічне здоров'я: <https://redcross.org.ua/news/2024/02/40667/>

6. МОЗ. Що треба знати про посттравматичний стресовий розлад <https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad>

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ВОЄННИХ ДІЙ НА ЦИВІЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ

Нечипоренко В.Г.

студентка спеціальності «Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

*(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії та психології*

Київського університету інтелектуальної власності та права

*НУ «Одеська юридична академія» **Палій А.М.***

Вплив воєнних дій на цивільне населення залишає невимажні сліди у психіці людей, що можуть мати довготривалі наслідки. Від посттравматичного стресового розладу до загострення психічних захворювань – ці особливості заслуговують на увагу та дослідження.

Психічні наслідки воєнних дій на цивільне населення можуть бути дуже серйозними та тривалими. Ось кілька особливостей цих наслідків:

- **Травми та стрес:** Цивільні особи, які пережили воєнні дії, можуть зазнати травматичних подій та стресових ситуацій, що впливають на їх психічне здоров'я.

- **Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР):** Багато людей, які були свідками насильства або стали його жертвами, можуть розвивати ПТСР. Це може призвести до флешбеків, кошмарів, тривоги та ізоляції.

- **Депресія та тривога:** Воєнні дії можуть призвести до появи депресії та тривоги у цивільного населення через втрату близьких, руйнування майна та загрозу безпеки.

- **Втрата надії та віри в майбутнє:** Постійний стан конфлікту може призвести до втрати надії та віри в майбутнє серед цивільного населення, що може вплинути на їх психічне благополуччя.

- **Насильство та насильство в сім'ї:** Воєнні дії можуть сприяти збільшенню випадків насильства в сім'ї та насильства взагалі, що має серйозний вплив на психічне здоров'я цивільного населення.

Ці особливості вказують на серйозні наслідки воєнних дій на психічне здоров'я цивільного населення та необхідність підтримки та інтервенції для тих, хто постраждав.

- Втрата соціальних зв'язків: Воєнні дії можуть розривати соціальні зв'язки і підірвати довіру між людьми, що може призвести до відчуття відчуження та самотності серед цивільного населення.

- Відчуття безпеки: Постійний стан напруженості та загрози може викликати відчуття небезпеки та безпеки серед цивільного населення. Це може впливати на їх загальну психічну стійкість та благополуччя.

- Постійний стрес: Життя в умовах воєнного конфлікту часто означає постійний стрес та напругу, що може викликати фізичні та психічні проблеми для цивільного населення.

- Втрата ресурсів: Війна може призвести до втрати житлових та матеріальних ресурсів, що може відчутно підірвати психологічне самопочуття і стабільність цивільного населення.

- Післявоєнна реабілітація: Психологічна підтримка та реабілітація після війни є критично важливою для відновлення психічного здоров'я та підтримки цивільного населення в процесі відновлення.

- Негативний вплив на діти: Діти, які пережили воєнні дії, особливо вразливі до психологічних наслідків. Вони можуть відчувати тривогу, страх, агресію та інші відчуття, які можуть впливати на їх психічне здоров'я та розвиток.

- Травматичні втрати: Втрати рідних та близьких внаслідок воєнних дій можуть викликати глибоку травму та переживання скорботи серед цивільного населення, що може вплинути на їх психічне здоров'я та загальний стан.

- Посттравматичний розвиток: Деякі люди можуть розвивати посттравматичний розвиток, що означає, що вони здатні знаходити сенс та перспективи у своєму досвіді та відновлювати психологічну стійкість після важких переживань. Неодноразові воєнні дії: Для деяких цивільних осіб, особливо тих, хто проживає в районах постійних конфліктів, воєнні дії можуть стати нормою життя, що може призвести до хронічного стресу та погіршення психічного здоров'я.

- Постійна нестабільність: Воєнний конфлікт може створити постійну нестабільність та непередбачуваність в повсякденному житті цивільного населення, що може призвести до посилення стресу та тривоги.

- Соціальна ізоляція: Воєнний конфлікт може спричинити соціальну ізоляцію для цивільного населення через руйнування інфраструктури, евакуацію з домівок та розрив зв'язків з рідними та друзями.

- Втрата віри в суспільство та уряд: Постійний стан військових дій може призвести до втрати віри цивільного населення у суспільні інституції та уряд, що може вплинути на їх психологічний стан та емоційний благополуччя.

- Ефект травматичного нагадування: Події воєнного конфлікту можуть викликати травматичні нагадування через подібні ситуації або звуки, що можуть призвести до збільшення тривоги та стресу серед цивільного населення.

- **Стигма та дискримінація:** Ті, хто вижили воєнні дії, можуть стикатися зі стигматизацією та дискримінацією у суспільстві через свої досвіди, що може вплинути на їх самоповагу та психічне здоров'я.

- **Недостатність психологічної підтримки:** У багатьох випадках, цивільне населення, яке постраждало від воєнних дій, може стикатися з недостатністю психологічної підтримки та доступу до медичних служб, що ускладнює процес відновлення психічного здоров'я.

Висновок: Психічні наслідки воєнних дій на цивільне населення є серйозними та тривалими. Вони включають у себе широкий спектр проблем, від посттравматичного стресового розладу до втрати соціальних зв'язків та віри у майбутнє. Забезпечення психологічної підтримки та реабілітації є критично важливим для відновлення психічного здоров'я та благополуччя цивільного населення в умовах післявоєнної реабілітації.

Список використаних джерел:

1. Американська психіатрична асоціація. (2013). Діагностичний і статистичний посібник психічних розладів (5-е видання). Арлінгтон, ВА: Видавництво американської психіатричної асоціації.

2. Кесслер, Р. К., Соннега, А. Бромет, Е., Хьюз, М., & Нельсон, К. Б. (1995). Посттравматичний стресовий розлад в Національному дослідженні коморбідності. Архів загальної психіатрії, 52(12), 1048–1060. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1995.03950240066012>

3. Світова організація охорони здоров'я. (2018). Депресія та інші розповсюджені психічні розлади: Глобальні оцінки стану здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/254610>

4. Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності. (2019). Глобальне дослідження з вбивств 2019 року. Видання Організації Об'єднаних Націй. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_2.pdf

5. Міллер, К. Е., & Расмуссен, А. (2010). Війна, що впливає на ставлення до стресу та психічного здоров'я в умовах конфлікту та після нього: Подолання розбіжностей між орієнтацією на травму та психосоціальними концепціями. Соціальні науки і медицина, 70(1), 7–16. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.09.029>

6. Стіл, З., Чей, Т., Сілов, Д., Марнейн, С., Браїант, Р. А., & Ван Оммерен, М. (2009). Асоціація між торгурою та іншими потенційно травматичними подіями з впливом на психічне здоров'я серед населення, яке відчуває масові конфлікти та переміщення: Систематичний огляд та мета-аналіз. JAMA, 302(5), 537–549. <https://doi.org/10.1001/jama.2009.1132>

7. Хобфолл, С. Е., Ватсон, П., Белл, С. С., Браїант, Р. А., Брімер, М. Дж., Фрідман, М. Дж., ... Урсано, Р. Дж. (2007). П'ять важливих елементів негайної та середньострокової масової травматичної інтервенції: Емпіричні докази. Психіатрія: міжособистісні та біологічні процеси, 70(4), 283–315. <https://doi.org/10.1521/psyc.2007.70.4.283>

8. Міжагентський комітет з координації дій у сфері гуманітарної допомоги. (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings [Лінійки IASC з психічної підтримки та психосоціальної підтримки в екстрених ситуаціях]. Женева, Швейцарія: Автор.

9. https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf

10. Патель, В., Саксена, С., Лунд, С., Торнікрофт, Г., Баїнгана, Ф., Болтон, П., ... & Ун'Отзер, Ж. (2018). Ланцет

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА АДАПТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

Осніщев Д.С.,

студент другого курсу

спеціальності «Психологія»,

Запорізький національний університет,

Запоріжжя, Україна

Адаптація до умов воєнного стану має безліч соціально-психологічних вимірів, оскільки війна створює надзвичайні умови, які впливають на психічний стан людей та їх соціальні взаємодії. Приведемо приклади викликів та стратегій адаптації. 1) Стрес і травми, так як воєнні дії можуть викликати серйозний стрес та травму для військових та цивільного населення. Стратегії адаптації включають психологічну підтримку, терапію та соціальну підтримку для тих, хто постраждав. 2) Розриви у взаємодії, так як війна приводить до розриву соціальних структур та взаємодії, змушуючи людей шукати нові способи спілкування та підтримки. Адаптація полягає в здатності знаходити нові соціальні мережі та підтримку в умовах кризи. 3) Втрата, так як воєнні дії часто призводять до втрати близьких, майна, робочих місць тощо. Адаптація включає в себе процеси траурної реакції, відновлення після втрати та пошук нових можливостей для виживання. 4) Політична нестабільність, так як умови воєнного стану часто супроводжуються політичною нестабільністю, що може призвести до змін у владі, правовому середовищі та загальному порядку. Адаптація включає в себе здатність адаптуватися до цих змін та зберігання спокою та розуміння. 5) Умови війни можуть обмежувати доступ до ресурсів, таких як їжа, вода, медична допомога тощо. Адаптація включає в себе пошук та збереження ресурсів, співпрацю з іншими для обміну ресурсами та пошук альтернативних шляхів виживання. 6) Емоційна регуляція, в основі якої широкий спектр емоцій, включаючи страх, тривогу, злість та безпорадність. Стратегії адаптації можуть включати психологічні техніки релаксації, медитацію, спорт або хобі, які допомагають зменшити рівень стресу та підтримують психічне здоров'я. 7) Воєнний стан може впливати на культурні та етнічні групи по-різному. Стратегії адаптації мають враховувати ці різниці та пропонувати культурно-чутливі підходи до підтримки та допомоги. 8) Забезпечення доступу до достовірної інформації та ефективної комунікації є ключовими для успішної адаптації до умов воєнного стану. Комунікаційні стратегії можуть включати розробку систем сповіщень, доступ до медіа та ресурсів онлайн, а також навички взаємодії з різними медійними платформами та соціальними мережами. 9) Важливою частиною адаптації до умов воєнного стану є підтримка від спільноти та взаємна допомога між людьми. Розвиток громадських структур та механізмів для надання допомоги та підтримки може значно полегшити адаптацію та збільшити рівень солідарності серед населення. Ці аспекти адаптації відображають важливі соціально-психологічні виміри умов воєнного стану та підкреслюють необхідність комплексного підходу до підтримки людей в таких умовах. Ці виміри та стратегії адаптації показують складність ситуацій воєнного стану та необхідність розвинути соціально-психологічні ресурси для успішної адаптації до них.

Воєнний стан приводить до різноманітних психічних і психологічних розладів особистості. Умови воєнного стану можуть породжувати різноманітні психічні та психологічні стани серед військових та цивільного населення:

1) Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), так як воєнні дії можуть призводити до серйозних травматичних проблем, які можуть викликати розвиток ПТСР. Це психічний розлад, який характеризується відновлювальними спогадами, тривожністю та відчуттям безпеки, спровокованими травмуючими подіями.

2) Умови воєнного стану можуть також призводити до загального тривожного розладу, панічного розладу, що характеризуються надмірною тривогою та страхом.

3) Воєнні дії можуть спричиняти значну стресову навантаженість та емоційне перевантаження, що може призводити до розвитку депресії серед військових та цивільного населення.

4) Військова травма, яка виникає під час воєнних дій, які можуть також мати значний вплив на психічне здоров'я. Це може включати травми голови, ампутації, опіки та інші травматичні ушкодження.

5) Стрес від війни (сирени) може викликати різні реакції від людей, включаючи стресові реакції, адаптацію та синдром вигорання. Деякі можуть впоратися зі стресом ефективно, тоді як інші можуть відчувати відчуття безнадійності та безсилля, що може призвести до вигорання.

6) Умови воєнного стану також призводять до розвитку розладів настрою, таких як біполярний розлад або розлад афективного спектра, які характеризуються екстремальними коливаннями настрою.

7) Надлом психіки –це вкрай серйозний стан емоційного та психічного розладу, який характеризується втратою контролю над емоціями та поведінкою внаслідок надмірного стресу або травматичного досвіду війни. Це може включати емоційне занурення, відчуття безсилля, втрату зв'язку з реальністю та навіть ризик саморуйнування.

8) Депресія - психічний розлад, який характеризується постійним почуттям суму, безнадійності, втрати інтересу до звичних занять та емоційної відстороненості. Депресія може виникати з різних причин, включаючи стресові ситуації, травми, генетичні фактори або хронічні медичні стани. Вона може впливати на різні сфери життя людини і суттєво погіршувати її якість життя.

9) Фрустрація - стан напруги, роздратування або розчарування, який виникає, коли людина переживає перешкоди на шляху до досягнення своїх цілей або задоволення своїх потреб. Фрустрація може виникати, коли очікування людини не відповідають реальності або коли вона зіштовхується зі складнощами, які утруднюють досягнення її мети. Отже, фрустрація виникає внаслідок перешкоди у досягненні цілей, депресія є психічним розладом з постійним почуттям суму та безнадійності, а надлом психіки є екстремальним станом, який виникає під впливом сильного стресу або травматичного досвіду і може призвести до серйозних наслідків для психічного здоров'я.

Ці психічні та психологічні стани є лише деякими прикладами того, як воєнні умови можуть впливати на психічне здоров'я людей. Важливою є

підтримка та доступ до психологічної допомоги для тих, хто переживає подібні стани в умовах воєнного конфлікту.

Адаптаційні стратегії грають важливу роль у збереженні психічного здоров'я та підтримці відновлення після стресових ситуацій, таких як умови воєнного стану. Можемо назвати деякі стратегії, які можуть бути корисними: 1) Підтримка соціальної мережі, що включає розмову з родиною, друзями або колегами, які можуть допомогти відволіктися від стресу та знайти емоційну підтримку. 2) Регулярна фізична активність, така як заняття спортом або йога, яка може допомогти зменшити рівень стресу та підвищити настрій. 3) Техніки медитації, дихальні вправи та прості методи релаксації, які можуть допомогти знизити рівень тривожності та зберегти емоційне здоров'я. 4) Достатній сон, що є важливим для відновлення фізичного та психічного здоров'я, тому необхідно створити спокійне середовище для сну. 5) Уникання стресових ситуацій та зосередження на тих аспектах життя, які можна контролювати. 6) Важливо мати можливість звернутися за допомогою до професійних психологів чи психіатрів у разі потреби. Вони можуть надати підтримку та поради для ефективної адаптації та подолання стресу. 7) Важливо розуміти, що зміни є невід'ємною частиною життя, особливо в умовах воєнного стану, тому спробувати прийняти зміни і шукати можливості для розвитку та адаптації. Ці стратегії можуть допомогти людям зберегти психічне здоров'я та підтримати адаптацію до умов воєнного стану. Конкретні рекомендації: вибір здорових способів розрядки, підтримка групової взаємодії, підтримка фізичного здоров'я, яка має велике значення для психічного благополуччя, зосередження на позитивних аспектах життя, навіть у складних часах [1]. Збереження надії: важливо зберігати надію на майбутнє та вірити в можливість покращення ситуації, що навіть у складних часах є можливість змінити реальність на краще. Ці поради можуть допомогти зберегти емоційне здоров'я та знайти способи адаптації до умов воєнного стану.

Тема адаптації до умов воєнного стану має велике практичне значення для різних груп людей, які переживають воєнні конфлікти або живуть у зонах конфліктів. Розуміння стресу, тривоги та інших психічних реакцій на воєнні умови допомагає розробити ефективні методи психологічної підтримки та лікування для постраждалих. Отже, розуміння соціально-психологічних аспектів адаптації до умов воєнного стану допомагає розробити ефективні та гуманітарні стратегії підтримки та реабілітації для різних груп людей (гуманітарної допомоги для ВПО), які стикаються з цими складними умовами.

Список використаних джерел:

1. Соціально-психологічні технології розвитку особистості: Зб.наук праць за матеріалами VIII Усеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (м. Херсон, 07 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] /ред.колегія: І.Р. Крупник, І.С. Попович, Н.І. Тавровецька, О.М. Танасійчук (відп. За випуск) та ін. Херсон: Херсон-Івано-Франківськ: ХДУ. 2023. 327 с.

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СТЕРЕОТИПІВ У ДІТЕЙ ТА ДОРΟΣЛИХ

Сідак В.М.

студент спеціальності «Психологія»

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «ЮА»*

*(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Чернякова О.В.**)*

Стереотипи - це знання, переконання та очікування, які ми маємо щодо людських груп мета - описати, як формуються стереотипи. Для цього описують розвиток стереотипів у дітей, так. Враховуючи соціально-когнітивний фокус цієї проблеми , основний акцент буде зроблено на когнітивних процесах, які лежать в основі формування стереотипів. Важливим основоположним принципом соціально-когнітивного підходу є те, що стереотипи виконують ті ж основні функції, що й інші категоріальні знання, структуруючи і спрощуючи величезну кількість речей і людей, з якими ми стикаємося, щоб ми могли ефективніше розуміти світ і орієнтуватися в ньому [4]

Вважається, що когнітивні процеси, які підтримують формування стереотипів, в основному такі ж, як і ті, що сприяють формуванню всіх категоріальних знань. Ці базові процеси є достатніми для формування стереотипного знання навіть за відсутності важливих соціомотиваційних чинників, які сприяють стереотипізації. Однак між стереотипами та іншими видами категоріальних знань існують також важливі відмінності. Інакше не було б сенсу вивчати стереотипи.

Очевидно, що оскільки стереотипи стосуються категорій людей, вони є саморелевантними і соціально-релевантні в тих випадках, коли більшість категорій не є такими. Отже, на формування стереотипів впливають не лише мотиви розуміння, але й соціальні мотиви, такі як бажання підвищити почуття власної гідності.

Більшість емпіричних і теоретичних досліджень соціальних психологів, присвячених «розвитку стереотипів», були спрямовані на визначення найважливіших чинників, які призводять до формування стереотипів у дорослих. Отже, для того, щоб вивчити розвиток стереотипів у дорослих, необхідно дослідити такий розвиток у нових групах. Дорослі вже мають добре розвинені стереотипи щодо всіх «важливих» соціальних груп, таких як стать, раса, вік, етнічна приналежність та релігія. Тому дослідники зазвичай надають дорослим учасникам інформацію про те, якими є члени групи, або про те, якими є члени якоїсь гіпотетичної організації. Досліджуючи фактори (наприклад, розмір групи, ставлення до себе, схожість з відомими групами), які найбільше впливають на враження, що формуються про ці групи, дослідники можуть зробити висновки про те, як розвиваються стереотипи з точки зору сили валентності, гнучкості тощо. [1]

Набагато менше написано в соціальній психології про розвиток стереотипів у дітей молодшого віку - хоча, існують важливі винятки. Важливо, що навіть коли соціальні психологи звертаються до питання розвитку стереотипів, вони рідко звертаються до загальної літератури з когнітивного розвитку, щоб зрозуміти, як розвиток понять чи навичок категоризації у дитини може дати нам інформацію про те, чи здатна маленька дитина розвивати стереотипи соціальних груп, як ці стереотипи можуть змінюватися з віком дитини, чи можуть ці стереотипи бути схожими на стереотипи дорослих або відрізнятися від них. [2]

Тільки досліджуючи розвиток стереотипів у дітей раннього віку, ми можемо відповісти на важливі питання про те, як спочатку розвиваються стереотипи щодо важливих соціальних, включаючи расу, стать та етнічну приналежність.

Ми бачили, що маленькі діти мають когнітивні здібності до розвитку складних категорій і понять, до теоретичного мислення, до есенціалістського мислення і до сприйняття соціальних груп. Ці здібності уможливають розвиток стереотипів у дітей раннього віку і лежать в основі такого розвитку.

Однак, хоча і діти, і дорослі мають стереотипи щодо одних і тих самих соціальних груп, не факт, що ці стереотипи є однаковими для дорослих і дітей за силою, змістом і взаємною мінливістю. Тому ми розглянемо питання схожості та відмінностей у стереотипах, яких дотримуються діти та дорослі.

Одна з важливих причин, чому категорії і поняття дітей відрізняються від категорій і понять дорослих, полягає в тому, що діти узагальнюють властивості більшої кількості членів категорії. Наприклад, Голландер, Гелман (2002) ставили дітям і дорослим або загальні запитання наприклад, "Що ти можеш ви можете розповісти мені про собак?" або "Що ви можете розповісти мені про всіх собак?"). У той час як дорослі включали більше властивостей у запитання "про всіх", діти ставилися до обох запитань однаково. Іншими словами, для дітей собаки дорівнюють усім собакам. [3]

В ідеалі ці стереотипи повинні максимізувати сприйняття відмінностей між групами і мінімізувати сприйняття відмінностей всередині груп. Важливо зазначити, що стереотипи не обов'язково повинні бути точними, щоб забезпечити ефективну когнітивну економіку. Дійсно, суть когнітивної економіки полягає в тому, щоб суть когнітивної економіки полягає в тому, щоб відмовитися від певної міри точного соціального сприйняття в обмін на швидке і легке соціальне сприйняття.

Соціальне навчання також відіграє значну роль у набутті дітьми стереотипів, оскільки діти шукають у своїх батьків підказки про те, як розуміти і організовувати соціальний світ. Серед маленьких дітей, які вперше засвоюють стереотипи, мотиваційні компоненти стереотипізації, такі як бажання підвищити самооцінку або пояснити чи захистити соціальну структуру, мінімізовані. Хоча маленькі діти можуть бути стурбовані почуттям власної гідності, реалізація цього почуття шляхом міжгрупового порівняння є відносно складною стратегією, особливо з огляду на те, що соціальні категорії в молодшому віці погано визначені та зрозумілі. Хоча діти, безсумнівно, намагаються з'ясувати, чому різні люди роблять різні речі, вони, можливо,

менш схильні відчувати сильну потребу в поясненні та виправданні соціальної структури, ніж дорослі, які є активними учасниками запропонованих суспільством ролей. У будь-якому випадку, нам не відомо про жодне дослідження, яке б прямо вивчало ці соціомотиваційні проблеми серед дітей". [1]

Як пояснювалося раніше, для того, щоб вивчати формування стереотипів серед дорослих, необхідно зіштовхнути учасників з новими, "чистими" групами, з якими вони не мають попереднього досвіду. Хоча такі групи ідеально підходять для вивчення роботи базових когнітивних процесів у формуванні стереотипів, вони позбавлені мотивації підвищити самооцінку або пояснити/захистити соціальну структуру. Дійсно, описане дослідження формування стереотипів у дорослих, пов'язане з акцентуацією категорій та ілюзорною кореляцією, спеціально спрямоване на те, щоб зрозуміти, як прагнення до знань та структури сприяє формуванню стереотипів за відсутності соціальних мотивів. [5]

Список використаних джерел:

1. Абауд, Е. Е. (1988). Діти і упередження. Нью-Йорк. https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15327957pspr0204_2
2. Абауд, Ф. Е. (2003). Формування внутрішньогрупового фаворитизму та позагрупових упереджень у маленьких дітей. 39,48-60. <https://psycnet.apa.org/record/2002-11235-006>
3. Абельсон, Р. П., Дасгупта, Н., Парк, Дж., і Банаджі, М. Р. (1998). Уявлення про колективне інше. Огляд особистої та соціальної психології, 243-250 https://banaji.sites.fas.harvard.edu/research/publications/articles/1999_Dasgupta_JPSP_A.pdf
4. Адорно, Т. В., Френкель-Брансвік, Е., Левінсон, Д. Дж., і Санфорд, Р. Н. (1950). Авторитарна особистість. <https://psycnet.apa.org/record/1950-05796-000>
5. Олпорт, Г. В. (1954). Природа упередження. Кембридж, Массачусетс. https://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/readings/allport_Nature_of_prejudice.pdf

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Сотніков Н.О.

*студент спеціальності «Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «ОЮА»
(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Чернякова О.В.)*

Тема вивчення впливу соціальних чинників на формування стійких моделей поведінки є надзвичайно актуальною у сучасному світі. Зростання соціальних проблем, зміни в суспільному ландшафті, розвиток технологій та глобалізація призводять до постійних змін у структурі та динаміці взаємин між людьми. У такому контексті розуміння, як саме соціальне середовище впливає на

формування та утвердження певних моделей поведінки, є критично важливим для розробки ефективних стратегій соціальної адаптації, превенції конфліктів, підвищення якості життя та забезпечення сталого розвитку.

Серед провідних дослідників, які займалися цією темою, можна виділити таких вчених, як Ерік Еріксон, який розробив теорію психосоціального розвитку, та Лев Виготський з його концепцією соціального конструктивізму. Також у цьому напрямку працювали вчені з різних дисциплін, включаючи соціологію, психологію, антропологію та інші галузі наукового дослідження.

Дослідження цієї теми продовжуються і сьогодні, оскільки нові виклики та тенденції суспільного розвитку постійно породжують нові питання і проблеми. Розвиток інтердисциплінарних методів дослідження дозволяє отримувати більш повне та глибоке розуміння впливу соціальних чинників на формування поведінки та розвиток особистості.

Додатково, зростання зацікавленості у вивченні впливу соціальних чинників на поведінку відображається у різноманітних аспектах сучасного життя. Наприклад, у сфері освіти ця тема стає все більш важливою для розробки ефективних методик навчання та виховання, які враховують соціальне середовище та його вплив на особистість. У сфері психології ці дослідження допомагають розкрити механізми формування і зміни індивідуальних і соціальних ідентичностей особистості.

В рамках соціально-психологічного підходу, характерного для соціології та соціальної психології, особистість розглядається переважно через призму взаємодій між людьми, соціальної динаміки та інших аспектів. Основна увага спрямована на вивчення індивідуальної структури соціального цілого, до якого належить особистість, відповідно до концепції Б. Г. Ананьєва. При цьому особлива увага приділяється аналізу соціально обумовлених аспектів особистості, таких як її статус, позиція, ролі та ранг [1].

Статус особистості представляє собою центр, що визначає її права й обов'язки, а також позицію в суспільстві. Цей статус характеризується стійкістю та тривалістю і може бути як повний, так і частковий. Частковий статус пов'язаний з такими аспектами, як професія, доходи, рівень освіти, етнічна належність, а також статеві риси. Загальний профіль статусу визначається узагальненням цих часткових атрибутів. Статус особистості визначається існуючою системою суспільних відносин і об'єктивно відображає місце особистості в соціальній структурі. Цей зв'язок формується з моменту народження і відповідає статусу батьків у суспільстві, включаючи їхні економічне, правове, політичне та культурне становище. Починаючи самостійну суспільно-трудова діяльність, особистість формує свій власний статус, який може зберігати зв'язки зі статусом родини і включати їхні атрибути, хоча може і відрізнятись від нього.

Власний статус є об'єктивним показником, але він сприймається людиною по-різному - повністю чи неадекватно, активно чи пасивно, повністю, частково чи повністю несвідомо. Науковий аналіз ситуації індивіда, включаючи вивчення його чи її реального економічного становища (включно з майном, сукупним доходом, житловими умовами, бюджетом і структурою витрат тощо), а також політичних і правових ситуацій, відображає збалансоване становище індивіда. Права та обов'язки громадянина (права та обов'язки особи є основою її статусу) [2].

Поняття статусу слід доповнити поняттям особистісної позиції, яка відображає суб'єктивно-діяльний, динамічний аспект становища індивіда в суспільстві. У складних соціальних відносинах кожна людина може займати кілька позицій, які відрізняються за значенням, визначеністю та іншими характеристиками. Наприклад, особа може займати професійні, сімейні, суспільно-політичні, культурні, національні та інші посади [3].

Розуміння позиції та статусу людини є ключовим для визначення її ролі в суспільстві. Роль, як правило, вважається динамічним аспектом статусу, що відображає прояв відносин, зумовлених становищем індивіда в суспільстві. Згідно з визначенням І. С. Кона, роль індивіда – це соціальна функція, нормативно визначений спосіб поведінки, який очікується від кожного, хто займає певну посаду. Очікування, що визначають загальні контури соціальних ролей, не залежать від свідомості і поведінки конкретних людей, а є зовнішніми і відносно обов'язковими. Суб'єктом цих очікувань є не окрема особа, а суспільство чи певна соціальна група.

Вивчення впливу соціальних чинників на формування стійких моделей поведінки становить одну з ключових областей інтересу для вчених різних наукових дисциплін. Перевірення та розуміння цього впливу має значення як для теоретичного розвитку психології та соціології, так і для практичного застосування у різних сферах життя.

В навчальному процесі важливим є не лише засвоєння знань, але і формування стійких моделей поведінки, які визначатимуть їхні вчинки у майбутньому. Цей процес не може бути розглянутий окремо від соціального середовища, в якому відбувається навчання.

У навчальних установах студенти зазнають впливу різноманітних соціальних факторів, включаючи взаємодію з однолітками, викладачами та іншими учасниками освітнього процесу. Ця взаємодія формує особистісні якості, цінності та стереотипи, які стають основою для подальшого поведінкового реагування.

Навчальний процес створює унікальні соціальні умови, в яких студенти вчаться спілкуватися, вирішувати конфлікти, співпрацювати та розвивати свою особистість. Це надає можливість формувати стійкі моделі поведінки, які можуть впливати на їх життя та кар'єру у подальшому.

Отже, розуміння впливу навчального середовища на формування стійких моделей поведінки є критично важливим для розвитку ефективних стратегій освіти та виховання, спрямованих на створення сприятливого соціального середовища для молоді і є подальшим напрямом нашого дослідження.

Список використаних джерел:

1. Столяренко Б.. Навчальний посібник. -Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-. 2006», 2011. 98-100 с.
2. Самопроекування особистості у дискурсивному просторі : монографія / Н.В. Чепелева, М.Л. Смульсон, О.В. Зазимко, С.Ю. Гуцол та ін. ; за ред. Н.В. Чепелевої. Київ : Педагогічна думка, 2016. 232 с.
3. Тавровецька Н.І. Конструкти життєвої позиції особистості як опірність кризам життя. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2018. Том 14. Методологія і теорія психології. Вип. 1. С. 298–310

МІЖГРУПОВИЙ ДІАЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ

Сухина А.С.

студентка спеціальності «Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія» Палій А.М.)

Ми часто упереджено ставимося до конфлікту. Він асоціюється у нас з чимось неприємним, страшним, таким, що веде до прикрих наслідків. В наш час через бойові дії та масові переселення в Україні у суспільстві зріс рівень конфліктності. Українці, стикаючись з втратами та небезпекою, можуть відчувати злість та розчарування владою, переселенцями, одне одним. Це викликає негативні емоції, може спровокувати міжгрупові конфлікти та поглибити розколи в суспільстві.

Проте життя і людини, і родини, діяльність в колективі неможливе без конфліктів. В науковій літературі конфлікт (лат. conflictus – зіткнення, сутичка) визначають як ситуацію, в якій кожна зі сторін-комунікаторів, намагається зайняти позицію, що суперечить потребам та інтересам іншої сторони. Це може бути також відкрита чи прихована форма агресії, насильства, демонстрації сили [1]. Ми часто зустрічаємося з проявами конфліктів в громаді, колективі, між групами людей, коли проводимо спільні зустрічі, слухання, збори. Ми можемо чути різні думки та способи вирішення проблем. Проте часто це виглядає як крик і агресія учасників одне на одного. Тут варто розуміти, що в цьому випадку ми спостерігаємо лише зовнішній прояв справжніх бажань людей – їх позиції. Позиції – це те, що люди говорять, чого вони хочуть. Це проявляється у вимогах, твердженнях або пропозиціях, які вони висловлюють [2]. На перший погляд, позиції можуть здаватися непримиренними, але за ними завжди ховаються конкретні інтереси та потреби.

Інтереси – це причини, через які люди говорять те, що вони говорять, чого хочуть. Інтереси завжди стоять за певними позиціями і показують, які мотиви керують учасниками конфлікту. Зазвичай, інтереси приховані: їх побачити важко, але можливо. Щоб зрозуміти інтереси, слід активно слухати, ставити запитання та проявляти розуміння. Звичайно, інтереси можуть бути різними для різних осіб, але виявлення і врахування їх допомагає знайти рішення [3].

Нарешті, ще один мотив поведінки людей: наявність глибинних потреб, які є у всіх людей і впливають на їхні дії та реакції. До таких потреб можна віднести потребу у любові, приналежності, відчутті безпеки, контролю над життям та зв'язку з іншими. Вони визначаються не лише матеріальними аспектами, а й емоційними, психологічними та соціальними чинниками. Врахування потреб допомагає забезпечити гармонію та злагоду взаємин. Ми вважаємо, що конфлікт – це сигнал, що в нашому житті потрібні зміни! І цей сигнал може лунати через агресивне висловлювання позицій! Ми пропонуємо розглядати конфлікти як шанс для розвитку та поліпшення взаємин, структури,

організації і т.д. Щоб використовувати цей часто унікальний шанс, необхідно вміти управляти конфліктом[3].

При вирішенні конфліктів важливо враховувати наступні аспекти:

1. Емоції: Потрібно розуміти та виражати свої емоції та допомогти виразити емоції інших учасників конфлікту. Контроль над емоціями допомагає зберегти спокій та зблизити позиції сторін.

2. Сприйняття: Кожна сторона має свою унікальну перспективу на ситуацію. Важливо проявляти толерантність та вміти бачити речі з іншого боку.

3. Комунікація: Чесний, відкритий та взаємний діалог допомагає розкрити інтереси та потреби всіх учасників. Слухання та взаєморозуміння – ключі до успішного вирішення конфлікту.

4. Альтернативні рішення: Потрібно шукати і розглядати різні можливості та компроміси для досягнення ситуації «виграш-виграш». 5. Співпраця: Важливо діяти разом та шукати спільні цілі. Колективний підхід сприяє побудові позитивних взаємин та співпраці[4].

Часто розбіжності між людьми перетворюються на особистий конфлікт, і тут є два підходи:

- Іншу людину розглядають як проблему.
- Проблема визначають і спільно вирішують[5].

Ми надаємо перевагу другому варіанту діалоговий підхід, як спосіб визначення спільної проблеми без руйнування зв'язків між людьми. На перший погляд, все просто. Проте, як це зробити практично? Перший крок у наших підходах вирішення конфліктів – це здатність сприймати протиріччя як сигнал про необхідність і можливість впровадження змін. Другий крок – закріплення діалогового підходу в культурі спілкування на міжособистісному рівні і на рівні відносин у громаді. У громаді, як і в будь-якому іншому місці, з'являються ситуації, коли потрібно провести заходи для розв'язання проблем, або ж створити бачення для побудови спільного майбутнього.

Тому ми хочемо запропонувати поговорити про діалог, як ключовий елемент успішного місцевого самоврядування. З одного боку, це певний інструмент, який дозволяє залучати різні групи людей до прийняття рішень. З іншого боку, сам процес діалогу збагачує наші знання та допомагає збудувати міцніші відносини між громадянами та органами влади. Через діалог ми будуємо спільне майбутнє, розвиваємо нашу громаду та робимо її кращим місцем для життя. Ключовим моментом у цьому процесі буде не просто виявлення фактів або спроба висловити свою точку зору, а побудова зв'язків та взаємин з іншими. Це має включати повагу та розуміння позиції іншої людини, визнання правдивості та важливості її досвіду. Далі буде трохи теорії про діалог і наше його розуміння.

В Україні в умовах нинішньої ситуації проводяться найрізноманітніші діалоги. До проведення деяких діалогів залучаються професійні посередники, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадські активісти та небайдужі волонтери власними силами.

Питання про культуру діалогу є актуальне з наступних міркувань:

- в країні відбуваються докорінні зміни, що потребують вираженості та максимального врахування інтересів усіх зацікавлених груп, але в

умовах обмеженості чи відсутності ресурсів є потреба у «швидкому та ефективному» форматі прийняття рішень;

- з огляду на процеси трансформації у державі у кожного є своє, зокрема й експертне, уявлення про правильний шлях виходу з кризи, бачення майбутнього і небажання чути позиції та думки інших
- на всіх рівнях є потреба у розробці загальнодержавних, регіональних, локальних візій, стратегій, планів, але при цьому присутня підвищена емоційність і неспроможність (часто ментальна) приймати рішення про далеке майбутнє та/чи брати на себе відповідальність
- громадяни потребують миру та водночас мають високий рівень недовіри до процесів примирення та порозуміння, ким би вони не ініціювались
- всі хочуть змін, але в більшості випадків не знаходять часу на участь у конкретних організованих діалогових зустрічах[5].

Кожен із нас у повсякденному житті спостерігає ці виклики і конфліктні ситуації, вирішення яких потребує особливих навичок, володіти якими буде корисно не лише залученим ведучим конкретної діалогової зустрічі, але вони стануть у пригоді безпосереднім учасникам цих конфліктів, особливо коли посередників у розмові немає

Отже, аби з усіма викликами для оновлення нашої держави впоратись, вкрай необхідно, щоб кожен був здатен по-справжньому розуміти своїх співрозмовників. Це потребує формування і культивування культури діалогу в Україні.

Спіраючись на власний досвід застосування діалогу ми переконані, що саме діалог – єдиний цивілізований і дієвий підхід при взаємодії осіб, які прагнуть до побудови вільної демократичної держави, інтегрованої у світову спільноту згідно з принципами відкритого суспільства.

Діалог – ефективний підхід до побудови довіри між людьми, заснований на розумінні, відповідальності, неприпустимості насильства, повазі до особи, верховенстві права і турботи про майбутнє. У діалозі учасники знаходять розуміння, що їх переконання відносно певного питання значною мірою були сформовані їх життєвим досвідом та іншими чинниками (вік, релігійна, етнічна, класова, статева або гендерна приналежність або місце проживання) і можуть бути змінені в результаті уважного слухання, спілкування і спільної роботи з іншою стороною.

Діалог проводиться заради усвідомлення відмінностей в поглядах і сприйнятті учасників процесу. Через вислуховування один одного учасники розуміють, яким чином досвід кожного впливає на його/її переконання. Діалог дозволяє сформулювати загальне розуміння ситуації. При цьому, сильні емоції, на зразок гніву, печалі є прийнятними, коли вони сприяють розумінню глибини досвіду і переконань. Результатом діалогу є прийняття учасниками досвіду один одного.

Отже, конструктивний діалог створює коло порозуміння, в якому виграють усі, розв'язуючи протиріччя з урахуванням інтересів зацікавлених сторін та добровільно приймаючи на себе зобов'язання відповідно до об'єднуючих цілей людського співжиття.

Список використаних джерел:

1. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект. Київ: ФОП Стеценко В.В., 2016. 192 с.
2. Психологія конфлікту: Навчально-методичний посібник для підготовки магістрів усіх форм навчання/ В.Я. Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич, О.О.Фурса. К.: ДЕТУТ, 2008. 422 с.
3. Не крадіть конфлікти, краще допоможіть в їх розв'язанні. Український жіночий фонд. [Електронний ресурс]. : https://www.wicc.net.ua/media/ne_kradit_konflikty.pdf
4. Матвійчук Т. Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник: Львів: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. 76 с.
5. Практики діалогу для пророзуміння та участі. Як залучати та надихати на зміни у громадах? [Електронний ресурс]:<https://decentralization.ua/uploads/library/file/866/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf>

Секція 3

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ФАХОМ ЮРИСТА

Хлонь О. М.,

*кандидат психологічних наук, доцент
кафедри філософії та психології
Київського університету
інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія».*

Формування правосвідомості у здобувачів вищої освіти за фахом юриста є важливою та актуальною темою для дослідження. З огляду на психологічний аспект вивчення даної проблематики, варто згадати як про правовий, так і психологічний погляд на проблему розуміння та формування правосвідомих уявлень. З правової точки зору правосвідомість – це феномен обумовлений юридичним фактом засвоєння правових норм та наслідками у вигляді подальшої поведінки і світобачення на підставі вже сформованого уявлення про систему законів, взаємовідносин та взаємодії суб'єктів права та мотивів діяльності. Однак, таке світобачення із потребо-мотиваційною сферою являється складною структурою елементів абстрактного бачення, які можна пояснити в більшій мірі, лише за рахунок психологічних уявлень та знань у сфері юридичної психології.

З огляду на це, можемо сказати, що розуміння природи правосвідомості не можливе без огляду психологічної складової цієї проблематики. Розглядаючи більш детальніше це питання маємо сказати, що одним із найбільш популярних та глибоких напрямків психології, що може пояснити природу та психологічні характеристики правосвідомості є психоаналіз. Тут відзначається наявність трьох основних складових психіки Ід, Его та Супер-Его. При цьому між даними структурами існує постійне енергетичне напруження, обумовлене відсутністю можливості негайного задоволення потреб Ід враховуючи реалії існуючої ситуації та морально-етичних стандартів. Все це обумовлює наявність інтрапсихічного конфлікту. В свою чергу Супер-Его визначається інтерналізованими образами батьків, суспільними нормами та стандартами поведінки на базі яких утворюються морально-етичні основи особистості.

Розвиваючись разом із Его, Супер-Его стає цензором та суддею не лише діяльності особи, але і її думок, потягів та переконань. Супер-Его має три основні функції за З.Фрейдом: формування ідеалів, самоспостереження та совість. Це сховище як особистих правил поведінки, так і суспільних норм та моральних установок, які стали відомими особі. При цьому в дитини Супер-Его конструюється за моделлю Супер-Его її батьків. Саме тому, усі батьківські переконання сприймаються дитиною як ціннісні. Відповідні цінності

захищаються ефективними механізмами самоспостереження, що оцінюють відповідну діяльність спрямовану на задоволення потреб. А обмеження, заборони та дозволи, а також процес суду при появі відповідних прецедентів, здійснюється за допомогою такого продукту діяльності Супер-Его як совісті. Крім того, Супер-Его знаходиться у стані постійного розвитку, в наслідок чого формуються нові ідеали, цінності та переконання. Таке формування тісно пов'язане із розвитком Супер-Его особи. [1]

Сучасні дослідження активно вивчають як феномен Супер-Его так і його конфлікт із Ід. Так, зокрема, вітчизняні дослідження на підставі емпіричної бази дозволили відкоригувати характер суперечливого протистояння антагонізму Супер-Его та Ід, що дозволило його доповнити лінійними взаємозалежностями підструктур психіки. [2]

Висновок. З огляду на це можемо сказати, що правова свідомість у здобувачів вищої освіти за фахом юриста має формуватися із врахуванням психологічних особливостей становлення особистості, як в біологічному, так і в психологічному та соціальному плані. Вивчення відповідної проблематики є важливою темою для подальших наукових розвідок, що в свою чергу створює передумови для активних дослідницьких ініціатив. На цьому етапі варто відмітити тісний зв'язок категорії Супер-Его та правосвідомості та важливість розуміння правосвідомості з позиції глибинної психології.

Список використаних джерел:

1. Основи глибинної психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : Візаві, 2013. –124 с.
2. Кокоріна Ю. Є. Глибинна психологія (в короткому викладі) : навчально методичний посібник / Ю. Є. Кокоріна. — Одеса : Астро принт, 2021. — 120 с.

ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Амальська А. С.

студентка спеціальності «Право»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

(науковий керівник – кандидат психологічних наук,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

*НУ «Одеська юридична академія» **Хлонь О. М.**)*

Правова освіта населення є важливим інструментом у боротьбі з корупцією, оскільки вона підвищує рівень правової свідомості та культури громадян. Вона допомагає людям краще розуміти свої права та обов'язки, а також усвідомлювати неприпустимість корупційних дій. Підвищення рівня правової освіти сприяє формуванню активної громадянської позиції, що є запорукою ефективного громадського контролю за діяльністю органів влади.

Правова освіта дозволяє громадянам виявляти та повідомляти про факти корупції, а також захищати свої права у разі їх порушення. Системна робота з правової освіти населення, особливо серед молоді, формує нетерпимість до

корупції та сприяє вихованню добродесних громадян. Інтеграція правової освіти в навчальні програми закладів освіти на всіх рівнях є важливим кроком у формуванні антикорупційної свідомості суспільства. Співпраця органів влади, громадських організацій та ЗМІ у сфері правової освіти підвищує ефективність боротьби з корупцією. Правова освіта має бути спрямована на формування нульової толерантності до корупції в усіх сферах суспільного життя.

Тема корупції є досить актуальною в реаліях сьогодення і вже досить довго та багато разів обговорювалась провідними зарубіжними та вітчизняними науковцями. Як дає нам визначення Закон України «Про боротьбу з корупцією» під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Найчастіше цей термін застосовується по відношенню до бюрократичного апарату і політичної еліти. Характерною ознакою корупції є конфлікт між діями посадової особи та інтересами його працедавця або конфлікт між діями виборної особи і інтересами суспільства. Багато видів корупції аналогічні шахрайству, що здійснюється посадовою особою, і відноситься до категорії злочинів проти державної влади [3, с. 2].

“Щоб насправді зменшити рівень корупції, треба одночасно вживати заходів у трьох сферах: правоохоронні органи; ставлення суспільства; економічні стимули та стримуючі фактори.

Рішення мають прийматися з урахуванням усіх трьох сфер, інакше будь-яка кампанія зі зменшенню рівня корупції зазнає невдачі. Тому більшість українських громадян повинні усвідомити, що корупція *не* є нормальним або неминучим явищем і *не* є прийнятною в здоровому суспільстві. Ба більше, корупція – це соціальний рак, що підриває та руйнує справжню демократію, реальну ринкову економіку, а відтак і шанси на національне процвітання; і, мабуть, найважливіше – руйнує верховенство права і будь-які шанси на правосуддя. Суспільство мусить змінити своє ставлення до корупції, тому що ухилення від неї значною мірою має бути добровільним рішенням” [1, с. 1].

“Як свідчить світова практика, дієва боротьба проти корупції можлива лише завдяки колективним діям. Колективні дії — це процес співпраці між різними зацікавленими сторонами, завдяки якому до цієї проблеми можна підійти з різних кутів, а участь кожного окремого учасника має більшу вагу та вплив. Мета колективних дій у боротьбі з корупцією чітка: завдяки їм можна створити справедливі та рівні умови для всіх гравців ринку, роблячи чистий бізнес можливим. Але реалізація цієї ідеї часто дуже складна і потребує багато часу для втілення. У 2015 році Глобальний договір ООН (UNG) опублікував кілька десятків проєктів боротьби з корупцією по всьому світу в “Практичному посібнику для колективних дій проти корупції”. Методології цих проєктів рекомендовано використовувати при створенні нових антикорупційних коаліцій. Важливо, що всі програми приватного сектору повідомляли про залучення партнерів з громадського сектору” [2, с. 2].

В Україні проблема боротьби з корупцією на митниці також вирішується завдяки колективним діям. Із 2012 по 2020 роки під егідою компанії

“ПЛАСКЕ”, за участі великої кількості партнерів, була реалізована ініціатива державно-приватного партнерства “Єдине вікно — локальне рішення” в зоні дії Південної митниці і портів Одеської області. Система була спрямована на профілактику корупції і запровадила автоматизацію логістичних процесів при русі товарів і транспортних засобів у морських портах.

Підсумовуючи, можна зазначити, що правова освіта є потужним інструментом у протидії корупції. Вона дозволяє громадянам краще розуміти свої права та обов'язки, а також ефективніше виявляти та викривати корупційні схеми. Підвищення правової грамотності населення сприяє формуванню активної громадянської позиції та нетерпимості до будь-яких проявів корупції. Важливо, що правова освіта не лише озброює громадян знаннями, а й виховує в них почуття відповідальності та готовність до захисту законних інтересів. Це, в свою чергу, створює додатковий тиск на владу, спонукаючи її до більш ефективних антикорупційних заходів. Лише за умови системного підходу до правової просвіти громадян можна сподіватися на суттєве зниження рівня корупції в країні.

Список використаних джерел:

1. Б. Вітвицький. Корупція в Україні: що потрібно розуміти і що потрібно робити? *Вокс Україна*. URL: <https://voxukraine.org/corruption-in-ukraine-ukr> (05.06.2015).
2. Колективні дії у боротьбі з корупцією: практика світу та України : веб-сайт. URL: <https://globalcompact.org.ua/news/kolektivni-dii-u-borotbi-z-korupcieju-praktika-svitu-ta-ukraini/> (02.02.2021).
3. Про запобігання корупції : Закон України № 3384-IX від 20.09.2023 р.

ПРОБЛЕМИ В ОПИТУВАННІ ДИТИНИ ПСИХОЛОГОМ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Головка Д.Т.,

студентка спеціальності «Право»

Київського університету інтелектуальної власності та права

Національного університету «ОЮА»

(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

Національного університету «ОЮА» Назаров О.А.)

Відповідно до п. 25 чинного Плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, забезпечення найкращих інтересів дитини як пріоритетна засада формування та здійснення дружнього до дитини правосуддя, що декларується, зокрема, міжнародними стандартами, потребує ефективного впровадження таких спеціальних практик та механізмів для вдосконалення системи досудового розслідування та судового розгляду в справах за участю дітей, є необхідність забезпечення єдиного підходу до допиту/опитування дітей, незалежно від їх статусу у кримінальному провадженні[3, ст.6].

Про відсутність єдиного дієвого механізму залучення дітей до кримінального провадження свідчить офіційна статистика, в якій можна прослідкувати в переважне залученням дітей як обвинувачених, а не свідків. Так за даними офісу Генерального прокурора, у 2020 році у статусі обвинуваченого (включно з випадками, коли стосовно дитини вирішується питання про застосування заходів виховного характеру) діти перебували у 3,7 тисяч випадків, що на 9% менше ніж у попередньому році. Упродовж 2020 року понад 5,2 тисяч дітей постраждали від злочинів, однак за справами, що розглядалися в судах, проходило лише 1 577 неповнолітніх, потерпілих від злочинів (із них 605 дівчат). Це – 2,9% від загальної кількості потерпілих фізичних осіб (2,6% від потерпілих жінок). У справах, доведених до суду, діти найчастіше ставали жертвами злочинів проти власності (701 випадок), проти життя і здоров'я (383), проти безпеки руху та експлуатації транспорту (240)[3, ст.5].

Поширенні помилки при опитуванні в Україні:

Опитування дитини в місці її проживання мінімізує травматичний характер:

1. Не рекомендується опитувати дитину там, де вона проживає. Асоціація місця проживання з пережитою травмою може призвести до втрати почуття безпеки дитини.
2. Процесуальні дії за участю дітей– свідків чи постраждалих завжди слід проводити якомога раніше після подій, які стали предметом досудового або судового впровадження. Опитування дитини безпосередньо після травматичної події або через невеликий проміжок часу може призвести до несприятливих для неї наслідків і водночас обмежувати цінність отриманого матеріалу. Це може також посилювати негативні емоції, пов'язані з почуттям нещодавньої кривди, інтенсифікувати відчуття загрози, призвести до поглиблення страху і до виникнення захисних реакцій. Очевидно, що такий емоційний стан перешкоджає перебігові пізнавальних процесів дитини, а значить обмежує її здатність зосереджуватися, згадувати та обговорювати події і проблеми. Опитування, якщо немає особливих обставин, не повинно проводитися в період проявів у дитини симптомів ПТСР (посттравматичного стресового розладу), які призводять до погіршення пізнавальних та емоційних процесів. Цього вимагають не лише інтереси дитини, а й правосуддя. З іншого боку, термін опитування малолітнього свідка чи потерпілого, занадто віддалений від події злочину, несприятливий з огляду на обмежені можливості пам'яті дитини, особливо дошкільного віку.

Участь в опитуванні одного з батьків або іншої особи, близької до дитини, допомагає їй. На користь такого підходу свідчать такі аргументи:

1. Досвід показує, що діти часто не хочуть розкривати правдиву інформацію при близькій їм людині, бо відчують сором з приводу зазваної кривди, побоюються реакції близьких або намагаються їх захистити від емоційно важкої інформації.

2. Під час розповіді про травматичний досвід діти відчують емоційне напруження близької їм людини та викликані цим негативні емоції, що

природно становить додатковий психічний потяг. Присутність близької людини, навіть якщо її поведінка буде пасивна, може сприйматися як форма тиску на дитину та створювати підставу для того, щоб поставити під сумнів вірогідність розповіді.

Присутність цих осіб при допиті дитини суперечитиме подальшому виконанню ними ролі свідка в справі:

Діти, які постраждали від сексуального насильства, не хочуть розповідати про насильство через відчуття сорому, провини чи страху, а щоб отримати зізнання часто потрібні цілеспрямовані/навідні запитання. Дослідження спростовують ці припущення. Лемб та інші (2003) виявили, що понад 80 % усіх звинувачень і зізнань отримано за допомогою запитань із проханням про вільні спогади 25 . Ці дані підтверджують, що інтерв'юерам не доводиться вдаватися до навідних методів, щоб отримати відомості про насильство; достатньо відкритих пропозицій.

Схильність до навіювання –переважно проблема малолітніх дітей (дошкільнят):

Нещодавні дослідження підтверджують думку про те, що схильність до навіювання залишається проблемою також і старших дітей шкільного віку, а тому потрібно завжди уникати навідних запитань під час опитування дітей, незалежно від їхнього віку. Діти, що постраждали від насильства завжди мають негативні емоції під час зізнання[1 ст. 104].

Практика ЄС: Слід уникати численних/повторних опитувань, оскільки вони травмують дитину. Співбесіда повинна бути добре підготовлена та проведена в безпечному для неповнолітніх середовищі. У Фінляндії такі опитування проводяться у спеціальних кімнатах, за присутністю 1-2 осіб. Співбесіди з дітьми записуються (аудіо/відео) й оцінюються відповідними органами та експертами.

Исландія, Швеція та Фінляндія наразі керуються протоколом NICHD (Національний інститут здоров'я дитини та розвитку людини) щодо методів опитування дітей. Цей міжнародний документ базується на дослідженнях розвитку у дітей когнітивних та комунікативних здібностей, прийомах опитування, що підвищують здатність неповнолітніх надавати точну інформацію про свій пережитий досвід. Протокол NICHD є відносно новим кроком у вдосконаленні якості розслідувань злочинів проти дітей, які зазнали жорстоке поводження або насильство.

У Фінляндії та інших північних країнах дітям до 15 років не потрібно виступати свідками в суді, натомість вони надають свої свідчення під час досудового розслідування. Для цього проводиться запис (аудіо/відео) співбесіди з неповнолітнім[2 ст.1]

Вище згадані рекомендації є основоположним, та необхідно відповідально ставитися до кожного процесу опитування дитини в індивідуальному порядку. Сформувані комфортну, спокійну обстановку, так як сам факт участі в кримінальному провадженні вже є стресом. Будь якими способами запобігти можливої травматизації. Враховувати особливості кожного віку, можливість навіювання дорослими.

Список використаних джерел:

1. Методичні рекомендації щодо опитування дітей у межах розслідування: Метод. посіб. / Автори-упоряд.: Г. Попов, І. Урумова, Т. Цюман; за заг. ред. Т. Цюман. К., 2021. – 112 с.
2. Вебінар Консультативної місії ЄС (КМЕС) щодо практик опитування неповнолітніх у кримінальному провадженні. <https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/euam-presents-best-techniques-in-interviewing-children-for-criminal-proceedings/>
3. Методичні рекомендації для суддів щодо організації роботи з дітьми за методикою «Зелена кімната». / Автори: Бугасць Т.І., Пашко Н.О., Самофал М.М, Семенюк В.М.; 343-ге вид. Київ, 2022. 54 с.

ЦИФРОВА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Дрок А. В.

студентка спеціальності «Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права НУ

«Одеська юридична академія»

(науковий керівник – кандидат психологічних наук,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

*НУ «Одеська юридична академія» **Хлонь О. М.***

В умовах сучасного світу, що характеризується стрімкими глобалізаційними процесами, в усіх механізмах, що відбуваються в контексті особистісному або соціальному, реалізуються певні трансформаційні процеси. В першу чергу, ця теза обґрунтована тим, що культурні аспекти мають визначний вплив на суспільство – цілком, а також на кожну особистість – окремо. В рамках нашого теоретико-аналітичного дослідження ми пропонуємо звернути особливу увагу на феномен правосвідомості особистості в умовах сучасного цифрового суспільства. Правосвідомість, зокрема, є важливою умовою побудови безпечного сучасного суспільства.

На думку О. М. Макеєвої, «лише за умови утвердження принципу верховенства права, ідеї прав та свобод людини у правосвідомість громадян, інформаційне суспільство може стати дійсно розвиненим. У зв'язку з цим виникає необхідність з'ясування сутності та ролі правосвідомості в умовах формування інформаційного суспільства» [3, с. 54].

Н.Л. Гранат трактує правосвідомість як «сферу або область свідомості, яка відображає правову дійсність у формі юридичних знань та оціночних відносин до права і практики його реалізації, соціально-правових установок і ціннісних орієнтацій, що регулюють поведінку (діяльність) людей» [6, с. 31].

Проблематика формування правосвідомості і правової культури входило в коло наукових інтересів досить високої кількості дослідників, серед них: О. Гасяк, Г. Помпуш, І. Коваленко, Н. Оніщенко, О. Хлонь, М. Черкас та інші [1, с. 52], В.І. Каменська, А.Р. Ратінов, А.П. Семітко. Крім того, особливості формування правосвідомості окремих категорій молоді проаналізовано та досліджено в рамках наукових робіт С.О. Батової, С.В. Горенка, А.Б. Козловського, І.Ф. Рябка та ін. [2, с. 25].

Внаслідок розвитку інформаційних технологій активно трансформуються свідомість індивідів, інститути суспільства, політики, державного управління. Однак будь-які технології потрібні саме для забезпечення інтересів людини, адже саме вона стоїть у «центрі уваги». Адже без правового регулювання будь-яка сфера не може нормально розвиватися. Як суспільство, так і кожна окрема особа не будуть впевнені в захищеності своїх прав та інтересів, у вирішенні конфліктів справедливо та цивілізовано. Відбувається формування інформаційного правового середовища, в центрі якого стоїть людина, яка здійснює суспільні зв'язки і відносини в рамках правового поля. Також на правосвідомість впливає факт зростання доступності правового масиву і масиву судової практики за рахунок використання інформаційних технологій. Практично всі законодавчі та судові органи мають свою сторінку в Інтернеті, де розміщені нормативні акти і акти правозастосування, що позначається на поінформованості громадян і реальній доступності правової інформації. Як вважає І.В. Давидова, свобода і доступність інформації призводять до більш активної участі громадян в обговоренні законопроектів їх політичної активності загалом. Інформаційні технології стають серйозним інструментом, який може докорінно змінити існуючі демократичні інститути [3, с. 57].

Руденко С.О. приводить приклад, як під впливом інформатизації та віртуалізації між суб'єктних відносин змінюється свідомість (правосвідомість) людини, – вона інакше сприймає себе у цьому світі. Зокрема, вплив інформатизації пояснюється трьома взаємозалежними процесами, що її супроводжують:

- медіатизацією: процесом удосконалення засобів збирання, зберігання та поширення інформації;
- ком'ютеризацією: процесом удосконалення засобів пошуку і оброблення інформації;
- інтелектуалізацією: процесом розвитку здатності сприйняття і породження інформації, тобто підвищенням інтелектуального потенціалу суспільства, включаючи використання засобів штучного інтелекту [4, с. 70].

Політико-правова медіалізація, відображаючи існуючі специфічні інтегративні тенденції взаємовпливу та розвитку економіки, медіасфери, політики та інформаційно-комунікаційних технологій, також прагне до маніпуляції й симулякризації. Згідно із цими тенденціями, політичне та правове життя переміщується у символічний простір ЗМІ, пристосовуючись до логіки мас-медіа. У даному випадку «медіалогіка» являє собою у певний спосіб структурований і організований набір прийомів та способів, завдяки яким через мас-медіа формалізується смисловий зміст політико-правових подій. За означених умов розширення інформаційної сфери та політико-правова медіалізація можуть мати негативні наслідки, серед яких: зміна системи представництва громадянських інтересів відповідно до медійних форматів; віртуалізація політики та перетворення її на медіапроцес; створення політико-правової і медійної «гіперреальності», яка не корелює з реальністю. Це, у свою чергу, породжує феномен медіа-, або нето-кратії – специфічної форми управління суспільством, в рамках якої основною цінністю стають не матеріальні об'єкти, а інформація, обмеження доступу до якої та маніпуляції з якою забезпечують владу над іншими членами спільноти [5, с. 63].

Отже, проаналізувавши вищевикладене, ми можемо зробити висновок, що інформаційні технології на правосвідомість особистості в умовах сучасного суспільства мають комплексну природу. Результати теоретичного аналізу показали, що цифровізація та глобалізаційні процеси породжують ряд викликів та проблем, які потребують особливої уваги з боку суспільства, влади та інших зацікавлених сторін. Серед основних аспектів цифрової правосвідомості слід відзначити необхідність забезпечення доступу до інформації, розвитку критичного мислення та аналітичних навичок суспільства, а також формування етичних принципів у використанні цифрових технологій. Цифрова правосвідомість стає важливим елементом в сучасному інформаційному суспільстві, оскільки від неї залежить здатність особистості адекватно сприймати, обробляти та аналізувати інформацію, а також свідомо використовувати цифрові ресурси для власного розвитку та сприяння загальному добробуту. Розвиток цифрової правосвідомості вимагає системного підходу та спільних зусиль усіх зацікавлених сторін з метою забезпечення стійкого та гармонійного розвитку суспільства в умовах постійної технологічної трансформації.

Список використаних джерел:

1. Вертепна Я. В. Вплив ЗМІ на правосвідомість особи. *Збірник національного авіаційного університету*: матеріали V Міжнар. молод. наук. юр. Форуму, 19-20 травня 2022 р. Тернопіль: Вектор, 2022. Том 1. С. 52-56.
2. Кушнар'ов С. В. Вплив засобів масової інформації на формування правосвідомості неповнолітніх: зарубіжний та вітчизняний досвід. *Соціальна педагогіка: теорія та практика*. 2009. № 2 (4). С. 24-31.
3. Макеєва О. М. Правова свідомість в умовах розвитку інформаційного суспільства. *Юридичний вісник*. 2021. № 4 (61). С. 54-60.
4. Мурадян Н. С. Віртуальна реальність як нове середовище формування правосвідомості. *Перспективи: соціально-політичний журнал*. 2023. № 1. С. 66–72.
5. Орденів С.С. Медіалізація суспільної правосвідомості в інформаційну добу. *Вісник національного авіаційного університету. Сер. Філософія. Культурологія*. 2017. Вип. 2 (26). Київ: НАУ, 2017. С. 59-66.
6. Тичина А. С. Правосвідомість у цифровому суспільстві. *Legal awareness in the digital society*. 2020. № 11. С. 30-33.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ КАДРІВ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЇ ПОЛІГРАФОЛОГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Жигульська Є. А.

студентка спеціальності «Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

*(науковий керівник – кандидат психологічних наук,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Хлонь О. М.)*

Актуальність теми: тема «Особливості відбору особи для опанування професії поліграфолог, в Україні в умовах сьогодення» є дуже актуальною в Україні у сфері підбору персоналу на роботу. Поліграф використовується з метою дефекації брехні і є інструментом, який відстежує і записує різні реакції

нервової системи в той час, як ряд ретельно підготовлених і складених за певними правилами питань задаються обстежуваному особі.

Ці реакції включають в себе зміни артеріального тиску, частоти пульсу, електро-шкірної активності і дихання, але можуть включати в себе додаткові компоненти, наприклад, як вимірювання об'єму крові і датчики руху.

Поліграф – (грец. poly – багато і graphos – писати) – технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій особи гласного використання, який дозволяє виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції особи на певні стимули (подразники) за рахунок перетворення її психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові, що відображаються у вигляді кривих на поліграмах[1 с. 5]

Поліграфолог (професіонал у галузі безпеки з використання поліграфа) – фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», який пройшов спеціальне навчання за напрямом підготовки проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа, що підтверджується відповідним документом, і має необхідні навички для виконання замовленого опитування (дослідження) осіб та надання довідки чи експертного висновку поліграфолога з досліджуваних питань.[1 с. 5]

Поліграф реалізується за допомогою спеціальних комп'ютерних технічних засіб , що здійснює реєстрацію змін психофізіологічних реакцій людини, які є результатом психологічних процесів у відповідь на пред'явлення їй за спеціальною методикою певних психологічних стимулів. Поліграф має відповідну сертифікацію, прилад не завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Він широко використовується із середини 20 сторіччя у багатьох розвинутих країнах світу, практика застосування приладу свідчить про те, що він надає можливість отримання від людини інформації, яку іншим шляхом дуже складно виявити.

В Україні використання поліграфа не врегульоване законодавством. Наразі в Україні є лише проект закону «Про доповнення до Положення про застосування Кримінально-процесуального кодексу України». Поліграф від 12 березня 2013 року.[2 с. 67]

Останніми роками тестування на поліграфі набуло широкого поширення в Україні, особливо при призначенні на посади в правоохоронних органах. Поліграфологи з'явилися також у багатьох державних установах та приватних компаніях, незважаючи на те, що деякі науковці називають цей тест псевдонаукою". "Детектори брехні" допомагають виявити та отримати інформацію, яку людина (психічно здорова, з пограничним розладом, тобто невротична) приховує[3, с. 64]

Тому пріоритетом для всіх поліграфологів є досягнення високого рівня професіоналізму (включаючи знання, навички, компетентність, досвід і внутрішні переконання). З цією метою Міжнародна федерація поліграфологів встановлює високі стандарти етичної практики, методів, обладнання та освіти поліграфологів, а також суворо контролює дотримання цих стандартів. Це означає, що незалежно від того, яку школу представляє поліграфолог він повинен.

Мати уявлення:

- про те, як і де проводяться психофізіологічні дослідження;
- знати: природничо-наукові основи проведення цих досліджень
- спеціальну термінологію, правові та методологічні засади проведення цих досліджень правові та методологічні засади проведення цих досліджень;
- організаційні вимоги до проведення цих досліджень; характеристики технічні умови, що використовуються при проведенні цих досліджень
- стандартні матеріали, що використовувалися при проведенні досліджень;
- специфіку формування висновків за результатами проведених досліджень.
- може: оцінити доцільність та життєздатність проведення цих досліджень відповідно до ситуації.
- обирати та правильно використовувати різні методи цих досліджень;
- формулювати висновки на основі результатів цих досліджень;
- враховувати індивідуально-психологічні особливості досліджуваних при проведенні цих досліджень;
- розробляти довідку за результатами цих досліджень;
- працювати з ТЗ, що використовуються при проведенні психофізіологічних досліджень

Сьогодні при підготовці поліграфологів в Україні пріоритет надається наявності чи відсутності психологічної або юридичної освіти, при цьому мало уваги приділяється життєвій зрілості людини, її морально-етичним якостям, а тим більше особистісній адаптації. Як наслідок, такі фахівці не лише формально готують передтестові співбесіди та порушують процедури їх проведення, але й поверхнево, а іноді й ненавмисно фіксують психофізіологічні реакції та, що ще гірше, неправильно їх обчислюють [3, с.65].

Перевірка правдивості показів особи на поліграфі (детекторі брехні)

1. Перевірка правдивості показів особи на поліграфі (детекторі брехні) є психофізіологічною експертизою, яка проводиться експертами відповідної кваліфікації за науково обґрунтованими методиками.

2. У кримінальному провадженні використовуються результати перевірок на поліграфі (детекторі брехні), що ґрунтуються на принципах неупередженості, об'єктивності, професійності відповідними судовими експертами державних спеціалізованих установ.

3. Застосування поліграфу (детектора брехні) не може суперечити основним правам, свободам та законним інтересам людини, її честі та гідності.

4. Результати перевірок на поліграфі (детекторі брехні) мають орієнтовне значення в процесі доказування.

5. Перевірка на поліграфі (детекторі брехні) проводиться за добровільною згодою особи з обов'язковою відеофіксацією, за якою до кадру мають потрапляти як особа, яку перевіряють, так і показники графіків фізіологічних реакцій на екрані поліграфу

6. Відмова від проходження перевірки на поліграфі (детекторі брехні) не є підставою для визнання особи винною у вчиненні суспільно небезпечного діяння, але ця відомість заноситься до протоколу слідчої (розшукової) дії.

7. Застосування поліграфа (детектора брехні) не допускається у випадках, якщо особа страждає на порушення серцево-судинної діяльності або дихальних шляхів та/або перебуває у стані психічного або фізичного виснаження та/або регулярно вживає наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори чи інші лікарські засоби, що їх містять.

8. Перевірка на поліграфі (детекторі брехні) проводиться в найбільш сприятливий для організму людини час – з 10 до 18 години» [4 с. 52-53].

Отже, потрібно ввести в процес використання поліграфа реаліями сьогодення. нового кримінально-процесуального кодексу України. Слід розробити та впровадити процедуру його використання, дослідити та проаналізувати, які завдання можуть бути поставлені перед експертом при призначенні та проведенні психофізіологічної експертизи, яким чином і на основі чого має будуватися висновок експерта-поліграфолога.

Список використаних джерел:

1. Мотлях О.І. *Основи поліграфології*. Лекц. курс. К. : Нац. академ. внутр. Справ. Освіта України, 2019. 46 С.
2. Загородний В. С. Використання поліграфа (детектора брехні). *Українські реалії*. 2016.
3. Сафін О. Проблема особистісної відкорегованості у роботі сучасного поліграфолога. *Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Умань. 2019.
4. Басиста І.Р. , Максимів Л. В. Застосування поліграфа в Україні. Використання поліграфа в правоохоронній діяльності. *Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції*. Київ. 7–8 листопада 2015 року. 244 С.

ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Здорик А.О.

*студентка спеціальності «Психологія»,
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»
(науковий керівник – кандидат психологічних наук,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Хлонь О. М.)*

Психологічна експертиза - це процес збору, аналізу та інтерпретації психологічних даних для відповіді на конкретні запитання або вирішення конкретних завдань. Основним завданням експерта-психолога є точна і об'єктивна оцінка індивідуальних особливостей психічної діяльності об'єкту вивчення, свідків і потерпілих на основі використання спеціальних психологічних знань, методів і методик дослідження.

Експертиза це – дослідження фахівцем певних питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у галузі науки, психології, техніки, мистецтва тощо.

Експертизу (експертні дослідження) як укладання експертних висновків потрібно теж розглядати як специфічний вид наукової роботи. Експертизою називають розгляд чи дослідження певної справи, якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати оцінку відповідному явищу. Експертне споглядання, за визначенням, має бути точним відтворенням явища, процесу, об'єкта з метою встановлення засад оптимізації їхнього функціонування. Експертний висновок – це, образно кажучи, точна копія об'єкта, виготовлена експертом певними методами і способами . [1, с.8]

У діяльності психологічного-експерта необхідно дотримуватися певних вимог при проведенні психологічної експертизи :

1. Оцінка психічного стану: визначення психічного стану особи за певним часом або в конкретні моменти (наприклад, на момент події, яка вивчається).

2. Вивчення психічних особливостей: аналіз індивідуальних особливостей психічного функціонування особи (наприклад, рівень інтелекту, особливості особистості, стилі мислення).

3. Компетентність: реалізація посадових функцій психолога, ґрунтуючись на знанні сутності соціально-психологічного явища (процесу) і особливостей його прояву у конкретних умовах (ситуації); також передбачає чітке уявлення про свої права й обов'язки, можливості й обмеження; досконале володіння інструментарієм, приййомами і продуктивними технологіями реалізації функціональних обов'язків [1, с. 22].

4.Етична й юридична правомірність психологічного дослідження – відповідність статусу й освітнього рівня психолога-експерта існуючим правовим нормам.

5. Допомога в розслідуванні: надання психологічних висновків та рекомендацій у рамках кримінального або цивільного розслідування (наприклад, оцінка психічного стану свідків і підозрюваних).

Перелік виду психологічної-експертизи.

1. Судова-психологічна експертиза емоційних станів у кримінальному процесі має таке встановлення: індивідуальні-психологічні особливості особи, розуміння характеру дій особи, чи не перебувала особа в збудженні емоційного стану під час скоєних дій, тощо.
2. Судова-психологічна експертиза неповнолітньої особи, усвідомлення її станів: обговорити, усвідомити психологічні стани неповнолітнього під час скоєння кримінальних дій, чи здатна неповнолітня особа до скоєного , чи не має особа психічних захворювань або вад у розвитку психіки.
3. Судова-психологічна експертиза у фіксуванні відеозапису скоєного злочину: експертиза проводиться у випадку, коли потерпілий відмовляється від надання показань в скоєнні злочину або участі в ньому, встановлення стану особи та дій які були відтворені на відеозапису.
4. Судова-психологічна експертиза заподіяння психологічного впливу на особу: встановити дані чи не знаходилась особи під натиском угруповання скоєного злочину чи може психологічний вплив призвести особу до кримінальної відповідальності , чи був сформований стан особи в оману , визначення психічної регуляції особи [3].

5. Завдання психолога при проведенні психологічної експертизи можуть варіюватися залежно від конкретної ситуації та завдань, що стоять перед експертом.

Список використаних джерел :

1. Психолого-педагогічна експертиза, Хрестоматія . С.П.Дерев'яненко,Ю.Примак.
2. Національний науковий центр “Інститут судових експертиз ім. Засл.проф.М.С.Бокоріуса”

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФУ ДО ОСІБ, ЯКІ ЗВІЛЬНИЛИСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ З МЕТОЮ ДІАГНОСТИКИ ЇХ НАМИРУ СТАТИ НА ШЛЯХ ВИПРАВЛЕННЯ

Ковальська А. О.

*студентка спеціальності «Право»,
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»
(науковий керівник – кандидат психологічних наук,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Хлонь О. М.)*

Поліграф - це інструмент, який використовується для виявлення ознак обману шляхом вимірювання фізіологічних реакцій людини на запитання. Його використання є доволі поширеним: використовують в судових процесах, військових дослідженнях та дослідженнях працівників.

В Україні використання поліграфа законом прямо не заборонено. Ліцензії на його придбання і використання не потрібно. Проведення поліграфних перевірок не суперечить чинному законодавству України і не порушує його. Також не порушуються і конституційні права громадян, оскільки перевірки здійснюються лише з їх письмової згоди. Використання поліграфа в Україні здійснюється на підставі норм Конституції України (ст. 28, 32), законодавства про працю та інших нормативно-правових актів [1].

Однак, питання щодо його застосування до осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі для діагностики їхніх намірів стати на шлях виправлення, є обговорюваними.

Щоб зрозуміти істинні наміри особи, вчинившої злочин, доречним було б скористатися процедурою поліграфа. Проте багато факторів, в першу чергу конституційність процедури, суперечать її впровадженню.

Використання поліграфа може порушити приватність та особисті права осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. Це може створити ризик порушення довіри. Відповідно до українського чинного законодавства процедура з поліграфом проводиться зі згодою людини, до якої хочуть застосувати цю процедуру. Ймовірно, що переважна частина злочинців, які

відбули своє покарання, не надасть згоди на поліграф, а примусове проведення даної процедури буде суперечити конституційним правам людини.

Як би далеко не заходили наші технології, усе ж надійність поліграфічних тестів залишається під сумнівом через різні фактори. Технічні помилки, психологічний стан суб'єкта тестування та навіть навички операціоніста можуть впливати на результати тесту. Деякі дослідження показали, що поліграф може давати помилкові позитивні або негативні результати, що ставить під сумнів його використання в якості основного інструменту для діагностики намірів злочинців.

Натомість, частіше використовують альтернативні методи. Наприклад, проведення професійної оцінки психологом або психіатром. Розробка та впровадження програм реабілітації, спрямованих на покращення навичок соціальної адаптації, професійного розвитку, здорового способу життя та конфліктного розв'язання, може підтримати процес виправлення злочинців.

Включення злочинців у програми соціальної підтримки може допомогти їм знайти стабільність та підтримку в спільноті після звільнення.

Надання можливостей для навчання та отримання нових навичок може допомогти злочинцям знайти стійку та задовільну роботу.

Переваги використання поліграфу включають можливість виявлення ознаки обману, що дозволяє виявляти ризики вчинення подальших злочинів. Використання поліграфу може також сприяти підвищенню довіри до процесу забезпечення безпеки для суспільства.

Для сприяння впровадження процедури з поліграфом, стосовно злочинців необхідно в першу чергу:

- створити відповідну законодавчу базу, яка регулюватиме використання поліграфу в процесі реабілітації екс-в'язнів. Це включає розробку стандартів та протоколів, що регулюють використання поліграфу, а також визначення прав та обов'язків учасників процесу.

- забезпечити професійну підготовку операторів поліграфу та здійснювати їх сертифікацію відповідно до визначених стандартів. Це допоможе забезпечити високу якість та надійність результатів.

- щоб забезпечити довіру до цього методу варто проводити інформаційні кампанії серед громадськості та фахівців щодо переваг використання поліграфу для реабілітації колишніх в'язнів.

- проведення досліджень стосовно ефективності використання поліграфу в плані реабілітації екс-в'язнів може допомогти з'ясувати його переваги та обмеження.

Використання поліграфу для діагностики намірів осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, може мати значний потенціал у підвищенні процесу реабілітації та зменшення ризику повторного вчинення злочинів. Щоб сприяти впровадженню цього методу, необхідна законодавча підтримка, професійна підготовка та дослідження ефективності.

Список використаних джерел:

1. Оначишич В. Правові підстави застосування поліграфу на приватному підприємстві. 2023.

ВІЗУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА БРЕХНІ У ПРАВОПОРУШНИКІВ

Ковбасюк О.П.,

студентка спеціальності «Психологія»

*Київського університету інтелектуальної власності
та права НУ "ОЮА"*

*(науковий керівник – кандидат психологічних наук,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Хлонь О. М.)*

Візуальна діагностика брехні у правопорушників - це можливість виявлення ознак неправдивої інформації або недостовірних заяв за допомогою спостереження за їхнім мовленням, жестами, мімікою та іншими невербальними проявами. Психодіагностика — це сукупність способів і засобів виявлення індивідуально-психологічних характеристик особистості для подальшого корекційного впливу на її розвиток [2].

Діагностика брехні у правопорушників - це процес виявлення неправдивої інформації або недостовірних заяв, які можуть бути використані у кримінальних справах.

Брехня — це взаємодія, що базується на намірі використати адресантом умисне викривлення істини й унаслідок цього сформувати в адресата спотворену картину світу [1].

Види брехні:

1. приховування - це коли особа не розкриває певну частину інформації, хоча може говорити правду щодо інших фактів
2. напівправа - цей вид обману є одним із найскладніших для виявлення та досить поширеним у спілкуванні. Він виникає тоді, коли неправдива інформація сполучається з правдивою, ускладнюючи процес розкриття брехні, оскільки компоненти важко відокремити. Ознаки обману можуть бути менш очевидними;
3. омана (незумисна брехня) - це коли особа передає інформацію, яка не відповідає дійсності, але вона сама не знає про це і щиро вірить у правдивість своїх слів.
4. зумисна брехня - цей вид обману відносно простіше виявити за допомогою як інструментальних, так і неінструментальних методів.

Виявити обман за допомогою звичних методів детекції у цьому випадку досить складно.

Положення тіла співрозмовника відіграє важливу роль у виявленні обману.

Існують чотири основні позиції, які можна розрізнити:

- 1) нахил уперед: вказує на уважність особи. Проте надмірний нахил уперед може вказувати на агресивність;
- 2) відхилення тулуба назад або вбік: вказує на відмову у відповіді або появу негативних емоцій під час спілкування; розширення грудної клітки та розправлення плечей: вказує на надмірну гордість, зарозумілість і чванливість особи

3) опущення плечей з нахилом до переду: може свідчити про зневіру особи або глибоку депресію [3, с. 211].

Правопорушники можуть брехати, щоб уникнути відповідальності за свої дії або уникнути накладення штрафів, покарань або інших негативних наслідків.

Деякі особи можуть вигадувати історії або неправдиво інтерпретувати події, щоб зберегти свою репутацію або уникнути стигми, пов'язаної з вчиненим правопорушенням.

У деяких випадках правопорушники можуть брехати для отримання матеріальної вигоди або оскарження правових рішень на свою користь.

Брехня може бути пов'язана з психологічними факторами, такими як низька самооцінка, непевність у собі, амбіція, потреба у прийнятті чи страх перед втратою контролю

Правопорушники можуть брехати під впливом соціального тиску, якщо вони відчувають необхідність відповідати очікуванням свого оточення або групи

Деякі люди можуть брехати через психологічні відхилення, у таких правопорушників викривлене сприйняття реальності

Методи психодіагностики:

Візуальний метод. Базується на принципі, що всі люди одного певного соціального типу мають однакову тілобудову, подібність у рисах обличчя і його виразу — складають спільний образ. З розвитком соціоніки цей метод став основним при експертному визначенні, а всі інші — допоміжними для більш глибокого аналізу особистості, для встановлення, які із психічних функцій задіюються у більшій мірі.

Переваги фізіогномічного методу психологічного «портретування» — видача докладної інформації передусім про психогенотип особистості, тобто про її природні схильності.

Фізіогноміка, — прихований метод візуальної психодіагностики. Так само анонімний і конфіденційний. Що не виключає психотерапевтичне застосування фізіогномічного психоаналізу. Може здійснюватися у оперативному режимі протягом короткого терміну. Усе залежатиме від майстерності візуального психодіагноста.

Метод аналізу рухів. Соціонічний тип визначається на основі спостережень за рухами людини, її жестикуляцією, манерами. І через порівняння та співпоставлення їх подібності можна зробити точний висновок, до якого соціонічного типу належить людина.

Список використаних джерел:

1. Малецькі Л. Брехня як комунікативний акт. *Studia Ukrainica Posnaniensia*. 2017. с. 117-122.
2. Екман П. Теорія брехні. Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті: підручник. Київ; 2012. с. 320
3. Дьякова Ю.В, Літвінова І.Ф. Використання інструментальних методів детекції брехні оперативними працівниками органів оперативно-розшукової діяльності. *Юридичний вісник*. 2023 №3 с.208-214.

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ПСИХОЛОГОМ

Масленник Є. Т.

*студентка спеціальності «Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності
та права НУ "ОЮА"*

*(науковий керівник – кандидат психологічних наук,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Хлонь О. М.)*

Використання поліграфа психологом є дуже доречним. Потреба у використанні психологом поліграфа виникла через впровадження сучасних технологій у психологію.

В Україні поліграф почали використовувати на початку 2000-х років та на даний момент їм користуються фахівці з ГУР МО, СЗР, СБУ, Держприкордонслужбі, Національній гвардії. З 2017 року у Національній гвардії України почалось ефективне впровадження сучасного інструментарію роботи психологів – поліграфа. Зокрема, психологи з військових частин мали змогу отримати новий шлях у своїй професії, а саме стати спеціалістом-поліграфологом [1]. Для початку потрібно з'ясувати, що таке поліграф, як він працює та як його використовують.

Сьогоднішній поліграфолог впроваджує одне з завдань психології – намагається вивчити психічне життя особистості через дослідження окремих моментів її конкретної діяльності. Відмінністю від практичного психолога у цьому розумінні є те, що під час дослідження застосовується поліграф. Поліграф використовується з метою детекції брехні і є інструментом, який відстежує і записує різні реакції симпатичної і парасимпатичної нервової системи в той час, як ряд ретельно підготовлених і складених за певними правилами питань задаються обстежуваній особі. Ці реакції включають в себе зміни артеріального тиску, частоти пульсу, електро-шкірної активності і дихання, але можуть включати в себе додаткові компоненти, наприклад, як вимірювання об'єму крові і датчики руху. Термін «поліграф» походить від грецьких слів “полі” (багато) і “граф” (писати) – в дослівному перекладі «багато пишучий». Назва походить з того, що дане обладнання одночасно реєструє, вимірює і записує фізіологічні показники людського організму. Поліграф є науково-обґрунтованим інструментом, який використовується поліграфологом в ході тесту з метою перевірки правдивості заяв людини, який проходить тест. Середня точність поліграфа, якщо тест проведено правильно, буде перевищувати 90% [2].

Психологу необхідно визначати ступінь щирості свого піддослідного, що, в свою чергу, впливає на кінцеву справедливість дослідження. Саме поліграф дає змогу остаточно зрозуміти наміри людини, що досліджується, її поведінку, емоційні та психічні стани. Отже, психолог отримує об'єктивно отримані дані, що підтверджуються психофізичними проявами, які визначив електроприлад. У кожної людини свої причини та основи для брехні. Перевірку поліграфом та бесідою з психологом також проводять перед судовим процесом. Логічно, що

схильність до брехні буде більша у тривожних людей. Взаємозв'язку між брехнею та інтелектом немає.

Поліграфологічне дослідження допомагає виділити причетність чи непричетність людини у злочинстві. Зрозуміло, що одного поліграфу для фахівців недостатньо, але він дуже допомагає їм у розслідуванні. Буває так, що факт того, що досліджувана людина є причетною до злочинства, підтверджений, але деталей вона не розповідає, мовчить, не здає спільників. Отже, розрізняють експертизу за допомогою поліграфу та перевірку на поліграфі. Поліграф можуть використовувати навіть при прийомі на роботу задля безпеки компаній.

Причина, по якій людина говорить неправду, є більш важливою на поліграфі, ніж сама брехня. Коли людина робить щось неправильно, наприклад, злочин або робить те, що не можна було робити, вона розуміє, що якщо її зловлять, вона буде покарана за це. Це покарання може бути різним: позбавлення волі, збентеження, втрата справжньої або майбутньої роботи, втрата грошей або відносин. Інстинкт самозбереження змушує людину хотіти піти від цього покарання – тому вона може обманювати психолога чи інших фахівців. Іншими словами, обман є актом самооборони. Саме розуміння наслідків обману включає механізм самооборони організму. Поліграф – це тонко настроєний інструмент, який реєструє реакції симпатичної і парасимпатичної нервової системи людини і здатний вловити включення механізму самозахисту в процесі обману. Поліграф реєструє не саму брехню, а механізм самооборони, який включається при наявності небезпеки. Наше тіло створює цю реакцію, щоб уникнути наслідків нашого вчинку [2].

Отже, психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа – це опитування з використанням комп'ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій на пред'явлення за спеціальною методикою психологічних стимулів; нешкідливе для життя і здоров'я людини.

Завдання цього дослідження полягає в отриманні потрібної інформації. Ця інформація стосується:

1. Ступеня ймовірності повідомленого;
2. повноти наданих відомостей;
3. джерел отриманої інформації;
4. уявлень опитуваної особи про певну подію;
5. вже іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування.

Тематика досліджень може бути пов'язана як із виявленням факторів ризику психологом під час підбору персоналу, так і спростуванням необґрунтованих звинувачень, внутрішніми службовими розслідуваннями (крадіжки, розкрадання, злив комерційної інформації тощо), так і з іншими питаннями, які окреслює саме певний замовник [3].

Але не кожен психолог вважає, що поліграф ніколи не може показати некоректні дані, на відміну від науковців в правоохоронній діяльності. Достовірність результатів залежить від:

1. Техніка формулювання питання фахівцем;
2. налаштування апаратури;

3. здібностей поліграфолога;
4. психічний стан людини, що опитується, її чутливість та вразливість.

Досвідчений фахівець – поліграфолог здатен одразу зрозуміти наміри досліджуваного, його психологічний портрет, а також його стан на даний момент та чи є у нього бажання брехати фахівцям. Через його професіоналізм або навпаки буде змінюватися результат дослідження.

Тобто, спиратися тільки на психофізіологічні дослідження за допомогою поліграфа – дуже легковажно. Тому для правильних результатів потрібно проводити комбіновані методи дослідження.

Список використаних джерел:

1. Поліграф – сучасний інструментарій роботи психолога. URL: <https://ternopilcity.gov.ua/dergavni-strukturi/viyskova-chastina-3002-ztu-ngu/29223.html>.
2. Те, що ви повинні знати про поліграф. URL: <https://polytest.com.ua/uk/zagalna-informaciya/shho-take-poligraf/>
3. Використання поліграфа у психофізіологічних дослідженнях. URL: <https://www.hniise.gov.ua/14278-vikoristannya-polgrafa-u-psixofizologichnix-doslidzhennyax.html>

РЕКЦІЯ ЗАРУЧНИКІВ НА СТРЕС ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИСК

Фатєєва О.Л.,

студентка спеціальності «Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

(науковий керівник – кандидат психологічних наук,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія» **Вітомський Ю.Л.)**

Захоплення заручників має довгу історію як різноманітний і ефективний метод вимагання поступок від окремих осіб, організацій та урядів. Останнім часом це стало популярною тактикою серед терористичних груп. Хоча ніколи не слід недооцінювати здатність людини до одужання, є докази того, що захоплення заручників може мати тривалі наслідки, особливо для дітей. Люди по-різному сприймають цей досвід під час і після нього. Література показує, що дослідницька база обмежена і багато важливих питань ще потребують відповідей. Захоплення заручників є областю клінічного та наукового інтересу. Окрім потреби в найефективнішому втручанні після інциденту для окремих заручників та їхніх сімей, існують можливості для глибшого розуміння динаміки та наслідків нерівних відносин влади.

Стрес - це фізіологічна та психологічна реакція організму на негативні або непередбачувані події, які вимагають адаптації або виживання.

Однак, якщо стрес стає хронічним або непосильним, це може мати негативні наслідки для здоров'я. Хронічний стрес може призвести до зниження імунітету, проблем зі сном, підвищеного ризику серцевих захворювань та інших проблем зі здоров'ям, а також підвищеного ризику психологічних проблем, таких як депресія та тривога.

Психологічний стрес означає ситуацію, в якій людина відчуває психологічний стрес або стрес. Це може бути викликано різними факторами, включаючи вимоги інших, внутрішні очікування, несприятливі умови праці або особисті проблеми.

Психологічний стрес може проявлятися різними способами, наприклад стресом, тривогою, невпевненістю або низькою самооцінкою. Це може впливати на емоційний стан людини, викликаючи роздратування, смуток або суїцидальні думки.

Заручники реагують на стрес і психологічний стрес по-різному, залежно від особистості та ситуації. Деякі поширені реакції включають:

1) страх і тривога: заручники часто відчувають сильний страх і тривогу через невизначеність своєї ситуації, загрозу насильства та втрату контролю над своїм життям.

2) депресія та безпорадність: тривалий полон може призвести до почуття депресії, безнадійності та безпорадності, особливо коли заручник не бачить виходу зі своєї ситуації.

3) стокгольмський синдром: у деяких випадках заручники можуть страждати від Стокгольмського синдрому, психологічного явища, під час якого вони формують емоційний зв'язок зі своїми викрадачами як засіб виживання. Це може призвести до лояльності чи симпатії до викрадача та вплинути на його поведінку.

4) гіперзбудження: заручники можуть відчувати гіперзбудження, що характеризується підвищеною пильністю, дратівливістю та труднощами зі сном. Цей підвищений стан збудження є природною реакцією на небезпечні загрози.

5) фізичні симптоми: стрес і психологічний дистрес можуть проявлятися у вигляді таких фізичних симптомів, як головний біль, проблеми з шлунково-кишковим трактом, м'язова напруга та втома.

6) механізми подолання: заручники можуть використовувати різні механізми подолання стресу, такі як дисоціація, психічне відсторонення від ситуації або пошук соціальної підтримки в інших заручників.

7) стійкість: незважаючи на виклики, з якими вони зіткнулися, багато заручників продемонстрували надзвичайну стійкість перед обличчям лиха, знайшовши внутрішню силу та рішучість пережити важкі випробування

Стрес у заручників – це серйозний психологічний стан, який виникає внаслідок непередбачуваних і загрозливих ситуацій, які ставлять під загрозу життя та безпеку заручників. Вони відчувають сильний страх щодо можливих наслідків своєї ситуації та тривожаться за своє майбутнє. Присутність викрадача або учасника переговорів може створити у заручників відчуття постійного спостереження та контролю, тим самим посилюючи їхній стрес. Заручники часто залишаються в підвішеному стані, не знаючи, що буде далі і скільки триватиме їх ув'язнення. Вони також можуть зазнавати психологічного тиску з боку викрадачів, таких як вимоги, шантаж чи погрози, що погіршує їхню ситуацію. У багатьох випадках заручників розлучають із родиною та друзями, що може посилити їхнє почуття відчуженості та самотності. Щоб зменшити стрес у заручників, важливо надати їм психологічну підтримку, надати

можливість спілкуватися з близькими, навчитися стратегіям і технікам саморегуляції для зняття напруги.

Список використаних джерел:

1. Максименко С. Д. Поняття особистості у психології. Психологія і особистість. 2016. № 1 (9). С. 11–17.
2. Рябоконт В., Чердниченко Т. КРИЗОВА СИТУАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. *Вісник Національного університету оборони України*. 2021. С. 151–157. URL: <https://doi.org/10.33099/2617-6858-2021-59-1-151-157> (дата звернення: 15.04.2024).
3. Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів. *Entrepreneurship, Economy and Law*. 2020. № 5. С. 13–18. URL: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.5.02> (дата звернення: 15.04.2024).
4. Подольська С. А. Кризова свідомість : категоріальний аналіз та проблемне поле. *Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи*. 2009. № 844. С. 28–31.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Щава Є. В.

*студентка 2 курсу спеціальності 081 Право
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»
(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Назаров О.А.)*

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор здійснила величезну кількість військових злочинів. За даними на веб-сайті Офісу Генерального прокурора, станом на 08.04.2024 року, зареєстровано 129 467 злочинів агресії та воєнні злочини, зокрема порушення законів та звичаїв війни, пропаганда війни, ведення агресивної війни, та 16 957 злочинів проти національної безпеки [1]. Якщо на підконтрольних територіях в ході розслідування ми маємо відкритий доступ до всіх правопорушень та маємо змогу допомогти потерпілим, то на територіях, що є тимчасово окупованими, такої можливості немає. Одним з найбільш важливих елементів прагнення людей до перемоги є їх стійкий психічний стан. Зрозуміло, що в умовах сьогодення – це вкрай необхідно. За словами Олександра Ключова, очільника Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені М.С. Бокаріуса», актуальність тематики таких наукових заходів важко переоцінити, адже кожна мить сотні людей зазнають моральних знущань та потребують правової допомоги.

Першочергово слід зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення, найпоширенішою судово-психологічною експертизою була експертиза за фактом приниження честі, гідності та ділової репутації фізичної особи [2]. На превеликий жаль, з приходом російських військ на територію

України, запитів стосовно проведення судово-психологічної експертизи в ході вирішення справ щодо вчинення армією рф військових злочинів, стало дедалі більше. Своїми діями країна-агресор завдавала не лише фізичної, а й моральної (психологічної) шкоди. Таким чином, п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. №4 зазначає, що моральною шкодою є: 1) фізичні страждання: тривалість відчуття дискомфорту або болю; 2) душевні страждання, до яких відносять біль, страх, розчарування, занепокоєння; 3) погіршення стану здоров'я потерпілого; 4) ступінь негативного зниження престижу, ділової репутації тощо [3].

Говорячи про військові злочини, слід згадати про ті, що були виявленні при звільненні Київщини навесні 2022 року. Найбільш часто ми стикалися із фактом застосування сексуального насилля щодо жінок та дітей. Під час проведення судово-психологічної експертизи, спеціалісти зазначали, що для підекспертної особи було важко пережити знову весь цей жах. Особливістю проведення таких експертиз в умовах війни є те, що «до компетенції судового експерта-психолога при психологічному дослідженні у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди не відноситься вирішення питань етичного, філософського, правового характеру» [4]. Якщо доросла особа здатна контролювати свої емоції, то діти, щодо яких було застосоване насилля, в край важко реагують на будь-які чинники, що змушують їх згадувати все знову. Саме тому, проведення психологічної експертизи малолітньої/неповнолітньої особи має низку характерних лише їй ознак.

Правовий статус судового експерта-психолога на сьогодні також не достатньо конкретизовано. Велика кількість спеціалістів у цій сфері вважають, що компетентність психолога під час експертизи стосовно завдання моральної шкоди фізичній особі полягає у визначенні, конкретизації та встановленні факту негативних індивідуально-психологічних змін в її особистості після пережитого насилля [5]. Проте позиції науковців дещо протилежні з приводу правомірності використання експертом-психологом відповідних психодіагностичних засобів, які, в свою чергу, спричиняють наступну групу проблематичних питань методичного характеру, пов'язаних із проведенням експертизи особистості потерпілого під час встановлення моральної шкоди.

Проведення судово-психологічних експертиз є важливою складовою як у кримінальних провадженнях, так і у психологічному відновленні особи. Ми вважаємо, що процедура проведення таких експертиз повинна мати дещо «м'якший» характер, повинна бути пристосована до опитування дітей та завдавати мінімальної шкоди потерпілим, які і так зазнали величезного болю.

Список використаних джерел:

1. Офіс Генерального прокурора України. Злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення рф. URL: <https://www.gp.gov.ua/>.
2. Яцина О. Ф. Завдання моральних страждань під час війни: проблема методології психологічної експертизи. Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди : зб. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф. (за міжнар. участю) (Харків, 03.06.2022). — Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. — 191, [1] с.

3. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : постанова Пленуму ВС України від 31.03.1995 р. № 4 (зі змін та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95/ed20090227#Text> (дата звернення: 07.04.2024).

4. Савкіна Т. В., Єгорова Т. М., Сліпець О. О. та ін. Методика психологічного дослідження у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди. Харків, 2017. 61 с. // Реєстр методик проведення судових експертиз Мін'юсту України (реєстр. код 14.1.75 від 18.01.2019 р.). URL: <https://tmpse.minjust.gov.ua/search/4> (дата звернення: 30.01.2022).

5. Халявка Ю. Г., Тульвінська А. Ю. Правовий статус судового експерта-психолога у справах про відшкодування моральної шкоди. Наукові перспективи. 2021. № 11. С. 218—230.

Секція 4 НАУКОВА ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИШУ

Саврасов М.В.,

*доктор психологічних наук, професор,
в.о. завідувача кафедрою загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
провідний науковий співробітник УНМЦ практичної психології
і соціальної роботи НАПН України*

Голошівець А.С.,

*аспірантка кафедри загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Голошівець І.О.,

*аспірант кафедри загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Помоз О.В.

*аспірант кафедри загальної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Питання психологічної безпеки як і безпековий компонент буття сучасної людини, стає ключовим показником якості її життя, стрижневим моментом її особистісного благополуччя, запорукою професійного функціонування, навчання, професійної підготовки тощо. Запорукою ефективної професійної підготовки сучасного студента, а в майбутнього висококваліфікованого фахівця виступає безпечний освітній простір вищого навчального закладу, тобто такий освітній простір для якого психологічна безпека та психологічний комфорт кожного окремого члена науково-педагогічної та студентської спільноти, та цих спільнот загалом вбачається найвищою цінністю.

Виходячи з принципів гуманізації сучасної системи вищої освіти, створення безпекового освітнього середовища для вільного, рівноправного, всебічного та гармонійного розвитку здобувача вищої освіти виходить на рівень пріоритетних задач керівництва системи освіти, окремих вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу тощо, що цілком відповідає принципам сучасного студентоцентрованого навчання. Природнім чином постає питання змісту, методів та процедур такого роду роботи, психологічних особливостей реалізації таких інновацій на практиці та психологічних чинників підвищення ефективності такого процесу, що. Власне кажучи, і обумовлює актуальність та доцільність нашого дослідження та вибір його теми.

Індивідуальний рівень безпеки людини регулюється її потребою в самозбереженні та виступає як резерв безпеки людини в ситуаціях, коли соціально орієнтовані способи досягнення безпеки не знаходять належного

застосування через різні обставини. Як вважає І. І. Приходько, захищеність є потенційною можливістю психіки людини протистояти небезпекам, її можна розглядати як один із можливих, але не обов'язково гарантованих варіантів реагування на небезпеку і є результатом вже практичної реалізації цих можливостей. Метою розбудови системи психологічної безпеки людини є створення безпечних умов для її життєдіяльності та здійснення вибору, який визначатиме напрямок подальшої самореалізації особистості та її безпеку. Для її реалізації доречним є повноцінне використання потенціалу чотирьох структурно-функціональних компонентів психологічної безпеки особистості в звичайних умовах діяльності: морально-комунікативного, мотиваційно-вольового, ціннісно-сміслового та внутрішнього комфорту [7].

О.Є. Блиновою здійснено розгорнутий аналіз наукових уявлень про психологічну безпеку: визначено особливості уявлень про психологічну безпеку на класичному, некласичному та постнекласичному етапах, також авторка відзначає, що особлива увага науковців спрямована на дослідження аспектів інформаційно-психологічної безпеки [1, с. 242].

З. Ковальчук та Л. Пілецька, аналізуючи тему психічного здоров'я, виокремлюють деяку сукупність його показників, таких як самоствавлення, самоактуалізація, гармонійність особистісних властивостей, загальний стан емоційної сфери та комунікацій. Що стосується питання психічного здоров'я в навчальному середовищі, авторки трактують його через тісний взаємозв'язок з відповідною необхідною умовою – це безпека в освітньому середовищі, яка відображається в характеристиках захищеності її учасників, що в подальшому знаходить своє відображення у відповідних позитивних показниках психічного здоров'я. Підвищення рівня психологічної безпеки сприяє особистісному розвитку та в цілому психічному здоров'ю [5].

Як зазначає Л.А. Руденко, належна увага до здоров'язбережувального аспекту освітнього процесу забезпечує ефективну педагогічну взаємодію, яка, йде на користь здоров'ю суб'єктів навчання, створює комфортні й безпечні умови їхнього перебування в закладі освіти, уможливорює вибір індивідуальної траєкторії навчання та виховання, суттєво знижує кількість стресогенних ситуацій, забезпечує профілактику психічного перевантаження і втомлюваності учнів і студентів, що сприяє збереженню та зміцненню їхнього здоров'я [8].

Як вважає А. Литвинчук, у процесі концептуалізації явища психологічної безпеки, увага науковців спрямована переважно на дослідження щільних соціальних інтеракцій (освітньої діяльності, екстремальної діяльності, професійного становлення тощо). Соціальний комфорт як результат високого рівня психологічної безпеки виявляє свою високу актуальність у подальших дослідженнях. Авторка вважає перспективним розгляд психологічної безпеки у якості загального конструкту безвідносно конкретних дослідницьких ситуацій, стосовно основних її діагностованих особливостей, зокрема середній рівень психологічної безпеки загалом, оцінка свого життя як мінімально безпечного є меншою, ніж досить безпечного, представники різної статі оцінюють рівень власної безпеки як помірний, проте чоловіки, на відміну від жінок, схильні до екстремального рівня оцінок [6].

На думку Т.П. Цюмак та Н.І. Бойчук, завданням науково-педагогічної спільноти закладу вищої освіти є створення безпечного освітнього середовища для здобувачів, заснованого на гуманістичних цінностях, при цьому психологічна безпека освітнього процесу виступає як стан захищеності учасників освітнього процесу від загроз їх гідності, сприяння душевному благополуччю, позитивному світосприйняттю, розкриттю їх потенціалу для самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення в якості майбутніх фахівців. При цьому, авторки виділяють наступні ризики для психологічної безпеки здобувачів: поява складних ситуацій у міжособистісному спілкуванні (конфлікти з батьками, друзями, викладачами); формування належного рівня мовної свідомості; непорозуміння із соціальним оточенням; прояви психологічного, емоційного, сексуального та економічного видів насильства (ігнорування, приниження, погрози тощо); дія несприятливих чинників, пов'язаних із навчанням; належний рівень забезпечення освітнього процесу науково-педагогічними кадрами; недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази; низька соціальна активність учнів і педагогів; недостатня участь студентів у житті ЗВО; надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; належне дотримання академічної доброчесності [4].

Як зауважує Л.В. Гула, проблема психологічної безпеки освітнього середовища ЗВО неухильного практичного втілення багатьох положень, зокрема: психолого-педагогічна підготовка кадрів; розробка та впровадження варіативних технологій психолого-педагогічного супроводу освітнього середовища та методики вимірювання їх ефективності. В якості прямих засобів забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища ЗВО може виступати загальна задоволеність характеристиками середовища, соціально-психологічна активність суб'єктів освітнього простору, наявність власної позиції, ініціативи, можливість зберігати особисту гідність і право на повагу, що сприяє збереженню психічного здоров'я викладачів та студентів [2].

Як зазначає В.М. Духневич, робота з проєктування і створення безпечного освітнього середовища не повинна зменшуватися навіть після досягнення певного результату, оскільки дотримання психологічної безпеки – це безперервний процес реагування на виклики життя, пошук нових можливостей, ресурсів, генерування нових ідей, проєктів, програм чи систем заходів, та постійне їх коригування у разі потреби [3].

Список використаних джерел:

1. Блинова О. Є. Психологічна безпека: аналіз наукових уявлень та досвід емпіричного дослідження. Психологічні основи розвитку особистості: монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2018. С. 239-254.
2. Гула Л.В. Психологічна безпека освітнього середовища як чинник збереження психічного здоров'я. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності (24 листопада 2021 р.)». Миколаївський національний аграрний університет. С. 214-216.
3. Духневич В. М. Створення безпечного освітнього середовища: «шість кроків до безпеки». Проблеми політичної психології. Збірник наукових праць. Випуск 12 (26). С. 266-278.

4. Кодекс безпечного освітнього середовища / за загальною редакцією Цюмак Т.П., Бойчук Н.І. Харківська-гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради. Харків, 2022. 47 с.

5. Ковальчук З., Пілецька Л. Психологічна безпека особистості в освітньому середовищі. Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. Т. 12. № 1. С.49–56.

6. Литвинчук А. Психологічна безпека особистості як актуальна проблема сучасної психології. Вісник Львівського університету. Серія Психологічні науки. 2021. Випуск 9. С. 154-161.

7. Приходько І.І. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності: концепція, трансформаційна модель, методологія дослідження Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2015. №4 (29). С. 117-125.

8. Руденко Л. А. Актуалізація здоров'язбережувального аспекту освітнього процесу. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. 2019 р., Випуск 5. С. 218-223.

ПОРЯДНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Палій А. М.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

Сучасні соціальні процеси, що відбуваються як у нашій країні, так і у світі взагалі, характеризуються перехідним етапом зміни соціокультурних формацій, кризою класичних ціннісних настанов і виходом у ціннісно-смісловий плюралізм, що породжує невизначеність ідеалів, ціннісних орієнтирів особистості й нестабільність ідентичності соціального суб'єкта.

Військовий конфлікт в країні та соціально-політична криза негативно позначаються на всіх сторонах життя населення. Ця кризова ситуація постійно впливає на людину, особливо слід відзначити особливості цього впливу на дітей, підлітків, студентську молодь, які вже переживають кризовий етап становлення особистості. Педагоги, психологи, батьки, громадськість справедливо стурбовані зростанням проявів девіантної та деліквентної поведінки в соціумі, зміни громадянської позиції молоді, спрямованої на збагачення, споживання матеріальних цінностей, спрощення внутрішнього життя. У зв'язку з цим у нормативних документах освітнього простору України (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.), Закон України “Про вищу освіту” та ін.) ставиться завдання посилення виховання підростаючого покоління на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни, особливо в умовах збройного конфлікту. У цих умовах особливо гостро постає необхідність виховання моральних цінностей у молоді, основою яких є гуманне ставлення людини не тільки до себе, але й до інших людей, суспільства, природи. Пріоритет виховання моральних цінностей визначається тим, що вони, як вищі сенси людського життя, виконують функцію регуляторів

поведінки, охоплюють всі сторони людського буття, включаються в національні цінності, цінності сім'ї, праці, освіти, суспільства.

Проблема виховання моральних цінностей складна і багатоаспектна. Філософський аспект моральних цінностей розкривається в роботах В. Брожика, Г. Гегеля, О. Дробницького, А. Здравосмиислової, І. Ільїна, А. Камю, І. Канта, М. Кагана, В. Сагатовського, В. Тугаринова, К. Ясперса. Психологічні підходи до виховання моральних цінностей, засновані на теорії відносин (А.Бодальов, В.Мясищев), розглядаються в роботах Б.Ананьєва, Л.Божовіч, Л. Виготського, Н.Лейтеса, Д. Фельдштейна, В.Шадрикова. Педагогічний аспект до виховання моральних цінностей розкритий в дослідженнях В. Андреева, Є. Бондаревської, З. Васильєвої, Т. Власової, В. Караковського, Б.Лихачова, А. Макаренко, І.Мар'єнко, К.Ушинського.

Моральні цінності, серед яких чільне місце посідає порядність, носять загальнолюдський характер, вони приймаються і розвиваються усіма людьми в умовах суспільно-історичних змін цивілізації. Кожній людині притаманні індивідуальні вартості, які є сполучною ланкою між духовною культурою суспільства та духовним світом індивіда. У свідомості вони відображаються у формі ціннісних орієнтацій та слугують важливим фактором регуляції поведінки [1].

Моральна цінність така як порядність («здатність чинити свідомо справедливо там, де не передбачена дія закону»)(Арістотель) не існує у відриві від інших ціннісних відносин. Вона як би накладається на всі види цінностей , облагороджуючи їх, надаючи людській діяльності гуманістичний сенс, емоційну насиченість. Особливістю порядності, як чесноти людини, її душевних особистісних якостей є те, що вона соціальна за своєю природою, але індивідуальна за формою вираження [3].

У сучасних психологічних дослідженнях моральні цінності можуть бути визначені як власне людські, особистісні еталони відображення дійсності, детерміновані орієнтацією пізнання і діяльності людини на загальнолюдські цінності, в основі яких лежить ідеал вільного, різностороннього і гармонійного розвитку людини як члена суспільства і як неповторної особистості[2]. Таке методологічне осмислення моральних цінностей найбільш повно відображає життя людини в умовах її соціокультурного буття, орієнтує на виявлення ціннісно- смислової регуляції поведінки, особистісного і професійного росту, дозволяє співвіднести поведінку людини з вибором певної ціннісної домінанти.

Початок XXI століття характеризується значним прогресом інформаційних технологій, програмного забезпечення усіх сфер життєдіяльності людини і в цьому процесі все менше і менше уваги звертається на саму людину: її інтереси, цінності, переконання. Суспільство від майбутнього фахівця очікує здатності проявляти соціальну активність, незалежність, самостійність, креативність у вирішенні різних проблем, натомість пропонує загальноприйняті норми, правила, цінності. Однак крім загальноприйнятих моральних цінностей здобувачеві вищої освіти майбутньому психологу важливо сформувати власні, стійкі, незалежні, суверенні моральні цінності, через призму яких він буде здійснювати

професійну діяльність, самооцінювати власне життя та життя інших людей. Тому актуальним завданням сучасного вищого навчального закладу є розробка відповідних програм формування моральних чеснот, у особистості у дорослому віці.

Таким чином, в умовах модернізації системи освіти вибудовується нове освітнє середовище, яке спрямоване на реалізацію особистісного та професійного розвитку учасників навчального процесу, яке має стимулювати студентів до більш ефективної самостійної, творчої діяльності (самоосвіти, самовиховання та саморозвитку). Дані тенденції зумовили ріст вимог до особистості здобувача вищої освіти як до активного, креативного, сміливого фахівця з сформованими стійкими суверенними моральними цінностями, серед яких чільне місце посідає порядність - сформована в особистості специфічне, вища автономна якість, яка сприяє її успішній професійній діяльності: виконанню професійних обов'язків, вибору шляхів для вдосконалення себе як фахівця. Вона формується у процесі професійної підготовки у ЗВО, має індивідуальні відмінності в залежності від вроджених та попередньо соціалізованих рис особистості, її духовності. Суттєвий вплив на формування порядності здобувача вищої освіти мають і загальносуспільні моральні цінності.

Список використаних джерел:

1. Бех І. Д. Особистість на шляху до духовних цінностей: монографія. Київ/Чернівці: «Букрек», 2018. 320 с. 126
2. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина. Педагогіка і психологія. 1997. № 1. С. 144.
3. Княжева І. А. Загальнолюдські цінності в освіті: історія і сучасність. Наша шк. 2008. № 5/6. С. 14-17

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ

Penemii С.Т.

*кандидат психологічних наук,
доцент кафедри практичної психології
Київського столичного університету
імені Бориса Грінченка*

Війна, що відбувається сьогодні в нашій країні, принесла багато страждань мирним жителям. Багато людей втратили рідних, близьких, що загинули або повернулися пораненими і стали інвалідами. Дехто позбувся житла, домівок і вимушені були поїхати до інших країн.

Доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України Н. В. Хамітов зазначає, що можливості й права особистості мають тілесний вимір, що потребує певного життєзабезпечення, і духовно-душевний вимір, динаміка якого означає те, що ми виражаємо як самореалізацію і розвиток людини.

Вчений наголошує: «Важливо усвідомити, що в ситуації війни маємо акцент не лише на самореалізації і розвитку, а й на безпеці людини, на забезпеченні її базових потреб, що разом і складає мету гуманітарної сфери сучасної України. Тому гуманітарну сферу можна визначити як сферу безпеки, самореалізації й розвитку людини. Навіть в умовах війни і кризових станів ми не можемо нехтувати розвитком людини, більше того, слід робити акцент на духовному розвитку й проясненні ціннісних позицій. Без такого розвитку й прояснення громадяни країни, що перебуває у стані війни, втрачають світоглядну стійкість і, зрештою, стійкість в усіх інших виявах, в тому числі й на полі бою.» Філософ приводить приклад життєдіяльності Г. Сковороди, який дає приклад дивовижної духовної стійкості і мужності, що поєднані з мудрістю як здатністю долати обставини життя, не вступаючи в зайві конфліктні стани з собою та Іншим.

Історичний досвід показує, що тільки в консолідації суспільства можна отримати перемогу. Об'єднуючою силою суспільства є духовність нації. Рівень розвитку духовності нації залежить від духовності кожної окремої людини. За народною традицією високодуховною вважається людина мудра, чесна, здатна завжди прийти на допомогу. Вона усвідомлює свою причетність до всього, що відбувається у світі.

Академік І.А. Зязюн у промові «Філософія серця» у християнському вченні, виголошеній на міжнародній конференції «Дві тисячі років з Різдва Христового» (Запоріжжя, січень 1997 р.) акцентував увагу священнослужителів, науковців, освітян, представників державної влади на тому, що держава повинна виховувати своїх громадян так, щоб вони були джерелом її сили, свободи і розквіту. Вона повинна знаходити опору в мужності й мудрості своїх громадян, а не в насильстві над ними. Тому, лише дух людини є метою виховання. Усе інше - лад, політика, держава, церква – є лише засобом правдивого служіння людині. Нинішнє покоління жителів планети виконує особливу місію – переходить з епохи раціоналізму до епохи духовності з приматом духовного над матеріальним. У зв'язку з цим духовний розвиток особистості набуває все більшої актуальності.

Проблема розвитку духовності особистості з різних ракурсів вирішується вченими-філософами, педагогами, психологами. Так, В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко вважають, що духовне становлення особистості відбувається через розвиток в людині органічної єдності віри, надії, любові.

За Г.П. Васяновичем, В.Д. Онищенком, М.І. Горлачем, В.Г. Кременем, С.Б. Кримським духовність особистості залежить від глибинного усвідомлення власного буття, його змісту, вищого блага і виступає основним принципом самопобудування особи та суспільства, удосконалення людських якостей.

Л.Ф. Вербицька, Е.О. Помиткін, О.В. Сухомлинська вбачають розвиток духовності особистості у повсякденній реалізації ідеалів Краси, Добра та Істини.

Рівень духовного розвитку особистості визначається моральними якостями. Становлення означених якостей відбувається через морально-

духовне самоусвідомлення (І.С. Булах, А.А.Какурін), взаємозв'язок свободи і відповідальності, що проявляються у поведінкових актах і виявляють людську сутність (І.Д. Бех, Н.А. Іордакі, Н.В. Павлик та ін.).

Учені О.М. Олексюк, О.М. Отич, Ж.М. Юзвак вважають, що найбільший вплив на розвиток духовності особистості здійснюється засобами мистецтва. В.Ф. Кудрявцева, Л.Я. Набока, С.Л. Нечепоренко зазначають, що розвиток духовності, зокрема духовності педагога, відбувається через підвищення рівня духовної культури – системи світоглядних уявлень і переконань, які реалізуються у ставленні до інших людей, до себе і оточуючого світу.

Аналіз філософської, психологічної, педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що духовний розвиток можливий у тому випадку, коли людина досягла стану особистості.

За Г.С. Костюком, індивід стає особистістю в міру того, як у нього формується свідомість, самосвідомість, утворюється система психічних властивостей, здатність брати участь у житті суспільства, виконувати соціальні функції.

На сьогоднішній день вченими запропонована велика кількість визначення поняття особистості. За загальноприйнятим визначенням, особистість - це системна соціальна якість індивіда, яка формується у спільній діяльності та спілкуванні і характеризується входженням індивіда у суспільні відносини. Цікавими для нас є дослідження творчої особистості В.В. Рибалкою, яку він розглядає як суб'єкта творчих соціальних відносин і продуктивної діяльності з притаманними йому розвиненими, системно пов'язаними якостями (соціально обумовленою системою психічних властивостей).

Вчені С. Крилова, . Хамітов, . Лютий, С. Мінева, Т. Розова визначили такі форми буття: буденне, граничне, позамежне. Кожна форма буття відповідає рівню розвитку свідомості, світогляду людини та її духовності. Так, на думку Н. Хамітова буденне буття можна охарактеризувати як покірність Іншому та іншим, невизначеність власного шляху і страх екзистенціального вибору. Це насолода несвободою, відсутністю відповідальності, що призводить людину до рівня об'єкта маніпуляцій. Вчений зазначає, що в буденності можливо проявляти велику зовнішню активність, однак вона завжди задана ззовні, а не внутрішньо, глибинно.

Для буденного буття властивий буденний світогляд, що відрізняється несамостійністю, відсутністю критичного мислення, нездатністю до творчого саморозвитку.

Рівень духовності людини з такою формою буття відповідає егоцентричному (людина ставить себе і свої інтереси понад усе) та сімейному (вся життєдіяльність спрямована на задоволення сімейних матеріальних потреб).

Зрозуміло, що для будь-якої людини необхідно задовольняти тілесні потреби в одязі, їжі, житлових умовах. Та, якщо всі духовно-душевні сили спрямовані на здобуття матеріальних цінностей, то людина не виконує своє завдання, з яким вона прийшла на Землю.

Засновник аналітичної психології К. Юнг упевнений, що кожна людина має своє призначення, виконання якого є сенсом її життєдіяльності. Цієї ж точки зору дотримуються Д. Гудінг, Дж. Леннокс, Х. Ліврага та інші.

Отже, щоб виконати своє завдання, удосконалити свої внутрішні якості, розвивати духовність, людина має перейти із буденного буття на більш високий рівень, тобто розвивати свою особистісну самосвідомість. Для цього потрібно вести усвідомлену життєдіяльність. Оскільки, як зазначає С. Крилова, особистість – це глибинна реальність внутрішнього світу людини, що характеризується унікальністю і відкритістю, які реалізуються в самопізнанні і самотворенні та проявляються у вчинках або артефактах культури.

Список використаних джерел:

1. Репетій С. Розвиток духовності особистості як засіб виходу із духовної кризи . Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VIII: діалог у розвитку науки та освіти / [Ред: Я.Гжесяк, І.Зимомря, В.Льницький]. Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Просвіт, 2020, С. 302 – 305.

2. Хамітов Н.В.Філософське мистецтво Григорія Сковороди і дискусії щодо розвитку гуманітарної сфери України. № 6 (2023): Вісник Національної академії наук України С. 84–99. <https://doi.org/10.15407/vsn2023.06.084>

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Тесленко Т.В.,

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри початкової освіти та інноваційної педагогіки
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова.*

Підготовка успішних фахівців, які відповідають сучасним потребам суспільства, є актуальною проблемою в усі часи. Студентський вік - це період тренування не лише особистих якостей, а й закладення фундаменту професіоналів, які в майбутньому забезпечать прогрес розвитку держави.

Психологічна сфера вимагає високих психологічних характеристик, особливо емоційної компетентності. Це дозволяє майбутнім фахівцям бути емоційно підготовленими до своєї професійної діяльності.

Розвиток емоційного інтелекту допомагає розвивати емоційну компетентність, контролювати і регулювати емоції як свої, так і інших людей, тому розвиток цих навичок є важливим в сучасному житті.

Питання емоційного інтелекту також є важливим для розвитку професійного становлення майбутніх психологів, яке ще недостатньо вивчене в психології. Сьогодні все більшим попитом користуються фахівці, які володіють не лише відповідною кваліфікацією, а й такими якостями, як вміння спілкуватися з людьми, вирішувати конфліктні ситуації, приймати нетипові рішення, орієнтуватися в новій ситуації, адаптуватися до нових умов життя та володіти критичним мисленням. Високий рівень емоційного інтелекту дозволяє

людині підтримувати високий соціальний статус у групі та є фактором успіху в міжособистісних стосунках.

Незважаючи на це, деякі феномени емоційного інтелекту та професійного розвитку вивчені досить детально, а теоретичні основи емоційного інтелекту змістовно розроблені як зарубіжними (Д. Гоулмен, П. Селовой, Дж. Майер, Д. Карузо, Г. Гарднер, Р. Бар-Он, С. Хейн, Р. Купер, А. Саваф), так і українськими дослідниками (О. Войтович, С. Загра, Л. Доценко, І. Євтушенко, І. Литвиненко, Н. Ортікова, Н. Старинська) [1].

Роздуми над проблемою емоційного інтелекту вимагають теоретичного огляду двох термінів, які є фундаментальними для нашого дослідження: інтелект та емоції.

На початку 20-го століття інтелект розглядався як ступінь розумового розвитку, специфічний для різних вікових періодів, який виражається в розвитку пізнавальних функцій, а також у рівні розвитку розумових здібностей. Сьогодні загальноприйнятим є диспозиційне тлумачення інтелекту як психічної характеристики, що складається з тенденції діяти раціонально в різних ситуаціях [3].

Емоція - це складна реакція, яка включає в себе досвід, поведінкові та фізіологічні елементи, за допомогою яких людина намагається впоратися з особисто важливою проблемою або подією. Специфічна якість емоції (наприклад, страх, сором) визначається конкретним значенням події.

Наприклад, якщо значення пов'язане із загрозою, ймовірним є виникнення страху; якщо значення пов'язане із несхваленням інших, ймовірним є виникнення сорому.

Емоція зазвичай включає в себе почуття, але вона відрізняється від почуття тим, що вона має явну або неявну взаємодію зі світом [3].

Отже, емоційний інтелект, який об'єднує вищезгадані терміни, передбачає здатність долати проблеми та досягати успіху в різних видах діяльності, використовуючи емоції.

Дослідження Д. Гоулмана та роботи в галузі емоційного інтелекту підтверджують, що емоційний інтелект є одним з найважливіших факторів успіху в житті людини, що сприяє її саморозвитку, ефективній діяльності та кар'єрному зростанню.

Емоційний інтелект є одним з найважливіших чинників професійного самовизначення фахівців, які пов'язаних з соціономічними професіями і, в першу чергу, психологів.

Неможливо не погодитися з тим, що дослідники вказують на те, що емоційний інтелект студентів-психологів загалом знаходиться на середньому рівні розвитку. Він є однорідним за структурою, оскільки рівень вираженості окремих компонентів емоційного інтелекту приблизно однаковий і майже не змінюється в процесі навчання.

На нашу думку, якщо психолог позбавлений такої професійно значущої якості, як емоційна компетентність, його взаємодія з клієнтом перетвориться на

рольову гру, в якій психолог більше покладається на свої фантазії, ніж на сприйняття внутрішнього емоційного стану клієнта [4].

Ми погоджуємось з думкою науковця І. Мещерякової про те, що підготовку майбутніх психологів треба поділити на п'ять етапів:

Перший етап - самопізнання. Він спрямований на розвиток когнітивної складової емоційного інтелекту та її компонентів: вміння усвідомлювати свої емоції; довіряти собі; аналізувати та виражати свої почуття у словах; здійснювати самоаналіз та аналіз своїх ціннісних орієнтацій; удосконалювати рефлексивні здібності; розвивати вміння налагоджувати зворотній зв'язок.

Другий етап - навчитися керувати своїми емоціями та почуттями. На цьому етапі особлива увага приділяється розвитку толерантних установок у студентів-психологів.

Третій етап - розвивати у студентів-психологів вміння розпізнавати емоції інших людей, розуміти почуття партнера по спілкуванню.

Четвертий етап розвитку емоційного інтелекту майбутніх психологів полягає в оволодінні вмінням керувати станами партнерів по спілкуванню.

П'ятий етап – розвиток психологічного професіоналізму. Для цього треба застосовувати у ЗВО такі форми навчання як лекції, групові дискусії, ігрові методи, арттерапевтичні методики, методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції, самостійна робота, тренінги [2].

Таким чином, у психологічній науці проблема емоційного інтелекту має велике значення, оскільки без його розвитку майбутні фахівці не можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці. Необхідність розвитку емоційного інтелекту зумовлена тим, що майбутні фахівці повинні мати добре розвинену здатність розуміти власні емоції, керувати ними, розуміти емоції інших людей та впливати на них. Це дає можливість не тільки досягти успіху в професійній діяльності, але й побудувати гармонійні особисті стосунки, тобто позитивно впливати на міжособистісні відносини, користуватися повагою колег і досягти вершини кар'єри.

Список використаних джерел:

1. Войціх І.В. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування емоційної компетентності психологів у процесі професійної підготовки. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://core.ac.uk/download/pdf/217454135.pdf> (дата звернення: 15.04.24).
2. Мещерякова І.Н. Формування емоційного інтелекту студентів-психологів у процесі навчання у вузі. Вісник ТГУ. 2010. Вип. 1. С. 157–161.
3. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції: монографія. Київ : Вища школа, 2003. 126 с.
4. Федорчук В.М. Емоційна компетентність психолога. Проблеми сучасної психології. 2012. Вип. 17. С. 623–630.

ВАЖЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГУ ДЛЯ ПЕРЕОЦІНКИ РІВНЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ПОДРУЖНИХ ВЗАЄМИН

Цьомик Х.Б.,

доктор філософії в галузі психології,

*викладач кафедри теоретичної та консультативної психології
Українського державного університету ім. Михайла Драгоманова*

У сучасному українському суспільстві, сповненому інноваційності, метушні, загальної тривоги, та перебуваючи в часі війни, у особистості виникає одна з базових потреб – це потреба у внутрішньому діалозі. Завдяки цьому людина має можливість, будучи в тишині, наодинці з собою, своїми думками, своїм тілом, прислухатися до внутрішнього «я», до своїх істинних потреб і знайти відповіді на чимало важливих їй запитань.

Філософ О. Хома [1] досліджуючи вищезазначений феномен мислення, зазначав, що внутрішній діалог, монолог – це частий чи постійний потік думок в голові людини, а внутрішній голос – це спосіб, яким вона думає та спілкується у своїй голові. Завдяки ньому особистість може активізувати самопізнання, роз'яснювати собі деталі проблем, приймати рішення, давати оцінку своїм взаєминам, займатися самокритикою, плануванням, а також мріяти та ставити перед собою певні цілі.

Весь цей широкий спектр думок і емоцій формується у свідомості через внутрішній голос. Саме цей механізм допомагає аналізувати власні думки, потреби, переконання та емоції. Наприклад, у стресових ситуаціях саме внутрішній голос може бути способом заспокоєння чи, коли особистість зіштовхується з вибором, завдяки внутрішньому діалогу можна зважити плюси і мінуси, врахувавши переконання і зробити вибір чи висновок. Як зазначає С. Джонсон [3] саме таким чином спрацьовує необхідність внутрішнього діалогу партнерів у подружньому житті, особливо, якщо починають закрадатися сумніви стосовно іншого, чи відчувається внутрішній дискомфорт поряд. Тоді, власне, є необхідним будучи наодинці проаналізувати взаємини, дати оцінку рівню взаємної турботи одне до одного, довіри, поваги, емпатії, прив'язаності, безпеки й таким чином зрозуміти значущість цих стосунків. Цінне те, що має сенс, і саме за допомогою внутрішнього голосу можна оцінити наявність сенсу в подружньому житті. З. Кісарчук [5], досліджуючи цей аспект у сімейних взаєминах, зазначає, що здійснивши, такий глибокий аналіз особистість може прийти і до негативних висновків, проте, доцільним зазначити, що будь-який висновок є цінним.

С. Деніжка [4] стверджує, що внутрішній голос може впливати на наші дії, емоції та рішення. Саме внутрішня, відверта розмова може керувати настроєм, визначати відчуття щастя і, в кінцевому результаті, формувати подальший плін життя. Це дає можливість особистості, оцінивши емоційну значущість її подружніх взаємин завершити їх, і розпочати «нове життя», або ж виникають ідеї як його можна покращити, ще є одним із підсумків внутрішнього діалогу на тему значущості – це переконання в тому, що ці взаємини все ж таки є такими, що приносять задоволення, що слугує ще більшим активізатором внутрішніх особистісних ресурсів.

Т. Петерсон [6] зазначав, що внутрішній діалог – це дуже велика частина того, що робить особистість самою собою, він впливає на самосприйняття, самооцінку, віру в себе, у образ себе в очах партнера, чужих людей, завдяки цьому формуються певні особистісні кордони та межі власних можливостей, формується самопрезентація та самоцінність. Тобто внутрішній голос є хорошим діагностичним матеріалом як для самої особистості так і для її подружніх чи дружніх взаємин. Здійснивши глибокий аналіз подружніх взаємин, додавши спогади, емоційну пам'ять досить легко дійти до певних висновків стосовно того, який рівень емоційної значущості є в подружніх стосунках, чи мають вони цінність, і вже відштовхуючись від висновків переходити до відповідних дій.

Оскільки внутрішні діалоги впливають на особистість в цілому, на її світобачення, бачення стосунків і себе, то за дослідженнями О. Власової [2] можна також перепрограмувати мислення та бачення, для цього достатньо змінити спосіб спілкування в процесі внутрішнього діалогу. Тобто важливим є які саме запитання собі задавати та з якого боку давати на них відповідь з позитивного чи негативного, тому важливим є під час внутрішнього діалогу мислити різносторонньо та критично, оскільки від цих думок може залежати подальше життя.

Проте найціннішим, власне, у внутрішньому діалозі є те, що особистість найчастіше саме в цьому форматі діалогу є найвідвертішою, тому саме внутрішній діалог є набагато ефективнішим чим розмова з близькою людиною. Оскільки поради близьких часто можуть і зашкодити при вирішенні певних особистих чи сімейних проблемних питань, а та відповідь чи рішення, які осяйнуть під час внутрішнього діалогу будуть найвірнішими. Також завдяки цьому вся відповідальність буде виключно на особистості.

Тому як і в особистих питаннях, так і в питанні рівня емоційної значущості подружніх взаємин, що є ключовим для їх зберігання чи розірвання найкраще прислухатися до своєї душі, до свого внутрішнього голосу, а його почути можна лише в процесі внутрішнього діалогу.

Список використаних джерел:

1. Вчення Томи Аквінського на тлі української історії філософії / А. Баумейстер // Тома Аквінський : Вступ до мислення. Бог, буття, пізнання. — Київ : Дух і літера, 2012. — С. 9-14.
2. Власова О. Психологія розвитку соціальних здібностей особистості в онтогенезі (повний онтогенез) : монографія. Ottawa: AGC, 2019. 377 с.
3. Джонсон С. Психологія кохання! 7 правил, що змінять стосунки на краще. Харків: КСД, 2021. 352 с.
4. Деніжна С. О., Сова М. О. Етика і психологія сімейного життя : навч. пос. Київ: Вид. центр НУБіП України. 2010. 212 с.
5. Кісарчук З. Г., Єрмусевич О. І. Психологічна допомога сім'ї : навч. посіб. Київ: Главник, 2016. 127 с.
6. *Hirsh J. B.; Mar R. A.; Peterson J. B. Psychological Entropy: A Framework for Understanding Uncertainty-related Anxiety* (англ.) // *Psychological Review* : journal. — 2012. — Vol. 119, no. 2. — P. 304—320.

АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ.

Гончарова О. М.,

*здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 053 Психологія*

Маріупольського державного університету, м. Київ

(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри філософії та психології

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія» Палій А.М.)

Початок 2022 року - безповоротний період для України. Нажаль, визначення “травма”, “ПТСР”, “невроз”, “депресія” та інші, стали частиною реального життя кожного українця незалежно від його місця перебування.

Російське відкрите воєнне вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого 2022 року, є чинником інтенсивної травматизації українців та часто веде до розвитку посттравматичного стресового розладу. Подолання травми виступає важким завданням та вимагає величезних сил, наполегливості. [1].

Як би це не було дивно (а може, навпаки, закономірно), але допоки в Україні не сталося трагічних подій на Майдані, допоки не розпочалися військові дії у відповідь на агресію РФ, про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), гострий стресовий розлад (ГСР) знали лише окремі фахівці, що спеціалізувалися на психотерапії психічної травми. Та й то цих фахівців було так мало, що їх можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Що вже й говорити про навчання доказових інтервенцій у разі стресу, як-от: перша психологічна допомога, травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія, EMDR тощо. До цих подій травмаасоційовані розлади та методи роботи з ними виглядали екзотикою, про травму та її наслідки ми знали із книг, і, чесно кажучи, не дуже хотілося про це знати... Брак такого роду знань справді викликає здивування, особливо якщо подивитися на цифри, які з війною не пов'язані, – на прості цифри щоденного життя нашої країни. Так, - за даними Нацполіції, протягом 2019 року зареєстровано 855 умисних убивств, 1178 випадків тяжких тілесних ушкоджень, 1098 розбійних нападів, 6800 пограбувань, 203 випадки торгівлі людьми 1 ; - щодоби протягом 2020 року травмувалася або гинула внаслідок ДТП в середньому 71 особа (26140 осіб за рік) 2 ; - за даними ДСНС України, протягом 2020 року сталося 116 надзвичайних ситуацій ; - виробничого травматизму за 2020 рік зафіксовано 6121 випадок 4 ; - випадків невиробничого травматизму загалом було зареєстровано 1 млн 602 тис. 213 (постраждало 1 609 366 осіб).

Якщо близько 20% стресових ситуацій тягнуть за собою ризик розвитку ПТСР унаслідок переживання травми (усереднені світові дані), і навіть якщо врахувати те, що частина цих травм не мала загрозливого для життя характеру, то щонайменше від 150 000 до 350 000 осіб орієнтовно повинні були б мати симптоми ПТСР лише за 2019 рік, – і це якщо брати до уваги лише цей розлад і не враховувати депресії, тривожні розлади та інші психологічні складнощі, які не потрапляють до категорії розладів, але справляють не менш руйнівний вплив на самопочуття і добробут людини. Те, що сталося в нашій країні, не є насправді

винятковим, адже увага фахівців визначається багато в чому дискурсом. У багатьох країнах тема психічного здоров'я спливала на поверхню після масових криз чи катастроф, і разом із цією темою з'являлися геніальні прозріння, нові підходи до розуміння людської психіки, поглиблювалося наше знання самих себе. І в тому є своя закономірність – адже розлами усталених нарративів є саме тими місцями, де народжуються нові дискурси. Власне, відбувалося посттравматичне зростання у світі психологічної науки та практики – таке ж, яке може відбутися в індивідуальному світі людини... Але про це трохи пізніше... Наразі розлади, пов'язані зі стресом і травмою, добре відомі українським психологам, психіатрам, психотерапевтам, і хоча нам усе ще бракує системного навчання і доброї літератури, ця прогалина поступово заповнюється. Більше того, ми дізнаємося, що дослідження в цій сфері не зупинилися і тривають. Наприклад, якщо ще кілька років тому ми знали, що є надійні докази ефективності лише для ТФ КПТ та EMDR, то зараз розуміємо, що багато методів і підходів так само можуть бути цінними, хоч і не мають ще такої ж великої доказової бази. Наприклад, у США, поки писалася ця передмова, якраз проводилося велике рандомізоване контрольоване дослідження можливостей інтерперсональної терапії у випадку ПТСР (про це – далі в тексті). Разом із тим у разі фокусування на розладах і їх терапії ми ризикуємо: - наклеюючи ярлик «ПТСР», «ГСР», «травматик» і т. ін на кожну людину, яка пережила травму, стигматизувати її; медикалізувати нормальну реакцію психіки на надзвичайні обставини, замість того, щоб нормалізувати її; - не помітити і не підтримати тих позитивних змін, які відбуваються в житті людини, як-от: переосмислення свого місця у світі, більшого цінування життя чи появи почуття вдячності до людей тощо; - втратити віру у здатність психіки зцілюватися за наявності соціальної та психологічної підтримки з боку близьких людей, громади та держави; - взяти на себе завеликий тягар відповідальності за психологічний добробут іншої людини, не володіючи достатніми ресурсами, щоб такий тягар витримати, а відтак – емоційно згоріти. Отож нам просто необхідно брати до уваги інший бік переживання травми – зростання. При цьому слід говорити і досліджувати не лише індивідуальне зростання після травми, а й суспільне, національне посттравматичне зростання! [3].

Поняття “психологічна травма” не має чіткого визначення в сучасній вітчизняній психології. Свого найбільшого поширення це поняття отримало в рамках теорії посттравматичного стресового розладу наприкінці 80-х років у кризовій психології. Історія поняття травми впливає з ранніх праць З. Фрейда та дофрейдівських робіт Ж. М. Шарко та Ж. Брейера. З. Фрейдом було створено першу психоаналітичну теорію травми, в якій це явище розглядалося як глибоко вкорінений у несвідомій сфері афект, що надає патогенний вплив на психіку людини та є підґрунтям невротичних розладів. Джерело травми він вбачав не в зовнішній події, а в самій психіці, у розщепленні Его, до якого приводить травматична тривога, заснована на несвідомих фантазіях. [2].

З огляду на вищезазначене, механізми, інструменти надання допомоги українцям є важливим питанням національного характеру.

Одним з ключових аспектів, пов'язаних з питаннями психологічної допомоги є ПТЗ - посттравматичне зростання.

Посттравматичне зростання – це досвід позитивних змін, що відбуваються з людиною в результаті зіткнення зі складними життєвими кризами [4].

Філософські основи ПТЗ засновані на положенні, що позитивне здоров'я людини вимагає конфронтації з негативним життєвим досвідом. Ранній інтерес до феномену ПТЗ призвів до кількох спроб при визначенні його конструкту. Однією з теоретичних концепцій ПТЗ є концепція зруйнованих припущень, яка визнає, що подія може кинути виклик адаптивним ресурсам і світоглядю особистості (Blanchard, 2013). В. Франкл зазначав, що травма характеризується суб'єктивністю, тому відновлення буде визначатися тим, яке людина надає значення травматичній події (Frankl, 1985) Все ж таки загальноприйнятого визначення поняття ПТЗ не існує. Широко використовується визначення Тедеші та Калхуна (1995), які окреслюють ПТЗ як досвід позитивних змін, що відбуваються з людиною внаслідок боротьби з травмою або зіткнення зі складними життєвими кризами, серйозними травмуючими ситуаціями і подіями. [1].

Посттравматичне зростання – це можливий результат післятравматичної події, що стоїть на іншому полюсі ПТСР. Після травматичної події (наприклад, згвалтування, інцесту, онкології, нападу або участі в бойових діях) цілком нормальним є переживання виснажливих симптомів депресії та тривоги. Однак людина, яка демонструє постстресове зростання, переживає ці негативні стани протягом певного незначного стану, а потім у неї спостерігається покращення самопочуття, причому на вищій рівень, ніж це було до травми [5,6]. Фундатор позитивної психології М. Селігман наголошував, що відновлення до вищого порівняно з дотравматичним рівнем психологічного функціонування є основною ознакою посттравматичного зростання. Замість того, щоб зосередитися на травматичних переживаннях, людина, повертаючись до нормального життя, демонструє психологічну пружність і стійкість. Відповідно травма діє як відправна точка для того, щоб людина стала почуватися краще. М. Селігман наголошував, що травма часто є джерелом розвитку і визначає правильні засоби досягнення психологічного благополуччя [7]. Слід зазначити, що посттравматичне зростання не виключає появи емоційних стресів, особливо на травматичні події, насамперед пов'язані із втратою. Люди можуть переживати дистрес і посттравматичне зростання одночасно.

Для фасилітації посттравматичного зростання М. Селігман запропонував такі кроки [7]:

- зрозуміти свої реакції на травму;
- знизити тривогу;
- використовувати конструктивне саморозкриття;
- створити травматичний наратив (детально описати свої травматичні переживання);
- стати більш відкритим до змін.

У результаті посттравматичного зростання переоцінюється сенс життя, покращуються стосунки з іншими людьми, людина стає більш організованою

та оптимістичнішою. Посттравматичне зростання проявляється різними шляхами: через усвідомлення цінності життя, зміцнення міжособистісних стосунків, підвищення відчуття власної сили, трансформацію життєвих пріоритетів, збагачення духовної та екзистенційної складових життя. Це не просто повернення до попереднього рівня функціонування. Для деяких людей цей процес стає досвідом самовдосконалення, оскільки відбуваються якісні зміни і трансформація особистості. В цьому контексті концепція посттравматичного зростання має суттєві відмінності порівняно з іншими теоріями відновлення після психотравми, які переважно акцентують на набутті особистісної стійкості, осягненні нових смислів, формуванні оптимізму та витривалості. На відміну від психологічної пружності, стійкості, оптимізму та відчуття внутрішньої узгодженості, посттравматичне зростання належить до тих змін, що виходять за межі власне стійкості та витривалості й виявляється у всіх стресових ситуаціях, незалежно від їх травмуючої сили. [6].

Важливо окреслити інструментарій, який стосується теми ПТЗ. Починаючи з 1990-х років було розроблено багато шкал самооцінки. До них відносяться Опитувальник посттравматичного зростання (Posttraumatic Growth Inventory (PTGI; Tedeschi & Calhoun, 1995, 1996), Шкала зростання, пов'язаного зі стресом (The Stress-Related Growth Scale (SRGS; Park et al., 1996), Оновлена шкала зростання, пов'язаного зі стресом (The Revised Stress-Related Growth Scale (RSRGS; Armeli et al., 2001), Опитувальник змін у перспективі С. Джозефа (The Changes in Outlook Questionnaire (CiOQ; Joseph et al., 1993), та Шкала процвітання (Thriving Scale (TS; Abraido-Lanza et al., 1998)). Існують також Шкала сприйняття вигоди (Perceived Benefit Scales (PBS; McMillen & Fisher, 1998), та Опитувальник психологічного благополуччя в контексті посттравматичних змін (The Psychological Well-Being Posttraumatic Changes Questionnaire (PWB-PTCQ; Joseph, et al., 2012)). [1].

Список використаних джерел:

1. Рибак, О. (2022). Поняття посттравматичного зростання в позитивній психології. Психологічний часопис, 8 (4), 69-78. <https://doi.org/10.31108/1.2022.8.4.6>
2. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. – 160 с. – Бібліогр.: с. 149–159.
3. Климчук В. О. Психологія посттравматичного зростання / В. О. Климчук.— Київ: Вид. «КНТ», 2023. — 124 с.
4. Tedeschi R. G. Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence / R. G. Tedeschi, L. G. Calhoun // Psychological Inquiry. – 2004. – Vol. 15. – P. 1–18.
5. Tan S. Resilience and posttraumatic growth: Empirical evidence and clinical applications from a christian perspective / S. Tan // Journal of Psychology and Christianity. – 2013. – Vol. 32 (4). – P. 358–364.
6. Особистість як суб'єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 540 с.
7. Селигман М. Как научиться оптимизму: Измените взгляд на мир и свою жизнь / М. Селигман. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 338 с.

ВПЛИВ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

*Давиденко Н. А.,
магістр спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Задорожна О. М.,
доцент кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти,
УДУ імені Михайла Драгоманова*

Позитивна Я-концепція учнівської молоді відображає ставлення учнів до себе самого і своїх можливостей у навчанні, особистому зростанні та досягненнях. Це означає, що учні мають впевненість у своїх здібностях, вірять у свою здатність досягати успіху та мають позитивне відношення до себе як особистості. Позитивна Я-концепція сприяє мотивації до навчання, підвищує самоповагу та сприяє розвитку особистості учня.

Хоча існує багато різних визначень і форм Я-концепції (Butler, Gasson), які часто більш загально тлумачаться, як відчуття себе (Oyserman), дослідження в галузі освіти переважно зосереджені на академічній Я-концепції (Faber) та шкільній Я-концепції (Bakadorova, Raufelder). У цьому контексті дослідження розглядають вплив академічної або шкільної Я-концепції на розвиток індивідуальних академічних здібностей з різних навчальних дисциплін на різних академічних рівнях. Більш позитивна Я-концепція з окремого предмета пов'язана з кращими навичками, і навпаки (Marsh) [5, с. 3].

У підлітковому віці формування «Я-концепції» пов'язане з процесом аналізу нових знань про себе та власні особливості. Підліток постійно вивчає свої здібності, інтереси, сильні та слабкі сторони, що допомагає йому створити цілісне уявлення про себе. Ця уява про себе важлива для саморегуляції його поведінки, оскільки вона стимулює активність і бажання самовираження. Такий процес допомагає підлітку впевненіше вибирати свої дії та приймати рішення, сприяючи його розвитку та самореалізації. Максимально повно особистість може розкрити свої потенційні можливості тільки в соціальній взаємодії. Для підлітків активний пошук себе у соціокультурному просторі в найбільшому ступені відповідає їхнім соціальним прагненням та індивідуальним потребам, оскільки саме в цьому віці, який співпадає з навчанням у старших класах, загострюється потреба у визначенні меж своїх можливостей, здібностей, гостро відчувається потреба в самоствердженні, самореалізації, визначенні внутрішнього потенціалу. Одним із таких видів просоціальної активності, який можна виокремити в самостійний вид діяльності може стати наукова комунікація, яка є важливою складовою та невід'ємною частиною дослідницької діяльності учнів.

О. Святохо дає наступне визначення дослідницької діяльності учнів: «це специфічний вид діяльності, який використовує навчальне дослідження в якості головного способу досягнення освітнього результату під час вивчення будь якої теми або предмету в різних ланках освіти» [2, с. 6]. Дослідницька діяльність це завжди творчий процес спільної роботи вчителя і учня або колективу учнів, спрямований на вирішення творчих завдань, для яких заздалегідь невідоме рішення. Цей процес супроводжується активною взаємодією всіх учасників і

сприяє формуванню дослідницького стилю мислення та світогляду загалом, і тим самим здійснює істотний вплив на Я-концепцію учня.

Наукова комунікація - це специфічна система взаємодії, спрямована на знаходження, зберігання та поширення наукових знань про світ. У загальному розумінні це «здатність говорити, читати та писати на наукову тематику» [1, с. 60]. Наукова комунікація може здійснюватися через різні канали, засоби та форми спілкування. Вона відображає життєздатність наукової спільноти та ефективність професійного спілкування її учасників. Структура наукових комунікацій включає безпосередні зв'язки (особисті контакти), опосередковані засобами тиражування (публікації в наукових виданнях) та змішані зв'язки (наукові конференції, виставки). Залежно від характеру зв'язків, наукова комунікація може бути офіційною або неофіційною, адресною або безадресною, формальною або неформальною, особистісною або безособовою, безпосередньою або опосередкованою.

Сучасна реальність вимагає від людини навичок швидкого реагування на зміни, гнучкості та здатності адаптуватися до нових умов. Це особливо стосується використання сучасних засобів комунікації, які вже не є розкішшю, а стали необхідністю для функціонування у суспільстві. Швидкий розвиток інформаційно-технологічної сфери змушує обирати найбільш ефективні засоби комунікації, а це особливо відчувається в дослідницькій діяльності та науковій комунікації, яка супроводжує цю діяльність. Саме розвиток вмінь використовувати передові технології для швидкого та ефективного обміну інформацією, застосовувати набуті здобутки у навчальній та дослідницькій діяльності і здійснює, на нашу думку, той позитивний вплив на формування навичок у молоді зберігати, розширювати та демонструвати свої надбання.

Таким чином, створення ситуацій, в яких учні можуть розвивати позитивні, хоча й рефлексивні переконання щодо своєї Я-концепції, також сприяє підтримці академічної успішності. Обидва ці фактори, на думку вчених, є взаємозалежними та позитивними [3]. Підлітки з позитивною Я-концепцією більш схильні демонструвати поведінку, яка сприяє академічному успіху, а академічний успіх, якого вони досягають, підтверджує їхню позитивну Я-концепцію [4].

Сьогодні питання наукової комунікації набуває нового значення у зв'язку з інтенсивним розвитком суспільства у всіх сферах. Особливо суттєво це позначається на процесі комунікації та взаємодії між комунікантами. Взаємозв'язок між Я-концепцією та науковою комунікацією полягає у впливі самовизначення та самоідентифікації особистості на процес передачі і отримання наукової інформації. Я-концепція визначає, як учень сприймає себе, свої здібності та потенціал, а також впливає на спосіб спілкування та взаємодії з іншими. Позитивна Я-концепція дозволяє бути більш впевненим в собі під час взаємодії у науковому середовищі, включаючи комунікацію з однолітками та вчителями, в процесі ведення дискусій та виступів на конференціях, написання наукових текстів. І навпаки, успішна наукова комунікація може сприяти підвищенню самооцінки та підтримці позитивної Я-концепції особистості. Таким чином, позитивна взаємодія між цими двома аспектами

сприяє розвитку наукового світогляду та досягненню успіху як у науковій так і навчальній діяльності.

Список використаних джерел:

1. Павлюк Р., Когут І. *Засоби наукової комунікації у формуванні дослідницької компетентності майбутнього психолога*. The pedagogical process: theory and practice (series: pedagogy), № 3-4 (66-67), 2019. С. 59-66.
2. Святохо О. А. Дослідницька діяльність як засіб реалізації особистісного потенціалу старших підлітків : навчально-методичних посібник. Київ : ТОВ «СТІШПРИНТ», 2013. 95 с.
3. Arens A. K., Marsh H. W., Pekrun R., Lichtenfeld S., Murayama K., vom Hofe R. *Math self-concept, grades, and achievement test scores: Long-term reciprocal effects across five waves and three achievement tracks*. Perspectives on Psychological Science, 1, 2016. 133–163.
4. Hoferichter F., Latsch A., Lazarides R., Raufelder, D. *The big-fish-little-pond effect on the four facets of academic self-concept*. Frontiers in Psychology, 9(1247), 2018. 1–11.
5. Roth Tamara, Conradty Catherine, Bogner Franz X. *The relevance of school self-concept and creativity for CLIL outreach learning*. Studies in Educational Evaluation, 73. 2022. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X2200030X>. (дата звернення 06 квітня 2024).

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВІЙСЬКОВИХ, ЯКІ ЗВІЛЬНИЛИСЯ З ПОЛОНУ.

Ищенко О.С.,

*здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія
Маріупольського державного університету, м. Київ
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Палій А.М.)*

24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, вона розв'язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Ця війна понівечила життя мільйонів людей. Але Україна встояла, залучилася підтримкою Заходу і прагне звільнити всю свою територію, яка на сьогодні перебуває під тимчасовою окупацією військ РФ та звільнити усіх наших військових, що перебувають в полоні ворога.

Окрему групу військовослужбовців – учасників бойових дій становлять ті особи, які перебували в полоні, отримали серйозні фізичні травми або інвалідність внаслідок цього. Наслідки полону негативно впливають на їхній загальний психічний стан. В більшості випадків полон стає навіть більш серйозним випробуванням для психіки, ніж участь у військових діях. Враховуючи особливий характер відомостей про факти тортур у полоні й про ті психологічні травми, через які страждають люди, що їх отримали, в тому числі й спустошуюче почуття власної безпорадності, психолог, який веде психологічний супровід полоненого має бути знайомим зі Стамбульським протоколом – Керівництвом з ефективного розслідування та документування тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведінки та покарання [1] та мати відповідний рівень профільної підготовки, а також повинен пройти попередню підготовку по роботі з особами, які отримали

психологічні травми, зокрема, травми внаслідок тортур. Йому мають бути відомі умови утримання у в'язницях та місцях ізоляції, катувальних камерах, методи тортур, що застосовуються в тому регіоні де утримувався військовополонений, а також характерні наслідки тортур.

Індивідуальна психотерапевтична робота з людиною, яка пережила полон, і з членами її родини проводиться, якщо вони виявляють бажання. Тривалість роботи з постраждалим та членами його родини може бути різною. В практиці фахівців вона варіюється від місяця до двох років. Одна з головних цілей тортур полягає в доведенні людини до стану граничної безпорадності та душевного страждання, які можуть призвести до порушення когнітивних, емоційних та поведінкових функцій. Розповідь про тортури, яких зазнала людина, може змусити її як би знову пережити те, що трапилося, посиливши завдану їй психологічну травму. Вислуховування подробиць тортур може викликати вторинні травматичні симптоми і в консультантів, тому їм рекомендується обговорювати свої враження один із одним, дотримуючись при цьому вимог професійної етики щодо збереження конфіденційності[2].

Катування, особливо сексуального характеру, є суто інтимним питанням, і розмова про них може відбутися лише під час повторного відвідування, а то й пізніше. Не можна змушувати людей розповідати про будь-яку форму тортур, якщо їм незручно говорити про це. Для осіб, які пережили тортури, розповідь про конкретні подробиці тортури може виявитися важкою з низки важливих причин.

До найбільш поширених психологічних симптомів, що виникають звільнених з полону, належать: депресивні реакції, тривога, безсоння, нічні кошмари, ретроспекції та послаблення пам'яті.

З.Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, пояснюють, що основними психіатричними розладами, що пов'язані з тортуррами, є ПТСР та глибока депресія. Душевний біль, що викликається всім, що символізує перенесену травму або нагадує про неї, часто виявляється у вигляді недовіри та страху перед особами, які наділені владою, зокрема перед психологами та лікарями. Для встановлення порозуміння з жертвами тортур, які нещодавно зазнали сексуального насильства, потрібна спеціальна психологічна підготовка та належна психологічна підтримка. Слід уникати будь-яких дій, які могли б посилити психічну травму, що завдана особі, яка пережила тортури[3; 4].

Поширені психологічні реакції:

- Повторне переживання травми
- Уникнення та емоційна загальмованість
- Перезбудження
- Симптоми депресії
- Порушена самооцінка та обмежена перспектива
- Дисоціація, деперсоналізація та нетипова поведінка
- Соматичні симптоми
- Сексуальні розлади
- Психоз
- Зловживання алкоголем і наркотиками
- Нейропсихологічний розлад.

Діагностична класифікація:

а) Депресивні розлади:

- 1) пригнічений настрій;
- 2) помітне зниження інтересу чи здатності отримувати задоволення в усіх чи майже в усіх життєвих проявах;
- 3) втрата ваги чи зміна апетиту;
- 4) безсоння чи надмірна сонливість;
- 5) психомоторне збудження або загальмованість;
- 6) втома чи занепад сил;
- 7) відчуття нікчемності або надмірної чи безпричинної провини;
- 8) зниження здатності думати чи зосередитися;
- 9) нав'язливі думки про смерть або самогубство.

Для того, щоб можна було встановити такий діагноз, ці симптоми повинні викликати серйозне нездужання або бути перешкодою для соціальної чи професійної діяльності, не бути пов'язаними з будь-яким фізіологічним розладом і не пояснюватись якимось іншим діагнозом.

б) Посттравматичний стресовий розлад.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), як пояснює Горбунова В. В., Климчук В. О. – це діагноз, який найчастіше асоціюється з психологічними наслідками тортур. Визначення ПТСР багато в чому ґрунтується на наявності розладів пам'яті, що спричинені отриманою травмою, наприклад, нав'язливих спогадів, нічних кошмарів та нездатності згадати важливі аспекти травми. Людина може виявитися не в змозі точно згадати конкретні деталі подій, що пов'язані з тортурами, але бути здатною згадати основні моменти пережитих тортур.

в) Стійка зміна особистості.

Діагноз стійкої зміни особистості слід ставити лише в тих випадках, коли є докази певної, істотної та стійкої зміни системи сприйняття, реагування або судження даної людини про навколишній світ і про саму себе, що пов'язано з негнучкою й не здатною до адаптації поведінкою, яка не спостерігалася до травми. Цей діагноз виключає зміни, які є наслідком іншого психічного розладу або є залишковим симптомом будь-якого психічного розладу, який мав місце раніше, а також зміни особистості та поведінки внаслідок хвороби, порушення нормальної діяльності або ушкодження головного мозку.

г) Зловживання алкоголем та наркотиками

О. О. Сердюк, В. В. Чугунова відзначають, що в осіб, які пережили тортури, часто в якості вторинного прояву розвивається зловживання алкоголем і наркотиками для того, щоб придушити хворобливі спогади, впоратися з неприємними емоціями та вгамувати тривогу. Хоча в систематичних дослідженнях рідко порушується питання про зловживання алкоголем і наркотиками з боку жертв тортур. До підвищеного ризику зловживання алкоголем і наркотичними речовинами схильні колишні військовополонені, які страждають від ПТСР. Часто зустрічається поєднання ПТСР зі зловживанням алкоголем і наркотиками і серед ветеранів війни [6; 7].

Грибок А. О. пояснює, що потреби військових, які пережили полон, можуть бути різні, але важливо, надаючи допомогу, дотримуватися принципу

комплексності. Спочатку необхідно оцінити ситуацію, в якій перебуває людина, а також визначити її потреби. Оцінювати потреби необхідно разом із колишнім військовополоненим, який має бути залучений до вибору форми допомоги. Якщо в нього є сім'я, необхідно також уточнити потреби членів родини (вони також психологічно травмовані і потребують підтримки). Сім'я для того, хто пережив полон, може бути не тільки підтримкою, але й подразником, що зв'яже його з минулим, із тим, що він намагається забути. Дуже часто після полону в сімейних стосунках виникають проблеми і непорозуміння. Завдання того, хто надаватиме підтримку колишньому військовополоненому, – інформувати людину про її права і можливості, бути поруч, але не приймати рішення за неї.

Психологам, які займаються наданням допомоги жертвам тортур, рекомендується обов'язково враховувати механізм «зустрічного» перенесення афекту та, за можливості, забезпечити контроль і консультації з боку того чи іншого колеги [5].

Список використаних джерел:

1. Стамбульський протокол. Посібник з питань ефективного розслідування і документування фактів катувань та іншого жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Нью-Йорк і Женева : Видання Організації Об'єднаних Націй, 2004. 137 с. URL: <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-06/Istanbul%20Protoco%20in%20Ukrainian.pdf> (дата звернення: 02.11.2022).
2. Череповська Н. І. Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їхніх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО. Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 берез. 2016 р. Київ, 2016. 248 с.
3. Основи психологічного консультування (лекційний курс) : навч.-метод. посіб. / уклад. Б. А. Якимчук, І. П. Якимчук. Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. 204 с.
4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. / Гридковець Л. та ін. ; за заг. ред. Л. Гридковець. Том 3. Київ, 2018. 236 с. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/430841.pdf> (дата звернення: 22.10.2022).
5. Особливості стосунків «психотерапевт – клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі : монографія / З. Г. Кісарчук та ін. ; за ред. З. Г. Кісарчук. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2017. С. 225.
6. Beebe G. W. Follow-up studies of World War II and Korean war prisoners: II. Morbidity, disability and maladjustments. *American Journal of Epidemiology*. vol. 101 (1975), pp. 400–422.
7. Dadfar A. (1994). The Afghans: Bearing the scars of a forgotten war. In A. J. Marsella, T. Bornemann, S. Ekblad, & J. Orley (Eds.), *Amidst peril and pain: The mental health and well-being of the world's refugees*. American Psychological Association. pp. 125–139. URL: <https://doi.org/10.1037/10147-006> (дата звернення: 14.10.2022).

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДО ІНОЗЕМНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ковтун Є. В.

студентка вищої освіти

другого (магістерського) рівня спеціальності «Психологія»

Маріупольського державного університету

*(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Палій А.М.)*

У зв'язку з війною в Україні, багато сімей змушені були шукати притулок за кордоном, зокрема в країнах Європейського союзу. Для дітей, які переїжджають до іншої країни, процес адаптації до нового освітнього середовища може бути надзвичайно важливим та складним.

Дослідження Грейс Чоу, професора антропології, показали, що адаптація дітей до нового культурного середовища може бути багатогранною. Часто ця адаптація відбувається шляхом переосмислення ідентичності, пошуку нових ролей та способів взаємодії з іншими. Йонатан Лі Вохл, дослідник з соціології, вказує на важливість розуміння культурних різниць для успішної адаптації дітей. Він стверджує, що діти, які вміють адаптуватися та приймати інші культурні норми, мають більше шансів на успіх у новому середовищі. Дослідження Марії Родрігес, психолога з досвідом роботи з дітьми-іммігрантами, підкреслюють важливість підтримки з боку батьків та шкільної спільноти у процесі адаптації. Вона наголошує на важливості створення сприятливого середовища, де діти можуть відчувати себе безпечно та підтримано. Ліліінг Лу, експерт з психології розвитку, вказує на важливість індивідуалізованого підходу до кожної дитини в процесі адаптації. Вона стверджує, що успішна адаптація в інше середовище часто залежить від здатності батьків та педагогів розуміти та враховувати потреби кожної конкретної дитини. [2]

Основні чинники, що впливають на процес адаптації українських дітей до нового соціокультурного і соціопедагогічного середовища, можна поділити на індивідуальні та групові. До індивідуальних відносимо:

1. Індивідуальні характеристики - демографічні та особистісні- (вік, стать, соціальне походження, освіта).

2. Обставини життєвого досвіду індивіда – готовність учнів до змін – мотиви учнів, можуть бути орієнтовані на ознайомлення з історією, культурою, системою освіти, можливості отримання там вищої освіти, або спрямовані на розширення кола спілкування та інтеграцію до нової спільноти.

Успішній адаптації українських школярів до нового соціокультурного і соціопедагогічного середовища сприятимуть уявлення викладачів про індивідуальні та особистісні особливості учнів та їх врахування у процесі взаємодії. У науковій літературі виокремлюють різні види адаптації: соціальну, фізіологічну, психологічну, психічну, психолого-педагогічну, соціокультурну тощо. [4]

Школяр, потрапивши в нову сферу життєдіяльності, адаптується до неї, набуваючи ті риси особистості, поведінки, характеру, які дозволяють йому досягати потрібного результату діяльності. Одночасно школяр може впливати на нове середовище життєдіяльності, являючись творцем нових відносин, нових соціальних форм буття. Практично йому необхідно не тільки адаптуватися до середовища своєї життєдіяльності, але й змінювати його, пристосовувати до себе і своїх потреб. Таким чином, адаптація – це не тільки пристосування людини до середовища життєдіяльності, але й присосування цього середовища до своєї успішної діяльності та життя.

Слід зазначити, що об'єктивна необхідність в адаптації спонукає особистість активно виробляти якості, необхідні для даної сфери життєдіяльності. У цьому випадку особистість не тільки об'єкт, але й суб'єкт адаптаційного процесу. Якщо група викладачів зацікавлена у прискоренні адаптації школярів, вона виступає суб'єктом цього процесу. Таким чином, у реальному житті об'єкт та суб'єкт адаптації можуть перетворюватись один в одного.

Рівень адаптації до навчально-виховного процесу визначається комплексом критеріїв, основними з яких є успішність, інтерес до вивчених предметів, спрямованість на майбутню професію, ставлення до занять, сформоване вміння працювати без контролю. Існує три групи причин, що зумовлюють адаптацію учнів до навчального середовища: об'єктивні, об'єктивно-суб'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні не залежать від учня, а зумовлені навчальною діяльністю освітнього закладу та умовами проживання далеко від сім'ї та батьківщини (нові форми навчання, нетрадиційні форми контролю знань, обов'язкове відвідування занять, великий обсяг самостійної роботи, нові житлові умови, новий колектив, організація харчування тощо). Об'єктивно-суб'єктивними причинами виступають: недостатнє знання предметів середньої школи, слабкі навички самостійної роботи, невміння організувати себе, відсутність системного контролю, наприклад, з боку батьків. Суб'єктивні причини – це пропуски занять, невміння долати труднощі, що виникають, слабкість характеру, встидливість тощо. Ці причини залежать безпосередньо від учня.

Для кращої адаптації українських дітей до навчання в Європі, дослідники рекомендують ряд стратегій та підходів, які можуть бути корисними. Дослідження Марії Хейманн підкреслюють важливість розвитку мовних навичок для успішної адаптації дітей до нового навчального середовища. Підтримка в освітньому закладі та додаткові заняття з мови можуть бути корисними для дітей, щоб швидше освоїти нову мову. Джон Холл вважає, що програми, спрямовані на підвищення міжкультурної свідомості та розуміння, можуть сприяти легшій адаптації дітей до іншої культурної середовища. Підвищення усвідомленості культурних різниць і навчання толерантності можуть зменшити культурний шок та конфлікти. Робота Рейчел Елліс підкреслює важливість психологічної підтримки для дітей, що адаптуються до нової культурної та навчальної середовища. Психологічні консультації та підтримка від учителів та шкільних психологів можуть допомогти дітям подолати стрес та пристосуватися до нових умов.

Загалом, погляди дослідників на психологічну адаптацію дітей в інших країнах підкреслюють важливість індивідуалізованого підходу до кожної дитини. Адаптація українських дітей до іноземного освітнього середовища вимагає комплексного підходу та підтримки з боку сім'ї, школи та громадських організацій. Лише завдяки спільним зусиллям можна забезпечити дітям безпеку, комфорт та успішну адаптацію до нових умов навчання та життя.

Список використаних джерел:

1. Воробець А. Сутність структура та механізми процесу соціальної адаптації // *Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства*: Зб. наук. праць: у 2 т. – Т. 2. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2006. С. 300-305
2. Лютак О.З. Соціально-культурна адаптація як предмет наукового аналізу // *Збірник наукових праць: філософія, соціологія психологія*. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч. 1. С. 47– 53.
3. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): *Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка*. – К.: Довіра, 1998. 912 с.
4. Шльонська О.О. Розгляд поняття «адаптація» з погляду системного підходу// *О.О.Шльонська // Актуальні проблеми психології*. Том III. : Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; - Видавець Лисенко М.М., 2013. – Вип. 9

ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ У ЖІНОК В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Кравчук І.В.

*здобувач вищої освіти
другого (магістерського) рівня
спеціальності 053 Психологія*

*Маріупольського державного університету м. Київ
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія») Палій А.М.)*

Повномаштабна війна, яка охопила всі території нашої України принесла свої корективи в наше повсякденне життя. Воно змінилося вже назавжди. Населення зазнало різного впливу на своє життя. Війна суттєво змінила роль жінки у сім'ї. Тяжкі часи, які ми переживаємо зараз впливають на психоемоційний, психологічний, фізичний, фінансовий та інші стани. Війна, безперечно, змінила та розширила функціонал усіх без винятку жінок та збільшила навантаження на них. Кожна людина, кожна жінка, справляється із викликами життя по-різному. Це включає в себе різне сприйняття ситуації, емоційний стан людини, а також її поведінку. Цим ми завдячуємо такому поняттю як стресостійкість або резильєнтність, як найпоширеніший результат травмуючої події.

Отже, типовим прикладом визначення резильєнтності є визначення Ф. Лозеля: резильєнтність — це здатність людини або соціальної системи вибудувати нормальне, повноцінне життя в складних умовах. [1].

Особливо актуальною проблема резильєнтності постала в ситуації, коли більшість людей не має досвіду переживання трагедії війни, що принесла на нашу землю страждання (тривоги, смерть, каліцтва) та втрати перспективи життя для багатьох людей. Саме тому перед психологами та соціальними працівниками поставлено важливе завдання – вивчення умов збереження психологічної стабільності та резильєнтності дітей, дорослих та суспільства загалом. [2].

Резильєнтність — це процес і результат успішної адаптації до важких обставин або викликів життєвого досвіду, особливо через розумову, емоційну та поведінкову гнучкість і адаптацію до зовнішніх і внутрішніх вимог. [3]

D. Hellerstein, концептуалізуючи цей феномен, виокремлює дві його основні складові — фізичну резильєнтність як показник стресостійкості й толерантності та психологічну резильєнтність, що містить у собі розвиток та підтримку соціальних контактів, використання соціальної підтримки, віднайдення смислів у важких подіях або ситуаціях, підвищення освітнього рівня та опанування різних психотехнологій, що допомагають розвитку та долаючі негативних наслідків після стресу [4]. Коли ми очікуємо, що люди в умовах збройного конфлікту зазнавши стресу адаптуються та відновляться — це означає, що більшість з них підпадають під категорію резильєнтних. Бути резильєнтним означає відчувати, що у нас є вибір навіть маленький, який здатен зробити частинку нашого життя легшим, кращим та значущим. [5]

Низка важливих відомих досліджень підтверджують, що не зважаючи на неймовірні труднощі і негаразди, виклики долі, більшість із нас є резильєнтними.

Фактори резильєнтності:

- соціальна підтримка
- повернення до звичайного життя, до щоденних значущих дій
- психологічна гнучкість та адаптивність
- активний копінг
- позитивне мислення та саморефлексія
- самоставлення та самопроекування
- оптимізм • фізичне здоров'я
- практика позитивних емоцій

Ключовим моментом є те, що щоденний розпорядок після психологічної травми, або під час її дії може бути іншим. Зазвичай він змінюється. Під час воєнних дій розпорядок дня ймовірно буде зовсім інший ніж до війни.

Ми хочемо, щоб люди уникали речей, які є небезпечними з огляду на постійну нестабільність та загрозу, а також хочемо переконатись, що люди не уникають речей, які не є насправді небезпечними, а нагадують про минулі травмуючі події. Резильєнтність — це біо-психо-соціальне явище, яке охоплює особистісні, міжособистісні та суспільні переживання і є природнім результатом різних процесів розвитку протягом певного часу.

Резильєнтність відіграє важливу роль у здатності та формуванні посттравматичного стресового зростання особистості.[1] Це може включати необхідність знайти збалансовані шляхи розгляду поточних несприятливих обставин. Та вміння бачити перспективи. Врахування сильних сторін та вивчення уроків. Загалом усі визначення резильєнтності вказують на здатність особистості відновлюватися після несприятливих подій у житті. При цьому багато дослідників визначають резильєнтність як певну характеристику особистості, яка притаманна тій або іншій людині.[1] Інші дослідники розглядають резильєнтність як динамічний процес, якій змінюється («змінний процес») Науковці, що є прихильниками саме цього підходу до визначення резильєнтності, зазначають, що динамічний процес складається з:

- контакту з несприятливими подіями чи факторами ризику;
- активації захисних факторів і їхньою взаємодією з факторами уразливості;
- в результаті створення резильєнтності або ні (вихід до патологічного реагування психіки).

Як зазначає К. Bolton, для того, щоб людина вважалася резильєнтною, вона має після контакту з несприятливими подіями демонструвати позитивну адаптацію в певних сферах своєї життєдіяльності, тобто мати подальший здоровий психологічний розвиток[1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив виявити, що сучасні науковці здійснили багато наукових розвідок з зазначеної проблематики, але більшість з них це надбання закордонних фахівців. А. Master, К. Connor, J. Davidson, R.Newman, G. Richardson теоретично та емпірично досліджували концепції резильєнтності. S. Southwick, D. Charney напрацювали значну емпіричну базу досліджень резильєнтності та створили моделі резильєнтності з детальним описом їх застосування. К. Bolton розробив процесуальну модель резильєнтності. А. Master створив багатовимірну модель резильєнтності. E. Miller-Karas впровадив модель соціальної резильєнтності. [6]

Щодо вітчизняних дослідників, то Д. Леонтьєв розробив багаторівневу модель взаємодії з несприятливими обставинами. Інші В.Чудновський, В.Маришук, Б. Вяткін досліджували стійкість особистості. С. Кобейса, С.Мадді, С. Ках, Д. Хомаба-Мадді, Д. Кутелія, Т. Наливайко вивчали життєстійкість особистості.[6] Слід зазначити, що поки ми всі живемо в умовах збройного конфлікту, то наша резильєнтність буде зі злетами та падіннями. Характерною рисою є те, що нам доведеться постійно адаптуватись та вносити зміни, щоб залишатися в безпеці та продовжувати нормально функціонувати завдяки цій адаптації.

Список використаних джерел:

1. Лазос Г. П. Резильєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень / Г. П. Лазос // Актуальні проблеми психології. Том 3.: Консультативна психологія і психотерапія. Вип. 14. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; – Вінниця, ФОП Рогольська І. О., 2018. – Вип. 14. – С. 26 – 64.

2. Байкалова Н. Як психологічно допомогти собі та іншим під час війни. URL: <https://www.work.ua/articles/expert-opinion/2862/> (дата звернення: 11.01.23)

3. Американська психологічна асоціація (АПА). Психологічний вісник 2023р

4. Helderstein D. How I can become resilient // Heal Your Brain. Електронний ресурс. – <http://www.psychologytoday.com/blog/heal-your-brain>. – Назва з екрану

5. Офіційний канал Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»

6. Медянова О., Дворніченко Л., Любіна Л., Шкраб'юк В., Кононенко О. Психологічна резильєнтність особистості в умовах війни. Журнал «Перспективи та інновації науки». Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2023. № 10(28). С. 601–611. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-10\(28\)-601-611](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-10(28)-601-611) (дата звернення: 20.06.2023)

КОПІНГ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Кунакова О.М.,

*здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 053 психологія*

*Маріупольського державного університету, м. Київ
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,*

доцент кафедри філософії та психології

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Палій А.М.)*

Найбільш цікавою та корисною здатністю нашої психіки є можливість адаптуватися до зовнішніх умов — регулювати думки і поведінку у відповідь на зовнішні вимоги таким чином, аби бути ефективним і не виснажуватися.

Очевидний приклад нашого сьогодення — те, як ми пристосовуємося до звуків сирени-тривоги та ймовірності обстрілів ракетами різних калібрів, тощо під час звуку сирени-тривоги або у впродовж дії самої тривоги. Це зовнішній фактор, на який ми не впливаємо, але кожен з нас знайшов способи як жити, працювати, виконувати життєві потреби та навіть добиратися до місця призначення, коли міський транспорт завмирає, а добратися потрібно і вчасно.

Новий "стиль життя" вже менше виснажує, ніж на початку, легше нам і емоційно. Ми адаптувалися.

В умовах сильного стресу людина адаптується за допомогою двох механізмів психіки:

- психологічні захисти — неусвідомлене усунення фактів, з якими психіці складно впоратися;

- копінг-стратегії — переважно свідомі способи реагування, які допомагають усунути наслідки стресу.

Перший механізм — захисти — може виручити людину на стадії шоку. Якщо психіка взагалі не готова до якоїсь кризи, то неусвідомлені захисні реакції трошечки «підлаштовують» реальність, роблять її психологічно комфортнішою. Людина починає заперечувати наявність проблеми, витіснити її зі свідомості, регресувати до дитячої поведінки, переводити фокус уваги на інших і їх проблеми, намагатися знайти якісь раціональні доводи в ситуації, сублімувати негативні емоції тощо. Психіка так реагує, щоб захистити особистість від травматичного досвіду тут та зараз. І в цьому немає нічого поганого, якщо це тимчасова історія. Якщо ж людина продовжує жити в цій

викривленій реальності, вона не зможе приймати усвідомлені рішення. В умовах війни це не дуже гарна історія.

На допомогу можуть прийти копінги — усвідомлені механізми адаптації до стресових умов. Це така собі аптечка для стабілізації психіки. Тільки от набір ліків у кожного буде свій.

Поняття об'єднує когнітивні, емоційні та поведінкові стратегії, які використовуються, щоб впоратися із запитамі буденного життя. У психології *копінг* можна розуміти як розширення (збільшення) свідомого зусилля задля вирішення особистих та міжособистих проблем і намагання опанувати, мінімізувати або переносити стрес чи конфлікт. Ефективність копінгових зусиль (копінгу) залежить від типу стресу і/або конфлікту, індивідуальних особливостей кожної окремої людини та обставин.

З англійської мови *coping* перекладається як «долати». Поняття було введене директором Ізраїльського Центру попередження стресу, професором Мулі Лахадом. Копінгами. Професор назвав когнітивні, емоційні та поведінкові стратегії, які людина усвідомлено використовує, щоб впоратися зі стресом чи конфліктом.

Після багаторічної роботи з людьми, які жили в умовах постійного стресу, Мулі Лахад помітив, що тільки 20% з них мали симптоми посттравматичного стресового розладу, інші ж якимось чином долали психологічну травму. На базі цих досліджень вчений створив модель «зустрічі людини зі світом» — BASIC Ph. Фактично, ця модель складалася з ефективних стратегій віднаходження внутрішньої стабільності, які допомагали не просто переживати кризу, а ставати при цьому більш зрілою особистістю.

Основна ідея моделі BASIC Ph — у кожного з нас є свої інструменти подолання стресу, і їх можна розділити на шість категорій:

B — Belief & Values

Віра в Бога чи в себе, життєві цінності, переконання, традиції, філософія, приналежність до спільноти. Оце саме «Заради чого це все?», «На що я опираюся?», «У що я вірю?», «Хто я?».

A — Affect

Вираження своїх емоцій та почуттів. Хтось це робить письмово, хтось їде в ліс та кричить, хтось йде бити грушу. При цьому варто навчитися розпізнавати свої емоції та усвідомлювати, як вони впливають на тебе самого і на інших людей.

S — Socialization

Підтримка родичів, коханих, друзів, колег, психолога, соціуму загалом. Людина відновлюється, йдучи в контакт. До цього можуть відноситися навіть дописи в соцмережі. Тут треба розуміти, що для тебе буде підтримкою — звичайний лайк, розмова, обійми, допомога?

I — Imagination

Творче самовираження, уява, креативність, занурення у мрії чи в спогади. Сюди ж можна додати читання гарних книжок, перегляд улюблених фільмів, гру в комп'ютерні ігри чи похід на стендап. Все, що стимулює уяву та розвиває нестандартне мислення.

C — Cognition

Розум, пізнання, навчання, рефлексія, раціоналізація в гарному сенсі. Ці копінги засновані на бажанні розв'язати проблему, розібратися в причинах та наслідках, сформувати більш ефективний спосіб реагування на майбутнє. Головне — спиратися на перевірені факти, а не на припущення.

Ph — Physical

Різноманітна фізична активність та тілесні практики. Це може бути спорт, прогулянка, йога, дихальні вправи, масаж тощо. Також ця категорія включає турботу про тіло: достатній сон, правильне харчування, фізичний комфорт, регулярний відпочинок тощо.

Конструктивні та деструктивні копінг-стратегії

Кожен з нас має свій набір «улюблених» копінгів. Хтось шукає рішення, хтось поринає у світ відеоігор, а хтось — йде в похід, щоб помедитувати на вершині гори. Це нормально.

Але важливо усвідомлювати, що копінги можуть бути:

- конструктивними — допомагають людині адаптуватися до поточної стресової ситуації та подібних ситуацій у майбутньому;
- деструктивними — «знімають» стрес на короткий час, при цьому негативно впливають на організм чи на обставини в цілому, можуть навіть збільшити стрес в майбутньому.

До деструктивних відноситься вживання алкоголю та психоактивних речовин, «заїдання» проблем, занадто агресивні прояви щодо інших людей, фанатизм, втеча від реальності у видуманий світ тощо. Тобто, це може бути копінг з будь-якої категорії. Просто людина не розуміє межі адекватності у його застосуванні, не має міри.

Конструктивні копінги завжди пов'язані з більш-менш усвідомленими діями. Це можуть бути поведінкові чи когнітивні стратегії, або спеціальні техніки для зменшення емоційної напруги.

В сьогоденних реаліях життя кожен сам оцінює свій стан та обирає яким чином збалансувати свій психологічний стан та які методи, методики самозахисту використовувати для стабілізації внутрішніх станів.

Список використаних джерел:

1. Карамушка Л. М., Снігур Ю. С. Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення для психологічного здоров'я особистості та організації Актуальні проблеми психології. Том I. Випуск 55. – С.23-30
2. Бушуєва Т. В., Отіч Д. Д. Змістові особливості я-концепції як копінгресурсу стратегій копінг-поведінки студентів – Психологів, Серія 12. Психологічні науки Випуск '37(61), 2012, С.312-317
3. Діденко Г. О., Шебанова Г. О. Копінг–поведінка у сучасних психологічних дослідженнях. Проблеми сучасної психології. 2018. Вип. 39. 368-379 с.
4. Ігумнова О. Б. Дослідження копінг-стратегій осіб у складних життєвих обставинах / О. Б. Ігумнова // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – № 1, т. 2. – С. 28- 33.
5. Дем'яненко Б. Т. Механізми психологічного захисту та копінг-стратегії в теорії і практиці корекційної та психотерапевтичної. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2013. Вип. 24. 282-288 с.

ПРОБЛЕМА БАТЬКІВСЬКОЇ ПРИВ'ЯЗАНОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Лимаренко А.С.,

студентка спеціальності «Психологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «Одеська юридична академія»

*(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії та психології*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» Палій А.М.)*

Прив'язаність – це емоційний зв'язок, який утворюється між немовлям і батьками, і це засіб, за допомогою якого безпорадний малюк задовольняє свої основні потреби.

Існують кілька типів стилів батьківської прив'язаності, які досліджуються у науковій літературі:

1. Батьківська прив'язаність до дитини: Цей стиль характеризується теплими, сприйнятливими та підтримуючими відносинами батьків до дитини. Вони створюють безпечне середовище, що сприяє розвитку дитини.
2. Уникання батьківської прив'язаності: Батьки, які мають цей стиль, можуть бути відстороненими або відмовлятися виражати свої почуття до дитини. Це може призвести до відчуття відстані та відчуття відсутності емоційної підтримки.
3. Очікування батьківської прив'язаності: Батьки з цим стилем можуть мати високі очікування від дитини, що може призвести до перевтоми та стресу в них.
4. Конфліктність батьківської прив'язаності: Цей стиль включає в себе конфліктні відносини між батьками та дитиною, де виникають конфлікти та непорозуміння.

Дослідження стилів батьківської прив'язаності дозволяє краще розуміти, як вони впливають на розвиток дитини та її психологічне благополуччя.

Дослідження в області психології дитинства підтверджують важливість взаємозв'язку між стилями батьківської прив'язаності та розвитком емпатії, що може мати значний вплив на подальший розвиток психосоціальної функції у розвитку дітей.

Це дійсно важливий аспект дослідження в психології дитинства. Емпатія, здатність розуміти та співчувати іншим, грає ключову роль у соціальному та емоційному розвитку дитини. Дослідження показують, що стилі батьківської прив'язаності можуть впливати на формування емпатії у дітей. Наприклад, діти, які виростають у сприйнятливих та підтримуючих сім'ях, зазвичай виявляють більшу емпатію та здатність співчуття до інших. На відміну від цього, діти, які досвідчують відсутності емоційної підтримки або конфліктні відносини з батьками, можуть мати менш розвинену емпатію. Такий взаємозв'язок між стилями батьківської прив'язаності та емпатією може мати довгостроковий вплив на психосоціальний розвиток дітей, впливаючи на їхні відносини з іншими людьми та загальне благополуччя.

Існує чотири основні види прив'язаності: безпечна, амбівалентна, уникаюча і тривожно-уникаюча.

Безпечна прив'язаність

У людей з безпечним стилем прив'язаності були батьки, на яких, одним словом, можна було покластися.

Ставши дорослими, вони не бояться відмови або близькості у своїх стосунках.

Вони відчувають себе комфортно, зближуючись з іншими, і вірять, що, якщо їхня кохана людина або найкращий друг скаже, що нікуди не зникне, то так і буде.

Це не ті люди, які "випадково" читатимуть повідомлення на телефоні свого партнера.

Люди з безпечним стилем прив'язаності зазвичай мають чесні, відкриті і рівноправні стосунки, в яких можуть рости і розвиватися разом.

Водночас не варто плутати безпеку з досконалістю. Люди з безпечним стилем прив'язаності також переживають конфлікти і погані дні, як і будь-яка інша пара.

Проте вони ефективно спілкуються і вирішують проблеми, а не атакують один одного.

Амбівалентна прив'язаність

Люди з амбівалентною прив'язаністю схильні романтизувати любов, тому що їм легше сформулювати фантазійний зв'язок, ніж той, що заснований на реальності.

Такі люди можуть бути вимогливими, нав'язливими і прив'язливими. Вони схильні надмірно аналізувати ситуації і можуть мати перепади настрою.

Люди з амбівалентною прив'язаністю бояться, що їх відкинуть або ними знехтують.

Щоб придушити ці страхи, вони часто вдаються до нав'язливої поведінки, наприклад, до повідомлень 24/7 чи до надмірного спілкування.

Цей тип прив'язаності характерний для людей, батьки яких часто подорожували по роботі або переживали власні проблеми, наприклад, розлучення, втрату роботи, смерть одного з батьків, депресію тощо.

Люди з амбівалентною прив'язаністю також можуть відчувати тягу до людей, які належать до унікаючих видів прив'язаності, тому що з ними стосунки схожі до тих, які були з батьками.

Унікаюча прив'язаність

Ви коли-небудь зустрічали когось, хто, здається, не відчуває нічого? Ймовірно, ці люди належать до унікаючого стилю поведінки.

Коли батьки відкидають потреби дитини, згодом дитина взагалі перестає заявляти про них.

Замість цього вона закривається і вчиться ставати незалежними і самостійними.

Ставши дорослими, такі люди прагнуть до ізоляції, незалежності і часто здаються егоїстичними або холодними.

Люди, схильні до уникнення, часто взагалі уникають стосунків або емоційно відсторонені в стосунках. Вони здаються самодостатніми та незалежними.

Якщо в якийсь момент партнер погрожує піти, у них є можливість приховати емоції і прикинутися, що їм все одно. Тому у таких людей дуже мало близьких стосунків.

Тривожно-унікаюча прив'язаність

Люди, які тривожаться і уникають, побоюються бути занадто близькими або занадто далекими від своїх коханих.

У них є дві протирічиві потреби: належати (любити і бути близькими з іншими) і вижити (захистити себе).

Ці люди можуть бути непередбачуваними, і їх часто переповнюють емоції. Вони стикаються з великим внутрішнім конфліктом між бажанням близькості і опором їй. Тому вони переживають багато злетів і падінь у стосунках.

Список використаних джерел:

1. Боулбі, Дж. (1988). Надійна основа: прив'язаність батьків і дітей і здоровий розвиток людини.
2. Гроссманн К., Гроссманн К. Е. та Уотерс Е. (2006). Прихильність від дитинства до дорослого життя: основні поздовжні дослідження.
3. Сроуф, Л. А. (2005). Прихильність і розвиток: проспективне лонгітюдне дослідження від народження до дорослого віку.
4. Збірка статей, що написані на основі курсу Гордона Ньюфелда «Життєвий зв'язок»

ЗНАЧЕННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ОСВІТЯН В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Назаренко А.О.,

*здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітня програма «Практична Психологія»
Мариупольський державний університет, м. Київ
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія» **Палій А.М.**)*

Освіта є безсумнівною основою розвитку будь-якої нації. Вона виступає як ключовий чинник, що формує суспільство, впливає на економічний розвиток, культурну спадщину та загальний рівень благополуччя. Центральне місце в системі освіти належить середній школі. Саме школа сьогодні є базою для соціально – економічного розвитку суспільства. Шкільна освіта готує учнів до життя в сучасному суспільстві, надаючи їм необхідні знання, навички та компетенції для успішної адаптації та самореалізації. Школа відповідає за розвиток та соціалізацію учня, формування його національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Сучасна загальноосвітня школа потребує творчого вчителя, який уміє креативно вирішувати різноманітні проблеми, гнучко адаптуватися в постійно мінливих ситуаціях сьогодення, самостійно долати проблеми, прагне професійного і особистісного самовдосконалення.

Реформа «Нова українська школа» розширює роль педагога від єдиного наставника та джерела знань до коуча, фасілітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Виховний процес становиться невід'ємною складовою всього освітнього процесу. Ключовим виховним елементом в роботі вчителя є власний приклад. На перший план виходять індивідуальна робота та засоби та технології навчання. Реальні вимоги сьогодення потребують від сучасного педагога відповідної підготовленості до реалізації особистісно – орієнтованої моделі освіти, в рамках якої школа максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси. Учителю – це людина на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель : людина, яка має свободу дій, можливість професійного та особистого зростання, повагу в суспільстві [1].

Упровадження фундаментальної реформи освіти в країні, яка воює, – неабиякий виклик. Та від цієї реформи великою мірою залежить майбутнє України, адже сьогоднішні учні будуть відбудовувати й розвивати країну після перемоги.

Сьогодні навчання дітей відбувається у незвичних для нас умовах. Війна корінним чином впливає на якість освіти. Стрес від загроз обстрілів і переживання за рідних на фронті чи на тимчасово окупованих території стали постійним тлом освітнього процесу в Україні. Частина закладів освіти – разом із педагогічними колективами – опинилася в окупації, частина освітян/ок вирушила захищати Україну, а ті хто залишився, мусили давати раду навчанню під час повітряних і тривог і в періоди блекаутів.

За результатами дослідження Аналітичного центру CEDOS «Умови праці вчительок: вплив повномасштабної війни» умови праці педагогів під час збройного конфлікту значно погіршилися: збільшення робочого навантаження через дистанційне і змішане навчання, сімейну та екстернатну форми навчання, ненормований робочий день, нестабільне електропостачання та обмежений доступу до швидкісного інтернету, відсутність або брак техніки та підручників, вимушені переміщення учнівства та вчительства, адаптація до нових умов життя, нестабільний психоемоційний стан учнів, необхідність додаткової психологічної та педагогічної підтримки учнів, робота у складних чи небезпечних обставинах. Всі ці зміни в умовах праці й організації освітнього процесу, суттєво вплинули на педагогічну діяльність, професійний розвиток та на психоемоційний стан педагогів.[3]

За результатами опитування фундації GoGlobal, проведеного серед вчительства на початку 2023 року, 84% з них оцінюють, що мають більше навантаження з 24 лютого 2022 року, 54% відчувають власне професійне вигорання і стільки ж вважають, що потребують психологічної допомоги. Серед знань та вмінь, яких потребують вчителі під час війни особливу роль мають наступні:

- вміння справлятися з власним стресом;
- вміння виявляти ознаки стресу у інших;
- знання про те, як діяти в екстремальних ситуаціях;
- вміння вирішувати конфлікт між дітьми [4]

Дослідження ментального здоров'я в освітньому середовищі котрий проводився медійною платформою НУШ (nus.org.ua – одне з найбільших освітніх медіа в країні, яке було створене в 2017 році ГО «Смарт Освіта» у партнерстві з Міністерством освіти і науки України для комунікації реформи «Нова українська школа») зафіксувало наступні труднощі психічного здоров'я, які вчителі помічають у власній поведінці та реакціях колег:

- прояви депресивних, тривожних, стресових розладів (пригнічений настрій, сильна тривога, складнощі регуляції емоцій, дратівливість);
- порушення сну;
- складнощі з регуляцією емоцій та імпульсивністю.

Серед проблем, пов'язаних з психічним здоров'ям учнів, вчителям найчастіше доводиться зустрічатися у своїй роботі (в тому числі з тими, які посилилися за час повномасштабної війни)

- труднощі із зосередженням уваги, труднощі у навчанні;
- пригнічений настрій, втрата інтересу до щоденних справ;
- дратівливість, агресія;
- гострі реакції на стрес, ускладнене переживання горя, тривога, пов'язана із перебування когось із батьків у зоні бойових дій;
- труднощі повернення до завдань після перебування у сховищі;
- імпульсивність, вживання ненормативної лексики, труднощі у спілкуванні [6].

Діти відчувають стрес через повітряні тривоги та ракетні обстріли, нестачу постійного навчання, брак спілкування з однолітками, необхідність змінити місце проживання, віддаленість від родини та друзів тощо.

Психологічний комфорт учнів може забезпечити тільки педагог, який сам перебуває в ресурсному стані. Однак самі педагоги сьогодні знаходяться в достатньо складній психологічній ситуації, котрій характерні : багатофункціональність, високий рівень навантаження та відповідальності, висока напруга, специфіка режиму праці. Саме тому вагомим значення в сучасних умовах розвитку системи освіти набувають питання забезпечення психологічно комфортного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу. Існує нагальна необхідність створення психосоціальних умов та здійснення психологічної допомоги педагогам щодо подолання психоемоційної напруги, розвитку обізнаності з питань психічного здоров'я, формування навичок саморегуляції, опанування вправ первинної психічної самопомоги, відпрацювання методик/алгоритмів реагування на різні кризові ситуації, набуння компетентностей щодо роботи з дітьми, які отримали психологічну травму.

Список використаних джерел:

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи – МОН України, 2016

2. Лукьянова М.И. Психолого - педагогическая компетентность учителя: Диагностика и развитие/М.Лукьянова. – М.:Сфера, 2004. -144с.
3. Дослідження Аналітичного центру CEDOS «Умови праці вчительок: вплив повномасштабної війни»: веб-сайт.URL: https://cedos.org.ua/researches/umovy-praczi-vchytel_ok-vplyv-povnomasshtabnoyi-vijny/
4. GoGlobal. Освітній фронт. Вплив війни на освітан: веб-сайт. URL.<https://globaloffice.org.ua/goglobal-prezentuvaly-rezultaty-doslidzhennya-osvitnij-front-vplyv-vijny-na-osvityan>
5. saveED, CEDOS (2023) «Віна та освіта» : Як рік повномасштабного вторгнення вплинув на українські школи» ua-saved_overview-report-2022-web.pdf (cedos.org.ua)
6. Психічне здоров'я в освіті: огляд вчителів : віб -сайт . URL: <https://www.resilience.help/blogs/psychichne-zdorovya-v-osviti-pogylyad-vchyteliv/>

ЗЕЛЕНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

Фурманова О. В.,

*здобувач вищої освіти
першого року навчання спеціальності 032 «Історія та археологія»,
Інженерний навчально-науковий інститут
ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету*

Зелений менеджмент як чинник забезпечення сталого розвитку та збереження культурної спадщини Запорізького краю - це тема, у контексті якої вчені займаються впровадженням принципів екологічної відповідальності та сталого розвитку в управління культурною спадщиною та природним середовищем Запорізького краю. Це включає в себе заходи з охорони навколишнього середовища, зменшення викидів шкідливих речовин, раціональне використання ресурсів, а також збереження і просування культурних цінностей та традицій регіону. Продовженням може бути розгляд впливу зеленого менеджменту на різні аспекти життя Запорізького краю.

Це може включати створення екологічно чистих туристичних маршрутів для приваблення екотуристів, впровадження програм з відновлення екосистем, збереження традиційних сільських пейзажів та архітектури, а також підтримку місцевих ініціатив з охорони навколишнього середовища та культурної спадщини через співпрацю з громадськістю та місцевими органами влади. Зелений менеджмент може допомогти зберегти природні та культурні багатства регіону для майбутніх поколінь, забезпечуючи баланс між економічними, соціальними та екологічними аспектами розвитку.

Зелений менеджмент може відігравати ключову роль у забезпеченні сталого розвитку та збереженні культурної спадщини Запорізького краю через ряд ефективних заходів та стратегій. Зелений менеджмент може сприяти розвитку екологічних планів та стратегій для регіону, включаючи зонування та регулювання використання земель, водних ресурсів та природних екосистем. Зелений менеджмент може сприяти розвитку та популяризації сталого туризму в регіоні, враховуючи його природні та культурні особливості. Це може включати створення екологічно чистих туристичних маршрутів, підтримку

місцевих екологічно орієнтованих підприємств та інвестування в інфраструктуру еко-готелів та рекреаційних зон.

Зелений менеджмент може сприяти ефективному використанню та збереженню природних ресурсів регіону, таких як ліси, водні джерела та родючі ґрунти, через впровадження екологічно орієнтованих методів управління цими ресурсами. Зелений менеджмент може включати заходи з охорони та відновлення культурної спадщини України в цілому і Запорізького краю, зокрема, такі як реставрація історичних пам'яток, збереження традиційних народних ремесел та підтримка місцевих культурних заходів та фестивалів. Зелений менеджмент може сприяти співпраці з місцевими спільнотами у збереженні природи та культурної спадщини. Це може включати розвиток програм екологічної освіти, залучення місцевих жителів до управління природними ресурсами та створення спільних проєктів з охорони культурної спадщини. Всі ці заходи та стратегії зеленого менеджменту можуть сприяти сталому розвитку та збереженню культурної спадщини Запорізького краю, забезпечуючи збалансований розвиток регіону та підвищення якості життя його мешканців.

Концепція зеленого менеджменту в контексті сталого розвитку та збереження культурної спадщини Запорізького краю може базуватися на наступних принципах:

1) Інтеграція природних і культурних цінностей, в основі якої розвиток стратегій та програм, які враховують збереження як природних, так і культурних ресурсів регіону. Це означає заохочення гармонійного взаємодії між людиною і природою, а також підтримку та збереження унікальних культурних об'єктів і традицій.

2) Екологічна ефективність та раціональне використання ресурсів, що включає впровадження енергоефективних технологій, управління водними ресурсами та зменшення викидів шкідливих речовин для збереження природного середовища і зниження негативного впливу на культурну спадщину.

3) Залучення громадськості та розвиток усвідомленості, що включає співпрацю з місцевими жителями, громадськими організаціями, місцевими владами та бізнес-структурами для створення спільного розуміння і відповідальності за збереження навколишнього середовища та культурних цінностей.

4) Сприяння екотуризму та розвиток екологічно чистих послуг, націлене на розвиток туристичної інфраструктури, яка підтримує екологічно чистий туризм та сприяє збереженню природного середовища і культурних об'єктів.

5) Стимулювання інновацій та використання новітніх технологій, в основі якої підтримка досліджень та інновацій у сфері зеленого менеджменту, впровадження новітніх технологій для зменшення впливу на довкілля та збереження культурної спадщини.

Ці принципи можуть бути в основі стратегії зеленого менеджменту для забезпечення сталого розвитку та збереження культурної спадщини Запорізького краю.

Зелений менеджмент є ключовим інструментом для збереження природних та культурних багатств регіону для майбутніх поколінь. Назвемо кілька шляхів, які можуть допомогти здійснити цю мету: 1) Розробляти та впроваджувати політики, які сприяють ефективному використанню ресурсів, зменшенню викидів та забруднення довкілля. 2) Залучати громадськість до прийняття рішень щодо охорони природи та культурних цінностей. Це можна зробити шляхом проведення інформаційних кампаній, консультацій та залучення до управління природними ресурсами. 3) Розробляти стратегії залучення місцевих громад до збереження природних та культурних ресурсів, враховуючи їхні потреби та інтереси. 4) Використовувати екологічно чисті технології та практики виробництва, які допоможуть зменшити негативний вплив на довкілля та зберегти природні ресурси. 5) Сприяти розвитку екологічного туризму, який може сприяти збереженню природних і культурних цінностей, створюючи стимул для їхнього збереження. 6) Важливо проводити освітні заходи та навчальні програми з екології та збереження природи, щоб підвищити свідомість громадян про важливість збереження природи.

Зелений менеджмент спрямований на створення збалансованого підходу до розвитку, який бере до уваги економічні, соціальні та екологічні аспекти. Його успіх полягає в співпраці всіх зацікавлених сторін, від урядових органів до місцевих громад та підприємств, для досягнення спільних цілей збереження природи і культурних цінностей.

Напрями застосування зеленого менеджменту для збереження природних та культурних багатств регіону включають:

1) Створення природоохоронних зон, в основі яких розробка та збереження природних заповідників, парків та інших природоохоронних зон сприяє збереженню унікальних екосистем та біорізноманіття.

2) Використання відновлюваних джерел енергії, що включає перехід до використання сонячної, вітрової та гідроенергетики допомагає зменшити використання паливного споживання та викиди парникових газів, що сприяє збереженню природних ресурсів та зменшенню забруднення.

3) Рециклінг та утилізація відходів, що включає впровадження програм рециклінгу та утилізації відходів допомагає зменшити негативний вплив на довкілля, зберегти природні ресурси та зменшити кількість сміття.

4) Формування екологічно чистих транспортних систем, в основі яких розвиток громадського транспорту, велосипедних доріжок та пішохідних зон допомагає зменшити використання приватного автотранспорту та зменшити забруднення повітря.

5) Впровадження стандартів зеленого будівництва, в основі яких будівництво та реконструкція будівель за принципами енергоефективності та використання екологічно чистих матеріалів допомагає зменшити енергоспоживання та негативний вплив на довкілля.

6) Підтримка місцевих виробників та розвиток екологічно чистого сільського господарства, що включає сприяння місцевому сільському господарству та виробникам органічної продукції допомагає зберегти природні ресурси та підтримати економічний розвиток регіону.

Ці приклади демонструють різноманітність підходів та можливостей для застосування зеленого менеджменту як чинника забезпечення сталого розвитку та збереження культурної спадщини Запорізького краю [1].

Список використаних джерел:

1. Фурманова О. Використання цифрових технологій у зеленому менеджменті Запорізького краю в умовах діджиталізації: соціально-філософський аналіз. Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року. Львів: Торунь-Liha-Pres, 2023. С.81-84.

LITERARY JOURNALISM: COMPARATIVE-HISTORICAL ANALYSIS AND FURTHER RESEARCH PROSPECTS

Uliana Zhornokui,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv National University of Intellectual Property and Law;

Natalia Kovalenko,

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv National University of Intellectual Property and Law

Introduction. Literary journalism, also known as narrative journalism or creative nonfiction, merges the techniques of fiction writing with journalistic principles to tell true stories in a compelling and immersive way. It focuses on engaging readers on a deeper level by incorporating elements such as narrative structure, character development, and vivid description [1].

Thus, the **goal of this article** is to highlight the main representatives of this discipline and to point out their prominent works in order to form «the general picture» of the current stage of literary journalism development. After having processed the above mentioned purpose we are aimed on outlining the research perspectives of the analysed topic.

Presentation of the main material. With the development of globalisation processes, with the of deepening digitisation, the erasure of disciplinary boundaries, the emergence of eclectic genres, the emergence of new sciences are increasingly observed. Literary journalism is a clear example. However, being tangential to fiction, the formation of literary journalism begins long before the era of social digitalization. Even then it was represented by works of Tom Wolfe, Truman Capote, Joan Didion, Hunter S. Thompson i.e.

Known for pioneering the New Journalism [2] movement in the 1960s and 1970s, Wolfe blended traditional reporting with literary techniques to create immersive and highly stylized works [1]. His book «The Electric Kool-Aid Acid Test» and essays in «The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby» exemplify his innovative approach to storytelling.

Capote's «In Cold Blood» is a seminal work in the genre, meticulously researched and vividly narrated to reconstruct the true story of a brutal murder in Kansas [1]. We are

sure, that Capote's narrative prowess and attention to detail set a benchmark for literary journalism, blurring the lines between fact and fiction.

Popular for her incisive essays and keen observations of American society, Didion's works such as «Slouching Towards Bethlehem» and «The White Album» exemplify literary journalism at its finest. Her introspective style and lyrical prose elevate her reporting into deeply personal and thought-provoking narratives. [3]

Thompson's gonzo journalism challenged traditional notions of objectivity, immersing readers in his subjective experiences through a mix of reporting, personal anecdotes, and wild exaggeration [3]. In our opinion, his book «Fear and Loathing in Las Vegas» is a prime example of his unorthodox and provocative style.

One of the other prominent representatives is Talese, known for his meticulous research and intimate portrayals of his subjects [1]. His article «Frank Sinatra Has a Cold» is considered a masterpiece of literary journalism, capturing the essence of Sinatra's persona through a series of vivid vignettes and revealing anecdotes.

Several modern Ukrainian writers have distinguished themselves as prominent representatives of literary journalism, contributing to the genre with their insightful observations, investigative reporting, and compelling storytelling, such as Andrii Kyrkov, Natalka Sniadanko, Serhii Zhadan and others.

A. Kurkov is a prolific Ukrainian novelist and journalist known for his darkly humorous and satirical works. His novels often explore themes of political corruption, social injustice, and the absurdities of life in post-Soviet Ukraine. Kurkov's journalistic background informs his writing style, lending authenticity and depth to his narratives.

Although born in Belarus, Alexievich writes in Russian and has strong ties to Ukrainian literature. She is renowned for her pioneering works of oral history, which blend journalism, literature, and personal testimony to chronicle the human experience in the Soviet and post-Soviet eras. Her groundbreaking book «Voices from Chernobyl» offers a haunting portrayal of the 1986 nuclear disaster and its aftermath [4, p. 68-69].

S. Zhadan is a Ukrainian poet, novelist, and essayist whose writing captures the complexities of contemporary Ukrainian society. Known for his gritty realism and poetic lyricism [4, p. 92], Zhadan explores themes of identity, conflict, and social change in his works. His essays provide incisive commentary on political events, cultural trends, and the challenges facing Ukraine in the 21st century.

L. Deresh is a Ukrainian writer and journalist whose essays and reportage offer intimate portraits of Ukrainian life and culture. Drawing on his experiences as a traveler and observer, Deresh explores the human dimension of social issues, from economic hardship to environmental degradation. His writing is characterized by its empathy, sensitivity, and attention to detail.

N. Sniadanko is a Ukrainian writer and journalist whose work spans fiction, nonfiction, and literary criticism. Her essays delve into a wide range of topics, including literature, art, and social justice. We believe, that Sniadanko's insightful commentary and engaging prose have earned her a reputation as one of Ukraine's foremost cultural commentators.

These writers represent just a few of the many talented voices shaping the landscape of literary journalism in Ukraine today. Through their thought-provoking essays, evocative reportage, and nuanced storytelling, they offer readers new perspectives on the complexities of Ukrainian society and culture.

Conclusions and perspectives of further research. Perspectives on literary journalism vary, but many scholars and practitioners see it as a powerful tool for exploring complex tasks and human experiences in ways that traditional journalism often cannot [5, p. 220]. By blending factual accuracy with narrative flair, literary journalists strive to engage readers emotionally and intellectually, fostering a deeper understanding of the world around them. However, critics caution against the potential for embellishment or distortion in pursuit of narrative impact, emphasizing the importance of maintaining journalistic integrity and ethical standards. Ultimately, literary journalism continues to evolve as a dynamic and influential form of storytelling, pushing the boundaries of conventional journalism while offering readers new insights into the human condition.

References:

1. John B. S., Reynolds B. (eds). *Literary Journalism across the Globe: Journalistic Traditions and Transnational Influences*. University of Massachusetts Press, 2011. 312 p.
2. Nordquist R. What Is Literary Journalism? *ThoughtCo*, Feb. 16, 2021. URL: [thoughtco.com/what-is-literary-journalism-1691132](https://www.thoughtco.com/what-is-literary-journalism-1691132) (last accessed 25.04.2024).
3. Wolfe T., Johnson E. W. (eds.). *The New Journalism*. London, UK: Picador, 1975, 394 p.
4. Здоровега В. Й. Про журналістику і журналістів: статті, есе, виступи, діалоги. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.133 с.
5. Харченко О.В. Літературна журналістика. Діалоги та комунікативні стратегії в англійському контенті. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, том 32 (71), № 1 Ч. 3, 2021. С. 214-221. DOI: <https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.1-3/36> (дата звернення - 24.04.2015).

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Ажажа Марина Андріївна - доктор наук державного управління, професор кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Архипов Володимир - аспірант спеціальності 073, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету

Бондар Вадим Ігорович - студент спеціальності «053 Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія».

Васильченко Ірина Сергіївна - студентка спеціальності «053 Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія».

Амальська Анастасія Сергіївна - студентка спеціальності «Право» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Вацішина Анастасія Романівна - студентка спеціальності «053 Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія».

Венгер Ольга Миколаївна. - кандидат політичних наук, доцент кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Виливок М.В. - магістр спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Волошина Інна Юріївна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «ОЮА»

Воронова Надія Сергіївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Воронкова Валентина Григорівна - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

Головко Дана Тарасівна - студентка спеціальності «Право» Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «ОЮА»

Голошивець А.С. - аспірантка кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Голошивець І.О. - аспірант кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Гончарова Оксана Михайлівна - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія Маріупольського державного університету, м.Київ

Гончарук Євгенія Андріївна - студентка спеціальності «053 Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Грамчук Марина Олександрівна - здобувач вищої освіти PhD другого року навчання спеціальності 033 «Філософія», Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Гришко Олександр Дмитрович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Грицук О.В. - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Грицук Ю.В. - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальної інженерної підготовки «Донбаської національної академії будівництва і архітектури»

Давиденко Наталія Андріївна - магістр спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, УДУ імені Михайла Драгоманова м.Київ

Дрок Анастасія Віталіївна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Дудік Іван Миколайович - магістр спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, УДУ імені Михайла Драгоманова

Євко Дарина Віталіївна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Жигульська Єлизавета Андріївна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Жорнокуй Уляна Василівна - канд. філол.наук, зав.кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Задорожна Ольга Миколаївна - доцент кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти, УДУ імені Михайла Драгоманова

Здорик Анна Олександрівна - студентка спеціальності «Психологія», Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Зубко Марина Олександрівна - студентка спеціальності «053 Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія».

Ищенко Оксана Сергіївна - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія Маріупольського державного університету, м. Київ

Кивлюк Ольга Петрівна - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Коваленко Анна Юріївна - студентка спеціальності «053 Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія».

Ковальська Аліна Олександрівна - студентка спеціальності «Право», Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Ковтун Євгенія Володимирівна - студентка вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Психологія» Маріупольського державного університету

Коломоєць Ірина Василівна - здобувач вищої освіти першого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент», Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Ковбасюк Олександра Павлівна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія »

Кравчук Ірина Василівна - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія Маріупольського державного університету м. Київ

Красовський Валентин Сергійович - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Крупа Андрій Генадійович - здобувач вищої освіти другого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент», Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Кузьменко Григорій Григорович - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Кудим Олександр Петрович - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Култаєва Марія Дмитрівна - член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Кунакова Олександра Миколаївна - здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 психологія Маріупольського державного університету, м.Київ

Лимаренко Анна Сергіївна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Лукашенко Марина Володимирівна - к.ф.н., IFS інформований психолог, Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д. К. Заболотного

Любимий Ярослав Валерійович - доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Лях Віталій Васильович - д.ф.н., професор,завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ

Мар'єнко Вікторія Юріївна, - здобувач вищої освіти PhD спеціальності «Філософія» Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

Масленник Євгенія Тимурівна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Назаренко Анжеліка Олександрівна - здобувачка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітня програма «Практична Психологія» Маріупольський державний університет, м. Київ

Нечипоренко Валерія Геннадіївна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Нікітенко Віталіна Олександрівна - доктор філософських наук, професор, кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Олійник Ольга Борисівна - доктор юридичних, доктор філологічних наук, професор, кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»)

Осипенко О.Л. - аспірантка кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Оспіщев Д.С. - студент другого курсу спеціальності «Психологія», Запорізький національний університет, (Запоріжжя, Україна)

Палій Алла Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Помоз О.В. - аспірант кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Репетій Світлана Тимофіївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Саврасов Микола Володимирович - доктор психологічних наук, професор в.о. завідувача кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаського державного педагогічного університету», провідний науковий співробітник УНМЦ практичної психології соціальної роботи НАПН України

Северин О.В. - аспірант кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Сідак Володимир Миколайович - студент спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Слюсарь Микита Юрійович - здобувач вищої освіти другого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент», Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Соляник Світлана Федорівна. - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «ОЮА

Сотніков Нікіта Олексійович - студент спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Сухина Анастасія Сергіївна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Тесленко Тетяна Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та інноваційної педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Тимцюрак Ю.В. - аспірант кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Трашков Володимир Дмитрович - здобувач вищої освіти другого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент», Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Фурманова Олена Володимирівна - здобувач вищої освіти першого року навчання спеціальності 032 «Історія та археологія», Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Фурсін Олександр Олександрович - кандидат наук державного управління, доцент кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Хлонь Олександр Михайлович - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Чернякова Олеся Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології Київського університету

інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Чепегін Ігор Вікторович - аспірант III року навчання ХНПУ ім. Г.С.Сковороди

Чистяк Ольга Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології спілкування НАПН України.

Цікало Ю.А. - аспірант кафедри загальної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Фатєєва Олександра Леонідівна - студентка спеціальності «Психологія» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Цьомик Христина Богданівна - доктор філософії в галузі психології, викладач кафедри теоретичної та консультативної психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова(м. Київ)

Щава Єлизавета Володимирівна –студентка 2 курсу спеціальності «081 Право» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Uliana Zhornokui - PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv National University of Intellectual Property and Law;

Natalia Kovalenko, - PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv National University of Intellectual Property and Law

Наукове видання

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Підписано до друку 23.06.2024.
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк цифровий.
Друк. арк. 12,0. Умов. друк. арк. 11,2.
Наклад 300 прим. Зам. № 4955/1.

Віддруковано ФОП Корзун Д.Ю. з оригіналів замовника.
Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
серія В02 № 818191 від 31.07.2002 р.

Видавець ТОВ «Нілан-ЛТД».
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до
Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДК № 4299 від 11.04.2012 р.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0 (800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043.
e-mail: info@tvoru.com.ua
<http://www.tvoru.com.ua>